

UNIVERSIDAD LA SALLE

DIRECCION DE POSGRADO E INVESTIGACION

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL
DE ESTUDIOS NUMERO 954316 DE FECHA
30 DE OCTUBRE DE 1995

LA GUITARRA CLASICA DE CALIDAD:
ELEMENTOS QUE DEFINEN SU
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION

TESIS

Que para obtener el grado de
MAESTRO EN
CALIDAD

Presenta:

JORGE JOSE RENE LAY HERRERA

ASESOR:

MTRO. JOSE EMILIO MARTINEZ VARILLA

México, D.F.

2001

UNIVERSIDAD LA SALLE

DIRECCION DE POSGRADO E INVESTIGACION

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL

DE ESTUDIOS NUMERO 954316 DE FECHA

30 DE OCTUBRE DE 1995

LA GUITARRA CLASICA DE CALIDAD :
ELEMENTOS QUE DEFINEN SU
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION

TESIS

Que para obtener el grado de
MAESTRO EN
CALIDAD

Presenta:

JORGE JOSE RENE LAY HERRERA

ASESOR :

MTRO. JOSE EMILIO MARTINEZ VARILLA

México, D.F.

2001

UNIVERSIDAD LA SALLE

C-SEP-D4-16

México, D.F. a 24 de octubre del año 2001

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E:

Le informo que el **C. Jorge José René Lay Herrera**, pasante de la **Maestría en Calidad**, con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública, según **acuerdo 954316 de fecha 30 de octubre de 1995**, ha elaborado el trabajo titulado: **La guitarra clásica de calidad: Elementos que definen su construcción y comercialización**; de conformidad a la modalidad de titulación aprobada para esta Maestría.

Le comunico además, que el trabajo que fue elaborado bajo mi conducción, tiene la calidad suficiente para ser la base de sustentación de su Examen de Grado.

MTRO. JOSÉ EMILIO MARTÍNEZ VARILLA
DIRECTOR DE TESIS

PH. D. JORGE IGNACIO GALICIA PÉREZ
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN CALIDAD

MTRO. LUIS ENRIQUE LÓPEZ ZACATENCO
COORDINADOR DE MAESTRÍAS

MTRA. MARÍA ELENA ESCALERA JIMÉNEZ
DIRECTORA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD LA SALLE A.C.

DIRECCIÓN DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN

MAESTRÍA EN CALIDAD

LA GUITARRA CLÁSICA DE CALIDAD:
ELEMENTOS QUE DEFINEN SU CONSTRUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN.

Por

Jorge José René Lay Herrera

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Presentación.	I
Metodología de investigación.	II
-Tipo de estudio.	II
-Problema de investigación.	III
-Justificación del tema.	VI
Objetivos de investigación.	IX
-Objetivo general.	IX
-Objetivos específicos.	IX
Resumen de los elementos de calidad y tesis.	XI

CAPÍTULO UNO. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.

<u>1.1. Historia y evolución de la Guitarra Clásica.</u>	<u>1-40</u>
1.1.1. Introducción.	1
1.1.2. Genealogía e instrumentos precursores de la guitarra.	2
1.1.3. El laúd y su relación con la guitarra.	5
1.1.4. La guitarra como descendiente de la cítara.	7
1.1.5. La vihuela y su relación con la guitarra.	13
1.1.6. La música que influyó en la evolución de la guitarra.	18
1.1.7. Diseño y afinación de las primeras guitarras.	19
1.1.8. Algunos relevantes constructores de guitarras.	23
1.1.9. La guitarra y su encordadura.	24
1.1.10. La guitarra y sus cuerdas.	27
1.1.11. La notación musical y la guitarra.	29
1.1.12. La evolución de la guitarra y su música del siglo XIX en adelante.	31
1.1.13. Francisco Tárrega.	34
1.1.14. Andrés Segovia.	35
1.1.15. Antonio de Torres Jurado y el desarrollo de la guitarra moderna.	35

1.2. La guitarra en México. **41-75**

1.2.1. Antecedentes prehispánicos.	41
1.2.2. La guitarra en la época de la colonia y el virreinato mexicano.	43
1.2.3. La música en la época de la colonia y el virreinato mexicano.	51
1.2.4. La guitarra y el desarrollo de la música nacional.	53
1.2.5. La guitarra y su influencia en la cultura musical popular de México.	55
1.2.6. Una aportación nacional a la construcción de instrumentos de cuerda.	59
1.2.7. La guitarra y el son en México.	59
1.2.8. La guitarra y la música “culta” en México.	61
1.2.9. Situación actual de la construcción de guitarras en México.	65
1.2.10. Clasificación ordinaria de la Guitarra Clásica mexicana.	67
1.2.11. La guitarra en distintas zonas geográficas de México.	69
1.2.12. Conclusiones.	74

1.3. Guitarristas mexicanos que han contribuido al desarrollo de la Guitarra Clásica. **76-90**

1.3.1. Antecedentes.	76
1.3.2. Guitarristas clásicos establecidos.	78
1.3.3. Guitarristas clásicos de generaciones recientes.	85
1.3.4. Guitarristas del género popular.	87
1.3.5. Conclusiones.	90

1.4. Teorías de la calidad y su relación con la Guitarra Clásica. **91-116**

1.4.1. Introducción.	91
1.4.2. Concepto de calidad.	93
1.4.3. Principales enfoques sobre calidad y su influencia en la Guitarra Clásica.	95
1.4.4. Conclusiones.	114

CAPÍTULO DOS. MARCO CONTEXTUAL.

2.1. Maderas para la Guitarra Clásica.

117-158

2.1.1. Introducción.	117
2.1.2. Antecedentes.	117
2.1.3. Conceptos básicos.	118
2.1.4. El corte de la madera para la Guitarra Clásica.	121
2.1.5. Características de crecimiento del árbol.	123
2.1.6. La madera y su movilidad.	123
2.1.7. La madera y la humedad.	124
2.1.8. El secado de la madera para la Guitarra Clásica.	125
2.1.9. Durabilidad de la madera.	126
2.1.10. Identificación general de la madera para Guitarra Clásica.	128
2.1.11. Peso de la Guitarra Clásica.	129
2.1.12. Maderas para la construcción de la Guitarra Clásica.	130
2.1.13. Componentes de la guitarra clásica y su madera respectiva.	134
2.1.14. Atributos de calidad para la madera a ser usada en la Guitarra Clásica.	143
2.1.15. Consideraciones en la elección final de madera para la Guitarra Clásica.	148
2.1.16. Implicaciones ecológicas.	158
2.1.17. Innovaciones en el uso de materiales alternativos.	155
2.1.18. Conclusiones.	156

2.2. Acústica de la Guitarra Clásica.

159-210

2.2.1. Introducción.	159
2.2.2. El sonido.	160
2.2.3. El ruido.	161
2.2.4. Propiedades del sonido.	161
2.2.5. Conceptos básicos sobre acústica.	167
2.2.6. Notación de la altura del sonido.	174
2.2.7. Acústica de salas y auditorios.	174
2.2.8. Amortiguamiento o coeficiente de absorción de los materiales.	176

2.2.9. Componentes acústicos de la Guitarra Clásica.	176
2.2.10. La emisión sonora de la Guitarra Clásica.	189
2.2.11. Características vibratorias deseables en la Guitarra Clásica.	197
2.2.12. Patrones ejemplares de resonancia Chladni en una misma tapa armónica sólida de abeto.	201
2.2.13. Composición estructural de la Guitarra Clásica y su respuesta sonora.	206
2.2.14. Periodo de permanencia sonora en la Guitarra Clásica.	208
2.2.15. Conclusiones.	209

2.3. Los trastes en la Guitarra Clásica. **211-228**

2.3.1. Definición.	211
2.3.2. Materiales.	211
2.3.3. Variedades.	212
2.3.4. Métodos para entrestar la Guitarra Clásica.	214
2.3.5. Aplicación de las medidas o valores.	221
2.3.6. Influencia del diapasón.	221
2.3.7. Influencia de las cuerdas.	222
2.3.8. La compensación.	223
2.3.9. Método Estrada de compensación.	224
2.3.10. Conclusiones.	227

2.4. Las Cuerdas en la Guitarra Clásica. **229-253**

2.4.1. Introducción.	229
2.4.2. Afinación de las cuerdas.	230
2.4.3. Cuerdas nacionales.	232
2.4.4. Dimensiones de las cuerdas.	233
2.4.5. Características generales de las cuerdas.	235
2.4.6. La tensión.	239
2.4.7. La acción y altura de las cuerdas.	215
2.4.8. Criterio para fijar la acción de las cuerdas.	243
2.4.9. La compensación.	244

2.4.10. Las cejillas.	245
2.4.11. El puente.	247
2.4.12. El clavijero y la cabeza.	249
2.4.13. Duración de las cuerdas.	252
2.4.14. Precauciones sobre el manejo de las cuerdas.	252
2.4.15. Conclusiones.	253

2.5. Adhesivos para la Guitarra Clásica. **254-265**

2.5.1. Introducción.	254
2.5.2. Tipos de adhesivos.	254
2.5.3. Pegamento blanco.	256
2.5.4. Cianocrilatos.	258
2.5.5. Cola natural.	260
2.5.6. Recomendaciones generales para la aplicación de adhesivos.	262
2.5.7. Conclusiones.	265

2.6. Acabado de la madera en la Guitarra Clásica. **266-310**

2.6.1. Presentación.	266
2.6.2. Durabilidad.	267
2.6.3. Consideraciones sobre la madera.	268
2.6.4. Preparación de la superficie del instrumento antes de ser recubierta.	272
2.6.5. Acabado de la tapa armónica.	276
2.6.6. Acabado en exteriores e interiores de la caja de resonancia.	277
2.6.7. Materiales para recubrimientos y su aplicación.	279
2.6.8. Tabla guía de operaciones y tiempos para el proceso de acabado del instrumento mediante goma laca y muñeca.	301
2.6.9. Recomendaciones concretas para la aplicación de los acabados.	302
2.6.10. Medidas precautorias sobre deterioros en el proceso de acabado.	308
2.6.11. Conclusiones.	310

CAPÍTULO TRES. EVALUACIÓN PARA LA **311-338**
COMERCIALIZACIÓN DE LA GUITARRA CLÁSICA DE
CONCIERTO MEXICANA.

3.1. Precedentes históricos.	311
3.2. Contexto internacional.	313
3.3. Contexto nacional.	314
3.4. Perspectiva del cliente.	316
3.5. Guitarras en serie y guitarras individuales.	318
3.6. Condiciones indispensables del producto.	319
3.7. Situación comercial actual.	320
3.8. Valor de insumos y cotización del instrumento.	321
3.9. Retorno de inversión para el cliente.	326
3.10. Propuesta.	326
3.11. Servicio.	334
3.12. Condiciones de garantía y entrega como fortalezas.	335
3.13. Planteamientos finales.	336

ANEXOS. **339-371**

I. Descripción específica de las variedades de madera comunes en la **339-357**
construcción de la Guitarra Clásica.

II. Conservación y mantenimiento de la Guitarra Clásica. **358-367**

II.I. Introducción.	358
II.II. El efecto de la temperatura y humedad extremas sobre la Guitarra Clásica.	358
II.III. Uso del estuche protector.	360
II.IV. Traslados de la guitarra.	361
II.V. Limpieza.	361
II.VI. Las cuerdas.	362
II.VII. Afinación.	364

II.VIII. El clavijero o maquinaria.	364
II.IX. Las cejillas.	365
II.X. Manejo de roturas.	366
II.XI. El puente.	366
II.XII. El fondo.	366
II.XIII. Recomendaciones.	366

III. Guitarristas clásicos internacionales y compositores. **368-370**

IV. Distribuidores de materia prima nacionales y extranjeros. **371-372**

V. Componentes principales de la Guitarra Clásica. **373**

GLOSARIO

FUENTES DE CONSULTA

INTRODUCCIÓN

Presentación.

Esta tesis, es producto del trabajar la madera por más de 15 años, particularmente en la construcción de Guitarras Clásicas. Rescatando la experiencia de muchos talleres, instrumentos, técnicas, personas dedicadas, libros y la grata satisfacción de elaborar instrumentos. La actual investigación pretende obtener un lugar en el fascinante mundo de la laudería. Muchas personas cuestionan sobre las influencias o fuerzas que encaminan la vida de otros hacia rumbos poco comunes, cercanos a los que auténticamente desean, en donde se desarrollan actividades que permanecen por encima de cualquier otro reto, este trabajo es el fruto de tal inquietud, largamente anhelado. No como la alternativa de una herencia, de un oficio transferido, o porque la inteligencia tenga que someterme a la “inutilidad” de tan industriosa ocupación. Sino por el contrario, por la pasión que inspira, y la gran energía que se desprende de las manos y mente al aflorar la capacidad creativa de concluir un objeto lleno de belleza y generador de placer, permitiendo sobre todo una contribución al arte.

El presente, busca dejar un legado de interés para las recientes y futuras generaciones que se interesen en transformar la madera, crear artículos de alto valor estético y que paralelamente produzcan un impacto en quien los tenga en sus manos. Podrá parecer gastado, pero ésta alternativa brinda un sabor distinto a la vida y le da un significado de mayor trascendencia. Aunque la construcción de Guitarras Clásicas finas, pueda resultar objeto de curiosidad y anacronismo, requiere de compromiso auténtico, de inteligencia, profesionalismo, trabajar bajo los más altos estándares de calidad, de un conocimiento profundo en la materia y ante todo de la seriedad y orgullo por lo que se es capaz de transformar con las propias manos.

Existe un proceso que evoluciona desde la pasión romántica del aficionado lento e inexperto que valora su desarrollo con entusiasmo, al negocio serio de hacer una forma de vida a través de la laudería con todo lo que ello implica: espacio, instrumentación, instalaciones, programar el trabajo, control de calidad y variables críticas, las ventas (temas que se abordan más adelante).

Pero el principio que yace en el origen de este argumento (la laudería) como tal, seguirá siendo la confección de algo tan excelente como las propias capacidades y talento lo permitan, el compromiso de fondo que desenvuelva la creatividad personal y el aprecio por la producción individual de cosas bellas, funcionales y de calidad.

Las razones por las cuales existen artesanos dedicados a este instrumento, deben ser tan distintas como las personas mismas; sin embargo, las satisfacciones que se obtienen en la elaboración de instrumentos musicales y el trabajar con madera, derivan de valores tradicionales tales como ser independientes, ser creativos, y hacer las cosas que resultan agradables bajo cualquier circunstancia. Pero también, hay un arsenal de placeres, de intereses y de pequeñas obsesiones específicas que se hacen presentes en todo el proceso constructivo de la Guitarra Clásica.

Metodología de investigación.

Tipo de estudio.

La presente tesis tiene un enfoque cualitativo, pretendiendo con ello **proporcionar una descripción o explicación de la Guitarra Clásica como objeto de estudio en el marco de la Calidad**, su esencia, naturaleza, comportamiento, en contraste con la exposición ofrecida en la investigación cuantitativa mediante cifras concretas o diseño de experimentos. Es decir, **el propósito radica en revelar a través de una investigación documental descriptiva los múltiples atributos de este instrumento musical y sus relaciones complejas con el contexto de la calidad**, considerándolo como una entidad holística, cuyos atributos se podrán entender en su totalidad solamente en el momento en que se examinen simultáneamente, en otras palabras: la Guitarra Clásica y su Calidad, en conjunto.

Este trabajo de investigación, pretende examinar un tema poco estudiado o que no ha sido abordado antes desde una perspectiva integral. La revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el tema de estudio, que es: la Calidad en la Guitarra Clásica. **Por esta razón ha sido necesario extender la amplitud o volumen del presente documento.**

Con ello se busca aumentar el grado de familiaridad en dicho tema relativamente disperso, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo investigaciones más completas sobre el contexto particular del instrumento e identificar conceptos o elementos promisorios que permitan establecer prioridades para investigaciones posteriores de carácter cuantitativo.

En este caso, **el estudio pretende aportar una base para el desarrollo y comercialización del instrumento, identificando sus fallos o debilidades potenciales, si podría ser mejor y en qué aspectos, las maneras en que estas mejoras se podrían obtener, uso, funcionalidad, efecto, capacidad, durabilidad y mantenimiento, belleza o apariencia**, etc. En estudios cualitativos como éste, raramente es posible formular una hipótesis tan exacta que pueda ser rigurosamente verificada y potencialmente rechazada. En lugar de esto, **el trabajo se circunscribe al análisis de una hipótesis de trabajo – los factores de calidad que intervienen en la construcción y comercialización de la Guitarra Clásica -**, que como su título lo indica, se irán gradualmente reforzando o distinguiendo a lo largo del mismo.

Problema de investigación.

El proceso de confección y sus distintas técnicas, empleadas para la elaboración de instrumentos musicales de cuerda; incluida la Guitarra Clásica, han mostrado en diferentes épocas y regiones geográficas niveles de madurez extraordinarios y sorprendentes resultados acústicos, estéticos y constructivos (Orduña, 1987), brindando como legado algunas piezas que son consideradas verdaderas obras de arte (Véase la obra de: Prieto, 1999). Sin embargo, la experiencia de la mayoría de estos maestros lauderos, artesanos fundamentalmente formados a base de esfuerzos personales en multitud de talleres y condiciones diferentes que les permitieron adquirir una vasta sapiencia empírica a fuerza de años, como la obvia destreza manual, intuición y sentido musical necesarios para tan excelsos trabajos, **nunca fue registrada de manera formal o sistemática, provocando así que no en pocos casos se cuente con nula o escasa información sobre los métodos constructivos o aproximación personal a la calidad de cada instrumento** que elaboraron.

En otras palabras, **el soporte documental sobre las prácticas constructivas y principios de calidad que empleaban se perdió** a la muerte de éstos. Como consecuencia, las investigaciones de hoy, siguiendo enfoques deductivos y con equipos de alta tecnología, han establecido conclusiones sobre las técnicas, acústica, diseño y materiales utilizados, a partir de inferencias provenientes del análisis de instrumentos tanto antiguos como modernos (Véanse los trabajos de: Hutchins, 2000).

Algunas técnicas de los lauderos italianos más famosos anteriores al siglo XIX, como son Stradivarius, Guarnerius y Amati, siguen siendo desconocidas en la actualidad, quizá debido a que **conservaron celosamente sus “secretos” para así mantener la exclusividad de su obra** (Hill, 1963; Prieto, 1999), o porque durante el renacimiento italiano, las técnicas de fabricación de instrumentos o de otros trabajos manuales se pasaban de padres a hijos únicamente.

Se dice que Antonio Stradivarius guardaba tan cuidadosamente la fórmula del barniz usado en sus violines que aún hoy es parte del misterio que rodea a sus instrumentos, al igual que Alfred Arnold y sus mejores artesanos, que se llevaron a la tumba el secreto de la sonoridad de sus bandoneones Doble A, hechos en Alemania hasta la década de 1940.

Lo mismo se puede decir sobre el alemán Herman Hauser o los españoles Santos Hernández y Vicente Arias, entre otros relevantes constructores de guitarras del siglo XX y XIX respectivamente, quienes no aportaron de manera escrita sus puntos de vista o consideraciones específicas para la elaboración de sus instrumentos. **Por ello no es de extrañarse que en otros sectores como son la construcción de pianos, flautas, arpas, etc., también se carezca de información referencial o antecedentes importantes sobre dichos instrumentos desde las perspectivas acústica, de calidad, histórica y artística.**

Este trabajo, se interesa en primer lugar por la guitarra misma; es decir, por todos aquellos aspectos relacionados con la construcción de un modelo ejemplar, y paralelamente por las cuestiones que tienen que ver con su música, su ejecución, su comercialización o alternativas de lucro entre otras, todos ellos temas que se abordan dentro del presente.

De igual forma, este documento no pretende solucionar los problemas de producción o ineficiencias que puedan presentarse en la industria nacional de la construcción de instrumentos que es de por sí reducida, pero sí **aportar un marco de referencia básico sobre las variables que influyen en la metodología constructiva de la Guitarra Clásica, principios acústicos, materiales, conservación y mantenimiento de la misma y sobre todo de sus principales parámetros de calidad**, ya que para mejorar las condiciones específicas de las operaciones productivas, mercadeo o tecnología del instrumento, primero se deben documentar las bases que sustentan la calidad y apropiada confección del mismo.

Es por ello que **el alcance de esta investigación no aborda los aspectos de la restauración o reparaciones específicas del instrumento, que requieren de una aproximación especial**, en función al tipo de problema, deficiencia o desperfecto que presente el instrumento, ni tampoco lo relativo a la producción en serie en una línea de ensamble, sino que **se circunscribe a la labor personal de taller, en torno a la elaboración de instrumentos individuales**.

Por otro lado, nuestro país conserva una gran tradición en la elaboración de artesanías artísticas, dentro de la cual el Banco de México (Martínez, 1988) clasificó a la guitarra tipo clásica bajo una óptica etnográfica y productiva, más no bajo la perspectiva musical o de la actividad profesional, altamente especializada que siempre ha requerido la laudería, aunque se le haya considerado despectivamente como tan sólo un oficio menor u ocupación artesanal. En México los constructores independientes de guitarras populares trabajan con volúmenes relativamente reducidos y dentro de un esquema de economía familiar de taller. Hoy en día el país cuenta con algunos artesanos extraordinarios, reconocidos internacionalmente por lo impresionante de sus trabajos en el ámbito de la cerámica, grabado o la platería, entre otros.

Pero no sucede lo mismo con la guitarra fina de concierto, dado que la preocupación de estos artesanos, que luchan por subsistir dentro de un estrato social y culturalmente limitado, ha sido el abastecer de instrumentos sencillos a bajo costo (aunque con enormes deficiencias técnicas y acústicas) a un mercado de músicos populares, carentes de posibilidades económicas o menos interesados por las características sonoras que demandan intérpretes más rigurosos o profesionales.

De hecho, pareciera que el dedicarse a la construcción de guitarras en la actualidad y particularmente en México, fuese una opción laboral, económica y de desarrollo equivocada, ya que las condiciones son raquíticas y los apoyos tanto oficiales como de inversionistas privados no han tenido impactos relevantes. Aunado a la realidad innegable de que en México este oficio se ha relegado a un nivel inferior dentro de la escala social y productiva, considerando a la guitarra como un objeto superfluo que sirve nada más para el entretenimiento. A diferencia de **países europeos como Alemania o Italia en donde el luthier ocupa un lugar importante dentro de la sociedad y ésta hace esfuerzos substanciales para conservar su patrimonio cultural y musical.**

El resultado es que no existen empresas propiamente mexicanas, así como talleres que estén construyendo guitarras de primera clase para fines de exportación, salvo contados casos de luthiers independientes destacados, que también abastecen a los clientes locales exigentes, debido quizá al control de los mercados mundiales de guitarras manufacturadas en serie que ejercen las enormes firmas asiáticas y estadounidenses, como Takamine y Yamaha (japonesas) o Gibson y Martín (norteamericanas). **Este trabajo pretende fungir como guía o manual que coadyuve a la labor de los constructores mexicanos de Guitarras Clásicas.**

Finalmente, cabe aclarar que los procedimientos que se establecerán en este documento son definidos como manuales, a pesar de la utilización de herramientas eléctricas (router, sierra cinta, lijadoras orbitales, etc.), debido a que en los ajustes específicos y ensamble final del instrumento siempre se requerirán de tales herramientas, junto con el “toque humano” del constructor.

El primer tipo de herramientas es aplicable debido a que se obtiene de ellas una mayor precisión, control y rapidez en las distintas etapas del proceso constructivo. Un instrumento hecho a mano, permitirá al luthier ejercer un control directo sobre todos los elementos de diseño y ensamble que la guitarra de primera clase requiere, a diferencia de aquellos manufacturados en serie, donde el control más bien resulta general y enfocado a altos volúmenes. En otras palabras, un laudero en su taller puede emplear libremente y para la operación que considere apropiada, diversas herramientas sin limitación alguna.

La laudería parece una respuesta hacia quienes deseen expresarse artística e ingeniosamente en el campo de la música u objetos finos, en otras palabras, es una forma de trabajar con inventiva y construir un pequeño mundo en el cual uno sea quien asuma el control. Otra razón importante es que la laudería ha sido, y continúa siendo un enchufe para las energías creativas de muchos. La creatividad es una cosa interesante porque su naturaleza es un genuino misterio. En psicología, mientras existen enormes volúmenes de libros escritos para cada función, disfunción, sensación, impulso, motivación y deseos humanos concebibles, es poco lo que se ha dicho sobre la creatividad humana. El mundo de la salud mental no tiene simplemente una manija en ella: a la creatividad la etiquetan como algo que tiene que ver con el arte o tan inmensurable como Dios.

En su mejor sentido, parece que es una experiencia de la sublimación o acto trascendente. Sin embargo, al lado de la alegría escarpada de la creatividad, la calidad necesita ser manejada, si es posible, justo como cualquier otra herramienta, en este sentido, **el presente documento busca establecer las bases para conciliar los patrones cualitativos o elementos esenciales de calidad en el instrumento, con las prácticas tradicionales carentes de sustento teórico, con el fin de mejorar la construcción de la Guitarra Clásica terminada y comprender de cerca las bases que conllevan tanto su elaboración como comercialización.**

Justificación del tema.

Esta tesis fue concebida para presentar de forma explícita y objetiva las implicaciones técnicas y de calidad para la construcción de la Guitarra Clásica, su estructura y su venta, a través de datos, gráficos, métodos, insumos, controles, referencias prácticas e información documental significativa, considerados como relevantes para cualquier persona que se interese en la guitarra, pero sobre todo para aquél que la produce.

La temática centrada en los procedimientos detallados para conjuntar todos los recursos necesarios en la construcción misma del instrumento, son tan amplios y variados que requieren un estudio independiente, ajeno a la pretensión de esta investigación, que **se centra básicamente en los factores críticos o indispensables que intervienen de manera determinante en la calidad y elaboración del instrumento para su ejecución o venta posterior**, mas no en las diversas pericias y minuciosas tareas que se requieren para confeccionarlo, incluyendo la elección y manejo de herramientas específicas o especiales.

La oportunidad que brinda la laudería para perseguir la excelencia o perfección hasta los límites de las capacidades creativas humanas, es extraordinaria. **No obstante, se tiene poca o ninguna noción de la amplitud en el mundo de la construcción de guitarras, de su complejidad y del esmero que representa el lograr una pieza única y extraordinaria.** El tiempo requerido para manejar las destrezas de la ebanistería, por si mismo es bastante largo. Se deben también dominar simultáneamente bastantes competencias para funcionar como un diseñador, técnico en acústica y materiales, administrador, aplicar acabados, promocionar, restaurar, archivar, leer, distribuir, comprar madera, contabilidad, manejar tiempos y movimientos, mantenimiento de herramienta, publicista y directivo experimentado en la planeación a corto y largo plazo.

Es fundamental crear la infraestructura necesaria (herramientas, instalaciones, equipos eléctricos, plantillas y moldes, distribución, esquemas de servicio, etc.), contando con información, veraz, oportuna y actualizada. Y todo ello bajo un ambiente de alta competitividad con instrumentos de importación o fábricas bien equipadas que hacen todo esto, y más, en un "1/128" del tiempo. Visto en esta perspectiva, las condiciones en este campo son poco halagüeñas para el laudero a pequeña escala, por ello **este documento aspira incidir en aquellas áreas de oportunidad que faciliten el camino hacia la calidad y mejora continua para ser más competitivos a nivel nacional en materia de Guitarras Clásicas finas.**

Por todo lo anterior y al mismo tiempo dada mi propia inquietud como constructor de Guitarras Clásicas, en el sentido de **avanzar para encontrar un mejor sonido que ayude a perfeccionar técnicas y sensaciones esperadas por quien ejecuta este instrumento, así como rescatar las bases de su confección y la esencia de su cultura**, tomando en cuenta las críticas e ideas de músicos y lauderos amigos de muchos años, me propuse compartir mi experiencia personal e investigación documental, centrando el alcance de la presente investigación dentro de los siguientes objetivos:

Objetivos de investigación:

Objetivo general.

- **Fundamentar los principios de calidad que determinan la construcción de la Guitarra Clásica y la evaluación para su comercialización.**

Objetivos específicos.

1. Aportar los elementos básicos de calidad en la elaboración de Guitarras Clásicas que permitan mejorar las habilidades manuales y conocimientos técnicos del constructor, para asegurar las características sonoras de un instrumento fino y balanceado, conservando la riqueza tradicional del tono clásico y su facilidad para la ejecución.
2. Establecer una obra sistemática de investigación que recopila el saber ocupacional de la construcción de Guitarras Clásicas, a partir de la experiencia personal y de la información documental disponible; que pueda ser contrastada con las observaciones directas en las instalaciones de otros constructores o fabricantes.
3. Plantear como referencias de construcción para la Guitarra Clásica, diferentes prácticas, técnicas y especificaciones de calidad que han sido probadas en los mejores instrumentos.
4. Proponer una guía de factores determinantes que coadyuven en la construcción y comercialización de la Guitarra Clásica, para producir resultados más precisos y consistentes en el instrumento.

5. Comprender las necesidades fundamentales del guitarrista y lo que espera como cliente de un instrumento para satisfacerlas adecuadamente.
6. Eliminar o reducir los errores e ineficiencias en la construcción de Guitarras Clásicas, provocados por el desconocimiento de los fundamentos específicos o estructurados de esta labor y de la calidad.
7. Ofrecer como información de apoyo a los centros de formación y a quienes se interesan en el conocimiento y práctica de este instrumento y la laudería, una guía objetiva sobre la Guitarra Clásica, que permita orientar el aprendizaje en escuelas y asociaciones especializadas y satisfacer al mismo tiempo la curiosidad y el afán de conocimiento de técnicos, aficionados y ejecutantes profesionales.
8. Auxiliar a los constructores de Guitarras Clásicas y a sus intérpretes en el conocimiento sobre la influencia e importancia del control de humedad, elección de madera, comercialización, acústica, manejo, conservación, cuerdas, acabados y materiales en el instrumento.
9. Establecer los fundamentos para mejorar la comercialización de la Guitarra Clásica de Concierto mexicana.
10. Dar a conocer en nuestro idioma técnicas específicas sobre la construcción de guitarras para cubrir así un amplio vacío bibliográfico nacional.
11. Presentar un resumen detallado sobre la historia de la guitarra clásica, su evolución en nuestro país e intérpretes mexicanos destacados, y la manera en que han influido en el desarrollo del instrumento.

Resumen de los elementos de calidad y tesis.

Sumario de los elementos o factores de calidad relacionados con la Guitarra Clásica que se desarrollan a lo largo de la presente investigación.

Parámetros de calidad (Elementos)	Repercusión / Influencia	Secciones relacionadas
<ul style="list-style-type: none"> Vocabulario en torno a la Guitarra Clásica. 	Conocimiento de términos y elementos que configuran al instrumento.	1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., AI, AII, AV, Glosario.
<ul style="list-style-type: none"> Teorías y sistemas sobre calidad y su relación con el instrumento. 	Planteamientos sobre calidad de diversos autores y la manera en que intervienen en el objeto de estudio de esta tesis.	1.4., 3.0.
<ul style="list-style-type: none"> Componentes del instrumento. 	Identificar la función de los componentes del instrumento.	1.1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., AII, AV, Glosario.
<ul style="list-style-type: none"> Elección, manejo y conocimiento sobre la madera. 	Identificación y uso adecuado de la madera propia para el instrumento.	2.1., 2.2, 2.6., AI, Glosario
<ul style="list-style-type: none"> Acústica de la Guitarra Clásica. 	Control de variables que intervienen en el resultado sonoro del instrumento	2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., Glosario.
<ul style="list-style-type: none"> Los trastes. 	Efecto de los trastes en la afinación y facilidad de ejecución del instrumento.	2.3., 2.4., AII, AV.
<ul style="list-style-type: none"> Las cuerdas. 	Efecto del tipo y colocación de cuerdas en la afinación y facilidad de ejecución del instrumento.	1.1., 1.2., 2.2., 2.3., 2.4., AII, AV.
<ul style="list-style-type: none"> Adhesivos. 	Efecto del tipo y manejo de adhesivos sobre el instrumento (acústica y estructuralmente).	2.2., 2.5., 2.6.
<ul style="list-style-type: none"> Acabados. 	Efecto del tipo y aplicación de recubrimientos sobre el instrumento (estética y acústicamente).	2.1., 2.2., 2.6., AII, AIV.
<ul style="list-style-type: none"> Comercialización. 	Criterios sobre servicio, clientes, mercados, garantía, retorno de inversión, elaboración y precios de la Guitarra Clásica.	1.4., 3.0.
<ul style="list-style-type: none"> Conservación de la Guitarra Clásica. 	Lineamientos para mantener la integridad física del instrumento.	AII.
<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento sobre la historia y evolución de la Guitarra Clásica. 	Modificaciones en el diseño y desarrollo del instrumento.	1.1., 1.2.
<ul style="list-style-type: none"> Influencia de intérpretes y constructores sobre el desarrollo del instrumento. 	Cambios estructurales, producto de la adecuación al uso del instrumento.	1.1., 1.3.
<ul style="list-style-type: none"> Implicaciones ecológicas. 	Desarrollo de una conciencia ambiental sobre los materiales empleados.	2.1., AI.

1.1. Historia y Evolución de la Guitarra Clásica

1.1.1. Introducción.

La Guitarra Clásica (Fig. 1.1), uno de los instrumentos musicales más completos por su riqueza tímbrica y su carácter polifónico, es un instrumento de seis cuerdas que se pulsan con los dedos, tiene una caja de resonancia con la parte posterior que puede ser ligeramente convexa y suaves curvaturas que le proporcionan un cuerpo distintivo en contraste con otros instrumentos, específicamente aquellos que son miembros de la familia del Laúd, caracterizados por su fondo pronunciadamente convexo. Todo ello, elaborado con diferentes variedades de madera que le proporcionan una belleza y diseño singulares. La Guitarra Clásica es hoy en día un instrumento de gran versatilidad musical, utilizado tanto en géneros clásicos, como en el jazz por ejemplo, debido a su extensa capacidad de variaciones melódicas y percusivas. Me parece que la Guitarra contemporánea junto con la voz humana son los dos instrumentos más populares del siglo XXI.

Figura 1.1. *Guitarra Clásica contemporánea.*

El hecho de que en este trabajo se hable, no solamente de la historia de la Guitarra, sino también de otros instrumentos relacionados o afines a ella, obedece a que sus líneas de desarrollo están estrechamente ligadas entre sí.

En la actualidad se dispone de poca información, algunas veces confusa, acerca de los milenios que ha durado la evolución de la Guitarra hasta llegar a su estado actual y, a la vez sus formas intermedias se superponen tan frecuentemente entre sí, que hacen sumamente compleja la determinación precisa de su desarrollo, por ello resulta más útil analizar el desarrollo de la Guitarra dentro de un conjunto histórico de instrumentos, música, constructores y ejecutantes.

1.1.2. Genealogía e instrumentos precursores de la guitarra.

La familia de los instrumentos de cuerda que conocemos hoy comprende tres grupos (Santacreu, 2001):

1. Instrumentos de cuerda que se pulsan al aire (Arpa, Cítara, Salterio, etc.), en los que cada cuerda produce una única nota que, una vez pulsada, vibra en toda su extensión.
2. Instrumentos de cuerda que se pulsan al aire, pero que al mismo tiempo sus cuerdas son presionadas en el mástil o brazo a diferentes alturas, obteniéndose de esta manera en cada cuerda notas diferentes (Laúd, Vihuela, Guitarra, etc.)
3. Instrumentos de cuerda que se frotran con un arco o puntean con un plectro, tales como el Ud, la Vihuela da arco, la Vihuela da peñola, violín, viola, etc.

Según Pitágoras (Citado en: Santacreu, 2001), se tañía la Plandura, instrumento de brazo o mástil con tres cuerdas, en el Asia menor. Los persas la conocieron bajo el nombre de Sambleca, y los árabes bajo la denominación de Sambud. El instrumento característico de la música islámica árabe fue el Ud, más exactamente en su etimología el al-ud. Este nombre originó los vocablos Laúd en español y Liuto en italiano (ídem), entre otros. Se afinaba por cuartas (la, re, sol, do y fa) y pisando las cuerdas en el mástil sin trastes se obtenían las doce notas de la escala cromática.

Los instrumentos medievales de cuerdas y mástil se dividen en dos clases básicas, caracterizados principalmente por la forma y construcción de la caja de resonancia (Barrientos, 2000):

Primera.- Aquellos instrumentos que como su referencia primordial, la Cítara, tienen una caja compuesta por un fondo plano o ligeramente arqueado y una tapa armónica sujeta por varios travesaños de madera llamados en México: “barras”.

Segunda.- Los instrumentos, que como la Lira, tienen una caja que consiste en un fondo convexo sobre el cual se apoya la tapa armónica sin ningún tipo de travesaños de madera. Este método de construcción difundido entre los instrumentos orientales resultó ser musicalmente inferior al primero (ídem).

La prueba más fehaciente de esta inferioridad se sustenta en el hecho que los instrumentos con fondo bombeado, como por ejemplo el Rebab o Rebec (Fig. 1.2) pertenecientes a la segunda clase, a pesar de haberse difundido en la Edad Media por el continente europeo con sus diferentes formas y tipos, han mostrado poco o ningún desarrollo en el curso de los 13 siglos venideros, apagándose y alejándose uno a uno de la práctica musical y de la construcción de instrumentos modernos (ídem). La Guitarra contemporánea pertenece a la primera de estas clases.

Figura 1.2. *Rebab de la Edad Media.* (ídem).

En suma, desde los siglos XI o XII existen dos tipos de antecesores en línea con la Guitarra Clásica moderna: la morisca de forma ovalada emparentada con la familia de los Laúdes así como con la Mandolina; y la Guitarra latina de fondo plano (ligeramente curvo), como la Guitarra actual con lados y perfiles que unen la tapa con el fondo. La primera de origen oriental (una especie de Laúd asirio o pérsico-árabe); la segunda, a favor de un origen greco-latino.

En la obra de Maurice J. Summerfield relativa a la Guitarra (1992), se ofrece una interesante hipótesis sobre el nacimiento de este instrumento. Summerfield opina que debe surgir de los instrumentos romanos como la Cítara, llevados a España por los romanos aproximadamente en el año 400 d.C. Esta teoría se opone frontalmente a la convencional, que dice que el antecesor directo de la Guitarra es el Ud, instrumento llevado también a España por los moros después de su invasión a España durante el siglo VIII, lo que resulta interesante aquí es que la Cítara romana apareció en España siglos antes de la invasión morisca.

Una observación importante, es que en la revisión de grabados donde figuran instrumentos de cuerda antiguos, se deduce que éstos no adoptan determinadas formas y tamaños, sino que más bien responden a diseños o estructuras personales, y que cada artesano concebía su propio instrumento con gran singularidad, descartando así la estandarización en la construcción de los mismos.

Solo la Vihuela, precursora directa de la Guitarra, tiene una forma y tamaño determinados que hacen posible el definirla como un instrumento en forma de ocho, donde los dos volúmenes que configuran sus siluetas son de igual tamaño. En la evolución de los antiguos instrumentos hasta llegar a la Guitarra que conocemos, no se advierten modificaciones importantes hasta la segunda mitad del siglo XVI, época en que aparece un instrumento de cinco órdenes de cuerdas, sobre lo cual se ahondará más adelante.

Algunos instrumentos adicionales de diferentes épocas y zonas geográficas (países), asociados con la Guitarra, son:

La Balalaica (Rusia); Cuatro (Venezuela); Guitarrico (Huesca); Guitarro Valenciano (Valencia), Guitarrón (México); Sarinda (Nepal) y el Ukulele (Hawai).

Figura 1.3. *Guitarrón moderno mexicano elaborado por el constructor J. L. Reyes.* (Fuente de imagen: www.mariachiconnection.com)

1.1.3. El laúd y su relación con la guitarra.

La elaboración del Laúd es de primordial importancia para asignar a la Guitarra su origen y posición en la historia de los instrumentos musicales, que sería aproximadamente un lugar de partida intermedio entre la Cítara y el mismo Laúd, aunque en este trabajo no se asuma que la Guitarra proviene directamente de este instrumento, debido a que su diseño, dimensiones y método constructivo distan mucho de lo que aparece en la Guitarra convencional; sin embargo, el punto de coincidencia fundamental es que ambos cuentan con un brazo para poder presionar las cuerdas en distintas posiciones.

El Laúd se introdujo en la Europa medieval desde la cultura árabe como instrumento de púa, con cuatro pares de cuerdas. Su antecedente fue el Ud (escrito Oud por los instrumentistas actuales de los Balcanes), que hoy es un instrumento sin trastes, pulsado con plectro y con dos a siete cuerdas dobles (Santacreu, 2001). Algunos instrumentos adicionales relacionados con el Ud y el Laúd, son: la Cobza rumana y la Mandola medieval. Éstos se parecen en general a los Laúdes de mástil corto surgidos en Oriente alrededor del siglo 700 a.C.

Con una expansión tanto al este como al oeste, tales Laúdes evolucionaron hacia el Pipa chino y el Biwa japonés. En Mesopotamia hacia el 2000 a.C. se conocieron Laúdes de cuerpo poco profundo y mástil largo. Ejemplos modernos incluyen el Bouzouki griego y el Samisen japonés (ídem).

El Laúd fue un instrumento de cuerda muy utilizado entre los siglos XIV y XVIII y que podría decirse, tiende al resurgimiento a partir del siglo XX. También designó a todo instrumento en el que las cuerdas se sitúan en un plano paralelo a la caja de resonancia, a lo largo de un mástil saliente. A continuación se muestra una ilustración del Laúd (Fig. 1.4):

Figura 1.4. *Laúd de 8 cuerdas*. (Faucher, 2001).

El Laúd fijó su forma clásica en torno al año 1500 (Santacreu, 2001). Tiene una tapa plana de abeto y un fondo en forma de pera, profundo y muy ligero, formado por estrechos gajos de madera pegados entre si por sus cantos, y de siete a diez trastes de tripa alrededor del mástil. Seis pares de cuerdas (cuerdas dobles) van desde las clavijas, colocadas en un clavijero doblado en ángulo hacia atrás del mástil, al puente pegado en la tapa. La afinación más característica en el renacimiento era la siguiente: Sol, Do, Fa, La, Re, Sol (ídem). La cuerda aguda suele ser sencilla. Por encima del puente hay una abertura redonda en la que se coloca una talla muy decorada llamada rosetón, sobre la cual los dedos de la mano derecha del intérprete pulsán las cuerdas.

El laudista inglés John Dowland (1563-1641) fue un destacado compositor para el instrumento durante el renacimiento (ídem). Hacia el año 1600, con el comienzo del barroco, se añadieron cuerdas graves al Laúd (cuatro por lo general). Estas cuerdas no podían ser pisadas con los dedos, pero se afinaban en notas descendentes (fa, mi, re, do). Los músicos franceses, como Denis Gaultier (1603-1672), compusieron un notable repertorio para este instrumento (ídem). Así mismo, se construyeron Laúdes más grandes con mayor número y longitud de cuerdas como la Tiorba, el Chitarrone y el Archilaúd. En torno al año 1700 la introducción de cuerdas entorchadas permitió que las cuerdas graves fueran de longitud requerida como se conocen hoy (ídem).

Los Laúdes típicos del siglo XVIII tienen un clavijero doblado y un mástil ancho sobre el que hay entre cinco y siete cuerdas metálicas con las seis cuerdas dobles.

Por su parte, el Laúd Soprano ha sido llamado tradicionalmente Bandurria y permanece como el instrumento solista por excelencia dentro de la Rondalla Clásica. Su sonido al mismo tiempo resulta brioso y agradable, potente, delicado y rico en matices. La palabra Bandurria podría ser derivación de los términos "mandora", "pandurina" y otros similares de la antigüedad (ídem). Curiosamente aun hay gente que utiliza la palabra "mandurria" para designar este Laúd. Su afinación se asemeja con la actual del Laúd, aunque este último se afina una octava más baja (lo que ocurre con la Guitarra). Las cuerdas, que son dobles, se afinan con las siguientes notas, de la cuerda más aguda a la más grave: la, mi, si, fa#, do# y sol#. Como se puede observar, la afinación en este instrumento también se hace por cuartas justas.

1.1.4. La guitarra como descendiente de la cítara.

La Guitarra, de acuerdo a la teoría de Summerfield ya mencionada, se desarrolló más cercanamente a partir de la Cítara, tanto estructural como etimológicamente. La palabra Guitarra puede ser una modificación de la palabra griega Kiqara o Kithara (Barrientos, 2000), o probablemente provenga de la deformación latina de los nombres de instrumentos relacionados con ella, Cítarat griega y Quitar sarracena.

Se puede decir que a pesar de la influencia del Ud en el desarrollo de la Guitarra, no es necesariamente su verdadero antecesor. De acuerdo a este planteamiento la guitarra en España derivó de la mezcla entre la Kithara de los griegos y la Cítara de los romanos (Summerfield, 1992).

El Laúd es un instrumento de origen árabe-islámico con nombre árabe. La Vihuela, un instrumento de origen árabe-asiático con nombre romano, y la Guitarra un instrumento de origen árabe-asiático con un nombre grecorromano (Santacreu, 2001).

La diferencia en la construcción de la Guitarra y la Cítara no es tan determinante como podría parecer a simple vista. Las dos pertenecen a la familia de instrumentos de cuerda pulsada que se distinguen por una caja de resonancia con fondo plano. La Cítara tiene sus cuerdas soportadas por un marco y la Guitarra por el puente. Es posible, como se ha apuntado, que la Guitarra sea una heredera distante pero directa de la Cítara, en su última forma romana. Probablemente durante la Edad Media la Lira clásica, en virtud de su fondo bombeado con afinidades a la familia del Laúd, tendió a declinar a favor de la Cítara, provocando que los diversos nombres utilizados para su designación comenzaran a confundirse entre sí. Por ejemplo, es evidente que los primeros instrumentos medievales emparentados con la Cítara posclásica, como las variadas formas de la Chrotta o Rota, frecuentemente fueron descritos con el nombre de Lira. La lira durante el renacimiento aparentemente fue un instrumento diferente, pero en realidad no era otra cosa que la Lira medieval sin marco y con cuerdas que eran soportadas sólo por el mástil.

Figura 1.5. *Cítara*. (Fuente de imagen: www.dic.uchile.cl)

Lo anterior hace pensar que, después de la llegada de los moros a España, la Cítara romana y el Ud arábico se mezclaron e influenciaron mutuamente durante varios siglos. Sin embargo, no hay documentación específica acerca de esto, aunque pudiera ser que los constructores de Uds y Cítaras hubieran visto en el trabajo de los otros; extendido a través de las presentaciones de trovadores y viajeros de la época alternativas de cambio, intercambiando elementos entre ambos instrumentos (Fauchner, 2001). Por el año 1200 d.C. la Guitarra de cuatro cuerdas había evolucionado en dos variedades: la Guitarra morisca, que tenía un fondo redondeado, un mástil ancho y varias incisiones en la tapa para la salida del sonido, y la Guitarra latina, que se parece más a la Guitarra moderna con una sola boca y un mástil más estrecho.

Se dice que la popularidad lograda por la Guitarra latina en Europa durante la edad media y épocas posteriores, especialmente dentro de España, puede atribuirse a la naturaleza nómada de los trovadores, y que este instrumento pudo haber arribado a España desde Provenza (Italia), a través de Cataluña (ídem).

A pesar de la posición generalizada, en el sentido de que los árabes fueron quienes introdujeron los instrumentos predecesores de la Guitarra (provenientes de los griegos) a España con las invasiones de los moros, es cierto que a la fecha no existe documentación específica contundente, pero si muchas dudas con respecto a esta postura. Es decir, se carece en la actualidad de indicios sobre instrumentos árabes que sean por lo menos similares a la Guitarra en construcción y forma.

Lo más relevante que se conserva es una remota muestra pictórica que presenta un instrumento parecido a la Guitarra, con lados suaves y curvos, barras y un mástil largo provisto de varios trastes, encontrada en un bajorrelieve de los Hititas sobre la colina de Euyuk (año 1000 a.C.) en Cappadocia, Siria región que se encuentra hoy en día en Asia Menor (Barrientos, 2000).

A menos que otras muestras gráficas o textos desconocidos salgan a la luz con evidencias de Guitarras como tal en regiones distintas, con suaves curvaturas y soportes de madera en la tapa armónica, se puede sustentar que los instrumentos cercanos a la Guitarra (la cual requiere de cierto grado de destreza en su construcción) murieron en Asia o Egipto antes de la aparición de la Grecia clásica, de esta forma la Guitarra tuvo que evolucionar necesariamente como se ha explicado, de un nuevo instrumento como la Cítara de los griegos (ídem).

Que la aparición posterior haya ocurrido durante la época de la Grecia Clásica es razonable, puesto que se adecua a sus tradiciones y a su devoción histórica por la Cítara, lo cual condujo a los griegos a adaptar el mástil y hacer mejoras al instrumento, en vez de adoptar el Rebab (Ver Fig. 1.2), el Tanbur o el Barbiton de los persas y árabes. De hecho, esta es la posición que se asume en la presente investigación.

La hipótesis de que la Cítara y la Guitarra estén vinculadas por el mismo curso de evolución es en cierta medida apoyada por evidencia terminológica. Siempre se realizó una distinción entre la Guitarra latina y la Guitarra morisca o sarracena. A la primera se referían los instrumentos construidos con caja de resonancia plana como la Guitarra moderna y su referente más próximo, la Vihuela (Fig. 1.6); mientras que la Guitarra morisca fue invariablemente referida a los instrumentos de fondo convexo, común a la familia del Laúd (ídem).

Figura 1.6. *Vihuela primigenia con el Rosetón central y varias salidas (bocas) de sonido decoradas.* (Faucher, 2001).

Las transiciones donde la Cítara adquirió un mástil y se convirtió en Guitarra se representan admirablemente en las miniaturas grabadas del célebre Salterio Utrecht (Salterio es un libro canónico que contiene salmos), que dio lugar a muchas discusiones. El Salterio Utrecht se ejecutó en la diócesis de Reims en el Siglo IX, y las miniaturas, dibujadas por un artista anglosajón de la escuela de Reims son únicas, e ilustran el Salterio, salmo a salmo. Es evidente que el artista anglosajón dotado de un talento extraordinario y gran imaginación, se inspiró a partir de un antiguo salterio griego también ilustrado perteneciente a los cristianos del Oriente (Barrientos, 2000).

Una de las representaciones más tempranas de la Guitarra se encuentra en la Europa Occidental, dentro de un Pasionario de Zwifalten, en el año 1180 d.C., que hoy en día está archivado en la Real Biblioteca de Stuttgart (ídem). En esta representación se ve a la Santa Virgen de Pelagia sentada sobre un jumento con una Chrotta entre sus manos (Cítara en transición), mientras uno de sus sirvientes que encabeza la caravana sostiene algo parecido a la Guitarra (ídem).

Más tarde, el matemático Mersenne (Citado en: Barrientos, 2000) describe a principios del siglo XVII dos Guitarras, una de cuatro (Fig. 1.7) y la otra de cinco cuerdas; la primera tenía una cabeza similar a la de una Cítara, y la última con la cabeza echada hacia atrás en un ángulo obtuso con respecto al mástil, como en la Guitarra moderna. También menciona la tablatura italiana, francesa y española que probablemente ya gozaban de cierta popularidad y estaban en boga tanto en Francia e Italia, como en España. Mersenne sostiene que las proporciones de la Guitarra exigían que la longitud del brazo o mástil, desde la cejilla hasta la boca debería ser igual a la longitud de la caja desde su extremo inferior hasta el centro de la boca.

Figura 1.7. *Guitarra de cuatro órdenes de cuerdas.* (Faucher, 2001).

Con estas consideraciones se puede reconocer que la Guitarra es el descendiente en suelo europeo de un instrumento romano; es decir, la Cítara, además, con un nombre etimológicamente afín y que fue llevada a España por los romanos; teniendo en cuenta que el Laúd siempre ha sido valorado por consentimiento común, un instrumento Oriental transferido a la Europa Medieval por la civilización pérsico-árabe durante la ocupación de los Moros en España durante el siglo VIII.

1.1.5. La vihuela y su relación con la guitarra.

En la España de la edad media se conocían tres tipos de Vihuelas, clasificadas como Vihuela da arco (cuando era tocada con arco), Vihuela da mano (cuando se pulsaba) y Vihuela da peñola o péñola (cuando se tocaba con una púa). La Vihuela fue el instrumento por excelencia de la aristocracia española, cosa bastante comprensible dado su elevado costo y complejidad musical.

Estudiosos españoles que han cuestionado el estado de identidad entre la Guitarra y la Vihuela manifiestan que la Guitarra latina antes citada, fue posteriormente conocida como la Vihuela da mano, una declaración adicionalmente apoyada por otras evidencias. Como la Kuitra árabe se tocaba con una púa, no nos alejaríamos de la realidad identificándola con la Vihuela da peñola. La palabra Vihuela o Vigola está íntimamente articulada con la palabra latina fidicula o fides, un instrumento de cuerdas mencionado por Cicerón (Citado en: Barrientos, 2000), que era construido a partir de la madera proveniente de cierto árbol semejante a un plátano silvestre y que poseía además varias cuerdas.

Otra señal en esta cadena de identificación la proporciona San Isidoro (ídem), obispo de Sevilla en el siglo VII, quien sostiene que fidicula es otra designación para Cítara. La fidicula era, por consiguiente, la Cítara, ya sea en su forma clásica original o en una de esas transiciones que la llevó a convertirse en la Guitarra. Se explica de esta manera la existencia de un instrumento de mayor supremacía como la Guitarra latina en contraste con la Guitarra morisca. Este instrumento fundamental que introdujeron los romanos a España, de eminente belleza, sirvió de base además para las perfectas proporciones y delicada estructura que asumiría el violín. En un inventario realizado por Philip van Wilder (Citado en: Barrientos, 2000) sobre los instrumentos que pertenecieron a Enrique VIII se encuentra la siguiente cita que aclara nuestra cuestión: "*foure gitterons with iiiii. cases they are called Spanishe Vialles*". Vial o Viol era el equivalente inglés de Vihuela.

En el famoso Pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela, donde los peregrinos de la edad media llegaban de toda Europa para venerar al apóstol Santiago, se encuentra una escultura de Santiago y la imagen de Jesucristo que es rodeada por 24 ancianos, todos ellos con instrumentos musicales.

Entre estos instrumentos se puede identificar uno que tiene la forma de Guitarra (Fig. 1.8), y se asume que representa a la Vihuela original, una antigua Viol española (ídem). Sus lados son curvos y no existe arco que sea sostenido junto al instrumento; aunque esta no es prueba suficiente para afirmar que el arco no se utilizaba, puesto que el escultor pudo haberlo omitido. Una copia de esta obra se encuentra hoy en el Museo Victoria y Alberto de Londres. Dicho pórtico fue construido en el año 1188 por el artista Mateo (ídem).

Figura 1.8. Imagen de Jesucristo rodeado por músicos en el Pórtico de la Gloria. (ídem).

Para fines del siglo XVI, cuando la música de contrapunto empezó a declinar, la Guitarra española comenzó a ganar una mayor aceptación (ídem), no porque con la Guitarra se fuese incapaz de tocar el efecto de contrapunto; ya que hoy en día un buen guitarrista cambiando la afinación de algunas cuerdas puede ejecutar los más complicados pasajes de la música de antaño, sino por sus virtudes tímbricas y expresivas. Es más, Johann Sebastián Bach (1685-1750), compuso siete obras para Laúd, entre ellas 4 Suites para Laúd Solo, que hoy en día son tocadas por grandes guitarristas (ídem).

El tratado más antiguo sobre la Guitarra española es aquel de Juan Carlos Amat publicado en Barcelona en 1586. Tal fue el éxito alcanzado por este libro que tuvo que ser reimpresso varias veces. En él se hace patente tanto la decadencia de la Vihuela en las postrimerías del siglo XVI como el auge de la Guitarra en el siglo XVII (Santacreu, 2001).

El instrumento (la Vihuela) se hizo prontamente conocido en Italia. La obra: "Intavolatura di chitarra alla spagnuola" de G. A. Colonna (Citado en: Barrientos, 2000) apareció en 1620. En Francia el método de Luiz de Briceño (idem) fue publicado en 1626 en París, y se dice que el instrumento fue introducido a ese país por los actores italianos que se presentaban en la capital francesa. Asimismo, numerosos trabajos aparecieron en España, Francia e Italia durante el siglo XVII. De hecho, un autor anónimo francés sobre un tratado de como tocar laúdes y Gitterns, publicado en 1556, declaró lo siguiente: "[...] *durante los pasados 12 a 15 años todos tocan la Guiterne y el Laúd está prácticamente fuera de uso*" (idem). Fabricantes como Stradivarius (italiano) y Tielke (alemán) no dudaron en construir estos instrumentos, muchas veces excesivamente ornamentados, de ellos se hablará más adelante.

Figura 1.9. *Vihuela ornamentada del siglo XVI.* (Faucher, 2001).

El siglo XVII se caracterizó por la desaparición paulatina de la Vihuela, creada a finales del siglo XV, nacida con la adición de cuerdas dobles e incremento de tamaño con respecto a otros cordófonos similares de la época. A pesar de que era un instrumento de cuerda pulsada, con mástil más largo (la longitud vibrante de las cuerdas llegó a ser hasta de 72 a 79 cm. en el de mayor tamaño), la cadencia de Laúd se mantuvo con irregularidades según los países que lo continuaron. Así, el Laúd se sostuvo con todos los honores en países del norte, como Alemania, Austria etc. En Francia, su fama puede compararse con aquella de la Guitarra, mientras que en Italia, excepto por algunas producciones de gran valor, es completamente batido por esta última. En cuanto a España, hecho bastante insólito, se olvida completamente a la Vihuela, con la aparición de la Guitarra de cinco cuerdas, que aunque ya se ha usado el término, será llamada "Guitarra española", sobre lo cual se hablará a continuación. Enseguida, se muestra una ilustración de este instrumento (Fig. 1.10).

Algunas vihuelas contaban con una sola roseta (o rosetón) central y otras hasta cinco, bien de madera tallada o de pergamino, y era frecuente la decoración de la tapa con incrustaciones de chapa de madera formando las características figuras geométricas que conferían una estética muy especial al instrumento. El ángulo de la pala era pronunciado, en menor medida que el del laúd, y generalmente contaba con doce clavijas, de las que una se dejaba sin encordar. Los trastes, al igual que los de todos los cordófonos de la época, eran móviles, de tripa anudada alrededor del mango, en un principio en número de nueve o diez y más adelante hasta doce (Ayala, 2000).

Figura 1.10. *Guitarra de cinco órdenes de cuerdas, mejor conocida como Guitarra Española.*
(Faucher, 2001).

Una referencia adicional sobre la aplicación de los términos “Guitarra española” que todavía hoy se utilizan para referirse en general a la Guitarra; se dice, provienen de Italia, en donde se adoptaron por vez primera cuando los músicos de este país se apropiaron del método de ejecución mediante el rasgueo o tirar de las cuerdas de los españoles (tomado del estilo en la vihuela), más que el tañer del instrumento, que era la técnica común en la época (ídem).

A finales del siglo XVII, la vihuela cae en desuso y se pone de moda la guitarra española (también conocida como “barroca”) de cinco órdenes, lo que hizo que fueran frecuentes las modificaciones de instrumentos para adaptarlos a las nuevas exigencias, hecho que posiblemente haya influido en que apenas se conserven vihuelas originales. Al contrario le ocurre al laúd, que evoluciona desde los seis órdenes hasta llegar a ocho a finales del XVI, al amparo de una vigente y abundante literatura que evolucionará sin interrupción hasta mediados del siglo XVIII (Ayala, 2000).

1.1.6. La música que influyó en la evolución de la guitarra.

En la Edad Media, a medida que la música se desarrolló, la canción monódica cede paso al discantus o música polifónica a dos voces. Su precursor fue el teórico inglés Johannes Cottoniu hacia el año 1100. Este avance incitó a los vihuelistas, laudistas, y arpistas a intentar imitaciones y frases a solo, en forma monódica o polifónica, hasta que, independizándose de los cantores, llegaron a crear los primeros atisbos de la música puramente instrumental. De la mano del discantus vino el contrapunto polifónico, cuyos precursores más reconocidos son el inglés John Dunstable y los españoles Juan de la Encina y B. Ramos de Pareja. La Edad Media, por virtud de sus juglares e instrumentistas, preparó la floración de la música del siglo XVI en los países europeos.

Durante el renacimiento, todas las artes sostuvieron un maravilloso desarrollo que las condujo hasta las más elaboradas expresiones, incluida la construcción de instrumentos musicales. La boga del Laúd en Italia, Francia e Inglaterra, y de la Vihuela en España, dio lugar a un gran intercambio de intérpretes y composiciones musicales, gracias sobre todo a las relaciones políticas y artísticas reinantes entre aquellos países europeos.

La escuela flamenca jugó un papel decisivo en este proceso: fue el lugar de cita y el nexo entre las diversas aspiraciones en el camino hacia la unidad social (Santacreu, 2001).

Para resumir lo que ocurrió con la nueva situación musical de la época y, por tanto, con su influencia en los instrumentos musicales en general, hay que citar la transición musical de la polifonía del Renacimiento al elaborado barroco, lleno de adornos y de gracia singular, pero también con la influencia siempre creciente de las danzas populares.

Estos dos nuevos factores compensan en gran parte el desuso de las tendencias musicales anteriores. Una posible explicación de lo acontecido en España se debe a que los destinos de la aristocracia española hicieron inclinar deliberadamente la balanza a favor de las tendencias innovadoras, absortos como estaban en las obligaciones políticas de su incumbencia y en las nuevas posesiones de América. Las mayores posibilidades polifónicas que permitió la adopción de la quinta cuerda y las propuestas alternativas que aparecían en los libros de los laudistas y vihuelistas del siglo XVI contribuyeron eficazmente a la afirmación de este nuevo orden musical (ídem).

En el siglo XVII Italia fue un centro importante para la Guitarra, pero en el siguiente siglo nacerían otros “conglomerados guitarrístico-musicales”, como Francia, y en especial Alemania. A la Guitarra de cinco cuerdas, con la que ya se podían efectuar acordes perfectos, le prestaron gran atención los músicos más importantes del siglo XVII, por lo que se logró introducir en los ambientes musicales más representativos, pasando a ser el instrumento favorito de todas las cortes europeas. Esto dio lugar al surgimiento de la Guitarra en Alemania, donde la música barroca llegó a un punto culminante con los maestros Bach y Haendel, mientras que el uso del Laúd se tornaba impracticable puesto que llegó a tener hasta 24 cuerdas, haciendo la técnica necesaria sumamente demandante para el ejecutante; entonces los músicos optaron por tocar la Guitarra, un instrumento más noble.

Esto permitió la expansión del instrumento por otros países del este de Europa como Holanda, Bélgica, Polonia, Checoslovaquia, y Rusia. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX la Guitarra española se convirtió en el instrumento en boga dentro del continente europeo.

Resulta difícil en tan pocas líneas resumir de forma simple lo que ha sido un proceso transformador de tantos años y estilos artísticos, pero es evidente que por ejemplo, cuando se observan las partituras de los vihuelistas-guitarristas-compositores del siglo XIX o anteriores, sabemos que los instrumentos y por tanto su música, eran diferentes entre sí, como la Vihuela que es sobria e íntima; la Guitarra española, luminosa y brillante, hasta llegar a la Guitarra Clásica moderna, apasionada, sentimental y altamente virtuosa. En suma, mundos independientes que se corresponden con estéticas distintas y para las que se han de emplear técnicas específicas de cara a conseguir la máxima fiabilidad y belleza tanto en la interpretación como en la elaboración del instrumento mismo. El arte, en cada momento histórico, es irrepetible e insuperable.

1.1.7. Diseño y afinación de las primeras guitarras.

Las primeras Guitarras tenían una caja de resonancia más pequeña y el fondo menos profundo que las Guitarras de hoy, las escotaduras laterales eran menos pronunciadas, el mástil más largo y angosto, terminando en una cabeza plana y clavijas de madera para distintos órdenes de cuerdas; un cordón para la Chanterelle (1º cuerda) y las últimas en pares.

Era un instrumento esbelto y elegante. Adrian Le Roy (músico francés), escribe a mediados del siglo XVI, que estos instrumentos tenían 4 órdenes de cuerdas afinadas en intervalos de una 4ta, una 3ra mayor, y una 4ta. Esta, es precisamente la afinación que Bermudo refería como la "nueva afinación", y que correspondía a aquella de las cuatro cuerdas intermedias del Laúd y la Vihuela. La antigua afinación difería de esta nueva solamente en que la última o cuarta cuerda se afinaba un tono más bajo. Ambas son mencionadas por Alonso de Mudarra en su obra: "Tres libros de música en cifras para Vihuela". Adicionalmente, cabe decir que los trastes de la mayoría de los instrumentos predecesores a la Guitarra como tal, estaban fabricados de tripa y eran amarrados al mástil a lo largo del diapasón.

Los tratados españoles publicados alrededor de 1800 también muestran las opiniones sobre la extensión y número de trastes que debe tener el instrumento. Víctor Prieto (Citado en: Briso, 2001), ya en 1799 dice que la Guitarra tiene las tres octavas sin salir de los doce trastes, que comúnmente se suponen en este instrumento; Federico Moretti describe un instrumento con quince trastes (ídem); y Fernando Ferandiere (del que se hablará más adelante) opina que la Guitarra Española debe tener diecisiete trastes si ha de llegar hasta el la, mi y re agudísimos (ídem), cabe decir que este músico y tratadista del siglo XVIII y principios del XIX, ha sido reiteradamente citado como autor significativo en la transición de la Guitarra de cinco órdenes a la de seis.

De acuerdo a Trichet (Citado en: Barrientos, 2000), que todavía usaba el antiguo término de Gittern en 1640, la Guitarra se tocaba bastante en Francia e Italia, pero más aun en España; él comenta que la altura desde la tapa armónica hasta el fondo era de 3 a 4 dedos, el mástil tenía un ancho de 3 dedos y 8 trastes, con la presentación de una roseta en su boca (incrustación alrededor de éste orificio); también hace referencia sobre la Guitarra de cinco órdenes de cuerdas, todas en pares excepto por la Chanterelle, y el hecho de que pudieran construirse Guitarras con el fondo bombeado como la Guitarra Batente (Fig. 1.11).

Figura 1.11. *Guitarra Batente vista de perfil.* (Faucher, 2001).

Poco tiempo después, la Chanterelle fue duplicada, manteniendo esta encordadura vigente hasta mediados del siglo XVIII, pero la afinación se subió en un tono durante el siglo XVII a la, re, sol, si y mi. Espinel hizo uso de las dos afinaciones, de tono alto y bajo, aunque desde la época de Lucas de Ribayez (en 1677) la afinación de tono más alto prevaleció. El sistema de afinación de la Guitarra por equisones incorporado por Espinel, no es tan sólo el actual, sino el más perfecto por la resolución del oído humano para comparar sonidos.

En resumen, lo que ocurrió fue que la Guitarra de cuatro cuerdas se transformó a una de cinco afinada la, re, sol, si mi, como en las cinco primeras cuerdas de la Guitarra moderna, al igual que la Guitarra de cuatro cuerdas que equivale también a la afinación de las cuatro primeras cuerdas de la Guitarra moderna, lo cual refleja que la añadidura fue la quinta cuerda en el la más grave. Esta Guitarra emergió de Italia para su aceptación y popularidad en el resto de Europa a partir del siglo XVI (Faucher, 2001).

En el siglo XVIII la Guitarra se convirtió en un instrumento para los principiantes, por lo tanto la nueva encordadura (teóricamente incorporada por Espinel) se hizo más simple: los cinco pares de cuerdas abrieron curso a las seis cuerdas (aportación de Jacob Otto de Jena), afinadas en mi, la, re, sol, si y mi, como hoy se hace. Pero no fue sino hasta el siglo XIX cuando las clavijas de madera fueron remplazadas por tornillos metálicos y se amplió la caja de resonancia aumentando las escotaduras laterales (Fig. 1.12), se hablará de esto en un momento más.

Figura 1.12. *Guitarra “Antonella” de seis cuerdas, construida en Viena en 1828 por el luthier Johann Georg Stauffer. (García-Plaza, 1999)*

No fue sino hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX cuando algunas Guitarras comenzaron a utilizar seis cuerdas simples, empleando barras de refuerzo debajo de la tapa armónica, añadidas para reforzar la estructura del instrumento, permitiendo así adelgazar dicha tapa para obtener una mayor resonancia y una mejor distribución del sonido a lo largo de ésta (ídem).

1.1.8. Algunos relevantes constructores de guitarras.

Motivados por el diverso desarrollo en la técnica de ejecución de la Guitarra, así como por la demanda de más finos y mejores instrumentos, muchos luthiers buscaron mantener el paso de estas transformaciones para producir instrumentos que satisficieran las necesidades de los músicos.

Los nombres de algunos constructores de Guitarras e instrumentos musicales europeos de antaño, aun se conservan debido a lo relevante de su obra, entre ellos se destacan los franceses René Alexandre y Jean Voboam (finales del siglo XVII y principios del XVIII). El primero de esta dinastía representó la cúspide de la laudería francesa en el periodo barroco dada su elevada ornamentación, que permite considerarlos ahora como verdaderas obras de arte (Faucher, 2001).

Otro prominente luthier francés posterior fue René François Lacôte, quien adelantado a su época, inventó trastes móviles para perfeccionar la afinación del instrumento y contribuyó a la creación del clavijero o maquinaria metálica, de hecho la referencia más antigua de un instrumento que contiene una maquinaria de esta naturaleza data de 1838, creado por él.

El constructor italiano más famoso nacido en Cremona fue Antonio Stradivarius (1644-1737), mejor conocido por sus instrumentos de arco, también construyó Guitarras, dos de ellas se conservan en la actualidad. Una de las familias italianas más reconocidas en la construcción de instrumentos, particularmente por sus Guitarras, destacada en la primer mitad del siglo XIX fue la familia Fabricatore (ídem).

Gennaro Fabricatore y su estilo de construcción, acercaron al instrumento casi a la forma que conocemos hoy desarrollado por Antonio de Torres Jurado. Lo importante de los luthiers italianos, es que a través de su iniciativa se generó el cambio de la decoración elaborada a un estilo más funcional y clásico en los instrumentos musicales, lo cual afectó invariablemente a la construcción de Guitarras.

Joachim Tielke de Hamburgo (1641-1719) fue el constructor de Guitarras más sobresaliente de esta época en Europa. Sus extraordinarios instrumentos incluían decoraciones hechas de oro, plata, ébano, perla, marfil y carey, entre otros. Su habilidad y destreza en el oficio es de lo más significativo que se conoce, comparada con aquella de los maestros del renacimiento italiano (ídem). Se sabe que la primer Guitarra de manufactura alemana es de Jacobus Stadler, creada en 1624, aunque con una gran influencia del estilo italiano (ídem). Quizá el constructor alemán de Guitarras mejor conocido y respetado hasta hoy sea Hermann Hauser (1882-1952), sus magníficos instrumentos de la primer mitad del siglo veinte se siguen utilizando hoy en las grandes salas de concierto (Courtnall, 1993).

Johann Georg Stauer (1778-1853), extraordinario constructor de Guitarras (Ver Fig. 1.12) establecido en Viena, obtuvo reputación adicional acreditándosele la invención de la “Guitarre d’amour” (ídem). Otro vienés, Johann Gottfried Scherzer (1843-1870), se hizo más adelante responsable del taller de Stauer (Faucher, 2001). Scherzer experimentó exhaustivamente para mejorar las características sonoras del instrumento, apoyándose con algunos físicos de la época, se convirtió en el primer constructor en realizar una aproximación científica en su trabajo, produciendo también instrumentos sobresalientes (ídem).

1.1.9. La guitarra y su encordadura.

La Guitarra en su enfoque clásico, se toca con la llema de los dedos y parte de la uña. Las cuerdas superiores o bajos son pulsadas con el pulgar, mientras que las tres cuerdas inferiores actuales, se pulsan con el índice, medio y anular, dejando al meñique retraído en la mano –técnica moderna– ya que antiguamente se lo apoyaba en la tapa armónica. Se presume que la sexta cuerda fue añadida al instrumento en 1790 por Jacob Otto de Jena, constructor de Guitarras en Alemania, partiendo de un modelo italiano que introdujo la duquesa Amalia de Weimar en 1788 a su país (Barrientos, 2000). Según Otto (Citado en: Barrientos, 2000), fue el Kapellmeister Naumann de Dresden quien le solicitó le fabricara una Guitarra de seis cuerdas, de acuerdo a como se practicaba en Italia.

El alemán añadió el último Mi, en una cuerda entorchada, sin percatarse que este sería el factor más sobresaliente en el desarrollo de la Guitarra en dicho siglo.

La Guitarra original traída desde Italia por la duquesa de Weimar tenía cinco cuerdas, siendo sólo la quinta cuerda entorchada. Otto también cubrió la cuarta cuerda de metal, obteniendo de esta forma un sonido más brillante (ídem).

Sin embargo, todo indica que en España durante el siglo XVI ya existían Guitarras y Vihuelas de seis cuerdas, como lo apunta Juan Bermudo (ídem), sobre el cual se hablará a continuación, aunque la última cuerda de éstas solía estar afinada en Sol. Otras Guitarras españolas de la misma época tenían cuatro, cinco, e incluso siete órdenes –o pares de cuerdas– al unísono. Dichos instrumentos eran siempre tañidos con los dedos.

La italiana Guitarra Batente de finales del siglo XVII ya contaba con un arreglo de seis órdenes de cuerdas y quizá a diferencia del supuesto anterior, fue en la cual Otto de Jena se basó para crear sus adecuaciones (Faucher, 2001).

Recopilando varias anotaciones de escritores españoles, se obtienen diversas pistas sobre la identidad de los instrumentos medievales que, en ausencia de una prueba absoluta, se pueden tomar con bastante consideración en el desarrollo histórico de la Guitarra. De los textos del siglo XVI, escritos por el español Juan Bermudo, se distingue que la Guitarra y la Vihuela da mano eran prácticamente idénticas, difiriendo sólo en su afinación y de vez en cuando en el número de cuerdas.

Juan Bermudo, que nació en Andalucía hacia 1510, fue miembro ilustre de la orden de Frailes Menores y músico eminente (Barrientos, 2000). Publicó en 1548 su libro: "Declaración de Instrumentos". Como tratadista, Bermudo explicó de manera exhaustiva la manera de afinar y tocar los instrumentos que aborda en su trabajo. En él, enumera la enorme variedad de Vihuelas que existían entonces y habla ya de la quinta cuerda (previo a Jacob Otto de Jena), lo cual parece demostrar que la adopción de esta cuerda número cinco no debe ser atribuida al escritor español Vicente Espinel (1550-1624), aunque en esa época, la quinta cuerda recibía en España la denominación de "espinela", puesto que Espinel fue un gran promotor de este instrumento en la sociedad española de la época (ídem).

La obra: "Tres Libros de Música en Cifras para Vihuela", publicada en Sevilla durante el año 1546 por Alonso Mudarra (1510 ?-1580), es la primera que incluye composiciones para un instrumento de cuatro órdenes (ídem). Miguel de Fuenllana también incorpora composiciones para este instrumento en su libro de música para Vihuela: "*Orphenica Lyra*", publicado en Sevilla en 1554 (ídem). A la Guitarra se le denominaba "española" como se ha visto, cuando empezó a hacerse de cinco órdenes regularmente y por su técnica de ejecución.

Por largo tiempo se pensó que el creador de este instrumento era el español Vicente Martínez Espinel, al que se le atribuía la adición de la quinta cuerda. Nacido en Ronda (Málaga) en el año 1550 y fallecido en 1624, fue autor de la novela picaresca "La Vida de Marcus Obregon, Esquire" (ídem). Quién se encargó de atribuir esta invención a Espinel fue el dramaturgo español Lope de Vega (ídem); aunque en contra de Espinel está el hecho de que, varios años antes de su nacimiento, Bermudo ya menciona una Guitarra de cinco órdenes. Espinel, no obstante, si falló en inventar la Guitarra española de cinco órdenes, fue quien probablemente se encargó de hacer de ella un instrumento popular en España.

Por su parte, el portugués Nicola Doici de Velasco (1603-1653), publicó, alrededor de 1640 su "Nuevo Método por Cifra para Tañer Guitarra de Cinco Cuerdas", uno de los más antiguos de cuantos se conocen, y en el cual se da un mensaje revelador:

"[...] En Francia, Italia y demás países, a la Guitarra se le llama española desde que Espinel puso la quinta cuerda, quedando tan perfecta como el Laúd, el arpa, la tiorba y el clavicordio y aún más abundante que éstos [...]".

Fernando Ferandiere, prestigiado músico y compositor del siglo XVIII (Citado en: Briso, 2001), describe la Guitarra en 1799 como un instrumento de seis órdenes con seis bordones y cinco cuerdas y advierte que los dos bordones primeros se llaman sextos, con la diferencia de que el primero se llama sextillo, por ser mas delgado que el otro, y debe estar una octava mas alta. Para aclarar cualquier confusión, hay que decir que Ferandiere está contando los bordones de arriba a abajo, según él los puede ver cuando tiene el instrumento en posición de tocar. Por eso dice que los dos bordones primeros se llaman sextos. También lo hace así cuando se refiere a la disposición de los dos bordones dentro del sexto orden: el primero (al que está más cerca de la cara cuando se toca) lo llamó sextillo.

Esta fue paralelamente la forma de describir la colocación de las dos cuerdas dentro de un mismo orden que utilizó Juan Carlos Amat a finales del siglo XVI (ídem), sólo que Amat no dice “el primero” sino la más prima. Víctor Prieto (ídem), también en 1799, no sólo se refiere al sexto orden, sino además menciona que para encordar las cuartas, las quintas, y las sextas, era necesario un capítulo aparte, dada la variedad en gustos, y comenta:

“[...] en esto hay tantas opiniones como tocadores, unos usan poner bordones solos duplicados, otros sólo un bordón y una cuerda delgada en octava, que llaman recuarta, requinta y sextillo [...]”

Es muy probable que las Guitarras de cinco órdenes se siguieran utilizando en España aun a finales del siglo XVIII, a pesar de que la Guitarra de seis órdenes como se ha explicado, ya existía. El tránsito del instrumento de cinco órdenes al de seis no se produjo en España como se dio en Francia. Si en Francia la Guitarra simplificó sus cinco órdenes a cinco cuerdas simples antes de aumentar el número a seis, en España el proceso fue distinto. A la Guitarra de cinco órdenes seguiría la de seis órdenes y, a pesar de los consejos y advertencias de tratados como los de Moretti ya citado, la encordadura doble seguiría utilizándose hasta por lo menos 1827.

1.1.10. La guitarra y sus cuerdas.

Las cuerdas de nylon para la Guitarra Clásica, tan normales hoy en día, no se conocían tiempo atrás. Como se ha visto, era una costumbre invariable desde los tiempos de los lauditas, encordar los instrumentos con cuerdas de tripa, de oveja preferentemente. Esto suponía enormes problemas, sobre todo en términos de afinación. Estas cuerdas de tripa eran incapaces de mantener la tensión, desafinándose constantemente. Tenían poco volumen, además, limitando su capacidad de proyección a la hora de encarar auditorios grandes. Para completar los problemas de estas precarias cuerdas, su corto tiempo de duración hacía que fuera sumamente costoso mantener un instrumento permanentemente encordado.

Lo anterior, llevó más adelante a que el guitarrista Paraguayo Agustín Barrios Mangoré (quizá el más grande ejecutante latinoamericano a principios del siglo XX), quien, además fue un compositor destacado; utilizara las tres primeras cuerdas de metal (Rojas, 1999). Con ello solucionaba algunos problemas, como volumen y duración. Esto último era esencial para quien no disponía de una saludable economía. Sin embargo, estas cuerdas de metal generaban otros problemas.

El encordado de tripa tenía un hermoso y cálido sonido que las de metal no podían conseguir. Para solucionar este nuevo inconveniente, Barrios, utilizaba unas pequeñas piezas de goma que, ingeniosamente colocadas en las cuerdas, ayudaban a dar calidez a su sonido, atenuando el efecto “latoso” de esta metálica invención (ídem). Pese a sus esfuerzos, estas cuerdas de metal tampoco resultaron una solución definitiva.

Las cuerdas que se comercializan en la actualidad se desarrollaron como respuesta a todas las debilidades que tenían las primitivas cuerdas de tripa y por otra razón fundamental: en tiempos de la II Guerra Mundial, la tripa se utilizaba para suturas, por lo cual era prácticamente imposible conseguir este preciado material para fines “menos vitales”, como encordar Guitarras.

Esto llevó a que Andrés Segovia, del cual se comentará más adelante, sugiriera a Albert Augustine, constructor de instrumentos de cuerdas en EE.UU., que fabricara cuerdas utilizando como materia prima el hilo de pescar de nylon proveído por la famosa firma Du Pont (ídem). Albert Augustine tomó el desafío, y pronto se encontraron él y su esposa Rose fabricando cuerdas en New York con un negocio próspero. Así, en 1947, Augustine y Segovia cambiaron la historia de las cuerdas para Guitarra.

Cabe señalar que la viuda de Albert Augustine, Rose, creó la revista “Guitar Review”, una de las publicaciones más respetadas sobre Guitarra Clásica en los Estados Unidos, iniciando una valiosa labor de fomento y divulgación sobre el instrumento, promoviendo festivales de Guitarra, encomendando la composición de obras a los compositores más trascendentes del momento, encargando arreglos, transcripciones, y otorgando becas para jóvenes estudiantes. Rose Augustine se convirtió así en una verdadera mecenas de la Guitarra.

1.1.11. La notación musical y la guitarra.

Sin duda el paso más grande que se dio en el instrumento durante el siglo XVIII fue la adición de la sexta cuerda, que como se dijo anteriormente, fue Jacob Otto de Jena quien la añadió. Sin embargo, hay quienes sustentan que en el año 1760, Fray Miguel García, conocido como el padre Basilio, presentó por vez primera una Guitarra de seis cuerdas (30 años antes que Otto de Jena). Aunque esto no sea del todo cierto, si lo es el que dicho religioso sea el primer compositor en escribir música para Guitarra en notación musical moderna.

Durante el desarrollo del sistema de notación musical, algunos pueblos utilizaron primeramente letras del alfabeto para designar la altura de las notas, sin embargo, aquellos símbolos no permitían una claridad visual para el ejecutante. En otras épocas se utilizaron signos llamados "Neumas", que en griego significan ademán o señal, formados por puntos, comas, acentos, rayas, etc. Estos signos a pesar de ser más gráficos que las letras del alfabeto (se ven las subidas y bajadas de la melodía), no permitían determinar si la subida abarcaba dos, tres, cuatro o más tonos. En la Edad Media, estos Neumas sirvieron más como una ayuda a la memoria, donde el ejecutante debía conocer el canto, de ahí que se denominaran "usus".

Las dificultades empezaron a desaparecer con los primeros intentos de fijar alturas por medio de líneas horizontales, hasta llegar al pentagrama que en griego significa "cinco líneas". Pero no fue hasta que al monje italiano Guido de Arezzo, (Toscana 995-Avellano 1050) se le ocurriera perfeccionar la escritura musical, con la implementación definitiva de líneas horizontales que fijaron alturas de sonido, cercano a nuestro sistema actual, que aparecen también los nombres de las notas musicales que hoy conocemos.

En la Edad Media las notas se distinguían por medio del alfabeto: A, B, C, D, E, F, G y, de Arezzo originalmente optó por emplear las primeras sílabas de cada frase de un himno a San Juan para identificar las notas que con ellas se entonaban; es decir, lo que en la actualidad son las notas: do, re, mi, fa, sol, la, si.

Es importante señalar que en los países donde no llegaron los músicos latinos se siguió utilizando el antiguo sistema de las letras del alfabeto (que curiosamente se usan en el cifrado moderno), tal es el caso de Inglaterra, Alemania, los países escandinavos, Norteamérica y otros más. Por último, De Arezzo denominó a este sistema de entonación "solmización", lo que más tarde se conoció como: "solfeo".

Desde el siglo XVII hasta el último cuarto del siglo XVIII, toda la música para Guitarra se escribió en tablatura. La tablatura es una representación gráfica de las cuerdas y trastes del instrumento, con indicaciones rítmicas (evidentemente los vihuelistas y guitarristas de estas épocas dominaban a la perfección la escritura utilizada en aquellos años). A partir de 1800 cada vez fue escrita y editada más música en notación común, desapareciendo prácticamente la tablatura (Moreno, n.d./Año).

Hoy en día, en la notación que se utiliza para la Guitarra, el signo que aparece al principio de cada pentagrama es la Clave de Sol. Ésta, se empieza a dibujar en la segunda línea porque la nota que está en esa línea se llama Sol. Teniendo dicha referencia es fácil saber el nombre de las demás notas que se suceden alternando línea y espacio del pentagrama. No es suficiente conocer el nombre de la nota para saber dónde se toca, es necesario conocer también su altura dentro del pentagrama, porque los nombres de las notas se repiten en cada octava.

En cada pentagrama se representan las notas que pueden sonorizarse con la Guitarra, de la sexta cuerda al aire hasta el traste 12 de la primera. Son solamente 24 notas porque a partir del quinto traste de cada cuerda (excepto en la tercera cuerda donde es a partir del cuarto traste) las notas son las mismas que en las cuerdas inferiores.

La cabeza de la nota respecto a su altura en el pentagrama indica el traste en que se debe tocar cada nota en particular. Si está en la parte baja del pentagrama se tocará más cerca de la cuerda sexta y su sonido será más grave, y al contrario, si está en la parte superior del pentagrama su sonido será más agudo y se tocará más cerca de la primera cuerda.

La distancia que separa dos notas se llama tono. El tono puede dividirse en dos semitonos, y cada traste de la Guitarra es un semitono. Entre las notas MI y FA, y entre Si y DO la distancia no es de un tono, sino de un semitono. Es por esto que en la sexta cuerda entre MI y FA pasamos del traste 0 (al aire) al traste 1 directamente, pero de FA a SOL pasamos del traste 1 al 3, dejando el traste 2 libre, porque ahora sí hay una distancia de un tono completo entre esas notas. Los trastes que no estén representados con notas corresponden a aquellas alteradas; es decir, a las notas con sostenidos o bemoles, que equivaldrían a las teclas negras del piano.

1.1.12. La evolución de la guitarra y su música del siglo XIX en adelante.

En los comienzos del siglo XIX, los trabajos de los españoles Agustín Caro, Manuel González, Antonio de Lorca, Manuel Gutiérrez y otros constructores europeos incluyendo a René Lacôte y a Johann Stauffer (Citados en: El origen de la Guitarra por García-Plaza, 1999), muestran características de los precursores más puntuales de la Guitarra Clásica moderna. Johann Stauffer, quien ya se mencionó, conservó una reputación legendaria. En su taller aprendió a construir Guitarras C. F. Martin, que luego se trasladaría a los Estados Unidos, creando una firma de Guitarras que permanece hasta nuestros días (ídem). Stauffer, también desarrolló el trastero o diapasón elevado, a petición de Luigi Legnani, el guitarrista y primer interprete de los conciertos de Paganini (ídem). Es importante recordar que el trastero elevado ha tenido un gran impacto en la técnica clásica del instrumento (constructiva e interpretativa), porque al estar las cuerdas demasiado lejos de la tapa armónica, el ejecutante tenía que apoyar uno de los dedos de la mano derecha para que sirviera de soporte a los demás, lo cual evidentemente se ha eliminado. Sus otros avances en la construcción de la Guitarra incluyen un mástil ajustable y reforzado con acero y las clavijas de tornillo sin fin que todavía se utilizan aunque de manera más sofisticada (ídem).

En el siglo XIX, la Guitarra alcanzaría niveles extraordinarios de desarrollo. Como se verá, varios fueron los factores que permitieron este gran avance en el instrumento. Los cambios sociales a causa de la Revolución Industrial ayudaron de sobremanera a su difusión, las mejoras en los medios de transporte como los trenes, facilitaron el desplazamiento de los concertistas y, por consiguiente, la divulgación de sus obras. Sin embargo, en tan relevante siglo pese a la gran evolución que experimentó la Guitarra respecto a su construcción, su aspecto musical quedó afectado por la crisis que le generó la aparición del piano, instrumento que se tomó como patrón, apareciendo siempre donde hubiera música “seria”, lo que provocó que tocar la Guitarra fuera relegado a una actividad menos relevante.

Desde esos tiempos en que el lugar más frecuente de ver a una Guitarra era la taberna, hasta nuestros días, se observará como la evolución ha sido asombrosa y ha hecho de la Guitarra un instrumento imprescindible en la iniciación musical, el arte popular, el flamenco, la música folklórica regional, acompañamiento de canto y baile, así como instrumento solista para música culta de concierto. A pesar de ser la Guitarra un instrumento armónico de grandes capacidades tímbricas, tiene un rango bastante limitado comparado con el piano; consecuentemente, obras musicales de una textura polifónica elaborada no pueden ser bien adaptadas en la Guitarra, aunque muchos guitarristas contemporáneos confiesen que en la Guitarra la música adquiere otros matices y un espectro casi infinito de sonidos. Quizá esto propició la preferencia por el deslumbrante piano de aquél entonces.

El personaje más importante de esta época es sin duda el español Fernando Sor y Montadas (1778-1839). Aunque Sor fue un gran compositor escénico, sobresalió por sus composiciones para Guitarra. Después de la Guerra Peninsular llevó la Guitarra con gran éxito a Inglaterra. Sus composiciones bien recibidas y brillante ejecución, provocaron un repliegue de la Guitarra inglesa o Cittern (Fr. cistre, Al. Zither, It. Cetera), diferente en forma y tamaño a la “Guitarra Española”, además de que esta Cittern era un instrumento con cuerdas metálicas, de seis órdenes, dos de ellas simples y otras cuatro de pares de alambre metálico afinadas al unísono. Su música se escribía tal como sonaba, una octava más baja. La técnica usada para este instrumento era muy simple, únicamente se requerían el índice y el pulgar para atacar las cuerdas, o si no un plectro; mientras las dificultades técnicas de la Guitarra española, en manos de un concertista experimentado, competían con aquellas del Laúd.

La primer Guitarra de Fernando Sor la construyó el luthier Juan Matabosch a finales del siglo XVIII (Faucher, 2001), quien trabajó en Barcelona. Por todo ello, la Guitarra de seis órdenes (cuerdas dobles) se fue abandonando gradualmente y ya en 1830 prácticamente había caído en desuso. Fue en este periodo, cuando a la que hoy conocemos como Guitarra Clásica, se le convierte en el instrumento de moda (previo a la aparición del piano) ya sin cuerdas dobles (Moreno, n.d./Año).

Entre otros exponentes de la escuela del expresionismo están el también español Dionisio Aguado (1784 -1849), quien ideó los seis orificios que presenta el puente para el soporte de las cuerdas en el año de 1824, y los italianos Ferdinando Carulli, Mateo Carcassi y Mauro Giuliani, quien compuso un concierto para la Chitarra Terz, un instrumento con mástil más pequeño, afinado una 3ra menor más alto. Este concierto publicado por Diabelli en Viena, más tarde sería transcrito al piano forte por Hummel. Giuliani también compuso dúos para Guitarra y flauta.

Se dice además sobre el guitarrista y compositor Dionisio Aguado, que fue quien introdujo el uso del banquillo donde se apoya el pie izquierdo para soportar al instrumento cuando se ejecuta sentado en una silla. Otros compositores de renombre fueron Luigi Legnani, Kreutzer, Nüske, Regondi y el célebre compositor alemán Leonhard Schülz. Cabe decir que Berlioz y Paganini eran guitarristas; la influencia de la Guitarra en Berlioz se refleja en los espaciamientos de sus acordes. Los cuartetos para Guitarra y cuerdas de Niccolò Paganini (1782-1840), muestran que conocía las inmensas posibilidades de color al combinar la Guitarra con el violín y la viola, además de señalar que escribió más de 200 obras que involucran a la Guitarra, lo que representa casi la misma cantidad de piezas que compuso para violín.

En España se dieron a conocer otros guitarristas como Julian Arcas, que nace en Almería, España, el 25 de octubre de 1832 y muere en Antequera, Málaga, el 16 de febrero de 1882. Fue un distinguido guitarrista, arreglista de música dramática y compositor de danzas con aires nacionales (Barrientos, 2000). Aunque también aportaron al instrumento guitarristas de otras nacionalidades como Johann Kaspar Mertz, Zani de Ferranti, Matteo Babiliaqua, Wenzeslaus Matiegka, Johann Bayer, Joseph Küffner, Johann Kapeller, etc. y Napoleón Coste que se vinculó con Aguado, Sor y Carcassi.

1.1.13. Francisco Tárrega.

La historia de la Guitarra moderna llega a uno de sus puntos más significativos con la figura de dos hombres, ambos españoles, Antonio de Torres Jurado (del cual se hablará a continuación) en el diseño y construcción del instrumento y Francisco Tárrega que nace en Villareal, 1852 y muere en Barcelona, 1909, en la ejecución y composición para el mismo (ídem). Debido a que Tárrega demostró por primera vez todas las posibilidades musicales de la Guitarra, sus composiciones son de una armonización magnífica, motivando a los músicos más importantes de la época a componer para ella.

Las innovaciones de Tárrega no dependieron, como se dice, de tocar con las uñas o con la llema, sino en el posicionamiento mismo de las manos, dedos y la manera de pulsar las cuerdas, esto tiene todavía primordial importancia. La preocupación de Tárrega era la de conseguir un mayor volumen en el sonido de la Guitarra, por ello estudió los mecanismos del piano, y trató de comparar la pulsación de los dedos de la mano derecha que vendrían a cumplir en la Guitarra la función de los martillos del piano quienes producen el sonido.

Antes de Tárrega, los músicos pensaban en la Guitarra como un instrumento concebido para acompañamiento, usado por la gente en fusión con sus cantos y serenatas. El error consistía en que la Guitarra popular era confundida con la Guitarra (clásica) como instrumento musical también creado para ser tocado como instrumento solista de música culta. Las transcripciones de Tárrega de la música de Bach, Beethoven, Mozart, Haydn y compositores españoles como Albéniz y Malats mostraron contundentemente las grandes posibilidades del instrumento.

El mismo Albéniz, escuchando sus composiciones tocadas por Tárrega y transcritas para Guitarra, dijo que eran superiores a sus versiones de piano. Las transcripciones de Tárrega que varios guitarristas ejecutaban en numerosos conciertos, despertaron el interés de otros músicos por este instrumento, incluyendo a Falla, Turina, Villa-Lobos, Castelnuovo-Tedesco y Manén, que probablemente nunca pensaron en componer para Guitarra. Su remarcable carrera como intérprete es trágicamente interrumpida debido a una parálisis en su mano derecha en 1906 (Barrientos, 2000).

Uno de los discípulos de Tárrega (además de Andrés Segovia) fue el afamado guitarrista español Miguel Llobet (ídem), que brindó conciertos en las grandes ciudades de Europa, América del Sur y Estados Unidos; otros más fueron Emilio Pujol y Daniel Fortea.

1.1.14. Andrés Segovia.

Los conocimientos que Tárrega extrajo de la Guitarra fueron recogidos y ampliados por el más ilustre guitarrista de nuestros tiempos Andrés Segovia, (1893-1987) que nació en Linares (Jaén), logrando con su gran talento y amor por la Guitarra, llevarla a todos los conservatorios del mundo y a las grandes salas de conciertos. Aunque sea a Tárrega al que se le considera como “el fundador de la escuela moderna de Guitarra”, Segovia impulsó a que grandes compositores crearan música específica para este instrumento y condujo a que diversos luthiers adecuaran las características sonoras y estructurales requeridas por la Guitarra para denotar la expresividad musical y estilo de ejecución que demandan muchas obras (ídem).

Segovia dio paso a otros grandes guitarristas contemporáneos como los ingleses Juliam Bream y John Williams, o el venezolano Alirio Díaz. En las últimas décadas la técnica desarrollada por el uruguayo Abel Carlevaro entre otros, ha dado muchas posibilidades al instrumento, surgiendo grandes compositores modernos como el cubano Leo Brouwer, y un inmensurable número de intérpretes de todas las nacionalidades, entre los cuales sobresalen: Eduardo Fernández, David Russel, Manuel Barrueco, Eliot Fisk, Christopher Parkening, Kazuhito Yamashita, el mexicano Alfonso Moreno sólo por mencionar algunos. Al presente la Guitarra es probablemente uno de los instrumentos que más se toca en todo el mundo; se dice que sólo en Japón existen más de seis millones de personas que tocan Guitarra Clásica.

1.1.15. Antonio de Torres Jurado y el desarrollo de la guitarra moderna.

Paralelamente a los esfuerzos de Tárrega por obtener una técnica más sólida en la Guitarra, se encuentran los trabajos del luthier Antonio Torres Jurado (1817-1892) quien con algunas sugerencias del también guitarrista Julián Arcas, con el cual mantuvo una estrecha relación así como con el mismo Tárrega, legó la estructura y diseño de la Guitarra como la conocemos hoy en día.

Cabe decir que Julián Arcas fue un connotado guitarrista, compositor y arreglista que nace en Almería, España, el 25 de octubre de 1832 y muere en Antequera, Málaga, el 16 de febrero de 1882. Su fama llega a la cumbre entre los años 1860-1870 cuando toca para las familias reales de España e Inglaterra (Barrientos, 2000).

Torres, perfeccionó la forma estructural de la Guitarra aumentando la caja de resonancia y el ancho del mástil, e hizo entrever la importancia de la tapa armónica en la proyección del sonido, aumentando siete barras en forma de abanico como soporte y estructura de ésta (García-Plaza, 1999). La Guitarra moderna que todos conocemos es el legado de este luthier español; es cierto que desde mediados del siglo XIX han existido algunos cambios, pero todos ellos menos trascendentes. Aunque ha habido más innovaciones en la construcción de la Guitarra, desde mediados del siglo XIX la Guitarra moderna conserva la mayoría de lo que fue desarrollado por Torres hace más de 150 años (Fig. 1.13), sobre todo el logro fundamental de enfocar la construcción a los aspectos acústicos básicos del instrumento y no al carácter estético o de ornamentación de sus predecesores, quienes se interesaban más en los elementos decorativos o de belleza, en lugar de la funcionalidad musical de éste (Courtnall, 1993).

Figura 1.13. *Guitarra construida por Antonio de Torres en 1882.* (Faucher, 2001)

No es posible decir que haya llegado el fin de la evolución de la Guitarra, pero curiosamente, muchas de las mejores Guitarras desde el punto de vista del volumen, proyección, balance y belleza tonal fueron construidas por los grandes luthiers de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX (Courtnall, 1993).

Antonio Torres Jurado nació en Cañada, Almería y estableció su taller en la calle Cerrajerías de Sevilla, donde prácticamente volvió a diseñar la Guitarra, dándole la forma tan similar a la que conocemos hoy; con su nueva silueta, generó un aumento en la potencia sonora al aumentar la superficie vibrante de la tapa armónica. Así mismo estudió con gran acierto todo el sistema de barras armónicas, y llevó los trastes del diapasón a la misma boca de la Guitarra (antes de él solo se colocaban doce trastes).

Fijó en 650 mm la longitud de las cuerdas y por tanto de la escala, agregó la cejilla y forma de encordadura en el puente, y participó al igual que Stauffer y Lacôte en la invención del clavijero o maquinaria metálica, ampliando la anchura y el espesor del diapasón a diferencia de instrumentos anteriores.

Con el propósito de ser consistentes y evitar confusiones en el desarrollo de este trabajo y del instrumento, la discusión estará circunscrita a la evolución de la Guitarra Clásica actual generada por Torres.

En algún momento entre 1836 y 1842, Torres pasó algún tiempo en Granada aprendiendo el oficio de hacer guitarras, con quien se dice que fue su maestro, José Pernas. Siendo carpintero, fue Julián Arcas (1832-1882) el joven y afamado guitarrista de la época, quien impulsó a Torres a dedicarse de manera profesional a la construcción de guitarras en 1850, convirtiéndose en el primero de sus famosos clientes (Romanillos, 1987).

De todas las innovaciones impulsadas por Torres, la más significativa fue la de incrementar las dimensiones de la caja de resonancia. Las guitarras de concierto de Torres elaboradas en su primera época eran un 20 por ciento más grandes que las que tocaban Fernando Sor y Dionisio Aguado tan sólo unos cuantos años antes.

El área adicional, se agregó en las secciones superior e inferior de la cavidad. Otro paso fundamental, fue el hecho de que a partir de 1857 incorporó el uso de una cejilla inferior independiente al puente, colocada en una cavidad determinada para tal fin, permitiendo ajustes minúsculos de la altura de las cuerdas (ídem).

Así mismo, fue Torres quien insistió en que las guitarras procuradas para música “seria” fuesen menos ornamentadas, ya que las de sus predecesores contaban con una decoración excesiva, lo cual permanece como criterio general al día de hoy (ídem).

En su inicio, las guitarras de Torres fueron vistas casi como instrumentos completamente nuevos y diferentes, pero gracias a las enseñanzas de Tárrega a su discípulo Emilio Pujol (1886-1980), el desarrollo de la técnica para este instrumento ha sobrevivido y perfeccionado en los siglos venideros (ídem).

Estas son tan sólo algunas de las innovaciones más significativas de Torres que permitieron la preparación de la Guitarra, tanto para las demandas del solista como para las del conjunto instrumental. Así mismo, su trabajo fue de tal trascendencia que estableció una auténtica escuela española de construcción de Guitarras, a partir de la cual se identifican a algunos de los luthiers más relevantes de finales del siglo XIX y principios del XX (Courtnall, 1993), como es el caso de Santos Hernández (1874-1943), Ignacio Fleta (1897-1977), los franceses Robert Bouchet (1898-1986) y Daniel Friederich (1932-?), José Romanillos (1932-1994), Paulino Bernabé y la familia Ramírez que ha permanecido hasta nuestros días.

En otras palabras, las enseñanzas de Torres fueron recogidas y ampliamente desarrolladas por una pléyade de constructores españoles, destacando las diferentes escuelas andaluzas y en particular la escuela madrileña, a la cual pertenecen José Ramírez de Calaretta y su hermano Manuel Ramírez quien definirá el modelo actual de referencia de la Guitarra flamenca (Freeman, 1997).

La escuela española de construcción de Guitarras no floreció sino hasta la época de Torres, probablemente debido a la injerencia que mantuvo la vihuela en los siglos predecesores, aunque en Cádiz (que fue un centro para la construcción de instrumentos musicales), los talleres de José y Juan Pagés permanecieron activos de 1790 hasta 1819 (Faucher, 2001).

Si Antonio Torres Jurado estableció la Guitarra Clásica como la conocemos hoy, conviene recordar que a la vez se ocupó de estabilizar a la Guitarra flamenca que continúa vigente. Tom y Mary Ann Evans (1977) señalan que las primeras Guitarras flamencas hechas por Torres en su periodo sevillano de los años 60, indican que este luthier tenía ideas precisas sobre las diferencias esenciales que separan la Guitarra flamenca de la clásica, así como sobre los métodos de construcción adecuados para cada instrumento, a saber: clavijero de madera en lugar de mecánicos, caja ligeramente más pequeña, utilización del ciprés español para los aros y el fondo, peso mucho más ligero que la clásica, construcción más simple con abanicos de cinco barras en lugar de las siete del modelo clásico, puente bajo y hueso también de poca altura para que las cuerdas estén más cerca del diapason y facilitar así la rapidez de la mano izquierda, especialmente en la técnica de ligados (también las cuerdas bajas ayudan a realizar técnicas flamencas de la mano derecha como son los rasgueados o el alzapúa), protección de la tapa con el golpeador, reducción del grosor en las maderas de la tapa y de la caja (Torres, 2001).

Las experimentaciones de Torres deben relacionarse con el desarrollo y auge de los populares cafés cantantes en la segunda mitad del siglo XIX. En aquél entonces existía una gran demanda de instrumentos para acompañar el canto y el baile en dichos locales. Aunque hay que considerar factores de orden económico en las características actuales de la Guitarra flamenca debido a las remuneraciones que cobraban los guitarristas de los cafés cantantes. D. R. Porreen investigador del arte flamenco (Citado en: Torres, 2001), indica que a pesar de estos factores, Torres empezó a experimentar en la mejora del instrumento flamenco, entre otras razones porque no estaba satisfecho con el poco y oscuro sonido de las Guitarras de tablao tradicionales. Por lo que consideró fundamental dar a este instrumento la potencia percusiva y la brillantez necesaria para poder acompañar las voces a menudo "afillás" de los cantantes, y no dejarse cubrir por las palmas, el zapateado o el jaleo del cuadro. Torres conseguirá conservar en la Guitarra flamenca esta sonoridad áspera y brillante (en particular en los agudos) este sonido percusivo y corto tan indicados para acompañar dicho género, además de un tono y volumen sonoro muy superiores a los instrumentos similares que existían entonces (ídem).

En su artículo sobre la Guitarra moderna, el Luthier Richard Bruné (1997) establece que la Guitarra flamenca moderna se acerca más a la desarrollada por Torres en el siglo XIX que la Guitarra Clásica contemporánea, por lo que se puede sustentar que la Guitarra flamenca no es una versión especializada de la Guitarra Clásica como se suele pensar, sino al revés, esta última deriva de un instrumento flamenco primitivo, lo cual a todas luces resulta lógico por la amplia influencia de este género en la época de Torres; en otras palabras, la Guitarra Clásica es una sofisticación de la Guitarra flamenca.

El apoyo fotográfico de finales de siglo XIX y primer tercio del XX delata claramente la influencia de la técnica clásica vía Arcas, Tárrega y Llobet, pero en Marín, Borrull y Montoya, el nuevo toque flamenco en el instrumento (Torres, 2001). Si bien los guitarristas de flamenco no requerían incrementar el volumen de sus instrumentos, para favorecer la presencia del canto y el baile, si era necesario que la cabeza tuviera un ángulo pequeño con respecto al mástil (lo cual disminuye la fuerza sonora, facilitando la ejecución) dada la posición que adopta el antebrazo derecho para ejecutar este estilo -de ahí también la obsesión por que estos instrumentos sean de poco peso- En este sentido, se distingue como la mano derecha se aleja del puente para adoptar una posición académica hacia el final de la boca.

En el flamenco el sonido deja su aspereza y agresividad para ganar en dulzura y lirismo, adaptándose por consiguiente, a las mismas transformaciones que conoce el canto que pasa a los espacios teatrales. Por otra parte el toque asimila definitivamente el avance técnico de la Guitarra clásico-romántica con varias combinaciones de arpeggios, armónicos, escalas apoyando, armonizaciones, etc., sin renunciar por ello a tener su sello propio como lo demuestra el trémolo de cuatro dedos, la ejecución staccato de las escalas llamada "picado", una sofisticada y compleja utilización del pulgar y de los rasgueados, todo ello ejecutado con la pulsación rítmica y dinámica propias del flamenco (ídem).

1.2. La Guitarra en México

1.2.1. Antecedentes prehispánicos.

La historia de la música mexicana y por lo tanto de sus instrumentos, debe comenzar necesariamente con las prácticas sonoras prehispánicas que, aunque desaparecidas en su forma y apariencia inicial, han influido en variadas y sutiles formas sobre la posterior evolución de la música en México. Sin embargo, poco es lo que se puede decir respecto del substrato indígena en el arte sonoro nacional. Si bien el testimonio arqueológico, así como el de los relatos de la Conquista (Baldemusic. La Época Prehispánica, n.d./Año), indican que la música tenía gran relevancia en el mundo indígena, la música prehispánica como tal sigue siendo al día de hoy una gran incógnita, puesto que no fue escrita formalmente, además de que el mundo del cual formaba parte fue violentamente destruido.

Los hallazgos arqueológicos de instrumentos musicales indígenas hablan de su naturaleza acústica, de su gran variedad y difusión, así como de las diferencias que había entre el instrumental empleado por las diversas culturas mesoamericanas, pero éstos, son incapaces de explicar cuáles eran los principios formales, los procedimientos de construcción y composición a que se recurría para hacer instrumentos y música con tales medios (ídem). Por ello, es importante no caer en el error de confundir la potencialidad de un instrumento con la música que efectivamente en él se produce. Es decir, la serie de sonidos posibles en un instrumento no necesariamente indica la selección de tales sonidos, o si se prefiere, el tipo de escala básica que elegirá una comunidad cultural dada para hacer música, la existencia de un instrumental autóctono, por muy sugestivas que sean sus características, no permite conclusiones certeras acerca de la música tocada en él en determinada época.

Por otra parte, en el caso de la música prehispánica, el abundante testimonio de los cronistas españoles -exclusivamente verbal y con frecuencia cargado de prejuicios etnocéntricos y actitudes despectivas- se refiere básicamente a la música azteca, y secundariamente a la maya, sin proporcionar suficientes elementos de juicio acerca del arte sonoro de otras culturas que florecieron en lo que es hoy el territorio mexicano (ídem).

Igualmente, el intento de reconstruir ese mundo sonoro a partir de la música de los grupos indígenas actuales, es cuestionable ya que, por un lado, la música de todos ellos, incluso los más primitivos y apartados, muestra profundas huellas del impacto europeo y, por el otro, las comunidades que mantienen con mayor pureza su carácter y hábitos tradicionales y que, por lo mismo, tienen más atributos para ser consideradas como representativas del mundo indígena, se localizan en sitios que por lo general se hallan en áreas marginales del territorio y no alcanzaron el elevado nivel cultural que tuvieron otras localidades nacionales o, si llegaron a tener un alto grado de desarrollo, han involucionado, transformando su herencia (ídem).

Sin embargo, el talento y la capacidad musicales del indígena están más allá de cualquier duda. La sorprendente velocidad con que la música europea fue asimilada y dominada por los indígenas inmediatamente después de la llegada de los conquistadores, constituye una prueba fehaciente de la existencia de las cualidades indicadas. Los indios difícilmente hubieran dominado tan pronto el canto gregoriano o se habrían dedicado con tal entusiasmo al canto polifónico y elaboración de instrumentos musicales, si hubiesen carecido de una fuerte tradición musical. Algunos de los acompañantes de Cortés eran cantores e instrumentistas competentes, y las crónicas cuentan de qué manera los nativos quedaron fascinados por el arte de esos músicos y cómo los imitaron a la brevedad, incluso narran algunas divertidas anécdotas que hablan de la astucia, la facilidad y la rapidez con que los indígenas supieron despojar de sus mejores secretos profesionales a sus maestros europeos, tanto en la construcción, como en la ejecución de instrumentos (ídem).

Históricamente, los nativos americanos siempre mostraron una gran habilidad para crear o imitar formas y sonoridades. Si bien anteriormente a la conquista los instrumentos estaban enfocados a la percusión y el aliento, al momento de conocerse en tierras mesoamericanas las cuerdas, afloró una enorme variedad de instrumentos que retomaban las formas extranjeras, pero que poseían sonoridades propias. Así surgieron a manera de ejemplo, cordófonos como el charango en la región andina que posee cinco ordenes dobles, el tres con 3 ordenes dobles en el caribe o la guitarra de 5 ordenes dobles (Vega, n.d./Año).

Por ello es indudable que si bien la música indígena pudo no influir en forma directa sobre la de los conquistadores, la sensibilidad indígena matizó y tiñó el aporte europeo, transformando con ello su carácter inicial. De ésta manera, el elemento indígena contribuyó a modelar una tradición musical que, aunque pueda ser rastreada hasta sus orígenes hispánicos e incluso más allá, remontando sus fuentes africanas o islámicas, es distintiva y específicamente mexicana.

Por supuesto que el dominio español racista intentó limitar e incluso prohibir a los naturales el ejercer el oficio de la construcción de instrumentos musicales, pero a pesar de las severas reglamentaciones de los concilios mexicanos en la segunda mitad del siglo XVI, los artesanos siguieron construyendo una gran variedad instrumental que cumplió satisfactoriamente las demandas de las ciudades coloniales; ciudades que ya contaban en aquella época con templos, teatros, plazas, corrales, etc. donde se acompañaban servicios, obras, y bailes populares (ídem).

1.2.2. La guitarra en la época de la Colonia y el Virreinato mexicano.

Hace mucho tiempo que para la América Latina en general y particularmente en México, la guitarra dejó de ser un simple artefacto productor de sonido musical para convertirse en un verdadero icono cultural, en la cual se pueden englobar un sinnúmero de los rasgos más representativos en cuanto a los modos de hacer y entender la vida del mundo “mexicano”. Resulta una acción característica en nuestra forma de vida, el que apenas hay alegría, pasión, pena o momentos históricos relevantes en cualquiera de las diversas regiones geográficas y culturales de México, cuando surge el acompañamiento del rasgueo enérgico o el punteo melancólico de la guitarra.

El desarrollo de la música de un país, así como el desarrollo de sus propios instrumentos para interpretarla, como se verá más adelante, obedece a múltiples procesos de intercambio multicultural que se dan a través de la historia. En el caso del continente americano, incluyendo a México, dado que el conocimiento de los factores que han determinado su evolución musical e instrumental es bastante reciente en relación con la historia de la música europea o asiática, es necesario considerar varios elementos determinantes de sus características y trayectoria, especialmente el impacto de la conquista, que transformó entre otras cosas, buena parte del potencial autóctono que en el ámbito de las artes tenía la población indígena de nuestro país antes de ella, conduciéndola hacia otro devenir, gradualmente enriquecido.

La guitarra entró en nuestro país de la mano del español y al igual que éste, en el Nuevo Mundo sufrió un desarrollo transformador e inusitado. Con nuevo léxico y mil expresiones fabulosas para destacar “lo más profundo de su ser”, la guitarra y los instrumentos mexicanos viajan desde entonces y sin descanso de un lado a otro del planeta en un diálogo que lo abarca todo y desafía al curso de la historia. Aún ahora los ecos de la España de Carlos V, perviven en los tañidos de jaranas, bajo sexto, guitarrones o vihuelas, instrumentos de las músicas tradicionales de México que no son sino reminiscencias de las primigenias vihuelas y guitarras a cuatro y cinco órdenes que entraron a la Nueva España durante los primeros años del mestizaje y entrecruzamiento cultural.

El proceso de colonización como es bien sabido, no estuvo exento de sufrimiento; sin embargo, tanto españoles como indígenas emplearon de mil formas sus manos: primero para someterse y combatir, después para santiguarse y rezar y, por último, para acariciarse y prodigarse afecto y en el tañer de las cuerdas la posibilidad de expresar sus emociones más íntimas, a través de un instrumento que, no olvidar, para ser tocado correctamente, debe posarse suave pero firme sobre las piernas, apoyándolo en el pecho donde descarga su primera vibración y se sujeta cubriéndolo con los brazos: un gesto que abraza la música proveniente de la punta de los dedos; lo cual vale decir, es único en la guitarra.

Bernal Díaz del Castillo, narra en sus crónicas que en la flota de Hernán Cortés llegó a la Nueva España en 1519 “Ortiz el músico”, tañedor de vihuela (Díaz, 1983, p. 72). Al mismo tiempo, se sabe también que en un viaje de Diego Colón a Santo Domingo en 1509 se introdujo una vihuela y cuerdas. En otras palabras, durante el siglo XVI se trajeron de España instrumentos de cuerdas, libros de “cifra”, cuerdas de seda y tripa, así como diversos ejecutantes, promovido incluso por el mismo Rey Fernando el Católico (Citado en: Viglietti, 1976, p. 108)., quien en 1497 ya se preocupaba por que: “[...] pasarán a las nuevas tierras instrumentos y músicos para pasatiempo de los que allí han de estar”.

Pero, además, los constructores se dieron a la tarea de fabricar los instrumentos traídos por los europeos y lo realizaron de tal forma que para el 1600 ya no era necesario que se importaran, como hace constar en dos citas el inquisidor Fray Juan de Torquemada (Vega, n.d./Año):

"[...] Los primeros instrumentos de música que hicieron y usaron los indígenas fueron flautas, luego chirimías, después orlos y tras ellos vihuelas de arco, y tras ellas cornetas y bajones; finalmente no hay género de música que se use en la iglesia de Dios que los indios no lo tengan y usen en todos los pueblos principales, y aun en los no principales; y ellos mismos lo labran todo que ya no hay que traerlo de España [...]"

"[...] En todos los reinos de la cristiandad (fuera de las indias) no hay tanta copia de flautas, chirimías, sacabuches, trompetas, orlos, atabales, como en sólo este reino de la Nueva España, órganos también los hacían... Los demás instrumentos que sirven para solaz y regocijo de las personas seglares, los indios los hacen todos y los tañen: rabeles, guitarras, discantes, vihuelas, arpas, y monocordios; y con esto se concluye que no hay cosa que no hagan [...]"

La presencia de la guitarra en América es tan vieja como la presencia del idioma común a la mayor parte del continente. En su Historia de la Conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo menciona a Juan Ortiz, un soldado que se unió a las tropas de Hernán Cortés en Cuba, Ortiz era un tañedor de vihuela que había establecido una escuela de música en Trinidad, Cuba, y que habría de fundar otra en la Ciudad de México en 1521, después de la caída de los aztecas (Madrid, 1997).

De esa manera, la vihuela fue uno de los primeros instrumentos occidentales en llegar al “nuevo mundo”, un infante, que habría de evolucionar de manera muy diferente en América, a como sucedería en Europa.

En América, la vihuela originó una gran variedad de instrumentos punteados: guitarras, jaranas, cuatros (venezolanos y puertorriqueños), tiples, requintos y charangos, son algunos de los instrumentos que aparecen en la música folklórica latinoamericana, de los corridos mexicanos a las cuecas chilenas, del son cubano a los chôros brasileños. La guitarra y sus “primos” adquirieron una identidad americana propia, que desafió los intentos europeos por definir lo “americano” por medio de modelos europeos (ídem).

El caso del Estado de Michoacán resulta especialmente importante para esta revisión histórica sobre la evolución de la guitarra en México, ante todo referirse al municipio de Paracho, asentado al pie del Cerro del Águila, que por su majestuosidad y forma de ave emprendiendo el vuelo, pareciera que protege al pueblo de los vientos del Sur. Localizado al noroeste de este Estado, a una altura de 2,220 metros sobre el nivel del mar; tiene una superficie de 278.05 Km y su clima es templado frío. En el municipio predomina el bosque (pino, encino, oyamel, madroño y otras leñosas) lo cual favoreció la obtención de la materia prima principal para la elaboración de guitarras. Paracho fue uno de los lugares que habitó Vasco de Quiroga (Miranda, 2000) y en 1745 se le conoció como San Pedro Paracho. Al concedérsele título de villa en 1862, se le da el nombre de Paracho de Verduzco, en memoria del insurgente Sixto Verduzco.

Paracho es una palabra chichimeca que significa ofrenda. Ésta, es una población prehispánica que se constituyó en república de indios a la llegada de los españoles y se creó que los primeros habitantes llegaron del rumbo de lo que hoy es Pajacuarán. Eran indios llamados tecos que venían huyendo de la violencia de esas tierras con el afán de encontrar un lugar tranquilo. Se establecieron al poniente del actual Paracho, a unos tres kilómetros aproximadamente, y allí fundaron lo que hoy se llama "Paracho viejo". Más tarde con una orden del Virrey de ese tiempo, en el sentido de que los indios bajaran de los cerros, el fraile Francisco de Castro, logró que las autoridades aceptaran que se asentaran formalmente en esta nueva zona los pobladores que andaban errantes (Venegas, 2000).

Fue así como se fundó Paracho en 1535 y cuyo origen se atribuye a dicho fraile por haber intervenido en las gestiones para conglomerar a los indígenas, aunque la evangelización la llevó a cabo Fray Juan de San Miguel y más tarde quien llegó a ser obispo, Vasco de Quiroga.

Vasco de Quiroga, el también llamado “Tata Vasco” padre y civilizador de la región tarasca descubrió e incrementó desde entonces la habilidad artesanal de los habitantes de Paracho. Se dice que no sólo procuró a sus habitantes con ternura sino también con inteligencia, por que así como les enseñó a rezar, también fomentó que se instruyeran, a tener un oficio con que mantenerse y ser útiles a la comunidad (Miranda, 2000), heredándoles como ocupación la construcción de guitarras. Este obispo, al igual que Fray Bartolomé de las Casas se opuso al trato cruel e inhumano que los españoles ejercían sobre los indígenas y siempre favoreció su educación.

Dentro del marco artesanal, Vasco de Quiroga organizó a las comunidades de la región para que contaran con una actividad específica (ídem), éstas hasta la fecha se pueden constatar. En Uruapan las lacas; objetos de cuero en Teremendo; en Paracho, guitarras y otros instrumentos musicales además de muebles; en Santa Clara del Cobre, objetos de cobre; herrería en San Felipe; alfarería en Patambán; tejidos de lana en Nurío y bateas en Quiroga, sólo por mencionar algunos productos y localidades.

Otro connotado franciscano en nuestro país fue Pedro de Gante (1490-1572) quien fundó la escuela de San Francisco de México en donde se promovía la enseñanza de artes manuales. Su propósito era abrir las puertas a la sociedad indígena no sólo a las artesanías, que aún vemos en muchos pueblos, sino a la libertad de trabajo y noble sustentamiento, luchando por desterrar la ignominia de la servidumbre. De esta escuela salieron, además de misioneros, los primeros artesanos: pintores, músicos, carpinteros y “guitarreros”, de entre otros oficios (Morales, 1998-2000). La idea de Fray Pedro de Gante consistía en que los alumnos egresados de su escuela enseñaran lo aprendido en otros pueblos, razón por la cual muchos de estos conocimientos se trasladaron a otras regiones. Posteriormente, a las escuelas que fundó Pedro de Gante, se edificó en la ciudad de México la escuela de la Santa Cruz de Tlalotelco, donde se impartían prácticamente los mismos cursos que en las anteriores, intentando así replicar el esquema europeo de educación que había estado en boga por muchos años; es decir, la enseñanza de la música, el canto llano, la ejecución y construcción de instrumentos, sólo por mencionar algunos cursos (García L., 1997).

Desde el siglo XVII y hasta nuestros días, la guitarra es un instrumento que se ha arraigado de tal manera en la idiosincrasia de la cultura mexicana que hoy es considerada como el instrumento más representativo de ésta. Sin embargo, la guitarra de hoy difiere de lo que hace más de un siglo se conocía como “guitarra mexicana”, ya que, ese instrumento poseía dimensiones más pequeñas, su resonancia era menor y contaba con un encordado de 7 ordenes (cuerdas dobles).

La guitarra séptima mexicana es un instrumento en desuso, aunque gozó de bastante popularidad hacia el siglo XIX en todo el país. Por ejemplo, se han encontrado manuscritos como el de Antonio de Vargas y Guzmán, fechado en 1776 en Veracruz, donde ya se hacía mención sobre una guitarra de 7 ordenes; así como de sus correspondientes métodos, redactados por José Guarro y Guillermo Gómez y publicados a principios del siglo pasado (Gutiérrez L., n.d./Año). Su popularidad creció de tal manera, que incluso se llegó a construir en serie en Alemania para su posible exportación hacia México (ídem). Esto muestra las inquietudes creativas, así como el talento innovador de los artesanos mexicanos que construían instrumentos musicales en aquél entonces, hasta adaptarse al conocimiento de la Guitarra Clásica universal del presente. En los años cuarenta, aparecía todavía en documentos como un instrumento usado en orquestas y mariachis, afirmando algunos músicos que con este tipo de instrumento se acompañaban mejor sones y jarabes que con la guitarra sexta que conocemos (García L., 1997). Por último, es importante señalar que las primeras versiones de guitarras clásicas construidas en México, siguieron las pautas establecidas por la guitarra séptima, sin abanico en la tapa y con fondo casi plano (Ibíd., p. 24).

Sin embargo, la guitarra séptima mexicana no debe confundirse con su similar ruso también de siete cuerdas, atribuido al constructor Andreas O. Sichra (1772-1861), quien además compuso para él un total de 75 obras, convirtiéndose en el núcleo central de su literatura (Faucher, 2001). Adicionalmente escribió un método propio para dicho instrumento (ídem).

La injerencia musical de los españoles en México durante el proceso de colonización, transcurrió fundamentalmente en dos vertientes, por un lado, los misioneros incorporaron el canto llano y la polifonía sacra, manejándolos básicamente como elementos auxiliares en la conversión religiosa. Los militares y aventureros inmigrantes, aportaron las formas de la música profana europea de aquel tiempo, amén de la música popular de sus regiones de origen (Sanabria, n.d./Año). Así, las canciones y danzas andaluzas, castellanas, gallegas y extremeñas, acompañadas por los que fueron instrumentos precursores de la guitarra actual, se difundieron hasta los más remotos rincones de la colonia iniciándose quizá en Veracruz, dando de esta manera una viva representación a algunas de las muy variadas tradiciones nacionales de la península ibérica (ídem). Si bien es cierto que la heterogénea mezcla étnica y social de los emigrantes no les permitió reproducir fielmente su sociedad ancestral, además de que la persecución del logro de ciertos ideales comunes a todos ellos tendía a uniformar sus actitudes, reglas y costumbres, de modo que la llamada "cultura de la conquista" resultó ser diferente de la cultura española, también es verdad que esta diversidad de tradiciones peninsulares locales sembró las bases para la riqueza artística nacional, que nos proporciona identidad, aportando al mismo tiempo innovaciones a la música universal.

En este sentido, los indígenas -que aparentemente asignaban hasta el momento de la conquista una función eminentemente religiosa a la música- descubrieron, según parece, las posibilidades seculares de dicho arte y absorbieron las formas musicales recién importadas, entre otras cosas, adquiriendo una gran habilidad en el arte de la ejecución y la laudería, esto es, de la fabricación de instrumentos musicales de origen europeo, situación que determinó el que aunque pronto fueran discriminados en las actividades musicales de los inmigrantes, quedaran establecidas en forma irreversible las bases de las nuevas posibilidades artístico-musicales mexicanas con sus matices propios. A la fecha, en muchas regiones nacionales existen instrumentos que permanecen prácticamente inalterados en cuanto a su forma original, por ejemplo en los altos de Chiapas se sigue utilizando la guitarra de cinco órdenes dobles, entre los jalaltecos, chinantecos y mazatecos de Oaxaca el tiple y entre los huicholes de Jalisco y Nayarit el guitarrillo de cinco órdenes sencillos (García, 1997).

En resumen, diversos instrumentos pronto tomaron formas propias entre los indígenas. Como muestra se encuentran la “guitarra chamula”, de los tzotziles en Chiapas, “la guitarra pascolera” de los tarahumaras en Sonora y el “sirincho” o “raspa” purépecha de Michoacán (Fierro, 2000). De igual manera entre los grupos mestizos la guitarra tomó figuras nuevas como: las jaranas en Veracruz y el guitarrón dentro del ahora tradicional mariachi (ídem).

En Michoacán se crearon muy variadas formas de la vihuela original introducida por los españoles, que quizá debido a sus limitaciones acústicas han caído en el olvido e inclusive, corrido el riesgo de desaparecer (García, 1997). Algunos de estos instrumentos son, la guitarra tua, el sirincho y la guitarra de golpe. La guitarra tua se utilizó principalmente como instrumento rítmico de acompañamiento, al lado de violines y guitarras séptimas. Ésta, junto con otros instrumentos de la época era construida bajo un antiguo método de medición que consistía en hacer uso de ciertas partes del cuerpo humano, por ejemplo, la altura de la caja debía medir “una cuarta”; es decir, de la punta del dedo pulgar hasta el meñique, el diapasón de la punta del dedo pulgar a la punta del dedo índice y así sucesivamente para las distintas partes del instrumento, lo que provocó que cada instrumento contase con dimensiones distintas de acuerdo a las propias proporciones anatómicas del constructor (Ibíd., p.p. 12-15). El segundo instrumento, el sirincho conocido también bajo el nombre de raspa, se utilizaba en Michoacán para acompañar danzas, ceremonias y fiestas familiares, siendo de dimensiones bastante reducidas.

Cabe mencionar que antiguamente los músicos que mandaban a hacer instrumentos musicales, opinaban sobre la utilización de maderas que deseaban en ellos y sugerían tanto las dimensiones como el número de cuerdas de su preferencia (Ibíd., p. 18).

1.2.3. La música en la época de la Colonia y el Virreinato mexicano.

El panorama de la música a fines del virreinato cambió significativamente. Al tratar este tema no se puede dejar de indicar que la distinción, entre la llamada música culta y la popular -con todo lo que tal diferencia conlleva, esto es, la profunda discrepancia de naturaleza estética, tipo de expresión, y penetración o mejor dicho representación masiva que separa a ambas categorías- es más bien una categorización de la academia, puesto que, esencialmente, no es sino un resultado de la peculiar evolución que siguió el arte musical de nuestro país [o que sigue cualquier otro] en distintas zonas, así como de la índole específica de sus relaciones con su respectivo contexto social. Dentro de éstas peculiares condiciones, resulta lógico que cuando se debilita el influjo de la música culta, el folclor musical tiende a consolidarse y fortalecerse, cosa que, tal vez siga ocurriendo en el siglo XXI.

Así, no debe de extrañar el que la música popular novo hispana tuviera un sentido un tanto plebeyo, opositor y hasta revolucionario dentro de la sociedad colonial, de fuertes rasgos feudales y dominada por los peninsulares. Por ello, puede afirmarse que, en lo que respecta al arte sonoro, la época de la lucha por la Independencia representó la fase del surgimiento y consolidación del folclor como expresión no sólo de un subgrupo o de algún segmento determinado de la población, sino de una auténtica conciencia nacional (Baldemusic. El Periodo Virreinal, n.d./Año). Y así, aunque este período de la historia de México no haya aportado grandes nombres ni realizaciones o avances espectaculares en el campo de la música, no deja de constituir una etapa de suma trascendencia en la evolución de nuestra propia musicalidad y desarrollo en la construcción de instrumentos musicales, pues en esta época se sentaron gran parte de las bases de todo aquello que, pasado el tiempo, vendría a hacer posible que se adquiriera una fisonomía musical propia y distintiva.

Gracias a esta influencia hispánica y europea, a la cultura negra incorporada por la inmigración de africanos [aunque, la influencia etno-cultural que más se marca en la música de México, es la del ancestro español, donde las cuerdas –guitarras y vihuelas-, así como el canto basado en temas románticos, juegan un papel dominante], como lo que se pudo conservar de la indígena, quedaron plasmadas ciertas manifestaciones musicales que dieron origen a la música propiamente mexicana, tal vez como una forma de resistencia cultural a la cicatriz que el proceso de colonización dejó en nuestro país y en toda América latina.

Es así como por ejemplo, la influencia afro-caribeña se hace presente en las músicas de Veracruz y Yucatán, con diversos grados de importancia, que se evidencian desde los grupos de son que interpretan temas con influencia rítmica africana, de origen negro, hasta la aparición de orquestas, tríos, trovadores y conjuntos de música afro-antillana, donde todavía hoy se destacan sonoridades propias de épocas pasadas, con arreglos contemporáneos.

En síntesis, la música americana en general (salvo la autóctona), es producto de un sincretismo cultural, en el cual tienen una especial significación las corrientes musicales europeas, que incluso en la actualidad son reconocidas como música universal, menospreciando de alguna manera el desarrollo de otras culturas, que si bien han resultado de complejos procesos de evolución, existen y se desarrollan autónomamente, aportando alternativas artístico-musicales igualmente importantes y más aún, siendo altamente innovadoras, a pesar de no ser consideradas “cultas”.

En general, el proceso de este devenir histórico tuvo varios efectos en la Nueva España: por una parte, surgió una escuela de música barroca con un acento claramente distinguible, debido a que sí bien la música culta europea no se modificó en sus elementos constitutivos y procedimientos técnicos al ser trasplantada a territorio novo hispano, si adquirió un sello peculiar al absorber en mayor o menor grado -según el temperamento individual de cada compositor o interprete- ciertos elementos rítmicos, melódicos y armónicos provenientes tanto de la música de los indígenas, inmigrantes de diversos puntos del continente europeo, como de los negros que fueron traídos originalmente como esclavos (ídem).

Con lo anterior la música novo hispana se convirtió en un capítulo específico de la música barroca occidental y en uno de los aportes americanos al acervo cultural común, en donde la antigua guitarra jugó un papel preponderante. Esta escuela -casi desconocida hoy- alcanzó un esplendor tal que pudo contar con ilustres maestros como Hernando Franco (1532-1585), Juan de Lienas, Pedro Bermúdez y Bernardo de Peralta (los tres de alrededor de la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del XVII) Juan Gutiérrez de Padilla (1595-1664), y Manuel de Zumaya (1680-1740), entre otros, y disponer de importantes centros de actividad cultural en las ciudades de México, Puebla, Morelia (entonces Valladolid), y Oaxaca, que rivalizaban entre sí por la supremacía artística (ídem). No olvidar que posterior al periodo Barroco surge el Clasicismo musical.

1.2.4. La guitarra y el desarrollo de la música nacional.

En nuestra sociedad es común hablar de música mexicana en general, y en particular de los sones y sus variantes o del jarabe entre otros, como géneros representativos de la mexicanidad. Sin embargo, la diversidad genérica y cultural de las músicas regionales hace pensar en México como un país de países, musicalmente hablando, por lo cual a lo largo de este trabajo, se hace referencia al concepto de "músicas mexicanas".

Así como existen notorias diferencias entre la música del cono sur de América Latina con la del ámbito Caribeño y de ésta con la del Norte de México, y a su vez de todas con la influencia irlandesa norteamericana, tampoco son iguales [ni todas consideradas cultas], las músicas del centro de Europa con las de los Balcanes o las del Mediterráneo pues éstas también se desarrollaron en virtud a procesos evolutivos; incluso mucho más complejos, pues tienen su origen miles de años atrás, debiendo remitirse para su análisis a culturas como la fenicia, la grecolatina, la morisca y otras que florecieron en Asia Menor antes de la era cristiana.

La conjunción de influencias que a través de la historia se van articulando con otras particularidades que cada comunidad o país construye en su propio crecimiento, se manifiestan también a nivel interno hasta el punto de considerar, la existencia de música cubana, venezolana, mexicana, argentina, como referentes nacionales de una tipología musical característica.

Una reflexión interesante es que México no fue receptor a finales del siglo XIX y principios del siglo pasado, como en otros países de América, de una masiva inmigración europea, entre la que se destacó la numerosa cantidad de artesanos italianos llegados a la Argentina por ejemplo. Entre toda esta multitud de personas, decididas a abandonar su tierra por un futuro mejor, Estados Unidos y Argentina tuvieron el privilegio de recibir una cantidad considerable de luthiers europeos con experiencia, sobre todo aquellos de la escuela italiana con gran tradición (Espeche, 1999). Esto quizá provocó también, la incorporación de instrumentos frotados con arco y la presencia posterior más acentuada de la música europea considerada "cultura", en otras latitudes ajenas a México.

La diversidad musical de las regiones en nuestro país se manifiesta en varios aspectos, de los cuales se describen dos en particular:

1. Diversidad en expresiones vocal e instrumental.

La forma de interpretación varía significativamente de una región a otra, al utilizarse diferentes instrumentos y formas de canto que caracterizan una música en particular. Es así como por ejemplo en la región norte o de la frontera, el bajo sexto, la redoba y el acordeón son instrumentos que identifican los aires musicales de dicha zona como la polca, mientras que en las huastecas potosina, hidalguense o veracruzana son el guitarrón, violín y guitarra los que identifican al son huasteco con sus distintas variedades, siendo las dos músicas igualmente mexicanas y representativas del país tanto nacional como internacionalmente.

2. Diversidad en los tipos de agrupación musical.

Cada una de las regiones del país, y a su vez dentro de éstas, los subsistemas musicales que se encuentran, tienen su propia forma de estructurar la agrupación característica. Por lo tanto, dichos conjuntos típicos adoptan nombres que los diferencian claramente de otros, además de estar constituidos de manera diferente a nivel instrumental y en cuanto al número de integrantes. Así, aparecen entonces los tríos, las estudiantinas, el mariachi, las orquestas o bandas populares, y en fin, una multiplicidad de formas de estructurar grupos que van acordes con la gran diversidad regional que se encuentra en las músicas mexicanas.

Es evidente que las agrupaciones de música clásica, de cámara o culta, como se ha denominado a este género de grandes requerimientos técnicos y artísticos, son una herencia europea, no sólo en México sino en el mundo entero.

Si bien lo anterior no es del todo cierto, pues existen evidencias actuales de músicas melódica y armónicamente similares en sitios tan distantes como Veracruz en México, los llanos colombo-venezolanos y el Paraguay en donde el arpa -que es de origen griego- predomina como instrumento líder, o la preeminencia de la guitarra en prácticamente toda la música al sur del Río Bravo, sí se puede aceptar esta caracterización de músicas nacionales, siempre y cuando se entienda que son producto del desarrollo de la historia universal como se ha observado.

1.2.5. La guitarra y su influencia en la cultura musical popular de México.

La música popular en el México colonial amenizaba los intermedios de las obras teatrales, preludiaba las obras musicales o comentaba pasajes enteros con romances y sones. Así se escuchaban los rasgueos de los conjuntos de arcos, vihuelas, salterios, guitarras y percusiones por las plazas públicas o espacios donde se representaban distintas obras (Vega, n.d./Año).

Las formas que en esta época surgieron, poseyeron tal equilibrio instrumental que se han mantenido, casi sin alteración, hasta nuestros días, como es el caso de los conjuntos folklóricos de Veracruz y las huastecas. Se tiene la referencia documental de la contratación de ministriles de cornetas, bajones, cornetos, flautas chirimías, dulzainas, arpas, guitarras e instrumentos de tecla que tocaban y cantaban versos en forma concertada en las catedrales (ídem).

Sin embargo, para éste momento los conjuntos instrumentales estaban enfocados en su totalidad a seguir el ejemplo de Europa, por lo que los silbatos de barro, las ocarinas, teponaxtles, caracoles, sonajas, huehuetls, entre otros instrumentos precolombinos, fueron perdiendo su valor ideológico, siendo arrinconados en los espacios que no poseían un interés económico o social para la corona española y estuvieron al borde de la desaparición (ídem).

En el México de hoy habría que diferenciar la genuina música popular de la que está "de moda", pues mientras la primera es el resultado del juicio insoslayable del pueblo, quien con el paso del tiempo, la adopta o la adapta para darle permanencia en su cultura, la segunda obedece más a esquemas publicitarios y comerciales, que en la mayoría de los casos se basa en formatos extranjerizantes y con muy discutible calidad literaria o musical, por lo que al primer tipo referenciado se la ha denominado "música mexicana", con sus distintas variedades, o más propiamente dicho, "música folklórica mexicana", la cual ha estado siempre vinculada con la guitarra.

El corrido mexicano, como un ejemplo típico de nuestra expresión musical popular acompañado con guitarra, ha experimentado cierto rezago o estancamiento respecto a otros géneros musicales más propios de estos años, como la llamada canción ranchera, la no siempre romántica balada o los ritmos de marcada influencia afro antillana.

Sin embargo, como esta gran herencia revolucionaria que es el corrido, o reflejo de movimientos sociales tan importantes, entre ellos el ferrocarrilero, se resiste a desaparecer de la escena cultural, concentrándose en otros temas, a tono con los tiempos que se viven.

El corrido es un canto del género épico-narrativo que deriva del romance castellano y de la jácara. Del romance conserva su carácter narrativo, y de la jácara, el énfasis exagerado del machismo, la jactancia y engreimiento propio de jaques y valentones. Abarca igualmente relatos sentimentales del tipo amoroso y los de aquellos sucesos que sobresalen en la vida local, regional o nacional (Baldemusic. Géneros Populares, n.d./Año). En este género como en todos los nacionales, desde sus orígenes, la guitarra ha mantenido un papel crucial; es decir, destaca por encima de otros instrumentos de viento o percusivos, que prevalecieron de manera sobresaliente en el caribe como fue el caso de los tambores.

La canción ranchera mexicana es aquella en la que, con un lenguaje sencillo y cotidiano, se hace referencia al ambiente propio del rancho y su entorno, paisaje, tradiciones, indumentaria, gastronomía, oficios y faenas, relaciones sentimentales, estados de ánimo, etc., con una estructura y desarrollo de la línea melódica igualmente sencillas, sin mayores complicaciones armónicas o rítmicas.

Esta forma de expresión musical se ha dado por igual en todas las regiones del país, conteniendo algunas veces, características locales muy propias, y también ha sido punto de inspiración para innumerables compositores, empíricos o académicos, quienes aún sin ser rancheros de origen han abordado el tema con talento, ingenio y sensibilidad indiscutibles (ídem). Cabe decir que el mariachi, indudablemente una de las agrupaciones instrumentales mexicanas más populares dentro y fuera de México, hace mucho tiempo que dejó de concretarse en interpretar exclusivamente la música de la región de su procedencia, pues sus integrantes se han preocupado cada vez más por capacitarse técnicamente en la ejecución de sus instrumentos (incluyendo la guitarra) y como arreglistas para lograr una mayor versatilidad sonora y así, incursionar con acierto en diferentes géneros, modalidades y estilos, desde su folclor original hasta la música académica de concierto.

Retomando la referencia sobre el estado de Yucatán, aunque éste tuvo una influencia muy destacada en nuestra música sólo hasta finales del siglo XIX y principios del XX, su trascendencia histórica resulta fundamental para el presente análisis sobre el desarrollo de la guitarra en México. "Trova" es un término que se usa para definir un estilo de canto popular que tuvo auge a principios del siglo veinte y que generalmente se acompañaba con guitarra (Salem, 1998). La tradición empezó en el oriente de Cuba, pero hubo un desarrollo paralelo en varios países de América Latina, incluyendo a Puerto Rico, Colombia, y México.

Las serenatas musicales estaban de moda en aquel entonces, y el estilo de cantar a dueto con un acompañamiento rítmico de guitarra evolucionó como un verdadero arte popular. Empapadas en el rico romanticismo de finales del siglo XIX, las canciones trovadorescas combinaban la poesía lírica con los ritmos sensuales del caribe, tales como la clave, la habanera, y el bambuco. En aquellos tiempos en que no había radio, existían trovadores trashumantes quienes escribían e interpretaban con guitarra dichas canciones vernáculas con tanta sensibilidad, que pronto se difundieron en todo el país. Algunos de ellos llegarían a ser figuras legendarias en la historia de la música popular latinoamericana. Este género, conocido popularmente como "trova yucateca", fue el fruto de una cultura literaria y musical que floreció en Mérida entre 1900 y 1940, tiempo en que las serenatas y veladas artísticas formaban parte integral de la vida social en aquella ciudad. Estas canciones, (en especial lo que llegó a ser el bolero), gozaron de mucha popularidad en todo el país a finales de los años veinte y a principios de los años treinta, e inspiraron a toda una generación de compositores y cancioneros mexicanos (ídem).

A diferencia de los temas populares en otras partes de la república mexicana, las canciones yucatecas utilizaban ritmos cubanos, tales como la clave, la canción, la habanera y el bambuco colombiano. Esta tendencia musical había sido hasta entonces producto de una tradición oral, con canciones inéditas aprendidas solamente de oído por los trovadores quienes se acompañaban magistralmente con la guitarra. Algunas crónicas de la época escritas por visitantes a la ciudad de Mérida cuentan de esos trovadores olvidados, sus hermosas y exóticas melodías, y su destreza para acompañarse con la guitarra (ídem).

La isla de Cuba participaba en ese importante intercambio musical con Yucatán, debido a que La Habana era el centro urbano más próximo a la provincial Mérida de aquel entonces, y la trova cubana estaba en su apogeo, compositores como Manuel Corona, Sindo Garay, Alberto Villalón, Eusebio Delfín, y Rosendo Ruiz creaban cientos de inspiradas melodías que llegaban a la península de Yucatán, además de ser algunos de ellos buenos guitarristas, con estilos denotadamente propios.

Sin embargo, como ya se mencionó, fue hasta los años veinte cuando la trova yucateca tuvo su época de oro, en aquella década toda una generación de compositores, poetas, y trovadores, empapados de las ricas tradiciones literarias y musicales de la península, llegaron al auge de su creatividad artística (idem). Mérida experimentó una explosión de creatividad musical cuando compositores como Ricardo Palmerín Pávia, Pepe Domínguez Zaldívar, Enrique Galaz Chacón, y Guty Cárdenas Pinelo combinaron sus talentos con los mejores poetas de la península: Rosario Sansores Pren, Ermilo Padrón López, Ricardo López Méndez, Manuel Díaz Massa, y José Díaz Bólio, para nombrar solamente algunos.

El estilo de cantar a dueto de los viejos trovadores, era muy diferente a lo que después se popularizó en los años cincuenta con los famosos tríos. En la trova tradicional, la melodía se dividía en una primera y una segunda voz, la segunda manteniendo una fuerte presencia mientras desarrollaba una línea melódica en acompañamiento a la primera. Según iba evolucionando este estilo de cantar, las canciones a veces fueron compuestas para dos voces, con dos distintas melodías, y en algunos casos, dos distintos textos cantados al mismo tiempo (idem). Los cancioneros fueron conocidos por sus habilidades como primera o segunda voz, mientras algunos se destacaban como guitarristas acompañantes.

Cabe decir que el desarrollo de la guitarra en general, así como su música y estilos de interpretación han permitido que las danzas u otros derivados del arte, también evolucionen. Por ejemplo, muchos de los contratiempos que se hacen en el baile provienen de lo que hacen los guitarristas, lo que han hecho los bailarines es copiar esos contratiempos y trasladarlos al zapateado, tanto en el flamenco como en los sones nacionales.

1.2.6. Una aportación nacional a la construcción de instrumentos de cuerda.

El “Trío Los Panchos”, es mucho más que el recuerdo musical de una época en México, porque mostró en gran medida nuestras raíces culturales al mundo. Se puede decir que su historia es la punta de lanza que abrió los mercados internacionales para los latinos, forjando un sendero por el cuál hoy transitan muchos artistas de habla hispana. Para este trabajo, resulta indispensable citar a Alfredo Bojalil Gil, quien fue integrante del trío de 1944 a 1980. Compositor y guitarrista, artísticamente conocido como el “Güero” nacido en Teziutlán, Puebla, Gil aportaba la tercera voz y melodía con el “requinto”, instrumento creado por él ante la necesidad de reforzar las introducciones y los pasajes sin voz de las canciones (Pancho’s Corporation, 1999). Aunque no se cuenta con la referencia exacta del constructor que elaboró el primer instrumento de ésta naturaleza, no se debe confundir con el requinto jarocho. El primero, es un instrumento musical formado con las mismas partes de la guitarra sexta (Clásica) y la tercerola, pero con menores dimensiones y su afinación es 3 tonos más alta que la guitarra sexta en la escala natural.

Este instrumento, que gracias a su inventiva se utiliza hoy en prácticamente todas las agrupaciones musicales similares que se conocen, tiene una afinación de una cuarta más alta sobre la guitarra normal; semejante a una guitarra pequeña pero con un sonido más agudo, recibe su nombre por la digitación o punteo que se requiere para ser ejecutado. Este, quizá sea el primer instrumento musical mexicano que trasciende a la historia contemporánea de la música en América Latina.

1.2.7. La guitarra y el son en México.

A continuación se presentan dos comentarios relevantes (citados en: Mono Blanco. Laudería, n.d./Año) sobre el impacto del “entrecruzamiento cultural” ocurrido en el estado de Veracruz dentro del periodo colonial y su influencia en la laudería mexicana.

"[...] No es, por ello, un azar -ha escrito Antonio García de León, estudioso del son en México- que el principal método novo hispano de guitarra, el de Antonio de Vargas y Guzmán, de 1776, se hubiera compuesto en el puerto de Veracruz, cuando ya en sus alrededores los fandangos eran de uso generalizado y cuando las influencias italianas, francesas y portuguesas habían sido apropiadas no sólo por la música 'culta' sino también por los ejecutantes campesinos y sus dotaciones instrumentales: eso explica que la jarana jarocho (y su docena de afinaciones distintas) sea hoy el único instrumento vivo más cercano a la guitarra barroca de aquellos siglos, o que las partituras anteriores de Santiago de Murcia (1734) recreen para la posteridad el universo festivo de los sones criollos, mestizos y afro mestizos".

La segunda es de Eugene Rodríguez, también investigador del son:

"[...] resulta que mis hipótesis sobre los orígenes del son jarocho en la música barroca europea estaban justificadas. La jarana y las guitarras de son descienden directamente de la guitarra barroca y de la guitarra renacentista, respectivamente. Hay también evidencia de que el amplio género conocido como son jarocho estaba probablemente dividido en muchas estructuras rítmicas (es decir, jarabes, bambas, etc.) tal como los múltiples ritmos de danza europeos (minué, giga, zarabanda, etc.)."

El origen del son mexicano en particular, se vislumbra desde principios del siglo XVII, cuando ya se aplica este nombre a ciertos cantos y bailes populares, mismos que con anterioridad se conocieron como letrillas, coplas o coplillas, cuya intención era casi siempre picaresca, como su natural antecesor, el cantar español (Baldemusic. Géneros Populares, n.d./Año).

En el caso específico del son veracruzano, el uso de la jarana resulta fundamental. Este instrumento se asemeja a una guitarra pequeña de cinco cuerdas de las cuales tres son dobles. Se trata, entonces, de ocho cuerdas que se rasgan con fuerza para lograr un sonido que es tanto rítmico como percusivo. La jarana tiene, desde luego, variantes: el mosquito, primera, segunda y tercera, que se distinguen visualmente por su tamaño, de menor a mayor, respectivamente, y musicalmente por su tono, variando de agudo a grave.

La línea melódica del conjunto la lleva principalmente el requinto jarocho, o guitarra de son, una pequeña guitarra de cuatro -a veces cinco- cuerdas, donde quizá como en ningún otro instrumento, brilla la creatividad de improvisación dentro del arte del son jarocho (Mono Blanco. El Son Jarocho, n.d./Año).

De la melodía se encarga también; además del requinto jarocho, en algunos grupos, el arpa jarocho, instrumento que permite acompañar el punteo de los requintos. Los tonos bajos corren por cuenta del “león” o de la “leona”, guitarras de cuatro cuerdas de mayor espesor que la más grande de las jaranas. En cuanto a las percusiones, la principal es, sin duda, la tarima de madera que vibra al ritmo de un zapateado enérgico, aunque abundan los panderos y las peculiares quijadas de burro (ídem).

Es complejo catalogar al son mexicano dentro de una forma o esquema musical y un estilo generalizado, pues en ellos son determinantes la idiosincrasia de los pobladores en las diversas regiones, sus raíces socio-culturales, las dotaciones instrumentales de sus conjuntos típicos, los factores ecológicos que regulan el medio ambiente y, por lo mismo, la indumentaria y las épocas propicias para las celebraciones más importantes (Baldemusic. Géneros Populares, n.d./Año).

1.2.8. La guitarra y la música “culta” en México.

Es necesario recordar que durante tres siglos la Nueva España no fue sino una avanzada cultural de la metrópoli española: cuando la música de concierto prosperaba en terreno español, aparecían alusiones en la rama novo hispana de la misma, pero cuando la savia dejaba de fluir en ella, la vida musical “culta” del virreinato, carente de raigambre propia, languidecía también. Esta situación obedeció fundamentalmente a que la enseñanza de la música europea en el país estaba recién iniciada y, a la ausencia de un esquema político similar al del viejo continente en donde las cortes protegían e impulsaban a los músicos, compositores, lauderos y artistas de aquél entonces, aunado a las preocupaciones locales relativas a la propia evolución y desarrollo de la colonia. Sin embargo, ésta situación produjo que en el seno del mestizaje se generasen alternativas musicales y artísticas, que a pesar de no ser consideradas “cultas”, representan aún en nuestros días, el sentir de la cultura popular.

El multidimensional diálogo intra hispánico absorbido en México a lo largo de su trayectoria cultural, proyecta en la música de guitarra algunas de sus características más fuertes. Como ocurre con la literatura latinoamericana, para llevar de la mano guitarra y lengua, en la América ibérica la música para guitarra ha encontrado vías propias de expresión, alcanzando logros estéticos únicos. Pero hay que subrayar que la guitarra, en tanto instrumento "legitimado" por la sala de concierto, es una invención del siglo XIX que aún sigue apropiándose de distintas influencias populares, estéticas, culturales y técnicas.

Como en el resto de Latinoamérica, en México existe un movimiento guitarrístico en plena forma (sobre el que se aborda en un capítulo posterior) dentro del cual conviven muchas generaciones de intérpretes de las más variadas tendencias y orientaciones técnicas, así como autores que producen mucha y excelente música para el instrumento solista o en conjunto. Este proceso dialéctico ha influido en el desarrollo propio del instrumento, y valdría un esfuerzo aparte para estudiar tal relación de fundamental relevancia.

En general, existen tres tendencias dominantes en la música para guitarra desde el siglo XX, como lo expresa el musicólogo Rubén López Cano (Citado en: Instituto de México en España, 2000): 1) la popular-folklórica, 2) la vanguardista y 3) la lírico-expresiva. El innegable anclaje popular del instrumento hace que autores de todas las generaciones recurran a fórmulas, rasgos y gestos idiomáticos de las tradiciones folklóricas y populares de sus regiones o países. A su vez, el pensamiento más innovador y experimental ha hecho de la guitarra un instrumento digno de este tiempo. Sin embargo, la naturaleza de la guitarra como instrumento intimista, que se abraza y se acopla al pecho, termina por imponerse y el lirismo aparece de continuo en la obra de los compositores mexicanos de todo sello y corriente estética. Lo más común es que todas estas características confluyan simultáneamente en cada obra. Esa es la impronta fundamental de un instrumento sincretizador de tiempos, culturas y rangos sociales como la guitarra, capaz de resumir en sí mismo el universo cultural bien localizado y de transformación irrefrenable al que pertenece.

Sin lugar a dudas, el gran promotor de la guitarra como instrumento "culto" con plenos derechos sobre la sala de concierto es Andrés Segovia (1893-1987) y el compositor mexicano Manuel M. Ponce (1882-1948) quien mejor secundó la labor mesiánica del virtuoso andaluz, escribiendo un amplio número de obras a petición del primero.

La Sonatina meridional, en particular su segundo tema del primer movimiento, Campo, es uno de los ejemplos más emblemáticos de la literatura guitarrística de todos los tiempos, orgullosamente mexicana (Otero, 1997). Con esta valiosa actividad de promoción de la música del país y con melodías como "Estrellita", "A la orilla de un palmar", "Alevántate", "La Pajarera", "Marchita el alma" aunado a su vasto repertorio de música "culta", Ponce ganó el honroso título de "Creador de la Canción Mexicana Moderna", e indudablemente se ha convertido en compositor fundamental del repertorio guitarrístico mundial.

El compositor mexicano Carlos Chávez (1899-1978) es junto a Silvestre Revueltas (también mexicano), Heitor Villa-Lobos y Alberto Ginastera, una de las figuras fundamentales del espectro musical latinoamericano. Las Tres piezas para guitarra (1923) compuestas por Chávez, pertenecen a un período muy temprano y revelan ciertamente a un compositor atraído o mejor dicho, sorprendido por la guitarra. Estas piezas fueron escritas en un período de viajes y contactos con compositores y músicos extranjeros. No hay en ellas, como pudiera esperarse, referencias directas a músicas populares, a diferencia de las piezas de Ponce, porque para entonces Chávez se encontraba más influenciado por otros géneros. En cambio despiden un aroma tenue de búsqueda contemporánea matizada por el carácter discreto del instrumento (Instituto de México en España, 2000).

En 1920, uno de los músicos más prestigiados del país, Julián Carrillo (1875-1965), hizo público en México un trabajo acerca del futuro de la música. En él decía que, dada la evolución del arte musical hasta esa fecha, el próximo paso tendría que ser, necesariamente, la producción de música basada en la subdivisión del tono. A este fenómeno lo denominó Sonido 13, como un símbolo de la ruptura y superación del tradicional sistema musical, basado en el empleo de un temperamento de 12 sonidos. Así, el número 13 significaba solamente el primer paso hacia un infinito musical. (Winkler, 2000. El Sonido 13 y la Guitarra de Cuartos de Tono).

Sonido 13, en el sentido literal de la palabra, fue el que rompió el ciclo común de los doce sonidos existentes, a la distancia de un dieciseisavo de tono, entre las notas Sol y La de la cuarta cuerda del violón, y cuya cifra matemática es 1.0072; pero ahora, Sonido 13 es un nombre que abarca el total de una revolución que ha conquistado en su desarrollo una multiplicidad de intervalos musicales jamás soñados; inventado y construido nuevos instrumentos que han sido tocados en conciertos dentro de las salas más famosas, tanto en Europa como en América y que, además, ha planteado una reforma total de las teorías musicales (Winkler, 2000. Sonido 13). El sonido trece es una aportación mexicana a la música universal, y Julián Carrillo es reconocido internacionalmente como uno de los músicos que hizo realidad a través de sus teorías, instrumentos y composiciones, la incorporación de micro intervalos en la música occidental.

El 15 de febrero de 1925, el grupo de Carrillo (que incluía fundamentalmente a sus alumnos), celebró un concierto con obras escritas para cuartos, octavos y dieciseisavos de tono, compuestas por sus discípulos Rafael Adame (1905-1963), Elvira Larios, Soledad Padilla y el mismo Julián Carrillo (ídem). El concierto se hizo con la participación de un coro mixto, una arpa-cítara para dieciseisavos de tono, una flauta de cuartos de tono, una octavina y un violín (ídem).

Mientras el arpa cítara y la octavina fueron elaboradas por carpinteros, bajo la supervisión del propio Carrillo, la guitarra de cuartos de tono fue hecha, espontáneamente (un año antes del concierto, en 1924), por un constructor de guitarras de la ciudad de Guadalajara llamado Baudelio García, que hasta ese momento no conocía a Julián Carrillo, pero sí de la polémica alrededor del sonido 13 en aquella época. Este luthier Jalisciense, construyó, de acuerdo a las teorías publicadas en la revista "El Sonido 13", la primera guitarra que existió capaz de producir cuartos de tono, contribuyendo así a la posición de los "trecistas" y al desarrollo de la laudería internacional (Winkler, 2000. El Sonido 13 y la Guitarra de Cuartos de Tono).

Aunque dicha revista, no ofreció los detalles de construcción de la guitarra, se puede deducir que el instrumento estaba afinado igual que cualquier guitarra: mi', si, sol, re, la, mi y sus proporciones eran normales (en contraste, la octavina medía entre 1.80 y 2 m).

Don Baudelio García, se volvió de ésta manera, colaborador de Julián Carrillo. Incluso llegó a publicitarse en una revista con el siguiente anuncio:

“GUITARRAS CON CUARTO DE TONO. Baudelio García de la C. De Guadalajara, Jalisco. Reforma Número 367. Fabricante de instrumentos que construyó la primera guitarra en el Mundo para producir Cuartos de Tono, se ofrece a las órdenes del Público. Se reciben órdenes en Guadalajara y en la Administración de "El Sonido 13" (ídem).

La guitarra, lo mismo que el arpa-cítara, eran fundamentales para entrenar a los cantantes y ejecutantes en la precisión requerida por los intervalos de cuarto, octavo y dieciseisavos de tono de los instrumentos no temperados. Si bien Julián Carrillo empleo en ese momento la guitarra sobre todo con fines armónicos, Rafael Adame (músico mexicano) escribió e interpretó dos obras para dicha guitarra: el Preludio y el Capricho (ídem).

1.2.9. Situación actual de la construcción de guitarras en México.

En México hoy en día, Paracho es sinónimo de guitarra, y se piensa que las mejores guitarras del mundo están hechas allí. Sin embargo, sería más correcto decir que la mayor cantidad de guitarras mexicanas que se distribuyen en el mundo se fabrican en Paracho, Michoacán. Aunque también es cierto que las cosas han cambiado, ya que algunos lauderos de esta región se han especializado en técnicas modernas de construcción, algunas importadas de España o Estados Unidos, lo que les ha proporcionado una perspectiva más actualizada, y por lo tanto, mejorar la calidad de sus instrumentos.

A pesar de su fama nacional, Paracho es una localidad muy pequeña donde; sin contar lo reducido, probablemente existen más constructores (en un sitio de aproximadamente 30,000 habitantes) que en todos los Estados Unidos de América (Hill, 1997-98). Lo curioso es que aquí las personas se adentran en la laudería porque ésta es simplemente la actividad productiva tradicional, aunque los jóvenes de la actualidad ya no se interesan tanto en ella, debido a que piensan que es un trabajo sin futuro. En este lugar uno puede encontrarse con guitarras colgando, apiladas por donde quiera, colocadas en las calles, cargadas por personas mayores y niños conduciéndolas a los pequeños talleres para su acabado final. Llama la atención que en Paracho cualquier constructor podrá decir que su guitarra es la mejor debido a que cada uno tiene un secreto especial. Sin embargo, las de mejor calidad, no son tan fáciles de encontrar.

Paracho puede ser el único lugar en el mundo contemporáneo donde toda su economía está basada en la construcción de guitarras y artesanías, salvo quizá el caso de Luke en Paraguay. Además de contar con un gran número de constructores independientes, también existen algunas fábricas de producción masiva. Uno de los aspectos más fascinantes de los lauderos de Paracho es que trabajan carentes de herramientas especializadas, construyendo guitarras de acuerdo a sus propias ideas e instintos.

La herramienta principal utilizada por ellos es el “cuchillo” o “cuchilla”, un pedazo de segueta adecuado especialmente con la punta en forma de gancho, la cual se utiliza para casi todas las etapas de la construcción que involucren cortar o tallar. Generalmente no cuentan con moldes o planchas eléctricas diseñadas para doblar madera, en su lugar, utilizan pipas de metal con resistencias o gas butano. Es importante señalar que en el proceso que siguen, casi nunca miden. Por ejemplo, cosas cruciales como la colocación del puente, se hacen utilizando una serie de hilos con nudos que indican cierta longitud. No se cuenta en general con herramientas eléctricas para trabajar la madera, y sucede que entre los mismos constructores se sub-contratan para ciertos trabajos específicos. Lo mismo pasa con el acabado final ya que algunos no tienen equipo para aplicar dicho acabado con pistola, aunado a que tal labor consume una gran cantidad de tiempo, por lo que existen talleres especializados para los terminados. Cabe decir que en Paracho cualquier pedazo de madera utilizado en la construcción de guitarras es altamente valorado, dada la escasez de esta materia prima por la alta demanda de productos.

Los esfuerzos en Paracho para conjuntar el talento de las personas dedicadas a este oficio, que son atentas y de espíritu independiente, han sido hasta la fecha poco efectivos, aunque ya existe una organización denominada CIDEG (Centro para la Investigación y Desarrollo de la Guitarra), pero que funciona fundamentalmente como museo, centro de enseñanza y sala de conciertos (Venegas, 2000).

El Museo de la Guitarra es un espacio estimulante; la escuela de niños es inspiradora, y uno puede acudir a los conciertos en su sala (que alberga lugar para 150 personas) de manera gratuita.

El CIDEG, iniciado en Agosto de 1985 con el propósito de fomentar la investigación y el uso de la guitarra (ídem), quizá sea el único en la república mexicana que cuenta con un taller de Laudería dedicado a la capacitación en construcción especializada de guitarras, publicando además su propia revista llamada: Resonancia, la única que circula en México sobre el tema.

Un aspecto sobresaliente de Paracho es la Feria Nacional de la Guitarra que se festeja una vez por año. Este evento puede ser visto desde dos perspectivas, el ambiente popular y el cultural. En cuanto al aspecto cultural, se realizan en el marco de la feria diversos cursos tanto de ejecución como de construcción de guitarras. Además de efectuarse expo-venta de artesanía y guitarras, se realizan conciertos de Guitarra Clásica en el CIDEG. En cuanto al ambiente popular, la gente de la población se organiza según el oficio al que pertenezca y se especifica sobre la base de estos oficios quien hace su entrada a la feria cada día de la semana, los torneros, panaderos, carpinteros etc., pero el día que termina la feria, siempre se destina a los “guitarreros”.

Lo que caracteriza a esta Feria es la realización de numerosos certámenes que se pueden clasificar también en dos, aquellos concursos organizados por el gobierno del estado y los que fomenta el CIDEG. Los primeros se llevan a cabo en la casa de la cultura, y se realizan, justo tres días antes de que dé inicio la Feria, para que el día de su inauguración ya se tenga un ganador. Este concurso es por categorías, y puede ser de ejecución o de construcción de guitarras, ambos son a nivel nacional e incluyen un jurado especializado.

Si se desea mayor información al respecto se puede acudir a la Casa de las Artesanías de Michoacán, Humboldt y Fray Juan de San Miguel (Ex. Convento de San Francisco), Col. Centro Histórico, CP. 58000, Morelia, Michoacán. Tels. (43) 12 0848, 13 1933. Correo electrónico: casaart@michoacan.gob.mx.

1.2.10. Clasificación ordinaria de la Guitarra Clásica mexicana.

Todo lo anterior hace que Paracho continúe siendo en nuestros días la capital mexicana de la guitarra, de hecho debido precisamente a esta gran tradición artesanal en la región, las guitarras que se producen en México adquieren su clasificación genérica actual, utilizada comúnmente por propios y extraños en el país para categorizar a las distintas clases de guitarras, ésta es la siguiente (ídem).

1. Guitarra Popular

Este tipo de guitarra a su vez se subdivide en guitarras de uso popular y guitarras de consumo popular.

Las de consumo popular casi siempre están hechas en fábricas y su precio es el mas bajo de entre todas las guitarras. Aproximadamente se producen entre 50 y 200 guitarras de éstas por día en Paracho, en cualquiera de las 5 fábricas con las que se cuenta en dicha localidad. Además, las guitarras de consumo popular se clasifican en 3 tipos de acuerdo a los materiales que se utilicen para su elaboración, que son:

2. Modelos de consumo popular

De Primera.- Hechas de maderas de contra chapado o triplay importadas y tapa de madera sólida, el brazo hecho de cedro y los accesorios con que cuenta muy baratos.

De Segunda.- Las cajas están hechas de madera de contra chapado nacional y tapa de madera sólida del país, el brazo de pino y los accesorios muy baratos.

De Tercera.- Elaboradas en su totalidad (salvo el mástil) de maderas nacionales de contra chapado o triplay, el brazo esta hecho de pino, y los accesorios con que cuenta muy elementales y económicos.

La clasificación de uso popular se refiere a que estos instrumentos son destinados principalmente a la música popular, este tipo de guitarras se enfoca a los músicos populares. Las guitarras son hechas a mano y, un guitarrero experimentado (particularmente en Paracho) puede hacer hasta 6 guitarras de este tipo por semana utilizando generalmente maderas de aguacate, cedro rojo, cedro blanco para las cajas, con acabados bastante irregulares. En cuanto a las tapas se utiliza con mucha frecuencia el cirimo, cedro blanco o el oyamel.

3. Guitarra de Estudio

Esta clasificación está dirigida a estudiantes de Guitarra Clásica, pero aún su precio sigue siendo económico. Los materiales con las que está hecha pueden ser en su caja, nogal o palo escrito, el brazo de cedro nacional, sus tapas de cedro rojo o abeto canadiense, y contener accesorios de mejor calidad que las anteriores.

4. Guitarra de Concierto

Esta clasificación se dirige a personas que se dedican más profesionalmente a la música o simplemente que disfrutan de un buen instrumento. Los materiales de las cajas de estas guitarras son por lo general palo escrito, palo de Rosa de la India, palo de Rosa de Brasil y ziricote entre otras. Las tapas están hechas de abeto canadiense o europeo, y el brazo de cedro rojo o caoba.

5. Guitarras Especiales

Ésta se refiere a trabajos específicos hechos a la medida, un ejemplo son las guitarras construidas para los niños de entre 3 y 9 años de edad o también la realización de réplicas de guitarras antiguas. El desglose sobre la clasificación de las guitarras aquí expuesto, se puede observar en una tabla incluida en el capítulo sobre Maderas.

1.2.11. La guitarra en distintas zonas geográficas de México.

1. Querétaro

En la ciudad de Querétaro, con el loable propósito de fortalecer la riqueza musical del país, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) creó la Escuela de Laudería, ubicada en la Casa del Faldón frente a la Parroquia de San Sebastián en el centro histórico de Querétaro. El espíritu que alienta esta institución educativa, es la formación de constructores y restauradores de instrumentos de cuerda frotada (violines, violas, violonchelos, contrabajos, violas de gamba, etc.), con una preparación académica de nivel superior.

Los lauderos egresados de esta escuela se preparan para construir, reparar y restaurar los instrumentos de la familia de cuerdas, particularmente los que se tocan con arco. Asumen también la filosofía de que su preparación y conocimientos coadyuvarán a la conservación y correcto uso del acervo cultural, representado por los instrumentos musicales antiguos con los que se cuenta en el país (CNCA, 1998).

Cuando se fundó la escuela estuvo ubicada en la ciudad de México y a partir de 1992, con la descentralización del INBA, se mudó a la ciudad de Querétaro (ídem).

Esta licenciatura está reconocida por la Secretaría de Educación Pública y se cursa en diez semestres, estructurados en un Plan de Estudios que comprende materias como: teoría de la construcción, tecnología y taller de la construcción y restauración de instrumentos de cuerda frotada, ciencia básica aplicada, solfeo y armonía, historia de la música, biología de la madera, laboratorio de acústica, fotografía, lengua extranjera (francés e italiano), dibujo artístico y constructivo, historia del arte, instrumento y conjuntos instrumentales, laboratorio de barnices, etcétera (ídem). Esto es importante, dado que el oficio se ejerce como una disciplina que obedece al más alto rigor artístico y científico, lo cual sería fundamental para el desarrollo de la Guitarra Clásica, que desafortunadamente no ha merecido la misma distinción académica que los instrumentos frotados con arco.

2. Michoacán

Aunado a todo lo que se ha dicho sobre la importancia de este Estado en el desarrollo de la guitarra en México, la ciudad de Morelia, Michoacán, cuenta con un Festival Internacional de Guitarra. Hasta el momento son diez las ediciones que se han presentado del Festival, contando con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), e instituciones de la ciudad de Morelia, a las que con el tiempo se han unido empresas y organismos oficiales; incluso en los más recientes festivales se ha contado con el apoyo de empresarios de los Estados Unidos de Norteamérica para atraer la atención internacional (CNCA, 1999), aunque este importante evento no reivindica los procesos constructivos del instrumento, sino continúa en la posición de crear un foro en donde los guitarristas mexicanos puedan mostrar su habilidad técnica y musical, así como su repertorio.

3. Nuevo León

En Monterrey, Nuevo León, debido al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) de la entidad, que otorga la Unidad Regional de Culturas Populares de CONACULTA, se puso en marcha en 1995 un Taller de Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda, en este caso, también frotada. En el noreste, son pocos los maestros sobre laudería, teniendo además escasos alumnos. Por otra parte, la demanda es reducida debido a las pocas orquestas locales: la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Sinfónica Juvenil y menos de una decena más de orquestas de cámara (Maza, 1999). Agregaría quizá, que este panorama se encuentra generalizado en toda la república salvo raras excepciones, como es el caso de Querétaro, Michoacán y Veracruz. En esta zona del país, también se lleva a cabo el Festival Internacional de Guitarra del Noreste, celebrado recientemente en la capital coahuilense (Brennan, 1999), lo cual habla de que existe en este momento un movimiento guitarrístico interesante en dicha región.

Un dato histórico importante en cuanto a la región norte de México y su influencia sobre los instrumentos musicales contemporáneos, es que aparentemente el Bajo Sexto norteño ha sido identificado como el antecesor directo de la guitarra de 12 cuerdas norteamericana, introducido a través de Louisiana y Texas en la década de los veintes y treinta cuando los cantantes de blues lo descubrieron (Bethancourt, 1999). Este instrumento moderno de 12 cuerdas, cuando es pulsado con cuerdas de nylon y afinando sus pares al unísono, suena muy similar a una vihuela, pero si se ejecuta con plumilla sonará parecido a una cítara. La guitarra de 12 cuerdas también se produce en México en la actualidad, sin embargo, su construcción es mucho más ligera que la norteamericana. El Bajo Sexto nacional, es uno de los instrumentos que a la fecha conserva las reminiscencias (especialmente en su ornamentación) más notorias de las antiguas guitarras.

4. Veracruz

La ciudad de Xalapa es la sede de la Rectoría General de la Universidad Veracruzana. La cual promueve en esta capital los Talleres Libres de Arte, que son dependencias de educación “no formal”, encauzadas a despertar el interés de los universitarios y el público en general en el conocimiento y la práctica de las Bellas Artes. Dependen de la Dirección General del Área Académica de Artes y se distribuyen en seis ciudades: Xalapa, Coatepec, Naolinco, Poza Rica, Papantla y el Puerto de Veracruz (Universidad Veracruzana, n.d./Año).

En estas dependencias los interesados tienen la oportunidad de elegir entre las diversas opciones de formación artística no escolarizada que se ofrecen: Pintura; Dibujo; Escultura; Grabado; Diseño Básico; Escultura; Serigrafía; Cerámica; Fotografía; Diseño Gráfico; Tapiz; Talla en Madera; Danza Folklórica; Baile Sotaventino; Guitarra Clásica; Guitarra Popular; Música; Teatro y por supuesto, Laudería (ídem).

Tanto alumnos como maestros integrantes de estos talleres realizan actividades individuales y colectivas: exposiciones pictóricas, de escultura, de construcción de instrumentos musicales, de altares; muestras del rescate de tradiciones que realizan los grupos de danza folklórica; recitales y conciertos, así como puestas en escena de obras de teatro (ídem), lo cual denota una mayor divulgación de estos oficios y artes en esta región particular.

El taller de laudería de la Universidad Veracruzana fundado en 1980, además de ofrecer un indispensable servicio de mantenimiento a los instrumentos de los incontables profesionales y estudiantes de música en Xalapa (sobre todo a aquellos pertenecientes a la Orquesta Sinfónica de Xalapa), ofrece preparación a técnicos lauderos para la construcción o reparación de instrumentos de cuerda clásicos y folklóricos, así como para reforzar la enseñanza e investigación en el campo de la laudería (ídem). Las actividades de los docentes y estudiantes, además de la construcción y reparación de instrumentos, incluyen la participación en concursos y en exposiciones; cursos, conferencias y congresos. El Taller de Laudería de Xalapa es uno de los pocos en su género en el país que incorpora regularmente a la Guitarra Clásica, y brinda asesoría a otros talleres similares a través de contactos con institutos, universidades y particulares (lauderos) del país y el extranjero. Su domicilio actual, con nuevas instalaciones, se encuentra en la Av. Adolfo Ruiz Cortines No. 2318; Xalapa, Veracruz.

5. Distrito Federal

En 1998, el Gobierno de la Ciudad de México retomó los espacios de lo que por veinte años fuera el Conjunto Cultural Ollín Yoliztli, asumiendo la responsabilidad de dar continuidad a las actividades sinfónica, educativa y cultural, bajo la denominación de Centro Cultural Ollín Yoliztli. Con una sala de conciertos para mil doscientas personas, instalaciones diseñadas para la enseñanza profesional de la música, la danza y espacios propicios para el desarrollo de las actividades culturales, artísticas y sociales. El Centro Cultural Ollín Yoliztli cuenta con una de las infraestructuras más importantes para la educación artística en toda Latinoamérica (ICCM, 2000), pero debido a una serie de problemas administrativos y políticos ha sido mal aprovechada (Jiménez, 2000).

Los Talleres de construcción, reparación y mantenimiento de instrumentos musicales de este Centro Cultural son de los pocos espacios en el País que continúan sus actividades apoyados por organismos oficiales. Así mismo, cuenta con especialidades de Laudería, Instrumentos de aliento y pianos (ICCM, 2000), pero en este caso también, poco o nada enfocado a la Guitarra Clásica.

La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete", dependiente del INAH y perteneciente a la SEP, es otro organismo gubernamental ubicado en la zona de Churubusco en el Distrito Federal, que tiene como uno de sus objetivos, la formación de profesionistas que se dediquen a la planeación y ejecución de operaciones de conservación y restauración de los bienes culturales (incluyendo instrumentos musicales) que integran el patrimonio cultural de la nación, a través de dos carreras: la Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles y la Carrera Técnica en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (INAH, 1999).

En la Licenciatura, los conservadores-restauradores desarrollarán aptitudes para programar, coordinar y ejecutar operaciones de conservación y restauración de la mayoría de los bienes culturales, trabajando también con la guitarra.

1.2.12. Conclusiones.

Por último, cabe decir, que aunque en México existan bastantes festivales en distintas ciudades (el de Tijuana y Cuernavaca por mencionar dos más), así como actividad guitarrística en general, aquellas acciones que realmente dejan huella son las que cuya vocación de enseñanza y práctica de las artes rebase la simple logística de organizar un ciclo de conciertos. Ha algunos de estos eventos se invita a constructores mexicanos con cierto renombre nacional e incluso internacional, que acuden con el propósito de dictar conferencias, reparar instrumentos y ofrecer talleres relativos al cuidado, mantenimiento y reparación de guitarras; sin embargo, la divulgación musical permanece en primer término, no el desarrollo de los instrumentos mismos.

Desde tiempos muy remotos, el oficio de la construcción de guitarras (aunque como se ha visto, la laudería en nuestro país ya alcanzó el nivel académico de educación profesional en instrumentos de cuerda frotada con arco) ha representado un papel preponderante en la idiosincrasia y cultura de México, pero a la vez es aceptado como una actividad económica menor, que sólo contribuye adicionalmente a los ingresos de quienes la producen, en su mayoría configurada por campesinos, indígenas y personas de escasos recursos o bajo nivel social. El Gobierno mexicano, no ha adquirido la suficiente conciencia sobre esta situación, muestra de ello es el nulo interés por el sector artesanal, que bien podría dirigir, coordinar y organizar programas de artesanías o construcción de instrumentos musicales a nivel nacional, a través de actividades de fomento, desarrollo, asistencia técnica, promoción y comercialización. En otras palabras, bien podría fungir como ente promotor para llevar a cabo acciones que contribuyan eficazmente a fortalecer, impulsar y resaltar el sector artesanal en sus aspectos de fondo, como es el de mejorar los conocimientos y ampliar la capacidad y calidad técnica de los artesanos y oficios del país, para elevar nuestros instrumentos a un nivel de excelencia.

Convendría algún tipo de estrategia o convenio (privado como estatal) que tenga dentro de sus propósitos ofrecer asesoría en organización, productividad, desarrollo humano, diseño y técnicas de construcción, de tal manera que esta ocupación recupere un espacio de reconocimiento con mejoramiento de calidad de vida para sus creadores, ante una situación de marginalidad y olvido paulatino a que se ven sometidas tales tradiciones. Esto, seguramente reactivaría a la artesanía regional generando empleos, innovando productos y abriendo mercados nacionales e internacionales.

Los profundos cambios sociales, tecnológicos y de producción que se han sucedido en los últimos decenios han alterado la evolución tradicional de formación de artesanos lauderos mexicanos, que aseguraban la pervivencia de su saber mediante la transmisión directa del oficio en el taller, de generación en generación. La continuidad de las técnicas tradicionales amenaza con desaparecer en muchos oficios incluyendo la construcción de guitarras, por ello sería valioso el apoyo estatal, o de otras instituciones educativas que retomen dicha actividad dentro de la currícula académica o formalmente en sus centros de investigación.

Otra oportunidad importante, donde vale la pena incidir es la de romper con esa imagen de la laudería como un oficio en extinción, lleno de viejos desconfiados que guardan sus secretos de fabricación en familia. A consecuencia de este egoísmo, se ha provocado que las técnicas se olviden o se pierdan. Hoy los instrumentos hechos a mano están arrinconados por la producción en serie que le ha ganado lugar al luthier independiente. Por lo tanto sería muy meritorio el formar una asociación o escuela de construcción de guitarras en donde no sólo se rescaten las tradiciones y métodos constructivos, sino que permanentemente se compartan nuevas y mejores formas de crear en este oficio, que contribuyan al desarrollo de la guitarra, a su música y a la dignificación del laudero mexicano.

1.3. Guitarristas mexicanos que han contribuido al desarrollo de la Guitarra Clásica

1.3.1. Antecedentes.

En este apartado se presentan algunos de los guitarristas nacionales con mayor renombre y prestigio, sin los cuales este instrumento no hubiese adquirido el desarrollo y sobre todo el respeto que México ha alcanzado en el ámbito de la Guitarra. Es una realidad que cada día se cuenta en nuestro país con más ejecutantes de amplias capacidades y sentido musical a nivel de cualquier músico de talla internacional, lo que hace verdaderamente imposible elaborar una lista definitiva de todos los interpretes mexicanos destacados de hoy, tanto en el campo de la música de concierto como en el terreno de lo popular. Pero si es viable apuntar sobre aquellos que han contribuido indiscutiblemente a la amplitud, variedad y profundidad del repertorio mexicano y mundial de la guitarra en el siglo XX, y a los cuales sobre todo, los luthiers nacionales les adeudamos mucho, ya que gracias a ellos se han explorado las posibilidades musicales y modos de producción sonora de este tipo de instrumento en nuestro país, faltando aun por investigar elementos de influencia menospreciados.

Pepe Romero, el gran guitarrista español del siglo XX, con una tradición musical familiar de abolengo (Los Romero), ha señalado de manera poética en un artículo sobre la relación entre el guitarrista y el concierto, el enorme impacto o mejor dicho, responsabilidad que tienen los interpretes para con su instrumento. Refiriéndose particularmente a la guitarra, observa que se debe reconocer el talento interpretativo y en especial el compromiso para con la música, que necesariamente determinará la postrer evolución del instrumento mismo.

“[...] Los guitarristas disfrutamos de una doble bendición además de la música poseemos la guitarra, un instrumento que vibra en nuestros brazos y que no sólo se escucha sino que se siente. El guitarrista siente cómo vibra el fondo, el mástil, la tapa...; es algo que nos abre la puerta a la inspiración. Si al dar la primera nota sentimos cómo la vibración física de la guitarra va unida al sonido y sentimos esa energía que brota del público, es entonces cuando se abre la puerta para pasar a un mundo superior, porque la acción de hacer música es una acción espiritual, una meditación, es buscar a Dios [...]” (Romero, n.d./Año).

Sin embargo, aunado a los jóvenes talentos que también se mencionarán en este capítulo, resaltan aquellos músicos que han seguido a fuerza de años los principios creados por los maestros antecesores a las nuevas generaciones y que formaron inicialmente lo que puede considerarse como “escuela mexicana de guitarristas”. Entre estos importantes precursores de la guitarra contemporánea en nuestro país se distingue la figura del argentino Manuel López Ramos, quien adoptó a México como su segunda patria. Maestro de varias generaciones de guitarristas notables, así como poseedor de una refinada musicalidad lo mismo que maestría en los aspectos virtuosístico y un conocimiento profundo de los estilos más diversos, Manuel López Ramos marca un antes y después para la historia de la guitarra en el medio guitarrístico nacional (Estudio de Arte Guitarrístico, 2001). López Ramos nació en Buenos Aires, Argentina, en 1929 y estudio con el profesor más connotado de su país: Miguel Michelone. En 1948 recibió el premio de la Asociación de Música de Cámara Argentina y desde entonces viajó constantemente ofreciendo recitales y cosechando triunfos en las salas de conciertos más importantes.

Ha actuado como solista de innumerables orquestas, e impartido cátedra en la Universidad de Arizona, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Santa Clara, California, el Colegio Estatal de San José, el Colegio Spring Hill en Alabama, la Universidad de Eastern Michigan; entre otras. Sus grabaciones para compañías discográficas como Boston Records, Emi Capitol de México, RCA Victor de Francia, difundidas tanto en México como en Europa y el resto de América, son clara muestra del porqué, público y crítica son unánimes al considerar a este gran artista legítimo heredero de las más nobles tradiciones guitarrísticas. En 1969 la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música le otorgó el merecido premio anual (ídem).

En 1961, Manuel López Ramos fundó el Estudio de Arte Guitarrístico en la Ciudad de México, escuela que ha alcanzado prestigio internacional, donde los más destacados guitarristas mexicanos y extranjeros, de las generaciones recientes son, en mayor o menor grado, producto de su sabia y paciente entrega al instrumento. Sobre los más conocidos, se hablará a continuación.

Un destacado precursor (anterior a Manuel López Ramos) y maestro de la guitarra en México fue Francisco Salinas quien impartió cátedra en el antiguo Conservatorio Nacional de Música ubicado en la calle de Moneda en el actual Centro Histórico de la ciudad de México, desde 1935. Salinas a su vez, recibió clases de Miguel Roldán Yáñez, sobrino de otro guitarrista de principios de siglo Octavio Yáñez, para después continuar con el maestro español Guillermo Gómez Vernet poseedor de la técnica tradicional española de ejecución, quien vino a México en 1900, para quedarse hasta su fallecimiento, como lo comenta Guillermo Flores Méndez (Citado en: Helguera, 2001).

En este capítulo se citan algunos de los músicos (sin un orden particular) que han desarrollado una importante carrera; a partir de la segunda mitad del siglo XX, en el ámbito del concertismo internacional y a la vez en el desarrollo, composición, docencia y preservación del instrumento en México. Por todo ello la relevancia de hacer referencia directa sobre los guitarristas “clásicos” eminentes de nuestro país.

En la última sección del presente, dada la importancia de otras formas y estilos muy variados de la música popular internacional y gracias a la flexibilidad de la barrera intelectual que ha surgido en nuestros días entre la música para guitarra considerada como “cultura” o “seria” y la que no lo es (Vázquez, 1994), se hace mención sobre varios de los guitarristas mexicanos que han incursionado con éxito en estos géneros, que en muchas ocasiones resultan más complejos que los establecidos por la academia.

1.3.2. Guitarristas clásicos establecidos.

Guillermo Flores Méndez:

Figura sobresaliente entre la guitarrística nacional es sin duda Guillermo Flores Méndez, nacido en Zacatlán, Puebla en 1920, es un reconocido compositor, guitarrista y maestro de varias generaciones, en el Conservatorio Nacional, en la Escuela Superior de Música y en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus obras figuran: Fantasía concertante, Preludio y fuga, Homenaje a Candelario Huízar, Suite Antares, Homenaje a Villa-Lobos; así como estudios, preludios y valsos, entre otras (Helguera, 2001).

Julio César Oliva:

Julio César Oliva es originario de la Ciudad de México donde estudió con Alberto Salas, uno de los decanos de la guitarra en México. Formó parte del Terceto de Guitarras de la Ciudad de México y ha compuesto un grupo nutrido de obras para guitarra donde combina su conocimiento del instrumento, sus posibilidades y recursos tímbrico-expresivos, con sensibilidad inspirada (Estudio de Arte Guitarrístico, 2001). Entre sus partituras se encuentran Sonata de Amor, El juego de los abalorios (sobre un relato de Herman Hesse), sus homenajes Lauriana (a Antonio Lauro) y Ponciana (a Manuel M. Ponce) y las suites: De cuadros Mágicos y Suite Montebello. De esta última proviene Una flor en la laguna, en la que se describe el sensacional paisaje de las Lagunas de Montebello ubicadas en la sureña provincia mexicana de Chiapas. Su amplia y reconocida trayectoria musical le han valido reconocimientos de diversa índole, como haber sido el primer solista en tocar en la sala Netzahualcóyotl de la UNAM durante su inauguración (Secretaría de Educación Pública y Cultura, 2001). En 1988 la revista británica Guitar International le dedicó una de sus portadas, y, en ese mismo número, publicó su obra Lauriana, misma que dedico como homenaje al compositor venezolano Antonio Lauro, y que también fue reproducida por la revista Gendai Guitar, de Japón (idem).

Juan Helguera:

Un guitarrista excepcional pero de generación anterior a la de Oliva, es Juan Helguera (1932), a cuya actividad el auge de la guitarrística mexicana debe mucho. Compositor y guitarrista de origen yucateco, ha sido impulsor de numerosas instancias que han fortalecido el desarrollo de la música para guitarra en México: un longevo programa en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, la promoción y presentación de intérpretes y compositores, así como programas de televisión y la edición de libros y revistas sobre el tema. Su distinguido Homenaje a Satie forma parte de una colección de piezas para guitarra dedicadas a diversos compositores. Por cuatro décadas, Juan Helguera ha estado involucrado dentro de la guitarra como compositor, estudioso y documentalista del acontecer de este instrumento a nivel nacional e internacional. Recientemente, en este año, publicó un libro que rescata una serie de conversaciones que sostuvo a lo largo de su trayectoria musical con más de 17 guitarristas de fama mundial (Helguera, 2001).

Alfonso Moreno:

Alfonso Moreno es quizá el guitarrista mexicano de mayor presencia en la actualidad. Nacido en Aguascalientes, inicia sus estudios musicales a la edad de 8 años, en el Conservatorio de la Universidad Veracruzana, cursando las carreras de violín y composición, ingresando como violinista a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en 1963. En 1964, inició el estudio de la guitarra, en el Estudio de Arte Guitarrístico, en la Ciudad de México, teniendo como maestro a Manuel López Ramos.

En 1968, obtuvo el Primer Lugar en el X Concurso Internacional de Guitarra, patrocinado por el Organismo de Radiodifusión y Televisión Francesa en la Ciudad de París. Desde entonces, ha tocado más de 3,000 conciertos en las más importantes salas del mundo, reconocido por la crítica internacional como uno de los mejores guitarristas de la época. Desde 1989 es integrante solista de la Orquesta "*The Atlanta Virtuosi*" y ha participado como solista de la prestigiada Orquesta de Música de Dallas, y en muchas orquestas más (Estudio de Arte Guitarrístico, 2001). Ha dirigido diferentes grupos y ensambles. Ahora incursiona como director de la Orquesta de Guitarras de Xalapa, que ya cuenta con un repertorio grabado de compositores populares mexicanos, Julio César Oliva y José Pablo Moncayo, entre otros. Esta producción, realizada en México en el año de 1996 aparece bajo el mismo nombre de la Orquesta.

Miguel Alcázar:

La carrera de Miguel Alcázar, nacido en la ciudad de México en 1942, como compositor, guitarrista y laudista se ha distinguido por su constante búsqueda de manuscritos y de obras nuevas, como se muestra en "la Historia de la Guitarra" contenida en cinco discos compactos que recogen la música para guitarra en México de los siglos XVI al XX (Helguera, 2001). Así mismo, grabó la obra completa de Manuel M. Ponce, de acuerdo a los manuscritos originales, difundiendo ampliamente la obra de este ilustre compositor mexicano. También ha publicado la documentación epistolar que se conserva, entre Ponce y Andrés Segovia, libro de incalculable valor musicológico, así como la obra completa para guitarra del primero, de acuerdo a los manuscritos originales.

Ernesto García de León:

Otro guitarrista-compositor importante en el panorama mexicano es Ernesto García de León (Jaltipán, Veracruz, México, 1952). Estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y en la Royal School of Music de Londres. Su abundante producción para guitarra comprende piezas para el instrumento a solo y en ensamble. El lenguaje de su música es, a un tiempo, especulativo, desenfadado y audaz, una amalgama multicolor donde la búsqueda compositiva se trenza con el vivaz espíritu veracruzano (Estudio de Arte Guitarrístico, 2001).

De este modo, en la obra de García de León no es extraño tropezar, con las maneras y modos de tañer propios de los jaraneros tradicionales del golfo de México, como se constata en obras como Variaciones sobre un tema Veracruzano y Son (1977), Preludio y Son para dos guitarras (1989), El Viejo (sobre una rumba navideña de la costa de Veracruz); o con algunas de las formas prototípicas de la música popular de las costas caribeñas como en: Ni lo pienses (1981), Suite tropical (1982), Evocación tropical (1983); o con lenguajes más especulativos como en sus sonatas, preludios y fantasías. La Sonata 3 fue compuesta en 1990 y constituye una suerte de síntesis de sus orientaciones estéticas.

Enrique Velasco:

Enrique Velasco es un concertista formado también en el Estudio de Arte Guitarrístico del argentino Manuel López Ramos. Tiene una amplia trayectoria musical en recitales y como solista de distintas orquestas y grupos de cámara, presentaciones en T.V. y radio; contando con cuatro grabaciones de discos LP (Estudio de Arte Guitarrístico, 2001).

Sus presentaciones incluyen las principales salas y ciudades de la república mexicana, así como más de 70 ciudades en 23 países más, de las que destacan Washington, Los Ángeles, Chicago, Roma, París, Praga, Atenas, Pekín, Bucarest, Varsovia, Cracovia y las principales ciudades de la ex Unión Soviética. Entre los reconocimientos y distinciones que ha recibido sobresalen: Primer Lugar en el Concurso Nacional de Guitarra (1970) en México; designación como Concertista del Año por la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música (1975);

Presidente del Jurado en el Concurso Nacional de Guitarra de Polonia y en el Concurso Internacional de Guitarra Manuel M. Ponce, también en Polonia (1982); recitales públicos para grabaciones de archivo en televisión; en la Sala de Actos de la Academia Federico Chopin en Varsovia (1987); recital en el Auditorio de la UNESCO en París (1990); etc. Por último, incursionó en el ámbito popular acompañando a la guitarra canciones latinoamericanas populares, dejando muestra grabada de ello.

Manuel Rubio:

Originario de la Ciudad de México, Manuel Rubio inició su carrera en el ciclo "La Guitarra Hoy" presentado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y desde entonces ha ganado una sólida reputación como ejecutante, director artístico del Festival Internacional de Guitarra Cuernavaca, maestro y coordinador de las actividades musicales de la Universidad La Salle en Cuernavaca.

Egresado de The Boston Conservatory of Music, recibió los máximos honores. Ha sido becario de variadas y reconocidas instituciones culturales nacionales (FONCA, Gobierno del Estado de Morelos, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Morelos, y CNCA) y extranjeras (The Boston Conservatory of Music). Durante su estancia en los EEUU dirigió clases magistrales para Brandeis University estrenando en éste país y en México diferentes obras contemporáneas, y presentándose en los principales festivales, conciertos, programas de televisión y radio a lo largo de la república mexicana, los Estados Unidos y Europa así como solista del INBA (Secretaría de Educación Pública y Cultura, 2001).

Impartió la cátedra de guitarra en el Conservatorio de Música del Estado de México así como también en el Instituto Morelense de Bellas Artes. En 1996 inauguró la Escuela de Música de la Universidad La Salle Cuernavaca (ídem). Actualmente prepara la edición del Primer Concierto para Guitarra y Orquesta del Siglo XX del compositor jalisciense Rafael Adame, que permaneció en el olvido por casi 37 años. Fue durante el IV Festival Internacional de Guitarra Cuernavaca 97, cuando la comunidad guitarrística y el público pudieron escucharlo nuevamente (ídem). Manuel Rubio es un guitarrista clásico cuya carrera multifacética le ha traído un prestigio prominente. Su versatilidad le permite tocar un repertorio que abarca desde la música del Renacimiento a la Contemporánea, lo que lo ha llevado a tocar los principales conciertos para guitarra y orquesta y participar en otros géneros como el tango y el jazz.

Mario Beltrán del Río:

Mario Beltrán del Río nació en el estado de Chihuahua. Efectuó sus estudios de guitarra con el maestro López Ramos en la Ciudad de México, y de composición en el "Taller de Estudios Polifónicos" con el maestro Humberto Hernández Medrano.

De 1967 a 1971 participó en los concursos de guitarra más importantes a nivel internacional: O.R.T.F. (Organización de la Radio Televisión Francesa) en París; Gian Battista Viotti en Vercelli, Italia; Citta de Alessandria, Alessandria, Italia; Alirio Díaz en Caracas, Venezuela; Heitor Villa-Lobos, Río de Janeiro, Brasil, obteniendo los más altos premios en cada uno de ellos y el reconocimiento de los jurados, público y crítica. La Unión de Cronistas de Teatro y Música, de la Ciudad de México, le otorgó en dos ocasiones (1971 y 1973) su premio anual, siendo el primer músico en recibir dos veces esta distinción. Desde 1969 ha hecho extensas giras de conciertos en países europeos, Estados Unidos, Centro y Sudamérica y México especialmente. Ha tocado en las salas más prestigiadas del mundo, con extraordinarias críticas aparecidas en distintos diarios (Estudio de Arte Guitarrístico, 2001).

Con Maricarmen Costero, alumna también de Manuel López Ramos, formó el Dúo Costero-Beltrán obteniendo gran éxito en todos los lugares donde se presentaron. Ha grabado tres discos para la marca "Angel", dos del Dúo Costero-Beltrán, un homenaje al compositor mexicano Manuel M. Ponce, y también con Roberto Limón, egresado de la escuela de López Ramos, con música para dos guitarras. Ha impartido cursos de perfeccionamiento en los Estados Unidos, México y Europa y su labor pedagógica ha sido muy extensa en la Ciudad de México, en la Escuela Superior de Música, en su propio estudio y por más de diez años en el Estudio de Arte Guitarrístico (Estudio de Arte Guitarrístico, 2001).

Rafael Jiménez Rojas:

El guitarrista mexicano Rafael Jiménez Rojas ha sido galardonado con varios premios a lo largo de su carrera: Primer Lugar del XVII Concurso Internacional de Guitarra Clásica de Alessandria, Italia; Primer Lugar en el II Concurso Internacional de Guitarra Manuel M. Ponce de la Ciudad de México; ganador del Premio Nacional de la Juventud en 1985.

Rafael Jiménez inicia sus estudios de guitarra a los ocho años de edad, y a los doce ingresa a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana para hacer su carrera de guitarrista, estudiando también con Manuel López Ramos en el Estudio de Arte Guitarrístico. Ha participado en el Festival Internacional de Música de Xalapa, con el guitarrista Alfonso Moreno, quien ha sido su maestro durante su carrera. En 1979 se integra al Ensamble Clásico de Guitarras de la Universidad Veracruzana y en ese año gana el Primer Lugar del Concurso Nacional de Guitarra celebrado en Paracho, Michoacán. En 1980 termina su carrera y participa en el Concurso Internacional Villa-Lobos de Río de Janeiro, Brasil.

En 1981 se convierte en solista de la Sinfónica de su estado natal, y realiza una gira con el acaecido violinista mexicano Hermilo Novelo. Al obtener en 1982 el tercer lugar en el Concurso Internacional de Guitarra Manuel M. Ponce, gana una beca del gobierno francés y participa en los Encuentros Internacionales de Guitarra en Francia, siendo elegido para tocar en el concierto de clausura del evento. En 1984 obtiene el segundo lugar en el II Concurso y Festival Internacional de Guitarra de La Habana, Cuba, y gana el premio especial a la mejor interpretación de música latinoamericana. Es en ese año cuando obtiene por concurso el derecho de tocar como solista con la Sinfónica del Estado de México. Actualmente es director del Ensamble Clásico de Guitarras de la Universidad Veracruzana (Estudio de Arte Guitarrístico, 2001).

Heriberto Soberanes Lugo:

Heriberto Soberanes Lugo nació el 8 de Junio de 1953, y realizó sus estudios de música en el Conservatorio Nacional, bajo la dirección del maestro Selvio Carrisoza. Perfeccionó su técnica, repertorio e interpretación con Carlevaro, Susuky, Ross, Anguiano, Villey, Ortega, Brouwer y otros notables pedagogos del arte musical para guitarra (Secretaría de Educación Pública y Cultura, 2001). Ha actuado como solista de la Sinfónica de Guanajuato y la Filarmónica de la ciudad de México. Su presencia ha sido sobresaliente en diferentes festivales culturales, obteniendo en varias ocasiones lugares destacados en diversos concursos de guitarra del país. Por sus distinguidos méritos, el estado de Sinaloa le otorga el premio estatal de las artes 1998. Es un investigador con varios trabajos publicados, y desde 1980 aporta sus conocimientos a la juventud de Sinaloa mediante la docencia y coordinando el festival de guitarra de aquella localidad (ídem). Tiene en su haber una grabación titulada "Al corazón de la Guitarra" que comprende dos volúmenes.

1.3.3. Guitarristas clásicos de generaciones recientes.

Gerardo Arriaga:

Un guitarrista mexicano radicado en España es Gerardo Arriaga. Arriaga comenzó sus estudios musicales como autodidacta y los continuó en el Instituto Potosino de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música de México, el Pontificio Instituto di Musica Sacra de Roma, el Real Conservatorio Superior de Música Madrid y el Conservatorio Profesional de Amaniell, Madrid. Estudió guitarra, composición, musicología y dirección de orquesta. Ha contado entre sus maestros a Abraham Hernández, Selvio Carrizosa, Mario Lavista, Enrique Aracil, Armando Renzi, Ferruccio Vignanelli, Domenico Bartolucci, José Luis Rodrigo, Javier Hinojosa, Leo Brouwer, José Tomás, Samuel Rubio, Dionisio Preciado, Ismael Fernández de la Cuesta, Antonio Gallego, Enrique García Asensio, Antón García Abril, Román Alís, Pedro Zazpe y M. Antonia Virgili. Entre otros premios, ganó el José Ramírez de Santiago de Compostela. Fue galardonado en el Primer Festival de Guitarra de La Habana y obtuvo dos premios de fin de carrera en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha ofrecido conciertos en numerosas salas de América y España (Instituto de México en España, 2000).

Gerardo Acuña:

Gerardo Acuña arranca sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido clases magistrales de Leo Brouwer, Iván Rijos, Pepe Romero, Hopkinson Smith y Ernesto García de León. Ha ganado varios concursos nacionales de guitarra que se efectúan en México entre los que destacan el Graziella Lassere de Chopard y el concurso nacional de guitarra de la Universidad Veracruzana. Fue propuesto por el Instituto Nacional de Bellas Artes de México, al Premio Nacional de Bellas Artes y al Premio Nacional de la Juventud en 1994. Recibió la beca para jóvenes ejecutantes que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que le ha permitido realizar estudios de perfeccionamiento en Madrid con el musicólogo y guitarrista Gerardo Arriaga (ídem).

Juan Carlos Laguna:

Juan Carlos Laguna forma parte del grupo de concertistas de Bellas Artes. Desde su infancia se destacó al recibir la presea Gabino Barreda y la medalla a los mejores estudiantes de México, además de estudiar con los mejores maestros mexicanos y extranjeros. Ha interpretado obras de diversos compositores, presentándose en las salas de mayor prestigio y en foros nacionales como el Museo Franz Meyer de la ciudad de México (IMCPC, 1999).

Mauricio Hernández Monterrubio:

Finalmente Mauricio Hernández Monterrubio, joven veracruzano que aún no alcanza los 30 años de edad, realizó sus estudios de guitarra en el Conservatorio de Música de la Universidad Veracruzana en Jalapa bajo la tutela del también guitarrista Enrique Salmerón, obteniendo calificaciones sobresalientes en su generación, por lo cual seguramente le depara un futuro promisorio. Ha recibido clases magistrales de distinguidos maestros guitarristas, mereciéndose, entre otros el Primer lugar en el Concurso Nacional de Paracho, Michoacán en la categoría de menores a principios de los noventa y otros importantes reconocimientos nacionales. Ha ofrecido conciertos en numerosas salas del país y actualmente además de su labor docente en su Alma Mater, participa como arreglista y guitarrista principal de la Orquesta de Guitarras de Xalapa que dirige el Maestro Alfonso Moreno, habiendo participado también en la grabación citada anteriormente.

Con Mauricio me atañe una relación de amistad, ya que su padre el Maestro Juan Hernández, fue quien me introdujo al arte de la construcción de guitarras. El maestro Hernández es un constructor originario de Veracruz, quien por su amor a la música y en especial a la guitarra, dejó la sastrería para tocar y construir guitarras, inicialmente de manera autodidacta (como empiezan casi todos), para después continuar especializándose con los maestros del Taller de Laudería de la Universidad Veracruzana así como en cursos de construcción dentro de los festivales de Paracho. Actualmente construye en Xalapa instrumentos de estudio, populares y de concierto que cada día adquieren mayor prestigio, utilizando especialmente maderas de la región. Juan Hernández ha trabajado estrechamente con músicos locales y de diferentes estados de la república, satisfaciendo así las necesidades de estudiantes, profesionales y escuelas de música.

Cabe decir que sin la inconmensurable paciencia y entrega del maestro Hernández en mi formación dentro de este arte, la elaboración del presente trabajo hubiese sido imposible. Por esto y por su gran legado a la construcción de guitarras mexicanas le estaré siempre agradecido.

1.3.4. Guitarristas del género popular.

Actualmente, el jazz es el género musical más extendido de la música popular en nuestro siglo a nivel mundial. Su estilo es variado y simboliza una serie de elementos intrínsecos en sus improvisadas notas, que siempre lo han caracterizado. Costumbres y formas de vida se desnudan ante el sutil punteo de la guitarra, el percusivo toque del piano, el bajo o el tan distinguido saxofón, que al fusionarlos; dan como resultado una explosión de sonidos y armonías inusitadas que exaltan a cualquier escucha. Razón por la cual se consideró indispensable abordar este generó independientemente del tipo de instrumento (guitarra) específico del que se trate.

Hoy el jazz mexicano se presenta como una corriente viva, en movimiento, con varias generaciones de músicos conviviendo y mostrando una gama muy amplia de propuestas y perspectivas. La discografía va en aumento y la literatura especializada también. Es por todo esto, que a continuación se presentan algunos de sus exponentes más destacados a nivel nacional y particularmente en el ámbito de la guitarra.

Cristóbal López:

Nació en Chihuahua, Chihuahua. Inicia la práctica de la guitarra a la edad de 6 años, teniendo una formación autodidacta hasta la fecha. Ha participado como músico de sección y solista en las producciones discográficas de: Vicky Carr, Fredy Noriega, Tehua, Angélica María, José José, Emmanuel, Bebu Silveti, entre otros. Como músico de jazz ha tocado con Abraham Laboriel, Eugenio Toussaint, Fernando Toussaint, Enrique Nery, Cecilio "Chilo" Morán, Clare Fisher, Chuck Domenico, Dexter Gordon, todos ellos músicos internacionales importantes dentro del género (Piastra, 2001).

Así mismo, Cristóbal López, ha realizado estudios de música tradicional japonesa con la Maestra Yoshiko Nishimura, en el Koto (arpa de 13 cuerdas), y el Yushiguen (arpa de 17 cuerdas), realizando presentaciones en diversos foros a nivel nacional incluyendo el Festival Cervantino y en el ámbito particular, en la noble y honorable Casa del Embajador de Japón en México (ídem).

Se ha presentado en diversos países de América Latina, así como de Europa y Estados Unidos. Entre su producción discográfica como solista se cuentan Athanor, Kin, Luna Roja, Perseverancia y World Class. Ha participado con la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica del Estado de Texas, Orquesta Sinfónica de Bellas Artes y Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela, aunado a su labor administrativa en el sindicato de trabajadores de la música.

Roberto Arballo Loreto (“Betuco”):

Funda en 1990 como director musical el grupo Wet Paint (Pintura Fresca), basando su repertorio en composiciones originales de su autoría y de los mismos elementos del grupo (ídem).

Además de ser pieza fundamental de la música pop en México, Betuco tiene una intensa y continua carrera en los lugares en los que se ha ido construyendo una parte de la historia del jazz mexicano, sitios donde se acostumbra escuchar música original de gran calidad, que incorporan el sonido inconfundible y virtuosístico de su guitarra. Siempre a través de su Wet Paint, proyecto en el que se desarrolla ampliamente, dentro de las corrientes de fusión.

Eduardo Piastro:

Guitarrista y compositor mexicano con una trayectoria de 21 años de trabajo, que van desde las agrupaciones de jazz en las que ha buscado el desarrollo de su propio lenguaje, hasta el trabajo con cantantes populares de reconocido prestigio, donde ha solidificado el oficio; desde la enseñanza de la música, en la licenciatura de Jazz de la Escuela Superior de Música del I.N.B.A. (E.S.M.), hasta la composición de música para las obras teatrales Arte, Pop Corn y Misanthropías (ídem).

El disco compacto de Eduardo Piastro, La banda de Moebius producido por Ingeniarte Acústica, documenta su trabajo de los últimos años, recibiendo críticas importantes como la de la revista especializada de Nueva York: Cadence del mes de noviembre del 2000, donde el crítico Charles Winokoor comenta su impresión por las habilidades del compositor, comparando su búsqueda con la de Thelonius Monk, Gary Burton o Miles Davis, todos ellos jazzistas norteamericanos encumbrados.

Hugo Vásquez Badillo:

Este investigador, músico, docente, compositor y sobre todo amante incansable de la guitarra, nace en el estado de Tamaulipas y desde temprana edad comienza a interesarse por la guitarra. Ha tenido a lo largo de su trayectoria un sin número de presentaciones acompañando a destacados artistas de diversas corrientes, pero sobre todo ha preservado una extensa labor pedagógica fundamental en nuestro país, asesorando musicalmente a guitarristas de todo nivel y estilos, tanto en forma particular como en instituciones de la talla de la Universidad de las Américas. El maestro Vázquez también desempeño una destacada labor administrativa en el área de música de la Universidad Autónoma Metropolitana. Como resultado de más de veinticinco años en la investigación y estudio de la guitarra, así como de su esmero en la enseñanza de la ejecución para el instrumento, Hugo Vázquez ha publicado lo que a mi juicio es la obra de divulgación mexicana más importante para aprender a tocar guitarra de manera autodidacta: Curso de Guitarra Volumen 1, editado por Editapsol en 1994. Con una metodología audio-gráfica y técnicas de lectura musical y armonización prácticamente desarrolladas por él, esta obra que en poco tiempo contará con varios volúmenes adicionales que aún no se editan, será pronto un recurso básico para el incipiente guitarrista, el docente o el músico profesional de la guitarra. Tuve la fortuna de conocer a Hugo a finales de los ochentas y con él aprendí no sólo los principios elementales de armonía como la técnica para la mano derecha, sino que también despertó incondicionalmente mi deseo por la construcción de guitarras. Con el maestro Vázquez conservo a la fecha una grata amistad.

Felipe Valdés Agil:

Guitarrista de origen cubano nacionalizado mexicano, que ha dejado un sello particular en el acompañamiento de diversos géneros populares, entre ellos, el más destacado, su particular interpretación bolerística, acompañando a la cantante Elena Burke por muchos años.

Felipe ha sido un amigo de años, quien con su vasta experiencia empírica, ha influido de manera importante en mi “saber” del instrumento. Hoy en día, un gran número de intérpretes demandan el acompañamiento de éste músico especial, que ya incorpora grabaciones importantes en el terreno de la nueva canción mexicana y de nuestra música popular.

1.3.5. Conclusiones.

Actualmente el modelo de calidad que más se acerca a las necesidades del instrumento y del músico, es aquella Guitarra Clásica de diapasón amplio, confeccionada con maderas preciosas, cuerdas calibradas y cuya sonoridad, según la experiencia, arroje satisfacción al ejecutante, constituyéndose en el enfoque actual del instrumento. Logrando que procure una interpretación excelsa como solista o en conjunto, por necesidades escénicas, artísticas y musicales. Hoy por hoy la música de este instrumento puede resumir la síntesis de una polifonía orquestal y adaptarse mejor que otros a géneros diversos y a la sensibilidad de cada artista. Todo ser humano es diferente y no hay que olvidar que cada resurgimiento en la historia del instrumento ha dejado tras sí, hallazgos nuevos que ensancharon los dominios de su técnica y lo evaluaron respondiendo a las inquietudes del espíritu del guitarrista y de sus necesidades musicales, a través del transcurso de los años, en la búsqueda de los procedimientos útiles que conducen a la perfección, a la satisfacción humana y por consecuencia a la calidad.

1.4. Teorías de la calidad y su relación con la Guitarra Clásica.

1.4.1. Introducción.

Las tradiciones manuales para la construcción de guitarras se han trasladado al ámbito de la manufactura industrial o en serie, en donde de acuerdo a las distintas etapas del proceso (que pueden variar de acuerdo a la fábrica en cuestión), existen operarios que ensamblan, cortan, miden o preparan las partes correspondientes del instrumento dentro de dichas fases, siguiendo en la mayoría de los casos, especialmente en México que se distingue por ser un país importador de tecnología, el antiguo esquema de operaciones establecido por Henry Ford para los modelos “T” a principios del siglo XX, donde el proceso es desarrollado mediante las ampliamente conocidas “células de producción”.

Estos trabajadores, que deben contar con la capacitación previa, necesaria para ejecutar sus tareas de forma correcta, participan o mejor dicho contribuyen únicamente con su especialidad en ciertas secciones del proceso constructivo, que darán como resultado global un instrumento que en teoría, cumpla con las especificaciones, estándares y procedimientos establecidos por la empresa para que como producto terminado cuente con las características esperadas, siempre y cuando se tengan implementados los mecanismos básicos de control y aseguramiento de calidad para todos y cada uno de los modelos o tipos de guitarras que se fabriquen.

Dicho de otro modo, si la empresa no opera mediante parámetros básicos de calidad, será poco probable que el principio de repetibilidad aplique en todos sus instrumentos manufacturados, propiciando como consecuencia una mayor discrepancia de variables, especialmente entre los resultados sonoros de cada instrumento. En este contexto los operarios no tienen la libertad para explorar o implementar ideas personales en busca de un sonido propio, sino que se rigen mediante los lineamientos que la administración determina. Éste y otros temas afines se tratan en el presente capítulo y en el de comercialización.

Resta mencionar que cada instrumento musical es único, sobre todo la Guitarra Clásica por el gran número de componentes que intervienen en su construcción (alrededor de 360 partes), respuesta sonora y facilidad de ejecución, lo que hace indispensable considerar siempre que la suma de sus partes o el ensamble mecánico tecnificado del mismo, no aseguran necesariamente las cualidades que se esperan de un buen instrumento.

Es decir, pueden ensamblarse guitarras bajo instrucciones de elaboración similares, que no consideren los aspectos sutiles de cada componente y su impacto en el resultado final, propiciando que la teoría de la variabilidad difundida por Edwards Deming (1982) influya decididamente en cada guitarra fabricada en serie, aun siguiendo rangos de aceptación estrechos como estándares predeterminados, puesto que en cualquier industria interesa más la incorporación de controles o indicadores de manufactura, que la preocupación específica por cada unidad (producto) en particular, sobre todo si dichas prácticas refuerzan estrategias de mercadotecnia. En una guitarra fina, no se permite el lujo del reproceso dado que cualquier adecuación influirá en su calidad, por ello se debe asegurar desde su diseño y eliminar los márgenes de error atendiendo con la misma relevancia cada pieza del instrumento por pequeña o insignificante que parezca.

Esto sigue ocurriendo en la reducida industria de instrumentos musicales de nuestro país, donde comúnmente se proporciona al trabajador la información necesaria sobre los diseños o técnicas que sean indispensables para cumplir satisfactoriamente con su puesto, pero no aquella que les otorgue una visión global y dominio sobre los complejos y delicados procedimientos constructivos que la Guitarra Clásica exige para ser un instrumento de primer nivel.

Lo anterior, aunado a la escasa motivación, salario, condiciones de trabajo y sobre todo conocimientos de fondo sobre acústica, materias primas, musicalidad, historia y tecnología contemporánea de la guitarra que se pone al alcance de los trabajadores en una fábrica, hace que sus productos manifiesten una aceptable conjunción de elementos sonoros, estéticos y de insumos o materias primas, pero dirigidos a satisfacer un mercado popular de escasos recursos, poco exigente y más interesado en las posibilidades lúdicas del instrumento o folklore local. Lo que el empresario de este ramo busca por lo general, es vender muchos instrumentos a bajo costo, independientemente de su calidad. A diferencia del maestro luthier, quien debido a la importancia que le otorga a la calidad, se tomará el tiempo necesario para generar pocos instrumentos de gran valor.

Una ventaja de trabajar manualmente en forma artesanal y no dentro de una línea de producción, es la de poder cambiar o iniciar fácilmente la construcción de otros modelos o tipos de instrumentos, adecuándose cada uno de ellos a las necesidades del cliente o ejecutante. Enfoque de calidad que se describe en esta tesis.

Dentro del proceso manual de construcción de guitarras se permite que el propio luthier imprima al instrumento el sello personal o artístico que lo caracteriza, a lo que podríamos llamar ventaja competitiva o diferenciación del producto. Hay quienes prefieren un Mercedes Benz y otros un BMW, pero también otros que sólo pueden aspirar a un vehículo modesto y económico. Sin olvidar que la construcción de guitarras debe ser vista primeramente como el instrumento mediante el cual el ejecutante es capaz de generar música y en segundo lugar, como el vehículo y oportunidad del luthier para expresar sus inquietudes decorativas.

Parece contradictorio hablar de factores que determinan la calidad en la Guitarra Clásica, cuando ya en el término "Clásica", se atribuye un concepto considerado digno de imitación, por ende superior o consumado. Es decir, que cuenta con todas las cualidades apropiadas y en mejor escala, tanto por los materiales como por el ensamble y acabado de los mismos. Sin embargo esto no es tan simple, cada factor puede ser estudiado de manera intrínseca al instrumento como cualidad del material y forma de trabajo de los mismos, artífice del instrumento, o analizarse de forma extrínseca (las temperaturas, condiciones climáticas, uso del instrumento, su música, tipo de auditorio o sala, etc.) bajo los diferentes puntos de vista de los autores que han contribuido significativamente al desarrollo de la calidad.

En este capítulo, se presentan aspectos relacionados con los principios básicos de calidad, mejora de la calidad y conceptos generales de calidad, partiendo de una perspectiva integral y retomando el legado de los más destacados y reconocidos investigadores en este ámbito. Se revisan las teorías de los más importantes estudiosos de la calidad, como son: Deming, Juran, Ishikawa, Crosby, Feigenbaum, entre otros, y la relación de sus planteamientos con la Guitarra Clásica.

1.4.2. Concepto de calidad.

Administrativamente, el término "calidad" ha incrementado su importancia de manera gradual en función a la complejidad competitiva de los mercados. La calidad se concibe actualmente como un conjunto de características que el cliente valora de manera individual a fin de emitir un juicio sobre determinado bien o servicio. De la misma forma, el concepto "cliente" ya no define solamente al usuario final del producto o servicio, sino también engloba a todos aquellos que de una u otra forma participan en la cadena de distribución y a los que intervienen en los procesos internos de una empresa o taller.

En la actualidad, el cliente no sólo se conforma con que se vean satisfechas sus necesidades, sino además requiere que el proveedor del bien o servicio vaya más allá de sus expectativas. El enfoque ha cambiado totalmente, ahora se consulta directamente al cliente sobre el producto antes de su entrega o que salga al mercado, a fin de cumplir con especificaciones determinadas.

El término "expectativa" se encuentra muy ligado a la calidad y tiene que ver con la esperanza de conseguir algo si se presenta la oportunidad para ello; es decir, el cliente no se conformará con que quede satisfecha una necesidad, sino que además tendrá el anhelo, esperará obtener algo adicional en su beneficio partiendo del uso de un bien o servicio contratado (comprado). De acuerdo con los resultados obtenidos, podrá entonces emitir un juicio acerca del nivel de cumplimiento de sus expectativas: ¿se cumplió con lo que se esperaba?, y con base a esto, determinará personalmente la calidad del bien o servicio.

Ahora bien, lo anterior reviste mayor importancia cuando se toma en cuenta que la lealtad de un cliente está en función del nivel de cumplimiento de sus necesidades y expectativas, por lo tanto, si encuentra otro bien o servicio que le dé más, no dudará un instante en cambiar de proveedor.

De acuerdo con la norma NMX-CC-001:1995 (equivalente a la ISO 8402), "Administración de la calidad y aseguramiento de la calidad. Vocabulario", calidad es el "conjunto de características de un elemento que le confieren la aptitud para satisfacer necesidades explícitas e implícitas".

De acuerdo con la misma norma, un elemento puede ser, por ejemplo: una actividad o un proceso, un producto, una organización, un sistema, una persona o bien una combinación de los anteriores. Necesidades explícitas son aquellas que pide o exige el cliente, y las necesidades implícitas son aquellas que el cliente no pide pero las requiere (como el servicio).

Por lo tanto, calidad implica el cumplimiento con requerimientos, necesidades y expectativas; en la medida en que se cumplan, se obtendrá un nivel determinado de calidad en la actividad, el proceso, el producto, el taller, el sistema o la persona, que permitirá satisfacer las necesidades de los clientes (Ver capítulo sobre Comercialización del Instrumento).

La calidad precisa un ciclo, un proceso, y como tal, requiere ser planeado, organizado, dirigido, evaluado y retroalimentado a fin de que no sólo tenga un nivel aceptable, sino que atraviese por periodos permanentes de mejora que permitan al mismo tiempo, hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos de la empresa y aumentar el nivel de calidad de los bienes y servicios que ofrece, lo cual se aplica directamente a las fábricas o micro talleres de Guitarras Clásicas.

1.4.3. Principales enfoques sobre calidad y su influencia en la Guitarra Clásica.

1. Philip Crosby (1926 -)

1.1. Cuatro principios absolutos de Crosby (Crosby, 1998 y 1999).

Primero: “Calidad definida como cumplir con los requisitos”.

Se puede interpretar desde diferentes posiciones para el caso de estudio. Si se es guitarrista dependerá de los requisitos que sean especificados a los constructores de Guitarras Clásicas (materiales a emplear, como tipo de madera, precio esperado o dispuesto a pagar, hasta cuestiones caprichosas como color o tipo de acabado, entre otros). Si se es parte del público que gusta de escuchar este instrumento, algunos requisitos que podrían definirse sería el equilibrio armónico hombre-instrumento de tal manera que se perciba “la música” generada por éste, los criterios sensoriales de emotividad, sentimiento o sensibilidad que como receptores esperamos acoger, producto de las interpretaciones musicales con la Guitarra Clásica.

Segundo: “El sistema para asegurar la calidad es la prevención, no la evaluación”.

Este concepto se relaciona con el anterior en el sentido que se tienen que identificar cabalmente las necesidades de la parte interesada, de acuerdo a la posición en la que uno se encuentre, ya sea un guitarrista, un constructor de guitarras, público que acude a escuchar o deleitarse mediante una interpretación musical con guitarra, etc.

La prevención una vez identificados los requisitos o especificaciones de la guitarra, es el proceso siguiente, es validar o diseñar el instrumento de tal forma que se asegure la utilización prevista.

Tercero: “El estándar de desempeño tiene que ser cero defectos”.

En la medida en que se identifican y cumplen en su totalidad los requisitos de las partes interesadas se eliminarán los errores, se armonizará y mantendrá la cadena de calidad entre el usuario final que puede ser un público escucha o el guitarrista, con el maestro luthier de guitarras y los proveedores de los materiales directos que conlleva la fabricación de este instrumento.

Cuarto: “La calidad se mide por el costo de la calidad, el cual es el gasto ocasionado por no cumplir con los requisitos”.

1.2. Costos de la no calidad (Guajardo Garza, 1996).

La norma mexicana NMX-CC-006/1:1995 (ISO 9004-1:1994) referente a Gestión de la Calidad y Elementos de un Sistema de Calidad, establece la siguiente clasificación de los costos de calidad.

Costos de prevención. Aquellos en que incurre el constructor de Guitarras Clásicas, destinados a evitar y prevenir errores, fallas, desviaciones y/o defectos, durante cualquier etapa del proceso de producción y administrativo. Por ejemplo:

Revisión del diseño del instrumento musical. Si se elige el criterio de satisfacer necesidades o expectativas particulares por diversos clientes o segmentos; es decir, podría contarse con un diseño diferente para un concertista, un aprendiz aficionado, o un negocio distribuidor con un diseño estandarizado. En este punto habrá que tener cuidado de no atender contra la integridad o estructura del instrumento en pos de algún capricho particular o requerimiento absurdo.

Calificación o competencia del personal que ensambla e inspecciona el producto. En este contexto, si el maestro artesano (suponiendo un taller tradicional) requiere preparar personal para el ensamble o manufactura del instrumento, debe “enseñar el oficio”; es decir, capacitar a su personal en función de los conocimientos específicos del proceso de ensamble y desarrollar las habilidades necesarias para el nivel de desempeño requerido.

Intervienen también los mecanismos y criterios que se deben instrumentar para la identificación, evaluación y selección de los proveedores de materiales e insumos que afectan directamente la calidad del instrumento (ejemplo: maderas, acabados, cuerdas, maquinaria, entre otros).

Debe asegurarse que los equipos y herramientas utilizadas en el proceso constructivo, sean las adecuadas y especializadas para el desarrollo de cada paso en el ensamble del instrumento, por ejemplo: para corte y moldeado de madera, fijar o unir piezas, etc. Sujetas a un programa de mantenimiento y verificación para garantizar un proceso efectivo.

Costos de evaluación. Son los costos en que incurre el laudero, destinados a medir, verificar y evaluar la calidad de materiales, partes, elementos, productos y/o procesos, así como para mantener y controlar la construcción dentro de los niveles y especificaciones de calidad previamente planeados y establecidos. Por ejemplo:

En el caso de este estudio, serían propiamente los conceptos incurridos en la inspección de los materiales directos (en base a los parámetros o especificaciones aplicables como humedad o diversas características de la madera), evaluación en proceso y la inspección o verificación final llevada a cabo por el maestro luthier.

Costos por fallas internas. Son resultado de la falla, defecto o incumplimiento de los requisitos establecidos para los materiales, elementos, partes, productos, servicios, y cuya falla y/o defecto es detectada dentro del taller antes de la entrega del instrumento o servicio al cliente. Ejemplo:

Serían las reparaciones resultado de la mala interpretación de los requisitos especificados por el cliente, incluyendo todos los materiales y mano de obra involucrada para corregir la falla. Desperdicios de materiales, insumos. Subutilización de equipo; reprocesos, reinspecciones.

Costos por fallas externas. Son los costos resultado de la falla, defecto o incumplimiento de los requisitos de calidad establecidos y cuya existencia se pone de manifiesto después de su embarque y entrega al cliente. Por ejemplo:

Atención de quejas del cliente. Servicios de garantía. Devoluciones. Costos de imagen. Pérdidas de ventas. Juicios y demandas. Seguros, etc.

La calidad no cuesta diría Crosby. No es un regalo, pero es gratuita. Lo que cuesta dinero son las cosas que no tienen calidad, todas las cosas que resultan de no hacer bien las cosas a la primera vez.

2. Armand V. Feigenbaum.

La aportación más importante de Feigenbaum es el hecho de que definió por primera vez qué son los costos de calidad, estableció su clasificación y los métodos de medición. Menciona que la calidad satisfactoria del producto y servicio va de la mano con costos satisfactorios de calidad y servicio; la calidad insatisfactoria significa una deficiente utilización de recursos (Guajardo Garza, 1996).

La calidad de acuerdo a Feigenbaum la califica el cliente, está basada en su experiencia real con el producto o servicio, medida contra sus requisitos (definidos o tácitos, conscientes o sólo percibidos, operacionales técnicamente o por completo subjetivos) y siempre representa un objetivo móvil en el mercado competitivo.

Feigenbaum, al introducir el modelo industrial de “Gerencia Total de Calidad”, estableció un concepto fundamental, que aparentemente ha sido olvidado por muchos productores, donde plantea que la calidad se caracteriza por ser un sistema efectivo del conjunto de esfuerzos de los grupos que conforman una organización para la integración del desarrollo, del mantenimiento y la superación de la calidad, para hacer posibles mercadotécnica, ingeniería, producción y servicio a satisfacción total del consumidor a un nivel más económico (Ídem).

En esta corriente, la premisa "control de calidad" y la palabra "calidad" no tienen el significado popular de "mejor" en sentido abstracto. Industrialmente y de acuerdo a Feigenbaum, quiere decir "mejor dentro de ciertas condiciones del consumidor", ya sea que el producto sea tangible (una Guitarra Clásica) o intangible (servicios). Dentro de esas condiciones es importante el uso al que el producto se destina y su precio de venta. A su vez, estas dos condiciones se reflejan en otras diez de producto y servicio, que intervienen sin lugar a dudas directamente en la construcción y comercialización de la Guitarra Clásica, estas son:

- a) La especificación de dimensiones y características de funcionamiento.
- b) Los objetivos de confiabilidad y duración.
- c) Los requisitos de seguridad.
- d) Las normas aplicables.
- e) Los costos de ingeniería, fabricación y calidad.
- f) Las condiciones de producción bajo las que se fabricó el artículo.
- g) La instalación en el sitio de uso y los objetivos de mantenimiento y servicio.
- h) Los factores de uso de energía y conservación de materiales.
- i) Consideraciones ambientales y otras por "efectos secundarios".
- j) Los costos de operación, uso y servicio del producto por el cliente.

3. Edwards W. Deming (1900-1993)

3.1. Los 14 puntos de Deming (Walton, 1986, y Deming, 1982).

La utilización del control estadístico del proceso tan divulgado por este autor después de la segunda guerra mundial, como base para mejorar la calidad y productividad, es ampliamente reconocido en la actualidad; sin embargo, aplicar los 14 puntos de Deming a un proceso de construcción de Guitarras Clásicas puede parecer un poco extraño, pero tiene una particular relevancia para la mejora continua del instrumento si se considera el enfoque que a continuación se plantea.

Primero. Crear constancia en el propósito.

Se deben conocer los hábitos de los trabajadores del taller, desde el dueño, pasando por el diseñador, cortador, incluso los proveedores de materia prima, hasta la última persona que tiene contacto con la producción y distribución del instrumento, para inculcar el deshacerse de los malos hábitos que pudieran ser la inconstancia, pobre desempeño, desvelo, o hasta poder saber con qué tipo de problemas emocionales cuenta para ayudarlo en cierto modo y que esto no afecte la realización de su trabajo. La idea es que mediante un liderazgo efectivo, se inculque el interés por el producto final y hacer comprender al operario su importancia en el proceso.

Segundo. Adoptar una nueva filosofía.

En el taller la persona indicada y responsable de darse cuenta que es necesario cambiar, es el dueño. Él es el principal agente y encargado de adoptar como principio de trabajo a la calidad. Pregonar con el ejemplo. Hoy existe una nueva era económica y los diferentes objetivos de los constructores de guitarras nacionales deben ser conscientes del reto, deben aprender sus responsabilidades y hacerse cargo del liderazgo para cambiar.

Tercero. Dejar de depender de la inspección para lograr la calidad.

En cualquier taller, donde exista alguna persona que se dedique exclusivamente a inspeccionar cada actividad, debe ser eliminada. Por ser un proceso mayoritariamente manual, el trabajador al mismo tiempo de estar haciendo su trabajo estará perfeccionándolo, inspeccionándolo poco a poco, cada vez que exista un avance. No será necesario tener un supervisor de tareas. El mismo artesano será su propio juez.

Cuarto. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio.

Si se desea elaborar una guitarra de calidad se debe adoptar una forma de comprar de un solo proveedor seguro. No cambiar a diferentes tipos de maderas basándose en el bajo o alto costo, o a proveedores a veces deshonestos.

Esto además creará conflictos o inconvenientes futuros por no adoptar un compromiso firme con un solo proveedor. Al momento de tener un solo proveedor de ciertos materiales, se compromete de alguna manera al tiempo de cumplir con las condiciones mínimas de calidad del material, con una relación a largo plazo de lealtad y confianza.

Quinto. Mejorar constantemente.

Se debe mantener un canal abierto para conocer los problemas del factor humano, para poder mejorar los métodos y empezar a reducir costos. Poner atención en el servicio, en la compra de los materiales, en los costos de distribución, etc. Ser creativos e inconformes para agregar valor al instrumento y por tanto al cliente.

Sexto. Implantar la formación en el trabajo.

Se debe enseñar y recordar constantemente como se logra un mejor acabado en la guitarra, que forma debe tener la madera, que características, como se obtienen mejores resultados en la construcción, todo se debe saber con exactitud, el aprendizaje debe ser continuo para todos los involucrados.

Séptimo. Implantar el liderazgo.

Como ya se dijo no hay que tener inspectores de tareas; sin embargo una persona, el dueño tal vez, debe estar en contacto con sus empleados para proporcionarles los elementos, materiales, facultamiento y herramientas necesarias para que todo aquél que intervenga en la construcción del instrumento pueda realizar bien su trabajo, inyectándoles motivación. El objetivo de la supervisión debería consistir en ayudar a las personas y aparatos para que hagan un trabajo mejor.

Octavo. Desechar el miedo.

Si el comportamiento del jefe o dueños provoca temor en los trabajadores, y esto repercute en el desempeño, en el trabajo, y en la comunicación, habrá que abrirse al dialogo y a la información. El maestro luthier debe convertirse en un apoyo para desarrollar confianza en el personal.

Noveno. Derribar las barreras entre los departamentos.

En esta relación de trabajo a baja escala (taller) es evidente que no existe una barrera de categorías (aunque sí de nivel de habilidad o competencia) y debe de conservarse de esa manera. Como se ha indicado, hay varios puntos relacionados con la apertura por parte de ambas partes, trabajador o aprendiz y maestro luthier para una amplia comunicación.

Décimo. Eliminar los eslóganes o exhortaciones.

Proporcionar a los trabajadores las herramientas necesarias para evitar carencias que se tendrían dentro de los diferentes procesos existentes. La intención es eliminar las metas ficticias para pedir a la mano de obra cero defectos y nuevos niveles de productividad. Tales exhortaciones sólo crean relaciones adversas, ya que el grueso de las causas de la baja calidad y la baja productividad pertenecen al sistema y por tanto caen más allá de las posibilidades de la mano de obra.

Decimoprimer. Eliminar los estándares de trabajo.

No se debe pretender el alto rendimiento tratando de cansar al personal con la exigencia de cierto número de guitarras por día, tal vez las logren hacer pero es seguro que no pondrán el suficiente cuidado en su elaboración. Se debe cambiar la productividad basada exclusivamente en números, sobre todo en la hechura de guitarras, que es un trabajo de paciencia y esmero.

Decimosegundo. Eliminar las barreras que privan al trabajador de su derecho a estar orgulloso por su trabajo.

Todo laudero siente un aprecio por su trabajo, pero es importante reconocerlo, sobre todo cuando el resultado es sobresaliente, esto brindará una motivación adicional para mejorar constantemente. Darle a cada uno la importancia que se merece. Liderazgo.

Decimotercero. Implantar un programa vigoroso de educación y auto mejora.

El dueño o maestro luthier tiene la obligación de conceder ayuda en capacitación alterna al personal, como apoyo y reconocimiento a los logros constantes. Se puede instituir algún tipo de educación especializada que aliente al trabajador. Proporcionar estímulos diferentes a los monetarios. Combatir la ignorancia y los “mitos” en torno al instrumento.

Decimocuarto. Poner a todo el personal de la compañía a trabajar para conseguir la transformación.

Involucrar a todo el personal en los diferentes procesos de elaboración, llevarles la idea clara de lo que se busca, cuándo se requiere y qué se necesita por parte de cada uno de ellos para lograrlo. Sobre todo transmitir la premisa de que siempre existirán nuevas y mejores formas de hacer las cosas.

3.2. Círculo de Deming aplicado a la Guitarra Clásica (Walton, 1986; y Deming, 1982).

A pesar de que con la explicación anterior se ha simulado una empresa pequeña de guitarras, esto no es motivo para excluir una visión y misión definidas de un taller. Así mismo se deben tomar en cuenta los objetivos de mejora que podrían ser, agilizar procesos, reducir costos, optimizar compras, etc., y establecer un plan de trabajo que representa el primer punto abarcado en este círculo de calidad de Deming o Shewhart.

Walter A. Shewhart describe el ciclo en su libro clásico "*Statistical Method from the viewpoint of Quality Control*" de 1939, en el cual se basó Deming para difundirlo ampliamente desde los años cincuenta.

Después del primer paso, se debe poner en práctica dicho plan de trabajo (Hacer), para poder en un futuro comparar los resultados obtenidos con los esperados al inicio y, contar con una herramienta de control de los parámetros que afectan la calidad de los procesos.

En este paso, se pueden utilizar técnicas de muestreo para que las personas que van a ser usuarios de las guitarras proporcionen sus diferentes puntos de vista, necesidades y expectativas, y poder tener una referencia de mejora por parte del cliente.

El tercer punto, estudiar, consiste en el análisis de los niveles y tendencias de los indicadores que se utilicen para tomar decisiones, así como de los hallazgos en las comparaciones referenciales realizadas; es decir, valorar el trabajo en relación a los mejores instrumentos o a otros similares.

El actuar es el último elemento del ciclo. Aquí se deben definir las adecuaciones a realizar al proceso (construcción del instrumento) en base al análisis de los indicadores de éste y a los hallazgos hechos en las comparaciones referenciales

Los datos deben estar disponibles, y poder a través de ellos, utilizando herramientas estadísticas de acuerdo a Deming, tomar decisiones de mejora que conduzcan a eliminar errores, reducir costos, optimizar el proceso y satisfacer al cliente.

4. JOSEPH M. JURAN (1904 -).

De los diversos conceptos que utiliza Joseph M. Juran respecto a la calidad, se señalarán específicamente 3 de ellos para la Guitarra Clásica: la adecuación al uso, la trilogía de la calidad y la espiral de la calidad (Guajardo Garza, 1996). Ellos permitirán visualizar aspectos relevantes que prescriben la calidad de la Guitarra Clásica.

4.1. Adecuación al uso.

La calidad de la Guitarra Clásica bajo esta perspectiva no viene determinada por la historia o evolución del instrumento en sí, sino por la calidad del diseño; es decir después de toda la información recabada en el mercado de artistas, de los coleccionistas y de los músicos, se deberán ajustar los parámetros de construcción. Los cuales determinarán la calidad específica del instrumento y por ende el concepto de calidad. Aquí cobran importancia los materiales, los acabados, pero sin duda es determinante la emisión del sonido, la acústica.

Deberá ser cómoda, adaptable a los brazos del ejecutante, a sus dedos, a la posición corporal que adopta para tocar. Es por eso, que son los usuarios quienes determinaran la calidad, los concedores del instrumento y no la tecnología, la tradición o el precio.

Esto no deja de lado la calidad de conformancia. Es decir la mano de obra (habilidad del artesano) y la tecnología deberán estar en consonancia para lograr la armonía perfecta entre lo buscado por el mercado y lo factible dentro de las instalaciones donde se realiza el instrumento. Sin duda como bien afirma Juran (Ídem), la administración de la calidad es uno de los factores más importantes, pues sin herramienta y materiales adecuados, será difícil satisfacer la demanda solicitada. Es fundamental en este planteamiento ser consistentes con los parámetros o estándares establecidos para el instrumento, aplicarlos con exactitud.

La disponibilidad es el tercer elemento dentro de la adecuación al uso, es imprescindible que exista la confianza del usuario que su instrumento no será obsoleto apenas deje las instalaciones donde se elaboró o donde lo adquirió. ¿Qué sucedería si se rompe uno de sus componentes y no existieran las piezas para repararlo o si existen, fueran difíciles de adquirir? Sin duda la facilidad del mantenimiento y la logística adecuada para soportar cualquier infortunio o necesidad, es de suma importancia para el cliente, quien determina la calidad del instrumento en sí y todo el entorno a él.

Finalmente, el servicio técnico. ¿Pudo existir el instrumental para reparar el instrumento, las piezas adecuadas? El servicio, la competencia, la agilidad de respuesta ante algún requerimiento puede verse arruinada por lo fraccionado e incompetente del personal que atiende. De ahí, la importancia de contar con artesanos altamente calificados, con actitud de servicio.

4.2. Trilogía de la calidad (Guajardo Garza, 1996).

Se partirá del supuesto de un proceso consistente y sistemático, así el control de la calidad es el primer elemento. No se podrá trabajar bajo la luz de la calidad, si cada uno de los instrumentos construidos resulta significativamente distinto cada vez, ya sea por el material, otras por el tamaño, otras por la falta de resonancia, por la modificación continua del proceso, etc.

Es decir, si no se tienen las bases suficientes o límites de control, no se podrán establecer los puntos de mejora para la realización del instrumento y tampoco la habilidad del proceso constructivo. El constructor de Guitarras Clásicas, deberá tener una gran preparación, que le permita saber cuál es el resultado que se espera, conocer cuáles son las expectativas del mercado, oír los instrumentos en acción, participar en conciertos o clases, para no fiarse sólo en su habilidad y emitir juicios parciales acerca del instrumento que elabora. Deberá así mismo, saber si lo está logrando por medios adecuados, no solo referirse a sus sentidos, aunque válidos, imposible de compartir tal percepción. Pero no basta contar con los recursos para lograr el nivel de calidad deseado, sino también para corregir errores, las herramientas y material necesario, en una palabra tener la capacidad de autocontrol.

Para el segundo elemento o mejora de nivel o cambio significativo, sin duda será necesario la inversión en el estudio de técnicas contemporáneas para la construcción de Guitarras Clásicas, como de los materiales más adecuados para ello. La última palabra sobre el instrumento aún no se escribe. Por eso, no se puede limitar la Guitarra Clásica a sus condiciones actuales. Será pues necesario contar con un campo experimental y de innovaciones, que permita analizar nuevas propuestas a los clientes. El adjetivo “clásico/a”, parece limitarse al pasado, a la tradición, aunque como se ha visto su connotación implica la de ser digna de admiración.

La planeación de la calidad, el tercer elemento, incorpora al cliente, en donde será necesario traducir sus necesidades al lenguaje del taller o empresa. Posteriormente desarrollar una guitarra que responda a las necesidades, acústicas, maleabilidad, peso, colores, dimensiones, espesores, características y otras más. No se puede pensar, en sólo dar algunos atributos buenos al instrumento y obviar otros.

No sería un instrumento de calidad por ejemplo, poner solamente la atención en las maderas que se usan sin atender al mecanismo para afinar. Una vez obtenidas las necesidades del cliente y el instrumento en proyecto, ahora será necesario atender al proceso, capaz de producir el instrumento, la secuencia o pasos requeridos cambiarán, dependiendo del origen de materiales, disponibilidad, recursos con los que se cuenta, capital humano y otros. Es importante no escatimar para que el proceso sea óptimo y ponerlo a prueba, procurando como resultado en condiciones normales de operación un instrumento planeado. Para que finalmente el proceso pueda actuar satisfactoriamente.

4.3. Espiral (Ídem).

En sí, la aportación de Jurán como de otros autores contempla el aspecto cíclico para la calidad. Así su espiral parte de la investigación y el desarrollo, hasta culminar en este punto pero de manera ascendente. En esta etapa es necesario descubrir cómo debe ser el instrumento, los usos y condiciones a las que será sometido, para que posteriormente su diseño se adecue a las necesidades que se establecieron con anterioridad. Esto lleva a que debe mantenerse dentro de ciertos parámetros de construcción; es decir, de especificación. De manera contraria se podrán crear instrumentos bellísimos, incluso útiles, pero que no se acercan nada a una Guitarra Clásica aceptada por el mercado.

El proyecto de construcción se refiere a las pautas para crear el instrumento, es necesario contar con las herramientas y lugares adecuados para su fabricación, de donde emana la importancia de la instalación y puesta a punto del equipo o herramientas de trabajo. La compra del material y herramientas adecuadas o suficientes son elemento importante. Sin embargo, si se descuida el control de procesos, tarde o temprano aparecerán fallos en la guitarra, pueden ser visibles o no, pero es indispensable mantener una estrecha vigilancia sobre la forma de operar para corregir y actuar en el momento oportuno. La inspección, permitirá un continuo control sobre el instrumento, evitando darlo por terminado, cuando en alguna parte del proceso se haya incurrido en fallos. Finalmente, antes de que salga a la luz pública, el instrumento se debe probar, porque podrá estar magníficamente realizado, pero si es una guitarra sorda o demasiado vibrante, no servirá para el objetivo por el cual fue creada.

Una vez puesto el instrumento en el mercado, será necesario darle seguimiento. Cuántos y cómo se venden los instrumentos, cuáles pueden ser las deficiencias para que éstos sean adquiridos o las limitantes que los consumidores ponen en ello. Los servicios con los que se cuenta para mantener o conservar el instrumento. Dependiendo de la demanda, tal vez se deberá pensar en centros de soporte técnico o centros de distribución cercanos al cliente (que no existen en México) para facilitarle lo necesario y así se retorna a la investigación – desarrollo, de acuerdo a Juran.

5. Kaoru Ishikawa. (1915-1989)

Los principios del doctor Ishikawa establecen que la calidad es cumplir los requerimientos del cliente y prevenir las posibles fallas que puedan hacer que el producto se desvíe del objetivo para el que fue diseñado. Para evitar estas fallas, se presenta un ejemplo con las causas potenciales que alejan a la Guitarra Clásica del nivel de calidad buscado. El Dr. Ishikawa determinó que las posibles causas podían provenir de los siguientes factores: maquinaria, mano de obra, materias primas, métodos y medio ambiente (Ishikawa, 1986). A continuación se analizan algunas causas potenciales dentro de cada grupo, relacionadas con el instrumento.

5.1. MATERIAS PRIMAS:

- Madera que no posea la resistencia o atributos correctos para la construcción y uso del instrumento.
- Cuerdas de Nylon que no resistan a la tensión, no flexibles, rígidas o sin calibrar.
- Clavijas para tensar inapropiadas o defectuosas, que provoquen aflojamiento o rotura de las cuerdas.
- El producto (materia prima) para el acabado no seca fácilmente, se craquela o deja manchas.
- Carencia de seguridad y oportunidad en el abastecimiento de los materiales.

Medios de prevención: Desarrollar un método de selección de proveedores altamente calificados y reconocidos por su calidad, que garanticen el suministro de materiales óptimos de acuerdo a las especificaciones para el tipo de instrumento.

5.2. MANO DE OBRA:

- Los trabajadores no saben cómo hacer el trabajo.
- Los trabajadores no están motivados para hacer bien su trabajo.
- Falta de información sobre el instrumento o sobre calidad.

Medios de prevención: Desarrollar programas de capacitación e implementar sistemas de incentivos tales como reconocimientos o promociones que motiven al personal a trabajar con calidad y a aprender. En este punto, influye de sobremanera la competencia y calificación del personal encargado de los procesos de diseño, construcción y evaluación de la conformidad del instrumento, con base al conocimiento técnico, experiencia, habilidades y destrezas definidas para cumplir con los métodos establecidos.

5.3. MAQUINARIA:

- Utensilios de trabajo inapropiados con los cuales se apoye para dar forma y ensamblar los componentes de la guitarra (lijas, pinzas, cepillos, doblez de los aros laterales o escotaduras, entre otros).
- Calibración incorrecta de la maquinaria que produce dimensiones o resultados imprecisos.
- No se da mantenimiento periódico y preventivo a las máquinas y herramientas por lo que fallan continuamente o dañan la materia prima.

Medios de prevención: Tener programas de mantenimiento preventivo en ciertos períodos frecuentes de tiempo para asegurar el correcto desempeño de los equipos. Calibrar diariamente los herramientas para asegurar que las piezas obtenidas cumplan la especificación.

5.4. MÉTODOS:

- Falta de una secuencia ordenada sobre las operaciones del proceso: materia prima, corte de madera, lijado, pulido y acabados.
- No hay un procedimiento formal del proceso de producción.
- No hay instructivos de operación para las diferentes máquinas o herramientas.
- Los componentes para ensamblar la guitarra y sus accesorios no están en la estación de trabajo. Hay que recorrer distancia para alcanzarlos.
- La operación de las máquinas es incómoda porque no son ergonómicas.
- Falta de métodos de medición de variables en el proceso.

Medios de prevención: Diseñar de acuerdo a la ingeniería industrial, el acomodo de las máquinas y dispositivos de forma secuencial a los pasos de construcción de la guitarra: cortado, pulido, lijado, pegado, acabado. Verificar que las máquinas se puedan adaptar a las dimensiones del trabajador para que pueda operarlas cómodamente y sin exceso de esfuerzo. Aquí resulta fundamental establecer las especificaciones para los equipos a utilizar, las instrucciones y secuencia para corte y moldeo de las maderas, para el montaje de los componentes, etc.

5.5. MEDIO AMBIENTE:

- Falta de infraestructura básica o adecuada para la operación del taller: agua, luz, etc.
- La iluminación en la estación de trabajo es limitada.
- El medio ambiente donde se labora es muy apretado y no tiene espacio suficiente para trabajar con comodidad.
- La temperatura ambiente o humedad en el área de trabajo no son las propias.

Medios de prevención: Desarrollar un plan específico que asegure contar con las instalaciones funcionales para el óptimo desempeño de la laudería. La idea es el control de los parámetros que pueden afectar la conformancia de los materiales y del producto mismo, tales como: la humedad, temperatura, plagas, etc. Al atacar algunas de las causas anteriores (las de mayor impacto) se contribuye a disminuir el efecto de la NO CALIDAD en la Guitarra Clásica.

En esencia desde el punto de vista de Karou Ishikawa, como de todos los autores aquí revisados, se llega a la conclusión de que una Guitarra Clásica si tiene calidad, si satisface plenamente las necesidades del cliente. Véase dichas necesidades como un precio justo, durabilidad a largo plazo, comodidad, una excelente acústica, y aunado a ello que sea fácil de adquirir.

Todo productor de bienes o servicios debe tener como propósito fundamental alcanzar este objetivo, ya que de lo contrario si no se cumple con lo anterior los clientes buscarán a alguien que sí lo haga (permanencia en el mercado). Siempre hay que considerar el escuchar a los clientes acerca de lo que quieren, para poder diseñar, desarrollar, producir y vender aquello que esperan (Véase capítulo sobre Comercialización).

Las herramientas estadísticas o diagrama Causa-Efecto propuestos por Ishikawa, únicamente son un medio que ayuda en el logro de la calidad, a detectar las causas que la evitan, pero se debe tener una visión más integral que permita establecer controles desde el momento en que se detecta una necesidad insatisfecha de un cliente, el diseño, desarrollo del producto y su venta.

La calidad de acuerdo a Ishikawa siempre se debe de enfocar a prevenir los errores y no a corregirlos para evitar costos adicionales por retrabajos e inspección.

6. Genichi Taguchi

El teoría de calidad desarrollada por Genichi Taguchi se refiere al control de la calidad desde la etapa del diseño del producto, creó el concepto del “diseño robusto“, donde se deben exceder las expectativas de calidad, para así lograr la satisfacción del cliente.

El tipo de diseño que Taguchi propone es que se haga mayor énfasis en las necesidades que le interesan al consumidor y que a su vez se ahorre dinero en las que no le interesan, así rebasará las expectativas que el cliente tiene del producto. Asegura que es más económico hacer un diseño robusto que pagar los controles o costos de calidad y reponer las fallas (Guajardo Garza, 1996).

Al tratar de lograr una aproximación con la Guitarra Clásica y según los parámetros que establece el diseño Taguchi, se debe empezar por identificar aquellos aspectos que son de importancia para el ejecutante, como por ejemplo:

6.1. El sistema de cuerdas de la Guitarra Clásica.- Las cuerdas del instrumento musical deberán contar con un ajuste especial para que los dedos del músico se acoplen a éstas, a medida de mayor ajuste mayor precisión del sonido, cabe mencionar que para que el sonido de las cuerdas sea claro y transparente, deberán estar sujetas a las cejillas de la guitarra de forma precisa, cuidando el espacio entre cuerda y cuerda y los límites de la madera o trastes, de tal forma que se cubran los requerimientos de personas con dedos delgados, gordos, cortos y largos. No debemos olvidar que las cuerdas deberán presentar ciertas propiedades (Ver capítulo sobre Cuerdas), que proporcionen mayor durabilidad y conduzcan claramente el sonido.

6.2.- El diapasón y la caja de resonancia.- La calidad del diapasón se determina en primera instancia por la calidad de la madera, debiendo ser preferentemente de ébano o palo de rosa (Ver capítulo sobre Maderas). La dimensión del diapasón es fundamental para la emisión del sonido, si la elaboración de la caja de resonancia es apropiada en proporciones y materiales el sonido se emitirá con mayor fuerza, de lo contrario el sonido será débil, de la profundidad también depende el balance entre los sonidos graves y agudos (Ver capítulo sobre Acústica).

6.3. La ergonomía o formas de la Guitarra Clásica.- Es importante mencionar que la forma de la guitarra cumple con una función específica, ya que ésta se adapta a proporciones geométricas, otorgándole facilidades para su manejo e interpretación. El mástil de la guitarra debe de tener un ángulo especial que facilite la movilidad de la mano al ejecutar los pasajes musicales (Ver los capítulos señalados en el párrafo anterior).

Deberán apuntarse características en el instrumento para ser utilizados por personas diestras o zurdas, existiendo para ello dos modelos distintos, adecuándolos a las necesidades de cada uno, modificando para tal efecto, como punto básico la secuencia de las cuerdas y las cejillas, entre otros.

6.4. La estética es un factor de gran importancia para la Guitarra Clásica, ya que ésta es diseñada con el fin de producir arte, mencionando nuevamente las maderas de calidad, propias para el instrumento, y buscando el acabado perfecto a través del proceso constructivo en general (Ver capítulo sobre Acabados).

6.5. Construcción o laboriosidad. El acabado de la guitarra es fundamental, ya que permitirá reconocer detalles artesanales o defectos puntuales por parte del comprador, que le ayudarán a elegir tal ó cual instrumento. Dentro de las especificaciones de construcción, cada uno de los componentes especiales deberá contar con un sello de garantía especial para certificar la calidad de la misma, este paso contendrá especificaciones concretas y funcionales sobre las ventajas de fabricación de tal modelo, logrando con ello que el instrumento otorgue beneficios tanto a expertos como a principiantes.

Los materiales y fabricación de la Guitarra Clásica deberán establecerse con base a las expectativas de superación y necesidades del consumidor.

Tal y como lo establecen los planteamientos de Taguchi, la calidad en la Guitarra Clásica depende de las características basadas en las necesidades del usuario, por lo que la calidad de un producto será medida con base a los estándares que el usuario reconozca que lo benefician.

6. Shigeo Shingo.

Al emplear la palabra calidad, el entender evoca directamente la industria japonesa y su incomparable desarrollo y perfeccionamiento durante los últimos años, tanto por los esfuerzos de culturalización que han hecho de Japón un nicho de la calidad, como por los idealistas que han generado éste ambiente oriental de calidad, en mejora constante. Ejemplo de ello es Shigeo Shingo, ingeniero mecánico cuyo desarrollo teórico sobre la calidad sentó las bases en la perfección de los procesos productivos de la industria moderna (Guajardo Garza, 1996).

El perfil administrativo de Shigeo Shingo es fácil de definir y está abocado a la perfección total de todo y cuanto pueda ser perfeccionado en un proceso productivo, en el cual las variables están por completo, al arbitrio del ser humano. Sin duda posee el aspecto frío y matemático de la administración, que en los últimos años se ha convertido en una herramienta competitiva. Shingo a mediados del siglo pasado mostró a Japón su insaciable búsqueda de la perfección en los procesos productivos, desarrollando herramientas de aplicación técnica que disminuyeran el número de errores y reprocesos en la industria, consciente como lo determinó en sus diversos ensayos, de que la perfección requiere de la presencia de errores para poderse medir. Su personalidad casi mecanizada hace pensar en una maquina productiva bien aceiteada, que genera producción en tiempo y forma y de precisión infalible.

Sin embargo pareciera ser que su atención se avoca por completo al interior de la industria y sus procesos, dejando fuera el contacto y la satisfacción del cliente. Por tanto Shingo es sin duda un genio de la producción en serie y del volumen.

Pero ¿qué reacción tendría Shingo al confeccionar Guitarras Clásicas? ¿Sería mutilante para él, trabajar en procesos de producción de instrumentos musicales, semejante a lo que sentiría un piloto de fórmula uno conduciendo un trineo arrastrado por caballos; es decir, la visión de Shingo en una industria es totalmente técnica, orientada a disminuir tiempos, dejando de lado por completo a la paciencia y la parte artística o personal que requiere la laudería.

Sin duda, la industria hoy en día puede producir cualquier cosa, con las técnicas más avanzadas y con una calidad irrefutable, sin embargo existen actividades del hombre que encuentran en su precariedad su verdadera belleza y calidad. Un vino procesado industrialmente no tendrá el sabor que tienen los vinos preparados con técnicas meramente artesanales, aun cuando los dos posean los mismos ingredientes. La elaboración de instrumentos musicales finos conlleva un proceso que difícilmente podrá ser estandarizado en la industria o en caso de que así pretenda hacerse, éstos perderían la tradición o atención al detalle que encierra el trabajo delicado e intenso de construir Guitarras Clásicas individuales.

Por supuesto las guitarras “Poke-Yoke” serían idénticas, sin defectos y de calidad apegada a especificaciones, se entregarían en tiempo record de producción, sin desperdicios y en la media de criterios estándar, pero que hay de la satisfacción del cliente. Quien compra una Guitarra Clásica y sabe distinguir los parámetros de calidad de ésta no estaría del todo conforme con un instrumento de tal naturaleza, fabricado en serie, la guitarra dejaría de ser fina para convertirse en comercial.

Por tanto desde el punto de vista de Shigeo Shingo la guitarra de calidad sería aquella que pueda ser manufacturada en serie, en un estándar de calidad aceptable, materiales hechos a la medida y con posibilidades de mejorar su costo día con día (ideal para la construcción de instrumentos en una fábrica). Estandarizaría en un proceso mecánico todas las horas de trabajo que actualmente requiere una Guitarra Clásica elaborada en un taller, convertiría el arte en un mecanismo sin perjuicio de afectación a la guitarra y por tanto fabricaría miles de guitarras “Justo a Tiempo” sin el apego étnico, cultural, tradicional o musical que se requiere para ennoblecer la personalidad de este instrumento.

1.4.4. Conclusiones.

La Guitarra Clásica al igual que todos los bienes y servicios, se dice que tiene calidad cuando satisface las necesidades de los consumidores, en tiempo, diseño, materiales, construcción, soporte técnico, mano de obra, tecnología, confiabilidad y garantía. Teniendo a la vez el constructor o fabricante un proceso libre de errores tanto externos, como errores internos, rediseño, pérdida de materiales, costos por devolución y pago de garantías.

Se podrían enumerar un sin fin de factores adicionales para determinar la calidad del instrumento desde los diversos enfoques que se han revisado en este apartado, se pueden controlar parámetros dimensionales del material usado, mantener hojas de procesos para la verificación estadística en cada etapa, estudiar y tener experiencia en la elección y en el manejo de las materias primas, pero a fin de cuentas lo importante es que los factores que determinan la calidad de la Guitarra Clásica vienen dados o atribuidos primeramente por aquél quien tiene el interés preferente, es decir el adquisidor o músico, pues él dará posteriormente calidad a su obra, a su colección, a su manejo, al desarrollo del potencial del instrumento. Y por si fuera poco la serie de características que se pudieran enumerar no permanecerán fijas, puesto que son cualidades mejorables.

El estado de una Guitarra Clásica contemporánea puede sobrepasar las expectativas de los conocedores actuales pero posiblemente en el futuro éstos mismos atributos ya no serán suficientes.

La calidad de un instrumento musical posee una limitación muy interesante que es el gusto del interprete, dado que el intérprete al conjugarse con su instrumento, se convierte en un ente artístico que internamente requiere estar perfectamente equilibrado en sus partes, de ahí el fenómeno típico de tener un gusto especial por un instrumento único que al ser parte de una variedad se convierte en una particularidad notable para su poseedor.

Determinar la calidad musical de un instrumento en dimensiones, peso o tipo de materiales, serian parámetros limitativos, que cumplirían solamente con especificaciones físicas, mas no estéticas o artísticas. Al diseñar un instrumento musical como la Guitarra Clásica convergen en la mente y alma del constructor distintos estados de ánimo, y sobre todo la finalidad que pretende darle al instrumento, pues si bien una Guitarra Clásica es un instrumento mundialmente conocido, también es verdad que la variación en los tipos y formas de ésta es múltiple.

Es labor de quien diseña o elabora una Guitarra Clásica, crear un instrumento capaz de sacar todo y cuanto sentimiento sea posible de expresar por el artista al tener comunión con su instrumento. Si éste es capaz de convertirse en una extensión del interprete y no en una herramienta musical, se podrá decir que se ha creado una guitarra de calidad.

Del factor humano depende la precisión con la que se realice la labor de laudería, se debe ser un experto en la materia y conocer desde el más mínimo detalle hasta las particularidades más relevantes de la misma. Para ello, todo constructor necesita de una preparación concentrada y objetiva. Cualquiera que elabore Guitarras Clásicas finas, debe ser sensible al arte y conocer sobre la funcionalidad del instrumento, ya que al conocer más, identificará con mejor claridad las exigencias de sus clientes.

Por tanto la calidad de una Guitarra Clásica se mide en razón de la complicitad que genera con el intérprete al contener en ella misma parte de la personalidad del guitarrista y esa comodidad que al tocar hace de la guitarra una guitarra única y generadora de afecto.

2.1. Maderas para la Guitarra Clásica

2.1.1. Introducción.

En este capítulo se exponen a manera de guía, las bases necesarias para identificar, clasificar y comprender las distintas aplicaciones de las variedades más comunes de madera utilizadas en la construcción de la Guitarra Clásica, de acuerdo al uso específico de cada una de estas en el instrumento, a su relación con el resultado del producto terminado y a las propiedades de la madera misma. Esto, con el propósito de definir estándares que reflejen adecuadamente las necesidades estructurales y sonoras de la guitarra, logrando así tener un mayor control sobre las características estéticas, acústicas y de ejecución esperadas, incluyendo especies de uso tradicional, como también materias primas nacionales menos difundidas.

2.1.2. Antecedentes.

La selección del material y ciertos principios de construcción, han sido esenciales para la elaboración de violines por más de 300 años, aunque mayoritariamente bajo parámetros empíricos e intuitivos. Esto también es cierto dentro de un periodo de tiempo menor, para la construcción de pianos y guitarras, en donde siempre se ha procurado elegir la madera de mayor calidad de entre las distintas variedades posibles. Generalmente comenzando con la preferencia de la especie, después con la ubicación del árbol y su zona de crecimiento, la distinción de sus dimensiones y por último, la sección maderable específica para el instrumento. Optando siempre por madera seca que provenga del fuste del árbol; es decir, de la parte que se encuentra debajo de las ramas más próximas al suelo.

Estas tradiciones ancestrales en la laudería, concernientes a la elección de distintas maderas, parecen estar relacionadas con algunas de sus propiedades que intervienen en la acústica de los instrumentos (Haines, 2000), tales como su densidad, valor de rigidez y amortiguamiento vibratorio. Las propiedades de la materia prima básica, así como la geometría del instrumento y la excitación producida por el ejecutante, son los factores interactivos principales, responsables de las impresiones musicales producidas (ídem).

En un estudio realizado por Haines (2000) sobre algunas propiedades esenciales de la madera preparada para instrumentos musicales, se investigaron las densidades, amortiguamiento y rigidez de 25 especies utilizadas en la construcción de instrumentos musicales, incluyendo a la Guitarra Clásica. Adicionalmente presenta una tabla en donde se indica la densidad de la especie, la velocidad del sonido que genera y el decremento logarítmico de las frecuencias (amortiguamiento), entre otros indicadores trascendentes. De éstos, se han tomado aquellos que forman parte de las especies manejadas para la construcción de guitarras en particular y algunos se incluyen dentro de los anexos del presente, en las tablas descriptivas sobre la madera del instrumento (Ver Anexo I).

2.1.3. Conceptos básicos.

1. Amortiguamiento

Las vibraciones y las ondas sonoras decaen o disminuyen porque la madera absorbe la energía a través de fricción interna, es decir, por amortiguamiento. Dicho amortiguamiento es mucho mayor en la dirección transversal que en la longitudinal de la tapa armónica o de cualquier pieza de madera (Haines, 2000). El estudio de este fenómeno en el análisis de vibraciones de sonidos musicales es importante porque aparta energía que podría estar disponible para producción adicional de sonido. El amortiguamiento varía considerablemente dentro de un panel de madera, con la dirección de las ondas vibratorias y su frecuencia, y se da como se ha apuntado, en menor grado a lo largo que a través del grano, el cual se refiere al patrón de orientación de las fibras dentro de una muestra de madera (ídem). Por ello, es un hecho que la madera laminada como el triplay aunque más fuerte y resistente que una pieza sólida aserrada, no alcanza las características vibratorias deseadas en un instrumento acústico.

2. Densidad

De las propiedades físicas de la madera, la que más reviste importancia para el constructor de guitarras es la densidad. Ésta, es un indicativo de cuanto material leñoso en gramos presenta una madera por unidad de volumen expresada en g/cm^3 . La densidad también varía de acuerdo a la cantidad de humedad y de sustancias en las células, ya que la madera es un material higroscópico que absorbe y expide humedad.

A mayor densidad mayor fortaleza mecánica. Por eso las maderas más densas son más apropiadas y durables para los fondos y aros que las livianas, aunque son más difíciles de trabajar.

La densidad a diferencia de la rigidez y la velocidad de transmisión del sonido de la madera, proviene de su propiedad isotrópica, entendiéndose por esto que en cualquier punto de una muestra de ésta, la densidad no exhibe ninguna variación direccional. La densidad es la masa que presenta la madera (peso) por su unidad de volumen. La rigidez o elasticidad por su parte, puede ser expresada en términos de Newtons sobre metro cuadrado o Módulos de Young (ídem), que representan la medida directa de la resistencia al doblado y encogimiento ofrecido por la madera.

3. Elasticidad

La elasticidad se confunde frecuentemente con la flexibilidad, pero no debería ser así, ya que la elasticidad en la madera indica su capacidad de recuperar la forma original después de haber sido sometida a algún tipo de deformación (Jahnel 1981. Citado en: Ferreiro, 1989). La elasticidad, que variará en cada pieza de madera, también depende de la dirección de la veta, por lo que se consideran generalmente dos valores, tanto en el sentido paralelo al hilo, que puede resultar útil para seleccionar las barras del abanico de la tapa, o en el sentido perpendicular al hilo, que resulta importante para considerar los aros o costados que serán doblados.

La mejor madera para la guitarra sin excepción alguna, es aquella que posee una razón de rigidez y masa muy alta, puesto que dicha característica proporciona un elevado grado de sonoridad, sobre todo en las frecuencias superiores (Ferreiro, 1989).

Para ejemplificar este concepto y distinguir la importancia que tiene en la selección de la madera apropiada para cada componente de la Guitarra Clásica, basta decir que la rigidez de las vetas transversales del Arce, multiplica por dos veces y media la del abeto (Hutchins, 1981. Citada en : Ferreiro, 1989).

Esto aplica también en el proceso de acabado sobre el instrumento; es decir, cuanto menor sea la rigidez o elasticidad de la madera sin recubrimiento alguno, mayor el aumento de la rigidez y amortiguamiento con la adición de revestimientos, que afectarán en mayor medida a los modos de vibración de la tapa que los del fondo, debido a la diferencia entre maderas (Ibíd.).

4. Velocidad de propagación del sonido

Existen varias formas rudimentarias para juzgar la velocidad del sonido emitido por una pieza de madera. La más común para la tapa, es el método de sostenerla en su punto nodal; es decir, en aquellas secciones análogas a las cuerdas donde se pueden tocar armónicos naturales; estimularla o golpearla ligeramente con el nudillo y escuchar su respuesta. La diferencia entre alta y baja velocidad es tan aparente en algunas piezas, que a veces no importa donde se sostenga o en donde se golpee, que aparecerá inmediatamente dada su “viveza”. Debido a que una pieza de madera es capaz de producir un tono fundamental y generar armónicos, este método también se utiliza para valorar ambos contenidos. Con cierta práctica y entrenamiento auditivo, se hace posible distinguir la fuerza individual de los armónicos y la claridad del tono en agudos y graves, sujetando a la pieza en distintos puntos.

Es importante señalar que la relación matemática que expresa la velocidad de propagación del sonido se da en términos de la densidad de la madera y de los Módulos de Young. En otras palabras, la velocidad de la propagación del sonido es igual a la raíz cuadrada del módulo Young entre la densidad (Haines, 1981. Citado en: Ferreiro, 1989). Para mayor detalle, véase el capítulo sobre acústica de la guitarra. Sin embargo, sería de gran ayuda contar con un estudio que identificase representativamente y bajo condiciones controladas, el coeficiente o grado de la respuesta sonora para cada especie de madera utilizada específicamente en la construcción de guitarras acústicas.

En un instrumento musical como la Guitarra Clásica resulta necesario compensar las diferencias de propagación de sonido a lo largo y a través de la veta, entonando la respuesta sonora en ambos sentidos; es decir, para que la frecuencia sonora sea la misma longitudinal y perpendicularmente hablando, en relación al hilo.

Es por esta razón que la Guitarra Clásica se diseña con una caja de resonancia aproximadamente del doble de largo con respecto a su ancho. El valor de la velocidad a lo largo del grano es de 3 a 4 veces mayor que en el sentido perpendicular y, además, dependerá también del grado de amortiguamiento de la madera.

2.1.4. El corte de la madera para la Guitarra Clásica.

El tronco de un árbol puede ser cortado de varias maneras, a lo largo, que implica un corte longitudinal o a lo ancho con lo que se obtiene un corte transversal. El corte longitudinal puede ser básicamente de dos tipos: radial, que se obtiene al pasar por el centro del tronco, y tangencial cuando no se pasa por el centro. Todos los demás cortes posibles resultan de la combinación de éstos (a excepción del corte de rotación), a los cuales se les llama: bastardos. Como estándar internacional toda madera vendida en tabla o rollo será medida dimensionalmente en pies, lo que quiere decir que un pie equivaldrá a 144 pulgadas cúbicas de madera, dato importante para poder determinar su costo.

En la siguiente figura, se presenta una muestra de madera en rollo diseccionada. Más adelante aparece una tabla donde se podrá revisar la definición de los términos detalladamente.

Figura 2.1.1. Cortes de madera en rollo.

El grano de cualquier pieza de madera para la Guitarra Clásica, debe correr paralelamente al plano de la cara o superficie principal de la pieza, lo cual se obtiene mejor al separar longitudinalmente (de forma radial), o partir en varios gajos un pequeño tronco aun no aserrado. Esto resulta altamente deseable para incrementar su grado de relación fuerza-peso.

En la construcción de guitarras solamente se acepta el corte radial, puesto que debido a las características anisotrópicas de la madera; es decir, que no cuenta con el mismo comportamiento ni la misma estructura en todas sus dimensiones, como podría observarse en el metal, resulta sumamente cambiante. Con ello se busca el que los anillos de crecimiento aparezcan en forma paralela para disminuir la variabilidad de su comportamiento. En conclusión, el corte de tipo radial en la madera, presenta mayor resistencia, uniformidad y elasticidad que cualquier otro.

Lo ideal para minimizar el contenido de resina en la madera, es que se seleccionen los árboles caídos en primavera, cuando el transporte de savia resulta prácticamente nulo. La madera así seleccionada, se deja secar de manera natural durante un lapso que puede oscilar entre 5 y 10 años, o más (dependiendo de las condiciones) antes de ser trabajada (Hutchins 1981. Citada en: Ferreiro, 1989).

Figura 2.1.2. *Pieza de corte radial para tapas armónicas.*

2.1.5. Características de crecimiento de árbol.

1. Anillos de crecimiento

Dentro de los requisitos importantes para los constructores de guitarras, se encuentra la disposición de los anillos de crecimiento en la cara de madera que quedará visible, los cuales deben presentarse de manera regular y lo más rectos posible. Los anillos comprenden módulos de células tubulares o fibrosas (traqueidas) que transportan humedad y nutrientes a todas las partes del árbol. La madera temprana (madera de primavera) formada durante el periodo principal de crecimiento tiene células más grandes mientras que, durante la estación seca, la madera tardía (madera de verano) crece más lentamente, tiene paredes de células más delgadas y poros o vasos más pequeños, formando un anillo más angosto, más denso y más oscuro lo cual le da resistencia estructural al tronco. Mientras más lento crece un árbol, más angostos serán los anillos de crecimiento y más densa y fuerte la madera. Su resistencia a los peligros biológicos usualmente también será mayor.

2. Madera temprana y tardía

Los anillos de crecimiento de la madera tardía son oscuros y no deben estar visiblemente muy separados, ya que de ser así la madera sería demasiado suave en detrimento del timbre (Ver capítulo de Acústica). Los anillos oscuros correspondientes a la madera tardía, tampoco deben presentarse muy gruesos, porque de ésta manera el efecto sonoro tiende a ser demasiado agudo o chillante por la respectiva ausencia de armónicos graves. En resumen, se tiene como principio general que mientras más junta se encuentre la madera temprana de la tardía, mayor será la elasticidad, lo cual favorece la emisión sonora en términos de brillantez (Evans 1949. Citado en: Ferreiro, 1989).

2.1.6. La madera y su movilidad.

Toda madera que seca, se contrae, ocasionando una disminución de sus dimensiones, lo cual hace que se pueda torcer o rajar. La contracción se expresa como un porcentaje de las dimensiones en estado verde. Cuando una madera se seca puede cambiar o "moverse", por lo general más intensamente a lo largo de los anillos de crecimiento.

Este movimiento de contracción puede provocar ciertas distorsiones, ya que cuando se presentan en algunas tablas anillos de crecimiento más largos unos que otros, como en el caso de la madera cortada tangencialmente, la contracción en los anillos más largos será mayor que en los anillos cortos, generando entonces curvamientos irregulares.

2.1.7. La madera y la humedad.

El peso del vapor de agua contenido en un volumen de aire se conoce como humedad absoluta y se expresa en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Los científicos se refieren a estas medidas con gramos de vapor de agua por metro cúbico. La humedad relativa, dada en los talleres o sitios donde se almacene la madera, es la razón entre el contenido efectivo de vapor en la atmósfera y la cantidad de vapor que saturaría el aire a la misma temperatura. Si la temperatura atmosférica aumenta y no se producen cambios en el contenido de vapor, la humedad absoluta no varía mientras que la relativa disminuye. Una caída de la temperatura incrementa la humedad relativa produciendo el tan conocido rocío de la mañana.

El contenido de humedad se refiere al peso del agua de una pieza de madera expresado en porcentaje, el cual tiene gran influencia sobre el peso de la madera y sus propiedades mecánicas. Pero cuando la madera es secada por debajo del 30%, las paredes celulares se vuelven más duras y rígidas. Por lo tanto al seleccionar madera para un instrumento se debe conocer su humedad para saber que se puede esperar de la misma desde varios puntos de vista, ya que la madera, convenientemente seca, tiene menor peso, mayor capacidad mecánica, mejor estabilidad dimensional, menor susceptibilidad al ataque de organismos xilófagos, mejor aislamiento térmico y eléctrico, y una aplicación más eficiente de acabados superficiales. Así mismo, no se debe olvidar que existe un efecto significativo del contenido de humedad sobre la rigidez de la madera y de la propensión de ésta al crecimiento de hongos.

Con respecto a la densidad, se debe tener en cuenta que el término “verde” se refiere a la madera con un contenido de humedad mayor al 30% y la densidad verde por lo tanto, será la relación entre el peso y el volumen de la madera que aún no ha secado. Cualquier pieza de madera utilizada para construir una Guitarra Clásica debe contener no más de un 8% de humedad (Ferreiro, 1989).

Conforme se seca la madera, el agua abandona las cavidades de la célula hasta que tan solo las paredes de la célula contienen humedad. Cuando las paredes de las células comienzan a perder humedad se inicia la contracción. La pérdida de agua se detiene al alcanzar un equilibrio con la humedad relativa del entorno. A esto se le denomina equilibrio higroscópico o estabilidad, con respecto al medio ambiente.

La madera para ser utilizada en la construcción de guitarras, debe estar seca y estabilizada a la humedad de equilibrio higroscópico de la zona donde sean elaboradas.

Es de vital importancia que el proceso de secado de las maderas de guitarra se lleve a cabo correctamente para evitar la aparición de tensiones en el interior del instrumento o de la propia madera, asegurando que el equilibrio higroscópico se encuentre en el nivel apropiado para evitar problemas futuros de dilatación y contracción. Por ello es valioso el secado al natural, sin el uso de hornos que pueden ser más traumatizantes para la madera, que no olvidar, proviene de un organismo vivo. Lo recomendable es mantener las condiciones controladas del secado de la madera a una humedad relativa del 45% al 50% máximo, mediante el uso de focos o calentadores, en espacios cerrados lejos de puertas o ventanas.

2.1.8. El secado de la madera para la Guitarra Clásica.

La madera verde, recién cortada contiene un alto porcentaje de humedad. Las paredes de las células se encuentran saturadas y liberan el agua retenida en las cavidades de dichas células. El secado de la madera es aquél proceso en virtud del cual se elimina el agua libre y una gran proporción del agua absorbida por las paredes de las células mismas. Para la construcción de guitarras es fundamental comprender que cuando el contenido de humedad de la madera es menor que el del punto de saturación de sus fibras, sufre cambios dimensionales, variando sus propiedades mecánicas y físicas. Por lo tanto, debe tenerse mucho cuidado en controlar o disminuir la velocidad del secado para evitar defectos inducidos.

El sistema tradicional para el secado de las distintas piezas de madera para guitarras es el secado al aire libre (al igual que las aserradas en tabla), en él se apilan las piezas de manera uniforme sobre listones, colocados con separaciones hasta de 10 cm. Normalmente éstas pilas de madera se ubican separadas del piso y en lugares resguardados de la lluvia y del sol, ya que la decoloración y astillamiento o erosión de su superficie son producto de la exposición a los rayos solares, elementos químicos o abrasivos llevados por el viento.

El paso del aire a través de las pilas las va secando progresivamente. Es aconsejable sellar los extremos de las piezas de madera con productos especiales o parafina, para evitar la pérdida acelerada de humedad, causante de grietas y rajaduras en estas zonas. El secado natural, en comparación con el secado artificial es un proceso lento. El porcentaje de humedad de la madera antes de incorporarla al instrumento, se debe medir mediante un Higrómetro especial para esta materia prima.

Una guitarra estará mucho más segura; es decir, menos propensa a roturas futuras si se ensambla (sobre todo la colocación final del fondo), a una humedad relativa del ambiente de alrededor del 45%, para moderar así cualquier contracción o movimiento brusco posterior en ella. Sin embargo, si el instrumento está destinado a climas tropicales o secos, se deberían poder adecuar dichas condiciones en el taller mismo, antes de la entrega. Por último, cabe destacar que la madera añejada, se ha permitido expandir y contraer de forma natural con los cambios estacionales, por lo que resultará menos probable que sufra roturas, a diferencia de maderas recién cortadas e incorporadas al instrumento.

2.1.9. Durabilidad de la madera.

Aunado al conocimiento de los distintos tipos de defectos y su permisibilidad en la construcción de guitarras que se mostrarán más adelante, es indispensable conocer cuáles son los agentes destructores de la madera para evitar de forma anticipada, la aparición de otros problemas graves en la conservación del instrumento, o en la constitución física de la madera, sobre todo en aquella que es almacenada por años con el propósito de que su secado lento y habituación al ambiente contribuya a mejorar las propiedades de la misma. La empresa española Amatex, S.A. (n.d./Año), especializada en el tratamiento preventivo para disminuir el riesgo de ataques por agentes bióticos a que puede estar sometido un elemento de madera, ha señalado los siguientes criterios:

Particularmente, que las especies de crecimiento lento (maderas duras) son las que mayor durabilidad presentan dado el alto porcentaje de duramen a albura que desarrollan; es decir, mientras más lento evoluciona el árbol como se ha apuntado, más angostos serán los anillos de crecimiento y más densa y fuerte la madera. Así mismo, dentro de una misma especie se pueden obtener variaciones significativas en cuanto a la durabilidad natural de la madera, en función a la: zona de ubicación del árbol, cantidad de extractivos naturales y porcentaje de albura y duramen, entre otras variables. Algunas de las especies comerciales más durables utilizadas en la construcción de guitarras y señaladas en la Norma española sobre durabilidad de la madera: UNE 56.417 (Citada en: Amatex, n.d./Año), son como ejemplo: la Sequoia, el Ciprés, el Cedro, la Caoba y el Sapelli. Las maderas entre semiduras y blandas como el pino, son menos resistentes al ataque de insectos y otros microorganismos.

Un agente destructor de la madera es toda causa que directa o indirectamente interviene en su deterioro o alteración y pueden clasificarse de la siguiente manera (ídem):

1. Agentes destructores bióticos

Son causas de alteración de la madera de origen vivo y comprenden:

- Hongos cromógenos.- Que se alimentan de las sustancias de reserva de la madera sin afectar la estructura de la misma.
- Hongos de pudrición.- Que son realmente xilófagos y se alimentan de los componentes de la madera (celulosa y lignina). Provocan una destrucción de la estructura de la madera y una disminución elevada de su resistencia.
- Insectos de ciclo larvario.- Principalmente del orden de los coleópteros que dañan la madera durante su fase de larva, en la que se alimentan de ésta, practicando galerías sensiblemente paralelas a la fibra.

2. Agentes destructores abióticos

Son aquellas causas de alteración de la madera de origen no vivo y comprenden principalmente a los agentes atmosféricos como el sol y el agua (lluvia).

3. Tratamiento

Cuando se considere un tratamiento preservativo de la madera, debe recordarse que la madera es el más sano de los materiales naturales que existen y sería paradójico “envenenarlo”, especialmente cuando se pueden implementar otros métodos para protegerla, por ejemplo, con preservativos no tóxicos y un buen diseño del lugar de almacenamiento que excluya la humedad, teniendo una buena ventilación, accesibilidad para el mantenimiento y las revisiones periódicas, evitando el contacto con la tierra, etc.

El tratamiento químico de la madera contra hongos, insectos o fuego sólo debería realizarse con conocimiento total de las sustancias constituyentes, su toxicidad, el método correcto de aplicación y las medidas de precaución requeridas. Deben tomarse en cuenta las opiniones de diferentes expertos, para determinar la opción menos nociva, debido a que la alta toxicidad de los preservativos químicos más efectivos y recomendados, representan serios peligros para la salud.

2.1.10. Identificación general de la madera para Guitarra Clásica.

1. Apariencia

A la hora de escoger madera para un proyecto hay que considerar paralelamente tanto la apariencia de la misma, es decir, la disposición del grano, el color, la textura, etc., y sus características de manejo, resistencia y dureza que son de suma importancia, comúnmente depreciadas por el laudero poco experimentado, puesto que la elección de la madera debe atender a su adecuación al fin que se persigue en el instrumento terminado.

La selección de la madera para guitarras, es un proceso en el que hay que buscar un equilibrio entre resistencia, dureza, peso, manipulabilidad, costos, disponibilidad y desde luego apariencia o estética excepcional, aunque en el proceso constructivo mismo sean más importantes el énfasis en el sonido y la atención al detalle fino de cada ensamble. Es decir, un laudero experimentado podrá obtener buenos resultados con materiales de segunda clase, pero uno mediocre no lo logrará ni con las maderas más finas. Ahora bien, las mejores guitarras siempre estarán construidas por artesanos dotados que han desarrollado la capacidad de combinar y elegir materiales creativamente, que resultan excelentes.

2. Maderas blandas y duras

Las maderas blandas se clasifican internacionalmente en función a la regularidad de su grano y de la cantidad de defectos permisibles, entre ellos los nudos. La clasificación de las maderas duras viene determinada por la proporción de madera sin defectos. Con frecuencia se utiliza la expresión "madera limpia" para designar aquellas maderas cepilladas que no presentan defectos u otras características indeseables.

Por otra parte, las maderas duras provienen de árboles frondosos, de las zonas tropicales, casi siempre de hoja caduca (que mudan sus hojas anualmente). Las maderas blandas típicamente son de árboles coníferos, encontrados en zonas templadas. Esta diferenciación sólo se basa en términos botánicos, y no en las propiedades de la madera como tal, ya que algunas de ellas consideradas duras (como la de Balsa) son mucho más suaves que la mayoría de las maderas blandas bajo el contexto botánico. Lo que si es cierto es que las maderas duras tardan más tiempo en secar que las blandas.

2.1.11. Peso de la Guitarra Clásica.

El peso de una guitarra está en función de la clase de maderas usadas en su construcción. Si partimos de Guitarras Clásicas de cierto nivel con medidas similares, la oscilación del peso puede ser de entre 1.150 y 1.750 Kg, siendo ligeramente más pesada la clásica que la flamenca debido a la mayor densidad del Palo de Rosa respecto al Ciprés. Se ha comprobado, tras pesar muchas guitarras, que no se puede mantener la creencia por parte de muchos "entendidos" de que las buenas guitarras son las que menos pesan. Hasta ahora no se ha comprobado que exista una relación directa entre el peso y el sonido. Sin embargo, en el proceso constructivo es lógico eliminar cualquier carga o peso adicional innecesario, considerando los aspectos ergonómicos del instrumento que proporcionen comodidad al ejecutante.

Para toda la elaboración del instrumento, trabajar con las proporciones de fuerza a peso, implica la constante medición y registro sobre el peso de sus componentes, un puente en promedio por ejemplo, podrá pesar alrededor de 35 gramos.

2.1.12. Maderas para la construcción de la Guitarra Clásica.

Uno de los pasos más importantes para construir una guitarra, es la correcta elección de la variedad o especie de madera con la que se constituirá, por ello resulta imprescindible especificar qué tipos de maderas son viables en la elaboración de este instrumento, de acuerdo a cada componente específico que lo conforma.

Así mismo, al igual que el músico dispone de gran capacidad para modificar el sonido de un instrumento, bien pulsando las cuerdas en diferentes zonas o atacándola en distintas direcciones, o bien utilizando mayor o menor porcentaje de uña o yema, el laudero también posee, mediante la utilización de múltiples variedades de madera, diseños, disposición de elementos internos, la posibilidad de modificar el sonido de su guitarra, agregando otras adecuaciones para satisfacer los requerimientos del músico u obtener un timbre particular deseado.

En México, de acuerdo a un estudio realizado por Abel García López y Lidya Guridi Gómez (Citados en: Venegas, 2000), se utilizan aproximadamente 52 variedades distintas de madera para la construcción de guitarras, tanto latifoliadas, coníferas, templadas o tropicales que pueden ser de origen nacional o de importación.

1. Diversidad en el uso de maderas para la Guitarra Clásica

A continuación, tomando como referencia inicial la investigación anterior, se mencionan en orden alfabético cada una de las maderas recomendadas más significativas y su ubicación como elementos constitutivos (piezas) de las distintas secciones o partes del instrumento, ya sean extranjeras u obtenibles en distintas regiones del país.

A pesar de que este listado podría asumir dimensiones mucho mayores dada la preferencia particular o experimentación de algún laudero; al uso de diversas especies para la construcción de guitarras en otras regiones geográficas del planeta o a la accesibilidad de la madera misma, se han seleccionado tan sólo aquellas variedades que dada su importancia a nivel nacional e internacional, han tenido un papel preponderante en la construcción del instrumento; es decir, se incorporan las maderas más relevantes en función a lo difundido de su uso.

La descripción específica y detallada para cada una de ellas que se podrá localizar en el Anexo I, se fundamenta primeramente en las clasificaciones realizadas por investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. en México y que auspició la SEMARNAP (Torres Rojo, 2001); en un excelente portal español de Internet sobre maderas de todo el mundo (Molduras Cristóbal, 1999) y ante todo, en un manual extraordinario financiado por la CONABIO que documenta una investigación de 3 años en la que se recabó información de 240 especies leñosas nativas de México (Vázquez-Yanes y otros, 1999). Finalmente en la exhaustiva investigación sobre especies comerciales de maderas efectuado por Richter y Dallwitz (2000). En dicho apartado, se muestra una breve descripción sobre las maderas que aparecerán en la siguiente tabla, facilitando así la distinción de cada especie en particular.

2. Especies o variedades de madera comunes en la construcción de la Guitarra Clásica

Nombre común y sinónimos	Usos	Tipo de instrumento	Procedencia
1. Abeto o Pinabete canadiense	Tapa armónica y barras	Guitarra de estudio y de concierto	Importación
2. Aguacatillo	Aros y chapa inferior del clavijero	Guitarra popular	Mexicana
3. Álamo blanco o Chopo	Tapa armónica	Guitarra de estudio	Mexicana
4. Aliso, Iliste o Pamu	Diapasón	Guitarra popular	Mexicana
5. Arce u Ojo de pájaro	Fondo y aros	Guitarra de concierto	Mexicana y de importación
6. Bálsamo	Alma del brazo de la guitarra de estudio y de concierto. Fondo, aros, chapa inferior del clavijero, diapasón y puente de la guitarra de estudio	Guitarra de estudio y de concierto	Mexicana
7. Caoba	Brazo, talón, tacón, chapa superior del clavijero y zoquetillos	Guitarra de estudio y de concierto	Mexicana y de importación
8. Caobilla o Cóbano	Zoquetillos de guitarra de estudio, fondo, aros y chapa superior del clavijero de la guitarra popular.	Guitarra popular y de estudio	Mexicana
9. Cedro	Tacón, talón, brazo, chapa y zoquetillos de guitarra de concierto y de estudio; fondo, aros y chapas del clavijero de la guitarra popular.	Guitarra de estudio, popular y de concierto	Mexicana y de importación
10. Cedro Blanco	Fondo, aros y chapa inferior del clavijero	Guitarra popular y tipo flamenco	Mexicana
11. Cedro Rojo del Oeste	Tapa armónica	Guitarra de concierto	De importación
12. Ciprés	Fondo y aros	Guitarra de flamenco	De importación
13. Ciricote o Copite	Diapasón, puente, fondo y aros	Guitarra popular	Mexicana
14. Cirímo	Tapa de la guitarra de estudio y popular, fondo y aros de la guitarra popular. Chapas, yardas y filetes (cenefas).	Guitarra popular y de estudio	Mexicana
15. Cocobolo	Fondo, diapason, puente, aros y chapa superior del clavijero	Guitarra de concierto	Mexicana y de importación
16. Ébano	Diapasón y puente	Guitarra de concierto	Importación
17. Encino Blanco	Fondo, aros, diapason y puente	Guitarra popular	Mexicana
18. Granadillo	Fondo, aros, alma del brazo, chapa inferior del clavijero, diapason y puente de la guitarra de estudio. Alma del brazo de la guitarra de concierto	Guitarra de estudio y de concierto	Mexicana
19. Guardalagua	Fondo, aros y filetes	Guitarra popular y de estudio	Mexicana
20. Haya nacional	Fondo, aros diapason y puente	Guitarra de estudio.	Mexicana
21. Jaboncillo	Filetes, yardas y marquetería	Guitarra de estudio	Mexicana

Continuación...

Nombre común y sinónimos	Usos	Tipo de instrumento	Procedencia
22. Jacaranda	Fondo, aros, filetes y chapa superior del clavijero	Guitarra de concierto	Mexicana y de importación
23. Magnolia	Fondo aros y chapa superior del clavijero	Guitarra de estudio	Mexicana
24. Chico Zapote	Diapasón, puente y alma del brazo	Guitarra popular y de estudio	Mexicana
25. Mora blanca	Fondo aros y chapa inferior del clavijero	Guitarra de estudio	Mexicana
26. Nogal o Nogal Americano	Fondo, aros y chapa superior del clavijero	Guitarra de concierto	Importación
27. Nogal nacional	Fondos, aros y chapa superior del clavijero	Guitarra de estudio	Mexicana
28. Oyamel o Pinabete nacional	Tapa armónica y barras	Guitarra popular y de estudio	Mexicana
29. Palo Blanco	Filetes, yardas, marquetería y chapas	Guitarra de estudio	Mexicana
30. Palo de Rosa de Brasil	Fondo, aros, filetes, diapasón, puente y chapa superior del clavijero	Guitarra de concierto	Importación
31. Palo de Rosa de la India	Fondo, aros, filetes, diapasón, puente y chapa superior del clavijero	Guitarra de concierto	Importación
32. Palo Escrito	Fondo, aros, filetes y chapa inferior del clavijero de guitarra de concierto y de estudio.	Guitarra de estudio y de concierto	Mexicana
33. Palo Fierro	Alma del brazo, diapasón y puente	Guitarra de estudio	Mexicana
34. Palo Santo	Fondo, aros, filetes, diapasón, puente y chapa superior del clavijero	Guitarra de concierto	Importación
35. Picea o Spruce Europeo	Tapa armónica y barras	Guitarra de concierto	Importación
36. Pino nacional	Tapa, fondo, barras, aros, tacón, brazo y chapas	Guitarra popular	Mexicana
37. Primavera	Fondo, aros y chapa inferior del clavijero	Guitarra de estudio	Mexicana
38. Palo de Rosa Mexicano o Rosa Morada	Fondo, aros, filetes y chapa inferior del clavijero	Guitarra de estudio y de concierto	Mexicana
39. Secoya o Sequoia	Tapa armónica y barras	Guitarra de estudio y de concierto	Importación
40. Sicómoro o Arce Blanco	Fondo, aros y chapa inferior del clavijero de la guitarra de concierto. Filetes, yardas y marquetería de la guitarra de concierto y de estudio.	Guitarra de estudio y de concierto	Mexicana
41. Trueno	Filetes, yardas y marquetería	Guitarra de estudio	Mexicana

2.1.13. Componentes de la Guitarra Clásica y su madera respectiva.

1. Tapa armónica

La tapa armónica es sin lugar a dudas, la parte fundamental en la generación del sonido de la Guitarra Clásica, por lo tanto, el material para elaborarla debe ser elegido con mayor cuidado y rigor que todos los demás, asegurando que posea una alta resistencia con baja densidad; es decir, deben ser lo suficientemente resistentes al torque del puente, pero capaces de responder a las sensibles cualidades musicales. En primer lugar, al elegir una tapa se deben considerar las características deseadas para el instrumento final y por el ejecutante. En maderas para tapas se buscan siempre las siguientes condiciones, aunque no necesariamente en un orden particular:

Veta vertical y recta, aserrada en cuartos o de forma radial, mostrando un aspecto de seda o veta cruzada (que son los rayos medulares), veta delgada y uniforme, buena apariencia (homogeneidad entre vetas) y mínima variación de color, rigidez o dureza, buena respuesta sonora.

La madera de más alta calidad mostrará estos atributos en mayor proporción, aunque conviene hacer una aclaración al respecto: una veta muy ancha significará menor rigidez a través de la veta y por lo tanto de la pieza, pero una veta muy estrecha no significará en todos los casos mayor rigidez. Al igual que una variación de color no significará menor calidad, sino simplemente un problema estético y no todas las tapas que reúnen las mejores características dan una respuesta sonora adecuada. Una tapa armónica con vetas más cerradas o estrechas, presentará por lo general mayor respuesta de los agudos con bajos más sutiles. Lo cual parece ser inversamente proporcional a tapas con vetas muy abiertas; es decir, estas presentan mayor respuesta de bajos y menos agudos.

Las tapas de menor calidad poseerán en menor medida dichas características, presentando grandes variaciones de color, vetas menos rectas y mayor distancia entre las mismas. La tapa, como elemento principal de sonido, exige haber alcanzado su justo equilibrio en contenido de humedad antes de ser usada. En términos generales, las tapas se clasifican internacionalmente de acuerdo a su variedad y apariencia, de la siguiente manera: Master, AAA, AA, A y B. Siendo la primera la de mejores características, sin variaciones discernibles en la rectitud y continuidad del grano o veta, con una variación en su corte radial de + - 2% y 24 líneas por pulgada, con un color parejo a lo largo de toda la pieza, aunque para el Cedro Rojo se permiten variaciones más sutiles. Esta clasificación va disminuyendo proporcionalmente para las calidades inferiores, en donde por ejemplo el grado AAA presenta 16 líneas por pulgada, el AA de 12 para arriba, el A de 10 en adelante y el grado B a partir de 6 líneas por pulgada. Con una variación radial del 8%, 12%, 15% y 25% respectivamente. En las tapas de grado B, los defectos son claramente visibles. A pesar de todo esto, vale decir que entre una pieza de grano cerrado y recto, ya sea para la tapa o el fondo, que sea poco rígida y otra con grano abierto menos flexible y más dura, conviene quedarse con la segunda por el resultado sonoro (Ver capítulo de Acústica).

Para las tapas armónicas existen tres variedades comúnmente aceptadas: la picea centroeuropea o americana, el cedro rojo del oeste y el abeto, cada una proporcionará un timbre diferente.

1.1. Picea centroeuropea (Picea Alpina)

Ha sido hasta finales de los años 60 la tapa tradicional en la construcción de Guitarras Clásicas. La mayoría de las grandes guitarras de este siglo y del siglo pasado han sido construidas con tapas de Picea alemana. Esta madera comparada con el pino es menos resinosa y hasta un 10% más ligera. Suele ser de color blanco, poseyendo un cierto brillo marfil. Las mejores tapas son de igual coloración y bastante equivalentes en cuanto al espacio entre vetas. Su densidad oscila entre 400-500 kg/m³. Desafortunadamente se ha ido extinguiendo y su adquisición resulta muy costosa. No es un hecho definitivo, pero parece que estas tapas resultan más sensibles a las deficiencias técnicas de ejecución de la mano derecha o que pulsa las cuerdas.

De su respuesta sonora habría mucho que discutir, pero de forma unánime se admite que su evolución es más lenta, aunque su resistencia al envejecimiento sea mayor. Muchas variantes de la picea (que no deben confundirse con el abeto), especialmente procedentes de Yugoslavia y Checoslovaquia han sido vendidas como Picea alemana, aunque no por ello la calidad de ellas deba ser menospreciable, en comparación a la última, ya que la picea es la madera que mayor grado de sonoridad presenta (Ferreiro, 1989).

1.2. Picea americana (Engelman Spruce)

En los últimos años, y dada la escasez de tapas de gran calidad en Picea alemana, el Engelman le ha ido sustituyendo, puesto que reúne casi todas las características de la mejor pieza germana. En términos generales las tapas suelen ser mucho más homogéneas en coloración y espacio entre las vetas, resultando un poco más blandas que su competidor centroeuropeo. A diferencia del Sitka Spruce, esta variedad presenta una menor definición de su tono (sonoro) fundamental. Su densidad oscila entre 340-450 kg/m³. Dado que ésta es una madera más suave, se recomienda para guitarras de proporciones pequeñas.

La picea Sitka presenta un color anaranjado pálido a diferencia de la picea europea que exhibe un tono blanco y una textura más fina, similar a la del papel.

1.3. Cedro Rojo del Oeste (Western Red Cedar)

Es más blando y no tan elástico y fuerte como el abeto o la picea, pero es por el contrario mucho más estable en contenido de humedad que éstos, menos denso, más rígido y con menor grado de amortiguamiento que la segunda (Haines, 2000). Su color va del marrón ligero al marrón rojizo o al marrón chocolate. Su tonalidad es más clara y directa al golpearlo y su tono es más vivo, más caliente o dulce según criterios. Su densidad es de 320-430 kg/m³. Los años 70, 80 y 90 han sido los de mayor explosión en ventas de esta madera y su riqueza tímbrica ha sido asociada a un sonido más español en la guitarra. Es muy suave y puede abollarse fácilmente.

Algunos lauderos sugieren que el cedro rojo tiene mayor respuesta a bajas frecuencias, pero menor capacidad para el mejoramiento tonal durante la vida musical del instrumento, aunque responde más vivamente y con mayor sonoridad que la picea o los abetos en instrumentos recién terminados. Por lo que se dice tener un punto de liberación sonora menor, que es el tiempo que transcurre para que una tapa despliegue todas sus posibilidades armónicas.

1.4. El Abeto

El oyamel es la especie de abeto más conocida en México, de donde son originarias una decena de especies con otras tantas variedades. El tronco del oyamel es erguido y mide entre 40 cm y 1.5 m de ancho. La altura de los abetos, oyameles o pinabetes mexicanos varía entre los 30 y los 50 metros. Los verdaderos abetos carecen de los vasos conductores de resina característicos de pinos y piceas, aunque todos estos árboles se parecen por la blandura de la madera. Generalizando, puede decirse que las guitarras con tapas de abeto producen un sonido más delicado e íntimo, mientras que las de cedro rojo son más sonoras y directas.

1.5. Variedades adicionales para tapas armónicas

Otras variedades de tapas son la Secoya, similar al cedro en densidad y estabilidad pero diferente en su respuesta sonora, y el Sitka Spruce, muy cotizada por su gran elasticidad en comparación con su peso y fuerza. Es la más fuerte y densa de las maderas utilizadas en la construcción de tapas armónicas para guitarra. Su densidad es de 360-490 kg/m³. Pero debido a que la estructura de sus fibras es diferente a la de la Picea Alpina, algunos de los armónicos extremadamente altos, asociados a la vibración de las primeras cuerdas tienden a amortiguarse, dicho de otro modo, tiene un sonido menos brillante. Se debe preferir antes que el Englemann si lo que se pretende es no sacrificar la claridad tonal cuando la técnica de ejecución sea fuerte.

Finalmente, se puede señalar que en lo que respecta a las tapas armónicas, son preferibles las maderas claras, fáciles de trabajar, libres de defectos y dimensionalmente estables, aunque la selección última del timbre sea un factor subjetivo, dependiente de las preferencias personales.

Antonio de Torres Jurado en el siglo XIX, ya demostraba la importancia de la tapa en la producción del sonido de la guitarra, con su famoso instrumento hecho de papel maché, donde el único componente de madera en la cavidad era su tapa armónica, logrando una sonoridad aceptable sin el resto de las piezas hechas de madera. Una buena Guitarra Clásica o acústica, siempre tiene una tapa de madera sólida, esto quiere decir que no está contrachapada, ya que el contrachapado por su gran resistencia a la vibración, dado los adhesivos que lo conforman, produce menos volumen y un sonido distorsionado.

2. Fondo y aros o costados

Las cuerdas al ser pulsadas transmiten energía al puente, que a su vez hará oscilar ciertas secciones de la tapa que presionarán el aire interno de la caja de resonancia en distintas formas, generando ondas sonoras que eventualmente llegarán al oído. Para lograr optimizar esta cadena, se debe diseñar una caja de resonancia eficiente y hacerla de los materiales que faciliten mejor la transmisión del sonido o energía vibratoria.

Existen muchas maderas duras que se han ensayado y usado con éxito en la construcción de Guitarras Clásicas para fondos y aros. Desde maderas más propias de estas latitudes como el nogal, el encino blanco y el arce, a maderas exóticas o tropicales como la Jacaranda, el Palo Santo o la Caoba, entre otras. En particular para los aros, es indispensable que la madera sea cortada radialmente para poder resistir su posterior curvamiento sin rajarse o astillarse. Para los fondos, el factor de transmisión sonora no es tan determinante, ya que su función principal, así como la de los aros es la de reflejar el sonido, no el producirlo.

De hecho existen algunas guitarras de constructores famosos que presentan fondos sumamente figurados, lo que implica que no fueron aserrados radialmente, sino de forma tangencial. En el caso del Arce tipo "Ojo de Pájaro" la apariencia de su corte radial resulta inferior o menos vistoso que cuando se realiza tangencialmente. Para otras especies el resultado es opuesto. Lo que si conviene para los costados y el fondo, intuitivamente hablando, es que ambos provengan de una misma pieza aserrada. Existen diferentes modismos o tipificaciones para referirse a las distintas apariencias o figurado de la madera, que usualmente se deben a variaciones o irregularidades en el desarrollo del árbol, como son el "moteado", "rayado", "azebrado", entre otros.

La madera cortada de forma radial se identifica porque las líneas formadas por el grano son perpendiculares a la cara de la pieza en cuestión (vista por la sección transversal de su extremo). Este corte es deseable debido a que proporciona el menor coeficiente de expansión/contracción posible en la madera, y a que los costados y el fondo siempre actuarán como resonadores simpatéticos, cuyas oscilaciones contribuirán a la mezcla armónica del instrumento.

Algunas variedades para los aros y el fondo que como el Cedro Blanco y el Nogal, tienden a ser acústicamente más “planos” o “transparentes”, dada su baja velocidad sonora y alto grado de fricción interna, permiten que las características tonales distintivas de la tapa armónica sean escuchadas mejor, puesto que no añaden ningún tipo de coloración extraña, atenuando incluso las frecuencias elevadas desfavorables que puedan emanar de ésta. Por ello es que no se ha descartado el uso de estas variedades en la construcción de la Guitarra Clásica. Pero a pesar de esto, básicamente lo que importa para la elección correcta de fondos y costados es un alto grado de rigidez y bajo nivel de amortiguamiento en la madera (Carruth, 1998).

No se debe olvidar que en los instrumentos de cuerda frotados, el arco contribuye a incrementar significativamente el volumen o resonancia, por ello en los violines se prefieren maderas con factores de amortiguamiento superiores (como el Arce) para controlar apropiadamente su respuesta sonora. La Guitarra Clásica por el contrario, al ser un instrumento pulsado, requiere la habilidad de prolongar y mantener una nota al máximo, lo cual se ve desfavorecido por maderas con niveles de amortiguamiento elevado (Haines, 2000).

2.1. Palo de Rosa de Brasil

El Palo de Rosa de Brasil ha sido la madera preferida por los profesionales de la luthería, para los fondos y costados de la Guitarra Clásica. El hecho de que sea la madera más solicitada probablemente reside en su densidad, clara resonancia y belleza, aunque resulte más complicada de trabajar que el Palo de Rosa de la India. Existen muchas subespecies y el color de la misma varía considerablemente, pudiéndose alinear desde el marrón al verde, naranja o violeta, a menudo con rayas negras irregulares.

Su olor floral característico es proporcional a la edad, contenido de humedad y grado de deterioro, siendo algunas subespecies más aromáticas que otras. Su densidad es de 730-870 kg/m³. De grano muy fino al tacto, esta madera produce la sensación de tener la superficie engrasada y provoca un intenso efecto de reverberación. Esta madera presenta uno de los factores de amortiguamiento más bajos (Ídem). Sus propiedades de elasticidad y densidad son muy similares a las del Arce, pero su amortiguamiento considerablemente inferior, lo que significa un mayor grado de resonancia o volumen (Haines, 2000).

2.2. Palo de Rosa de la India

Es ligeramente menos denso pero a la vez más estable que el de Brasil, siendo su mejor sustituto dada la difícil obtención del primero. Los colores van del rojo al marrón ligero o negro con rayas doradas algunas veces. Los mejores fondos tienen la veta recta y estrecha. Su maniobrabilidad es muy superior a la del Palo de Rosa de Brasil, siendo su costo inferior, de ahí que muchos constructores hayan optado por dicha madera en la producción de sus guitarras. Su densidad es de 650-850 kg/m³.

Es verdad que el Palo de Rosa brasileño es generalmente más denso y más parecido al cristal cuando se golpea levemente, y que el Palo de Rosa de la India es de alguna forma más suave y menos reflejante, pero lo difícil es determinar exactamente qué beneficios ofrece cada variedad (incluyendo todas las enlistadas) cuando se ensambla por completo la guitarra. Las propiedades de ambas maderas (India y Brasil) son sumamente similares (ídem). De cualquier manera, se debe tener mucho cuidado con la procedencia y calidad en el proceso de compra de ambas, ya que muchos comerciantes ofrecen variedades apócrifas, a precios igualmente elevados, como si fueran las originales, dada la dificultad de su diferenciación.

2.3. Arce

El arce es un árbol que se da preferentemente en bosques de mediana altitud, su madera es dura y blanca, a menudo embellecida por ondas o figuras que le dan un particular aspecto. Es una madera de savia acuosa, no resinosa, de secado fácil, y muy sonora, lo que la hace especialmente apta para desempeñar papeles acústicos en los instrumentos, de hecho es la favorita para la construcción de violines (en algunas de sus variedades). Suele producir sonidos claros y brillantes.

Su dureza y sonoridad le confieren una cualidad inestimable ya que arma sólidamente la caja armónica con un peso relativamente liviano, y al mismo tiempo ofrece una interesante gama de posibilidades a la hora de entrar en vibración. Sin embargo, tiene un alto grado de amortiguamiento, incluso superior al de la Caoba y Palo de Rosa (ídem).

Con el arce se tiene que tener cuidado en el lijado final, ya que especialmente en este tipo de madera, el resultado de la abrasión puede reflejarse fácilmente bajo el acabado.

El Arce dentro de la construcción de Guitarras Clásicas es más utilizado por los lauderos del norte y centro de Europa, por la gran influencia de los constructores de violines. Sin embargo, los constructores en España y América Latina prefieren el Palo de Rosa entre otras variedades aquí mencionadas.

2.4. Ciprés

Es una excelente madera para trabajar y una de las maderas más estables en periodos de cambio dimensional producidos por las variaciones de humedad. Es de color amarillo ligero y posee un olor característico que le diferencia del resto de las maderas. Las grandes guitarras flamencas concebidas como tales han sido y siguen siendo construidas en madera de ciprés, probablemente debido a su tono más “femenino” que el de las maderas más oscuras y densas, tan apreciado en el espíritu del flamenco. Su densidad es de 430-500 kg/m³.

3. El brazo

La primera elección para el brazo es el Cedro Centroamericano debido a su facilidad de trabajo, estabilidad y su favorable proporción fuerza-peso. A causa de su rigidez y densidad absorbe menos energía que una madera ligera, lo cual va en beneficio de la caja de resonancia. La mayor parte de lo que se conoce equivocadamente como Cedro Hondureño viene de Brasil, dada la escasez del primero. Éste no es tan duro ni tan denso y su peso es muy irregular, las vetas rectas son más difíciles de encontrar en el Cedro de Brasil, pero en México se cuenta con excelentes variedades. La Caoba es otra buena elección para el brazo, aunque es más pesada y produce un sonido “grueso y pastoso”. El cedro, proporciona un tono resonante, que lo hace ideal para la Guitarra Clásica. El nogal, a pesar de su belleza, no se utiliza como brazo debido a que es una madera que tiende a curvarse libremente.

La homogeneidad y rectitud del grano son cruciales para la selección de cualquier madera, tanto en la tapa armónica como en el brazo, ya que si se seleccionan piezas con ondulaciones dramáticas o cambios significativos en la textura de la veta pondrán al instrumento a riesgo de movimientos irregulares, sobre todo en el brazo, modificando la tensión de todo el sistema acústico.

4. El diapasón y el puente

El tipo de madera para el diapasón y puente, también ejercerá una influencia en el tono general del instrumento, aunque de manera más superficial; es decir, contribuyen al equilibrio del resto de los materiales de la caja de resonancia. Parece ser que las maderas más densas y duras añaden más chispa y brillo sonoro. Las maderas con menor densidad amplían o engruesan las frecuencias medias.

Curiosamente, el Ébano, que ha sido utilizado por siglos en la construcción de diapasones y puentes para instrumentos de cuerda, es la madera que menor velocidad de transmisión de sonido presenta y con propiedades amortiguantes o de fricción interna definitivas. En general, las cualidades tímbricas de las maderas seguirán siendo las mismas, independientemente a su adecuación dentro del instrumento.

4.1. Ébano

El Ébano es la primer opción para la construcción de diapasones, por su resistencia al desgaste y por ser la madera más densa existente. Como otras maderas densas, el Ébano encoge durante su periodo de secado, experimentando grandes cambios de dimensión en respuesta a los cambios de humedad. La mayor calidad del Ébano irá en función de la intensidad de su color negro, veta recta libre de nudos y bien aserrado (radial). Su densidad varía de 880-1200 kg/m³ según sea su origen indio o africano. Las guitarras clásicas con diapasón de Ébano producen un sonido brillante y con mucho cuerpo, a diferencia de aquellas con diapasón de Palo de Rosa, que presentan un sonido más “denso” y “pastoso”, aunque también es una opción ampliamente utilizada en los mejores instrumentos.

A pesar de que el Ébano es elegido por su resistencia y dureza, también presenta algunas desventajas, ya que es muy inestable, tendiendo a encogerse y a fracturarse más rápidamente que otras maderas duras, esto provoca generalmente que los extremos de los trastes sobre el diapasón sobresalgan y se produzcan filos cortantes, cuando la disminución de humedad en el instrumento ha sido extrema y prolongada.

4.2. Granadillo y Palo Fierro

El Granadillo y el Palo Fierro, ambas maderas nacionales, son variedades con una hermosa coloración y veteado. Por tener una gran dureza, generan un sonido cálido, lleno de brillo y ataque. De hecho el Palo Fierro que tiene un grano más fino, se encuentra en algunas de las Guitarras Clásicas más caras. Estas variedades, junto con el Cocobolo, pueden elegirse en segundo término.

4.3. Cocobolo

Es lo más cercano a la Jacaranda en belleza y producción tonal. Su coloración va del marrón al rojo con rayas negras y es más duro que los Palos de Rosa anteriormente descritos. Es también excesivamente graso y peligroso por su alta toxicidad, pudiendo producir graves problemas respiratorios. Su densidad es de 950-1200 kg/m³. Dicha variedad se obtiene a lo largo de la costa Centroamericana y en México.

2.1.14. Atributos de calidad para la madera a ser usada en la Guitarra Clásica.

1. Información preliminar

Para racionalizar y normalizar el uso de la madera como material básico en la construcción de guitarras, es necesario comprender el proceso de clasificación y selección de aquellas piezas, elementos o variedades que se consideren aptas para la construcción del instrumento. Así mismo, deben conocerse tanto los requisitos de resistencia o rigidez, amortiguamiento y densidad que forman parte de su comportamiento mecánico, como la apariencia propia de cada componente constructivo, acordes todos con el diseño inicial y las necesidades del ejecutante, para evitar variables extrañas que repercutan negativamente en la funcionalidad y acústica del mismo.

2. Precedentes

Los antecedentes que se tienen en México sobre clasificación de calidades en la madera, están basados en los trabajos del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Madera (LACITEMA), del Instituto de Ecología, A.C. en Xalapa, Veracruz, particularmente para maderas coníferas, y en aquellos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán (FIUADY), para maderas latifoliadas (Cerón y otros, 1993), aunque todos ellos dirigidos a las aplicaciones en la industria de la construcción, no así para instrumentos musicales y en especial hacia el estudio de la guitarra. De igual forma, en nuestro país contamos con algunas normas oficiales en cuanto al uso y características de la madera como recurso primario: la NOM C-224-1983 "Dimensiones de la Madera Aserrada para uso en la construcción" y la NOM-EE-117-1981 "Determinación del peso específico aparente en maderas".

En los países donde la madera es de uso generalizado en la construcción de instrumentos musicales (Alemania, Australia, España, Canadá, EUA, etc.), existen varias calidades o grados de madera, y para cada una de estas calidades, se asigna una regla de clasificación congruente con sus características. Por lo tanto, las reglas más rigurosas se aplican al material de mejor calidad y las menos severas al material más irregular. Tal es el caso de la norma australiana: AS 2082-1979 sobre *Visually StressGraded Hardwood for Structural Purposes* (Citada en: Cerón y otros, 1993), en la que se distinguen cuatro calidades o grados: SG No. 1, SG No. 2, SG No. 3 y SG No. 4, siendo el SG No. 1 el que agrupa las piezas de mayor resistencia, y el SG No. 4 el que contiene a las piezas menos resistentes. En la construcción de instrumentos musicales como se ha visto, los valores de rigidez o resistencia de la madera en el sentido longitudinal o transversal; es decir, perpendicular a las fibras de la pieza, intervendrán directamente en la respuesta sonora de los mismos (Haines, 2000), por lo tanto su identificación resulta indispensable.

3. Principios para la clasificación y selección

La clasificación anterior puede realizarse por métodos visuales, mecánicos o por una combinación de ambos. El método de clasificación visual consiste en una inspección de los defectos o cualidades que cada pieza presente en todas sus superficies, ya que ambos repercuten en la resistencia, estética y cualidades tímbricas del instrumento.

Por lo tanto, el contenido de este apartado, permitirá distinguir las tolerancias de aceptación o rechazo para cada elemento de madera que se incorpore en la guitarra, previo a su elección definitiva, que obviamente dentro de la laudería consistirá siempre en la mejor pieza posible, de acuerdo a la tradición en la construcción de guitarras como se ha visto, que marca comúnmente para las tapas armónicas maderas blandas como el: Cedro Rojo, Pinabete o la Secoya, mientras que las usadas para aros y fondos, se eligen con propiedades diferentes, normalmente duras como el: Palo Santo, el Arce, la Caoba, etc.

4. Definición de términos empleados para la clasificación de la madera

Para la correcta aplicación de los criterios selectivos en el uso de la madera para la construcción de guitarras (basados en el trabajo de: Cerón y otros, 1993), a continuación se explican en orden alfabético las definiciones de los términos de uso más frecuente, tanto en esta tesis como en la construcción de guitarras en general, independientemente del glosario de términos incluido al final de este trabajo, dada la relevancia específica dentro del tema inmediato. Adicionalmente, estas definiciones permitirán homologar la diversidad de expresiones idiomáticas o terminología regional utilizada en la construcción de guitarras, eliminando así el manejo de conceptos erróneos en cuanto a la madera y constituir una plataforma de trabajo para la realización de futuros proyectos de investigación sobre el impacto de la madera en instrumentos musicales o la innovación tecnológica de la guitarra.

5. Definiciones primarias

CONCEPTO	PARÁMETROS
Calificación.	Consiste en determinar y juzgar la magnitud y el efecto que tienen las características o defectos de la madera sobre sus distintas propiedades, revisando cada pieza de madera en toda su amplitud.
Contenido de humedad.	Es la cantidad de agua que contiene una pieza de madera, expresada como porcentaje de su peso anhidro.
Defectos.	Son las alteraciones de la madera que influyen en las propiedades físicas, mecánicas y/o químicas, determinando generalmente una limitación en su uso.
Densidad básica.	Peso anhidro de una muestra de madera, dividido entre su volumen.
Elección	Aceptación definitiva de las piezas de madera que integrarán al instrumento, de acuerdo a los requisitos de calidad establecidos.
Fibra o Hilo.	Disposición de los elementos constitutivos con respecto al eje longitudinal de la madera, cuya dirección puede ser: recta, inclinada, en espiral o entrecruzada.
Latifoliadas.	Árboles de hoja ancha que producen sus semillas dentro de frutos. Su madera está constituida por células denominadas vasos, fibras y parénquima. Comúnmente son conocidas como maderas duras.
Madera cepillada.	Pieza nivelada y alisada en sus caras y cantos, por medio de un cepillo o canteadora.
Madera seca.	Pieza con un contenido de humedad menor o igual al 18 %.
Selección.	Es la separación y ordenación de las piezas de madera en grupos que cumplan o no, con los requisitos de calidad establecidos.

6. Definiciones sobre las piezas aserradas o preparadas

CONCEPTO	PARÁMETROS
Ancho.	Dimensión mayor de la escuadría o menor de la cara.
Arista.	Línea formada por la intersección de la cara y el canto de una pieza.
Borde de una cara.	Zona de la superficie de una cara, que cubre todo el largo de una pieza y queda limitada en su ancho, por una arista.
Cabeza.	Sección transversal de cada extremo de una pieza.
Cantos.	Superficies planas menores, perpendiculares a las caras, paralelas entre sí y al eje longitudinal de la pieza.
Caras.	Superficies planas mayores, paralelas entre sí y al eje longitudinal de la pieza.
Escuadría.	Dimensiones de la sección transversal de una pieza de madera aserrada.
Espesor.	Dimensión menor de la escuadría (grueso).
Longitud.	Distancia entre las cabezas de una pieza.
Zona central de la cara.	Zona de la superficie de una cara que cubre todo el largo de una pieza y queda comprendida entre los bordes de la cara; es igual a la mitad del ancho de la pieza.

7. Definiciones sobre los defectos de la madera

CONCEPTO	PARÁMETROS
Acanalamiento.	Alabeo en la dirección transversal.
Acebolladura o Rajadura anular.	Es la separación total o parcial de dos anillos de crecimiento contiguos.
Alabeo.	Curvatura de una pieza de madera por la deformación de uno de sus planos longitudinal, transversal o de ambos. En general, los defectos de planeidad se deben a un apilamiento o a procedimientos de secado incorrectos.
Arista faltante.	Falta de una arista en una pieza de madera.
Arqueamiento.	Alabeo de las caras en la dirección longitudinal.
Duramen quebradizo.	Zona del duramen que presenta grietas o separaciones en la madera, debidas a la liberación de esfuerzos internos de la madera del árbol al ser éste aserrado.
Encorvadura o Pandeo.	Alabeo de los cantos en sentido longitudinal. Otro tipo de defecto de planeidad, se presenta en un solo plano a la vez.
Fallas de compresión o fractura.	Deformaciones o roturas de las fibras de la madera, como resultado de esfuerzos de compresión o flexión excesivos en los árboles. Grietas al hilo que se producen en la estructura de la madera debidas a fuerzas de crecimiento o de contracción.
Grieta.	Es la separación de los elementos constitutivos de la madera, cuya profundidad no atraviesa una pieza aserrada. Se produce en el interior de una pieza cuando el exterior se ha estabilizado antes que el interior haya secado. El interior se contrae más que el exterior, lo que se traduce en desgarre de las fibras interiores.
Inclinación de la fibra.	Desviación angular de la disposición de los elementos constitutivos, con respecto al eje longitudinal del árbol o con respecto al canto de la pieza.
Mancha.	Cambios en el color de la madera que no afectan la estructura leñosa.
Médula incluida.	Está conformada por los anillos de crecimiento iniciales del tronco. Se considera un defecto por representar una zona débil fácilmente degradable, susceptible al ataque de hongos e insectos (centro del árbol).
Nudo hueco.	Espacio vacío o hueco, dejado por un nudo, al desprenderse de la madera.
Nudo sano.	Porción de rama entrecruzada con el resto de la madera que no se soltará o aflojará durante el proceso de secado o uso.
Nudos en racimo.	Dos o más nudos agrupados por las fibras desviadas que los rodean y que alteran en gran proporción el hilo de toda la pieza. A todo el racimo se le considera como una unidad de nudo.
Nudos.	Porciones de madera dura y compacta, pertenecientes a ramas que quedaron incluidas en el tronco. Son restos de ramas muertas cuyas bases quedan ocultas por nuevos anillos de crecimiento. Estos nudos tienden a desprenderse al secarse la madera.
Perforación.	Presencia de galerías en la madera, producidas por diferentes insectos.
Pudrición.	Descomposición de la sustancia leñosa por la acción de agentes destructores de la madera.
Rajadura.	Separación entre las fibras de la madera, afectando totalmente el espesor de la pieza aserrada. Son fisuras en los extremos y se producen por un secado demasiado rápido en estas secciones. Se pueden evitar sellando las extremidades con pintura impermeabilizante o parafina derretida.
Torcedura.	Alabeo simultáneo en las direcciones longitudinal y transversal.

2.1.15. Consideraciones para la elección final de madera para la Guitarra Clásica.

1. Precauciones

Salvo que el secado de la madera se haga de manera cuidadosa, se pueden introducir tensiones indeseables que consiguen estropearla o hacer difícil cualquier trabajo. Un secado incompleto puede provocar contracciones de las partes previamente medidas, apertura de los ensambles, así como deformaciones y agrietamientos en el instrumento. Antes de elegir la madera, se debe comprobar que ésta no tenga grietas en su superficie, nudos, ni grano irregular. Pero también, observar la madera longitudinalmente para detectar posibles curvamientos o alabeos, marcas dejadas por insectos, u otros defectos.

2. Criterios de aceptación

La evaluación y posteriormente la elección de cada pieza para la guitarra, se determina aplicando las especificaciones en las caras y cantos en las que se registren los mayores defectos. Las siguientes reglas describen las características principales que pueden ser aceptables, limitando así el tamaño y localización de los defectos, sin relegar la evaluación de los aspectos dimensionales, de clasificación, densidad básica y contenido de humedad de cada pieza, que permitirán determinar la aceptación o rechazo de éstas.

Adicionalmente, considerando los fines de este trabajo, las maderas aptas para la construcción de guitarras, podrán ser de varias clases o grados, en función a diversas mediciones. Asumiendo los cuatro criterios generales que engloban a las definiciones previas, y que a continuación se mencionan para clasificar apropiadamente. Cualquier acumulación excesiva de defectos o combinaciones de ellos, hará que la pieza sea descartada de inmediato, estos son:

- A) Acanalamiento, arqueamiento, encorvadura y torcedura.
- B) Inclínación general de la fibra, nudos.
- C) Rajaduras, grietas, acebolladuras.
- D) Perforaciones pequeñas, perforaciones grandes.

Cabe decir, que al tener que elegir entre una pieza de madera que supone contar con mejores propiedades que otra, dada su especie para una guitarra en particular, es preferible optar por la que menos defectos o mejores atributos presente independientemente de la especie o familia a la que pertenezca.

3. Métodos de prueba o medición de la madera

MEDICION DE LOS DEFECTOS GENERALES	
CONCEPTO	PARÁMETROS
Medición del acanalamiento.	En el acanalamiento, se mide la flecha máxima (espacio) que presenta una cara con respecto a una línea recta trazada entre las aristas de una pieza.
Medición de la acebolladura.	La profundidad y longitud de la acebolladura son las dimensiones que cuantifican el defecto y su gravedad. Con ayuda de un calibrador u otro instrumento adecuado, se determina la profundidad y la longitud de la separación de los anillos de crecimiento.
Medición de arista faltante.	Se determinarán las dimensiones de la cara y el canto en la zona afectada y donde la arista faltante sea mayor.
Medición del arqueamiento.	Se mide la flecha máxima que existe entre la superficie de la cara y un plano horizontal que une las cabezas de la pieza.
Presencia del duramen quebradizo.	Se reconoce, observando las cabezas del material, porque generalmente presenta grietas anchas y profundas a lo largo de una pieza.
Medición de la encorvadura.	Se mide la flecha máxima que existe entre la superficie de un canto y un plano horizontal que une las cabezas de una pieza.
Presencia de las fallas de compresión.	Se reconoce por las líneas irregulares en forma de arrugas que se proyectan transversalmente a las fibras.
Medición de las grietas.	Con un calibrador delgado se mide la profundidad de la grieta mayor de cada cara de la pieza y se suman.
Medición de la inclinación de la fibra.	La inclinación de la fibra debe medirse sobre una distancia suficientemente grande. Esta medición se debe tomar sobre la superficie donde la pendiente (inclinación) es más pronunciada con respecto al eje central longitudinal.
Presencia de médula incluida.	Identificación de estructura cilíndrica central (anillos de crecimiento iniciales). El tejido de las fibras que conforman la médula incluida no es resistente.
Medición de los agujeros.	Son orificios o galerías de varios tamaños y formas, causados por el ataque de insectos. De acuerdo con su tamaño se pueden clasificar en: perforaciones pequeñas y perforaciones grandes. Para medirlos se tomará el diámetro máximo de su sección visible en donde ocurran.
Presencia de pudrición.	Duramen o fibras leñosas de la madera corrompidas o dañadas por agentes bióticos.
Medición de las rajaduras.	Las rajaduras pueden localizarse en distintas zonas de la pieza. Se miden como la penetración promedio a lo largo de éstas, desde su extremo inicial hasta su terminación.
Medición de torceduras.	En la torcedura se mide la elevación de una esquina, mediante la distancia de una esquina de la cara, con respecto a una superficie plana sobre la cual están apoyadas las otras tres esquinas.
Medición de las dimensiones.	Las dimensiones de todas las piezas deben ajustarse al diseño o patrón original del instrumento para evitar al máximo desperdicios (ancho, largo, grueso).
Medición del contenido de humedad.	El contenido de humedad se mide en el centro de la pieza o en la cabeza, usando un medidor eléctrico (Higrómetro) de contenido de humedad para madera.

Continuación...

MEDICIÓN DE LOS NUDOS	
CONCEPTO	PARÁMETROS
Nudos en arista.	Se mide su dimensión tanto en la cara como en el canto, mediante la distancia entre la arista y una línea paralela a ésta y tangente al nudo.
Nudos en el borde.	Se mide su dimensión entre dos líneas paralelas a la arista y tangente al nudo. Si el nudo está cortado por una arista, se mide su dimensión entre la arista y una línea paralela a ésta y tangente al nudo. Si está ubicado parcialmente en la zona central de la cara, se debe considerar como perteneciente al borde de la cara, si más de la mitad de su tamaño está ubicado en este sector.
Nudos en el canto.	Se mide su dimensión entre dos líneas paralelas a la arista y tangentes al nudo. Si el nudo está cortado por una arista, se mide su dimensión entre la arista y una línea paralela a ésta y tangente al nudo.
Nudos en la zona central.	Se mide su diámetro mayor y menor y se calcula el diámetro medio. Si está ubicado parcialmente en el borde de la cara, considerarlo como perteneciente a la zona central, también si más de la mitad de su tamaño, se ubica en esta zona.
Nudos en racimos.	La acumulación de dos o más de los nudos anteriores.

4. Parámetros para la elección de madera

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LA MADERA PARA GUITARRAS CLÁSICAS DE ACUERDO A SUS DEFECTOS DE ORIGEN	
CONCEPTO	MAGNITUD Y ADMISIBILIDAD DEL DEFECTO (ESTÁNDAR)
Acanalamiento	El acanalamiento máximo permisible, es del 2% del ancho de aros o fondos. Para el brazo terminado no es permitido.
Acebolladura	Se permiten solamente en una cara (la oculta o inferior), hasta en un cuarto de la longitud de la pieza, siempre y cuando se puedan adherir satisfactoriamente con pegamento.
Ataque de insectos (agujeros grandes)	No se permite más de un agujero con diámetro máximo de 5 mm, en un cuadro de 10 x 10 cm. No debe haber infestación activa. No pasantes ni alineados.
Ataque de insectos (agujeros pequeños)	No se permiten más de 3 agujeros pequeños (2 mm) en un cuadro de 10 x 10 cm. No debe haber infestación activa. No pasantes ni alineados.
Arista faltante	Defecto en la madera no permitido para la construcción de Guitarras Clásicas.
Arqueamiento	Se permiten hasta 5 mm por cada 50 cm de longitud de la pieza, para madera de 5 mm de grueso. Se permite únicamente la cuarta parte de esta cantidad, para maderas de 20 mm de grueso. Para espesores intermedios se puede interpolar linealmente. Para el brazo terminado no es permitido.
Duramen quebradizo	Defecto en la madera no permitido para la construcción de Guitarras Clásicas.
Encorvadura	Se permiten hasta 5 mm por cada 50 cm de longitud de la pieza, para madera de 300 mm de ancho y 5 mm de grueso (tapas y fondos). Para anchos intermedios se puede interpolar linealmente. Para el brazo terminado no es permitido.
Fallas de compresión o fractura	Defecto en la madera no permitido para la construcción de Guitarras Clásicas.
Grietas	Se permiten con distribución moderada. La suma de sus profundidades medidas desde ambas caras, no debe exceder $\frac{1}{4}$ del espesor de la pieza, y deberá ser posible su adhesión mediante pegamentos. Para el brazo terminado no son permitidas.
Inclinación de la fibra	La inclinación máxima permisible es de 1:3 en cualquier parte de la pieza.
Manchas	Se permiten, garantizando que sólo sean cambios de color no relacionados con pudrición.
Médula incluida	Defecto en la madera no permitido para la construcción de Guitarras Clásicas.

Continuación...

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LA MADERA PARA GUITARRAS CLÁSICAS DE ACUERDO A SUS DEFECTOS DE ORIGEN		
CONCEPTO		MAGNITUD Y ADMISIBILIDAD DEL DEFECTO (ESTÁNDAR)
Nudos en racimo		Defecto en la madera no permitido para la construcción de Guitarras Clásicas.
Nudos grandes	Zona central	No se permiten con un diámetro mayor a 5 mm.
Nudos huecos	Borde y canto	Defecto en la madera no permitido para la construcción de Guitarras Clásicas.
Nudos sanos	Borde y canto	No se permiten con un diámetro mayor a 3 mm, con una separación mínima entre nudos de 6 cm.
Pudrición		No se admite en ningún grado de avance en la madera para la construcción de Guitarras Clásicas
Rajaduras		Defecto en la madera no permitido para la construcción de Guitarras Clásicas.
Torcedura		Defecto en la madera no permitido para la construcción de Guitarras Clásicas.

2.1.16. Implicaciones ecológicas.

La conciencia ambiental debe ser un factor principal en el momento de la elección de materias primas para la guitarra, ya que cualquier laudero que se considere profesional y respetable, no debe producir instrumentos musicales atentando contra la flora y el medio ambiente.

En México se tiene el 10% de la flora mundial y más de 25 mil especies superiores. Por su situación geográfica y conformación geológica, nuestro país cuenta con el más diverso y complejo conjunto de ecosistemas. Las tierras templadas del altiplano y las tropicales, la selva y el desierto, así como las costas marinas y las lagunas son sólo pequeños ejemplos de nuestra riqueza natural (México Desconocido Virtual, 1997).

Así mismo, entre las especies de pinos más comunes en México se cuentan el *Pinus oocarpa*, *Pinus pseudostrobus*, *Pinus montezumae*, *Pinus michoacana*, *Pinus engelmann*, *Pinus durangensis*, etc. Y de las especies más raras aparecen, entre otras, el *Pinus rzedowskii*, que tiene características intermedias entre los pinos duros y los pinos blandos. Estos pinos mexicanos crecen generalmente en las regiones montañosas, entre los 1500 y 3000 metros de altitud junto con otros árboles como los oyameles, los encinos y los cipreses, formando los llamados bosques de coníferas, que cubren alrededor de 17 millones de hectáreas del territorio nacional, es decir, 34% de la superficie arbolada del país (Romeu, 1995).

Algunos autores aseguran que las especies de pino que existen en México suman unas 50, otros en cambio elevan la cifra de especies y subespecies hasta más de 70, pero hay algo que sí es evidente para todos los botánicos: México es el mayor centro de diversidad mundial del género *Pinus* (ídem), aunque no todos sean utilizados en la construcción de guitarras dado su elevado peso y cantidad de resina. Sin embargo, ya se está ensayando empíricamente la posibilidad de que algunas especies mexicanas como el *Pinus Strobus* o el *Pinus Ayacahuite*, puedan ser sustitutos de las especies predilectas (Ferreiro, 1989).

Más del 50% de las 90 a 120 especies de pinos que existen en el mundo habitan nuestro país (ídem). Un lugar tan distinguido bien merece respeto; sin embargo, ahora que se habla tanto de un desarrollo sustentable que asegure la permanencia de todos los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas forestales a la sociedad, es bien sabido que el sector forestal nunca ha sido una prioridad, por lo que sería conveniente que el gobierno implemente una política sólida en este campo para el futuro.

El territorio nacional es, además, una de las áreas de reproducción de especies silvestres más importantes del continente americano. Por su clima y vegetación cuenta con una gran variedad de maderas y a pesar de que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se decretaron más de la mitad de las áreas de reserva de México (México Desconocido Virtual, 1997), el acelerado desarrollo económico y poblacional de las últimas décadas han originado grados significativos de perturbación en los múltiples ecosistemas, como son la erosión del suelo, la deforestación y la inminente amenaza o desaparición de especies silvestres de flora y fauna.

Un dato favorable, es que el aprovechamiento de algunas de las especies señaladas en este capítulo, cuentan en México con regulaciones oficiales, tales como: La NOM-012 REC/NAT-1996 que establece los criterios de aprovechamiento de leña de uso doméstico, la NOM-005-REC/NAT-1997 que establece criterios y especificaciones para el aprovechamiento de cortezas de especies forestales, o la NOM-007-REC/NAT-1997 que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento de ramas, hojas, flores, frutos y semillas. Sin embargo, es indudable que aún falta mucho por hacer en el terreno de la conservación natural de nuestro país, ya que para algunos bosques y regiones selváticas que contienen especies no consideradas comerciales, no se siguen prácticas silvícolas que aseguren su reproducción. Así mismo, las especies de árboles que se encuentran en peligro de extinción en México, se especifican en la PROY-NOM-059-ECOL-2000 (Protección ambiental. -Especies de flora y fauna silvestres de México.- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio.- Lista de especies en riesgo), que establece criterios para su protección y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre del 2000.

Lo que resulta deplorable son la tala clandestina y posterior venta indiscriminada de maderas preciosas nacionales como el Palo Escrito, a las grandes empresas extranjeras manufactureras de muebles y también de instrumentos musicales. No parece lógico pensar que la extinción de las especies de maderas preciosas se deba a su uso dentro de una comunidad tan pequeña como la de los constructores independientes de guitarras.

2.1.17. Innovaciones en el uso de materiales alternativos.

Varios constructores de guitarras han efectuado investigaciones en el uso de maderas no tropicales, y la posibilidad de reemplazar todos o algunos de los componentes de la guitarra con nuevos materiales de carbono, como el grafito o la fibra de carbono entre otros (Cumpiano y Natelson, 1993).

Así como todo lo que es nuevo, existen discrepancias acerca del uso de estos materiales, aunque algunas innovaciones ya se comienzan a incorporar particularmente en las guitarras eléctricas (en el diapasón, el brazo y el cuerpo sólido), más no así en Guitarras Clásicas de concierto. Si bien es cierto que existen claros beneficios específicos como la consistencia de los materiales procesados, la resistencia a la humedad, la fuerza física de las fibras, la flexibilidad, la ligereza o el peso, entre otros, uno de los dilemas más relevantes es la crítica y escepticismo del ejecutante. Si los músicos no aprueban el aspecto visual, o el tono inesperado de estos instrumentos, el diseño será inoperante, sobre todo por el hecho de que entre muchos de los guitarristas clásicos, las mejoras y avances, parecen no existir y son totalmente reacios a la incorporación de innovaciones en el instrumento, fomentando que la evolución de la Guitarra Clásica sea sumamente pausada.

Seguramente, con tanta experimentación en progreso, sólo el tiempo dirá qué impacto habrán de tener estos materiales en las guitarras acústicas del futuro.

Hoy en día existen innovaciones en el diseño y constitución de la Guitarra Clásica que pueden identificarse en instrumentos con cuerpos muy pesados y fondos laminados, junto con barras de carbono en la tapa armónica. Otros que presentan un diapasón elevado, bajo el principio de los instrumentos de arco, que no tocan la tapa armónica, siendo ésta extremadamente abombada.

Otros más con orificios colocados sobre los costados de la curvatura superior del instrumento. Algunas guitarras clásicas cuentan con doble fondo y también algunas otras con doble tapa armónica y una estructura de barras intermedia. Todo lo anterior indica la diversidad en las innovaciones contemporáneas más discrepantes que se han ido implementado lentamente en el instrumento.

Lo que a mi juicio cualquier luthier que se considere de excelencia debiese buscar, es la unión de lo más noble de la tradición con lo más inspirado en la búsqueda de lo nuevo; es decir, sin perder el espíritu creativo, acompañando a las diferentes etapas de construcción con normas de calidad que provienen de hace muchos años y que se han descrito a lo largo de este trabajo, aplicándolas en todos los casos.

Un factor primordial, a veces subestimado, es pensar en instrumentos ergonómicos, en guitarras que no atenten contra la integridad física del interprete, ya que algunas guitarras mal construidas (lo mismo una técnica de ejecución mal desarrollada) pueden provocar tendinitis y dolores en el brazo u hombro del músico. En suma, hay instrumentos que permiten al ejecutante tocar con virtuosismo y acceder a su mayor potencial guitarrístico, y otros que lejos de ello limitan o reducen las técnicas de ejecución del intérprete. Por ejemplo, un mástil inapropiadamente contorneado puede cansar rápidamente la mano o los músculos de los dedos, por otro lado un brazo con las proporciones y el diseño correcto no debe molestar ni impedir la acción de la mano sobre el mismo, sobre todo después del noveno traste, cuando se entra en contacto con el tacón.

2.1.18. Conclusiones.

Aunque para la Guitarra Clásica solo se emplea una pequeña proporción de la madera talada, el interés universal acerca de la rápida depredación de los bosques, especialmente el corte excesivo de grandes árboles viejos (que toman cientos de años para ser reemplazados) y el gran desastre económico, climático y ambiental que conlleva la deforestación, ha originado un importante interés por investigar materiales alternativos y el uso racionalizado de la madera. Ya que la madera no puede ser completamente reemplazada por otros materiales, debe mantenerse como una de las materias primas más preciadas, y por ello se requieren grandes esfuerzos para mantener y renovar los recursos de madera con continuos programas de reforestación a gran escala.

Cabe decir, que aunque alrededor del mundo se realizan un gran número de investigaciones buscando materiales sustitutos para la madera, no parece ser viable el que ésta sea sustituida por completo mediante opciones de tipo epóxico, de grafito, fibra o de carbono (Haines, 2000). Sin embargo, a lo largo de este trabajo se abordan algunas tendencias contemporáneas en la construcción de la Guitarra Clásica y un capítulo específico sobre su acústica, que complementarán la información anterior.

A pesar de los esfuerzos por investigar las distintas propiedades de la madera y sus efectos acústicos en el instrumento terminado (con generadores de frecuencia y otros equipos electrónicos sofisticados), los resultados hasta ahora no han sido concluyentes, dado que la mayoría de ellos analizan las resonancias emitidas por pedazos o componentes sueltos, no integrados al instrumento, que se comportarán de una manera muy diferente cuando estén ensamblados. Esto se debe a que se introduce un elemento de tensión que hace variar significativamente la frecuencia resonante de las delgadas tapas de la Guitarra Clásica. Sin embargo, recientemente se han comenzado a efectuar investigaciones sobre instrumentos completos, utilizando láser para determinar los complejos modos de vibración en la guitarra (Richardson, 1994).

En México, como se ha visto, existe una gran variedad de especies de madera, que no necesariamente se han considerado superiores para la construcción de instrumentos musicales debido a su escasa difusión mundial. Sin embargo, valdría la pena realizar experimentos controlados como se han señalado, para conocer a fondo las cualidades sonoras de las especies nacionales, entre otras el Palo Escrito, el Cirímo, el Cedro Blanco, el Granadillo, la Caobilla, etc., que a pesar de haber demostrado su calidad acústica en excelentes instrumentos mexicanos, pueden conducir al descubrimiento de nuevos materiales que proporciona la flora de nuestro país con los cuales sustituir a las escasas y costosas maderas extranjeras para la construcción de Guitarras Clásicas.

Es más, hay quienes afirman que algunas maderas como el Palo de Rosa o el Ciprés, fueron elegidas por los constructores españoles de guitarras de finales del siglo XIX y principios del XX, porque eran las que se encontraban en ese momento a su alcance, aunado al alto valor estético que algunas maderas exportadas a Europa como el Palo de Rosa mantenían dentro del ámbito de la ebanistería.

Sin embargo, es cierto que no existe la cantidad de guitarras conservadas actualmente que denoten gran diversidad de maderas en los instrumentos de aquél entonces.

Es decir, se deduce que el Ciprés se utilizaba como materia prima para trabajos generales y el Palo de Rosa para aquellos más finos y sofisticados, lo que se trasladó a la construcción de guitarras por los lauderos de la época (especialmente por Torres), elaborando flamencas con el primer tipo y clásicas con el segundo, una de menor y otra de mayor precio respectivamente. Lo interesante aquí, es que si esto fuera verdad, optaron acústica y estéticamente por variedades de madera que con el paso de tiempo han comprobado su enorme valor y repercusión acústica.

Una consideración fundamental, es que durante el proceso de construcción, es más importante cuidar y manejar apropiadamente la madera, que tan sólo invertir en maderas costosas o exóticas para obtener un buen resultado. En otras palabras, existen muchos instrumentos confeccionados con las mejores maderas disponibles, carentes de sonoridad y valor estético.

Por otro lado, es preferible la belleza natural de la madera que el plástico artificial. Existen reglas del buen gusto y de ornamentación. De hecho hay textos ancestrales que abordan dichos temas, pero por lo general en la construcción de este instrumento se antepone una apariencia simple pero elegante, sin esforzarse en agregar belleza o elementos extraños, puesto que el resultado podrá ser menos atractivo para el guitarrista clásico.

Finalmente, existe una antigua creencia dentro de la laudería que refiere el beneficio de dejar expuestos instrumentos terminados durante varios meses a la radiación de los rayos ultravioletas del sol para mejorar las propiedades acústicas de la madera antes de aplicar el acabado final. Para comprobar si esto es cierto, convendría investigar más de cerca dicha relación, pero dadas las proporciones de la Guitarra Clásica a diferencia del violín, esto puede ocasionar movimientos estructurales, que lejos de beneficiar al instrumento, lo perjudicarían de una manera irremediable si no se tiene el cuidado y paciencia necesaria para lograrlo.

2.2. Acústica de la Guitarra Clásica

2.2.1. Introducción.

Los constructores de instrumentos musicales de los siglos XVI al XVIII basaron sus trabajos en conocimientos acústicos empíricos e intuitivos, ya que las primeras mediciones sobre las propiedades vibratorias de los violines se realizaron cerca de 1830 por el físico francés Félix Savart (1791-1841) que trabajó en colaboración de su compatriota, el famoso laudero Jean Baptiste Vuillaume (1798-1875). Sus trabajos precedieron las florecientes investigaciones de otros científicos interesados en la acústica musical. Posteriormente con el desarrollo tecnológico de principios del siglo XX, fueron generados una considerable cantidad de trabajos en este ámbito por el italiano que revivió la escuela cremonense de laudería, Gioacchino Pasqualini (1902-197?) y por el alemán Hermann Backhaus (1885-1958) entre otros, quien descubrió que en los mejores violines existe una fuerte tendencia a que las vibraciones del fondo y la tapa entren en fase; es decir, que vibren paralelamente a ciertas frecuencias (Hutchins, 2000), sobre lo cual se hablará más adelante bajo el marco de la Guitarra Clásica. Gracias al desarrollo de la electrónica y a equipos más avanzados a partir de los años sesentas y setentas, se impulsó en todos los niveles el estudio sobre acústica de instrumentos frotados con arco, lo cual desafortunadamente no ocurrió con la Guitarra Clásica sino hasta épocas muy recientes.

Este capítulo pretende ofrecer las bases para un conocimiento más cercano sobre la importancia de la acústica musical en la construcción de la Guitarra Clásica. Con el fin de que al aplicar dichos conceptos, el constructor pueda actuar con fundamentos sólidos en la determinación sonora de sus instrumentos. El presente capítulo no busca teorizar y mucho menos concluir sobre las características sonoras de un instrumento tan sofisticado y complejo como es la Guitarra Clásica, sino más bien, establecer un marco de referencia práctico y objetivo que permita dirigir su proceso constructivo con algunos parámetros físico-acústicos esenciales, evitando así el desconocimiento de aquellas variables que inciden en una respuesta acústica favorable.

Para mayor detalle sobre el tema específico de acústica musical se recomienda revisar los trabajos de Orduña-Bustamante (1987 y 1992) o Ruiz Boullosa (1997) provenientes del Centro de Instrumentos de la UNAM, que orgullosamente mexicano, desarrolla excelentes trabajos en la materia.

Es obvio que en un taller tradicional no se cuenta con todo el equipo de medición acústica y electrónica que podría encontrarse en un laboratorio. En primer lugar por los altos costos, pero en segundo, porque su función principal no es la de generar conocimientos, sino la de producir instrumentos musicales que deberían estar soportados por la información que se genera en instalaciones científicas. En otras palabras, la intención de este documento se encamina a desmitificar una serie de ideas anquilosadas en cuanto a la construcción de guitarras, puesto que la lutería, particularmente en su vertiente de Guitarra Clásica, ha sido una actividad constantemente amenazada por la especulación indiscriminada, hipótesis no confirmadas e incluso supersticiones o mitos con profundo arraigo.

2.2.2. El sonido.

El sonido se produce como resultado del movimiento o vibración de un cuerpo, por ejemplo el de un parche de tambor o una cuerda. Esta vibración genera unas ondas de compresión que atraviesan el aire hasta llegar a los oídos. La velocidad de desplazamiento de estas ondas es de aproximadamente 340 metros por segundo, en el aire (en el agua la velocidad de propagación es de 1500 m/s). Esta velocidad sufre importantes variaciones, dependiendo de las condiciones atmosféricas y principalmente, del medio transmisor del sonido, pero las partículas materiales que transmiten tales ondas oscilan en la dirección de la propagación de las ondas mismas.

Desde el punto de vista físico, la Guitarra Clásica constituye un sistema vibratorio complejo en donde hay que considerar las fuentes de energía, el acoplamiento de esta energía al cuerpo de la guitarra y las funciones que cada parte de este último tienen en el proceso de generación de sonido.

La fuente de energía en este sistema la constituye cualquier cuerda que sea excitada, esta vibración es amortiguada o transitoria, ya que el sonido nace, alcanza una intensidad máxima y después decae para suspenderse en cierto tiempo (Ruiz Boullosa, 1997).

Lo que es muy importante comprender en términos musicales y para la valoración de este capítulo en general, es el hecho de que el decaimiento natural de un sonido, no altera la frecuencia fundamental del mismo.

2.2.3. El ruido.

El ruido es un sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados. Si se analizan las ondas de un ruido se observa que no poseen una longitud, frecuencia, ni amplitud constantes y que se distribuyen aleatoriamente unas sobre otras. En México se cuenta con una norma para la clasificación de ruidos, la NOM-AA-040-1976, FEP: 1976-11-08.

En un sonido musical las ondas de distintas frecuencias se superponen ordenadamente siguiendo una estructura armónica en función del tiempo. Por estas causas un ruido es desagradable para el oído y una pieza musical, placentera. No olvidar que la música es el arte de combinar los sonidos y silencios formando melodías y armonías, todo lo contrario al ruido.

2.2.4. Propiedades del sonido.

Las características físicas de una Guitarra Clásica son fáciles de identificar y comparar. El tipo de tapa, el acabado, la longitud de escala, la roseta, etc., son elementos sobre los cuales se pueden tomar decisiones de agrado o desagrado. Pero las cualidades del sonido de una guitarra son mucho más difíciles de discernir y evaluar. Para ello se debe estar familiarizado con la terminología utilizada en describir dichas cualidades acústicas, ya que el sonido de una Guitarra Clásica tiene muchas facetas.

1. Altura

La altura del sonido depende de su frecuencia, es decir, del número de vibraciones por segundo del cuerpo vibrante, con una unidad de medida denominada Hertz o Hertzios, en honor a su descubridor, el físico alemán Heinrich Hertz (1857-1894). En general, cuanto más alta sea la frecuencia, más agudo será el sonido y cuanto más baja sea menor será su altura.

Normalmente cuando se aumenta la frecuencia de un sonido, su altura también sube, sin embargo, esto no se da de forma lineal, o sea, no corresponde unidireccionalmente, la subida del valor de la frecuencia con la percepción de la subida de tono. En otras palabras, la valoración subjetiva del tono se ve condicionada no sólo por el aumento de la frecuencia sino también por la intensidad, y por el valor de dicha frecuencia. Para frecuencias inferiores a 1.000 Hz (incluida esta), si se aumenta la intensidad el tono disminuye, entre 1.000 Hz y 5.000 Hz el tono es prácticamente independiente de la intensidad que tenga, por encima de 5.000 Hz el tono aumenta si aumenta la intensidad. La palabra tono que corresponde a cierta tonalidad, será utilizada a lo largo de este capítulo como sinónimo de: nota, dentro del marco musical.

El rango de las notas ejecutables en la Guitarra Clásica moderna se sitúa desde casi los 100 Hz hasta alrededor de 1000 Hz, aunque todas las notas que produce contienen frecuencias (o armónicos) de hasta 20,000 Hz, donde se encuentra el límite superior de la audición humana. El inferior se localiza cerca de los 16 Hertz (Perkins, 1955. Citado en: Ferreiro, 1989).

Figura 2.2.1. *Distinción entre curvas sonoras.*

En el análisis gráfico del espectro sonoro de la Guitarra Clásica, por lo general la energía del tono se encuentra contenida en la región de 0 a 5 kHz, con un patrón de frecuencia de 10 kHz, una longitud de señal de 204.8 milisegundos y con una resolución (diferenciación) de alrededor de 5 Hz (Chaigne y Rosen, 1999).

2. Intensidad

El volumen o intensidad de un sonido, medido en decibeles, depende de la amplitud de su onda. A mayor rango (límites más extensos) de onda mayor intensidad de sonido.

Cabe decir que, como su nombre lo indica un decibel (dB) es la décima parte del Bel. El Bel es el logaritmo en base 10 de la relación de dos potencias o intensidades. No obstante, esta unidad resulta demasiado grande por lo que se ha normalizado el uso de la décima parte del Bel, siendo éste el decibel o decibelio.

En esta escala, el valor mínimo de las vibraciones audibles, corresponde a los cero decibeles y el valor máximo, que corresponde al umbral donde las vibraciones auditivas causan dolor en el oído está alrededor de los 120 decibeles (Perkins, 1955. Citado en: Ferreiro, 1989).

3. Timbre

La calidad o timbre es la diferencia de "color" de un mismo sonido ejecutado por diversos instrumentos (inclusive dentro de una misma familia). Es lo que permite distinguir entre varios instrumentos tocando la misma melodía. Todo el mundo distingue entre una guitarra y un violín. La explicación se encuentra en uno de los fenómenos acústicos más fascinantes: los armónicos.

El timbre está formado por un conjunto de frecuencias de alturas sonoras fijas. De forma sencilla se puede decir que el timbre está formado por la frecuencia fundamental del instrumento, más su composición armónica. La forma de ejecutar el instrumento y la intensidad hacen también que el timbre varíe, al hacer variar su composición armónica.

Cuando se cambia un sonido sin alterar su tonalidad o intensidad, por definición se está modificando su timbre. Si se canta “ee” o “uu” en la misma tonalidad y con el mismo volumen se escucharán diferencias inmediatas. Este atributo acústico, es lo que distingue primordialmente a una Guitarra Clásica de otra.

4. Presencia

La presencia es un factor psico-acústico sumamente subjetivo, ya que representa la medida de qué tan completo es el sonido de una guitarra. Una buena aproximación a este fenómeno es qué tan satisfecho se está cuando la guitarra es ejecutada suavemente. Una presencia fuerte significa que el tono no se verá deteriorado cuando el volumen o intensidad de ejecución sea menor. La eficiencia de radiación sonora de la tapa armónica participa activamente en el grado de presencia que sea percibido.

La presencia puede definirse como la relación entre la energía acústica radiada y la energía mecánica introducida a la tapa de la guitarra, en ciertas bandas de frecuencia (Ruiz Boullosa, 1997).

5. Balance

El balance es la relación entre notas altas y graves en términos de volumen y abundancia (capacidad de llenar el espacio); es decir, en una Guitarra Clásica que tenga balance todas las notas tendrán la misma “autoridad” a lo largo de la amplitud o rango sonoro del instrumento.

Aquellas guitarras balanceadas hacia los bajos se conocen como “pastosas”. Esta característica tiene que ver casi siempre con el tamaño de la guitarra y el diámetro de la boca en la tapa. En la práctica entre mayores sean éstos, el balance tenderá hacia frecuencias menores o graves. En general, dentro de la construcción de guitarras acústicas, mientras más amplias y profundas sean las dimensiones de su cavidad resonante, más acentuada y penetrante la respuesta de sus bajos.

Pero cuanto más estrecha o angosta (dentro de ciertos límites), mayor su pronunciación de frecuencias agudas, aunque quizá con cierto detrimento de su volumen o intensidad sonora (Sloane, 1989). Para confirmar este efecto, puede observarse como al ampliarse en proporciones la cavidad de los instrumentos frotados con arco, como el violín, la viola, el violonchelo y contrabajo, el mayor volumen de aire en su interior propiciará la manifestación de respuestas sonoras cada vez más graves.

Sin embargo, la Guitarra Clásica, preferentemente debe presentar una combinación de volumen fuerte en el rango sonoro de 0 a 1 kHz, especialmente en la primera y segunda cuerda, así como también en el rango de 1 a 4 kHz para la quinta y sexta cuerda, ya que para este particular rango del espectro sonoro, el oído humano es más sensible (Orduña, 1992).

6. Separación

La separación se refiere a la habilidad que tenga el instrumento para expresar simultáneamente dos notas de manera tal que puedan ser percibidas individual y distintivamente, más que como un todo homogéneo. Lo que se busca con esta cualidad, es que al tocar un acorde completo se destaquen independientemente cada una de sus notas.

7. Calidad

Con estas definiciones no se pretende marginalizar o complicar aún más de lo que ya es la explicación verbal en la representación de atributos acústicos, a pesar de que un gran número de guitarristas clásicos serios emplean términos como sonido: “cálido”, “oscuro”, “brillante”, “grueso” o “delgado” para referirse a las características sonoras de su instrumento. Lo que se persigue es operacionalizar las palabras de uso común en el ámbito guitarrístico, con el fin de evitar interpretaciones equívocas, mas no incrementar la lista de subjetividades semánticas. Todo lo que éstas palabras tienen en común, es que son metáforas que intentan denotar propiedades ajenas al sentido auditivo, de ahí lo complejo de su estudio (el del timbre) dentro de la acústica musical.

En un intento por identificar diferencias de “calidad”, entre ellas la calidad acústica de algunas Guitarras Clásicas, Orduña-Bustamante (1992) determinó que el timbre de una guitarra considerada como superior, está asociado con los siguientes términos: “brillante” y “claro”, en oposición a “opaco”, “difuso” y “suave”.

La percepción de atributos cualitativos, bajo el contexto auditivo, necesariamente debe ser establecida por sujetos humanos, no por equipos electrónicos o mecánicos que descartan el factor emocional, puesto que la asignación de un valor de agrado o desagrado musical, depende siempre de la persona, aunque resulte controversial. Por ejemplo, en dicha investigación con carácter asociativo, se observó que los sujetos preferían en la Guitarra Clásica tonos de volumen fuerte, que a su vez están relacionados con el rápido decaimiento sonoro (Ibíd.).

2.2.5. Conceptos básicos sobre acústica.

1. Los armónicos

La frecuencia que caracteriza a un sonido sólo es la fundamental entre una serie de sonidos que coinciden sobre el sonido básico. Estos sonidos “parciales” se denominan armónicos, que no son claramente audibles debido a que su intensidad es menor que la del sonido fundamental, pero tienen como se ha apuntado, una importancia decisiva en la “calidad” del sonido resultante, sobre todo en la Guitarra Clásica.

Normalmente, al hacer vibrar un cuerpo, no obtenemos un sonido puro, sino un sonido compuesto de sonidos de diferentes frecuencias. A estos se les llama armónicos. La frecuencia de los armónicos, siempre es un múltiplo de la frecuencia más baja llamada frecuencia fundamental o primer armónico. A medida que las frecuencias son más altas, los segmentos en vibración son más cortos y los tonos musicales están más próximos los unos de los otros.

Cuando se distingue entre un violín y una guitarra es debido a que la cantidad, intensidad y “calidad” de los armónicos que vibran junto con la frecuencia principal son distintos en cada caso.

Casi todas las frecuencias fundamentales de las notas musicales se hallan entre 0 y 1000 Hz, pero el contenido armónico de cada una puede abarcar frecuencias de hasta 4 kHz o más, por lo tanto otra región espectral importante para la acústica musical dentro del análisis sonoro de la Guitarra Clásica, es la que se encuentra entre 1 y 4 kHz (Orduña-Bustamante 1987).

A continuación se muestran tres ejemplos de armónicos en una cuerda vibrante sobre dos nodos.

	<p>Esta sería la onda fundamental o primer armónico. La longitud de la onda es 2 veces la de la cuerda.</p>
	<p>Si se divide la cuerda en dos partes, la longitud de onda será igual a la longitud de la cuerda. Su frecuencia es 2 veces más grande que la anterior. Esta onda correspondería al segundo armónico El sonido sería una octava más alta que el fundamental.</p>
	<p>La longitud de onda es de $\frac{2}{3}$ la longitud de la cuerda. Su frecuencia es 3 veces más grande que la primera. Esta onda correspondería al tercer armónico. Y es la quinta del segundo armónico.</p>

Si se repitiera este proceso indefinidamente, se obtendrían todos los armónicos del sonido.

2. Potencia acústica

La potencia acústica es la cantidad de energía radiada por una fuente determinada. El nivel de potencia acústica es la cantidad de energía total radiada en un segundo.

Para determinar la potencia acústica que radia una fuente se utiliza un sistema electrónico de medición alrededor de la fuente sonora a fin de poder determinar la energía total irradiada.

La potencia acústica es un valor intrínseco de la fuente y no depende del local donde se halle. Es como una bombilla, puede tener 100 Watts y siempre tendrá 100 Watts la pongamos en una habitación o la pongamos dentro de una nave enorme, su potencia siempre será la misma. Con la potencia acústica ocurre lo mismo, el valor no varía por estar en un local reverberante o en uno seco. En una Guitarra Clásica, esto se relaciona con la duración que presente una nota desde que es iniciada hasta que decae o se atenúa por completo.

3. Resonancia

El principio de resonancia es muy simple: situación en la que un sistema acústico vibra en respuesta a una fuerza aplicada con la frecuencia natural del sistema o con una frecuencia próxima; es decir, componentes que no se estimulan directamente vibran por simpatía. Cuando se canta no sólo vibran las cuerdas vocales sino que también se producen vibraciones simpáticas en las cavidades de la cabeza. De igual modo, los instrumentos musicales experimentan el mismo fenómeno: el sonido de la Guitarra Clásica que se escucha al pulsar las cuerdas, se complementa por las vibraciones que se producen en el cuerpo del instrumento. Más adelante se hablará de este principio a detalle.

El grado de resonancia es la medida de la potencia acústica de un objeto vibratorio antes de que se presente el efecto de amortiguamiento (Haines, 2000).

4. La afinación

Un aspecto importante dentro de la física sonora es la afinación. ¿Qué ocurre cuando durante un concierto se percibe con inquietud que “algo va mal”, que alguien está tocando más grave o más agudo que los demás? Está desafinando. Lo que ocurre realmente es que cuando dos notas tienen la misma frecuencia, por ejemplo 440 Hertz (La), se sabe que vibran a la misma altura, son unísonos. Pero si una de ellas vibra ligeramente por debajo, por ejemplo a 435 Hertz., estará produciendo ondas más cortas que la otra, que chocarán unas contra otras, ocasionando una pulsación acústica cuyo ritmo será igual a la diferencia entre las dos frecuencias. En este caso, la pulsación sería de 5 Hertz. Es interesante observar que más allá de unas 30 pulsaciones por segundo el efecto disonante disminuye.

La afinación típica de la guitarra de 6 cuerdas contiene intervalos musicales entre cada una de ellas (al aire) empezando desde la cuerda más grave: Sexta cuerda: Mi (82.41 Hz), Quinta cuerda: La (110 Hz), Cuarta cuerda: Re (146.83 Hz), Tercer cuerda: Sol (196 Hz), Segunda cuerda: Si (246.94 Hz) y Primera cuerda: Mi (329.63 Hz). Este ordenamiento se muestra más notoriamente en la siguiente tabla.

Afinación estándar de la guitarra			
Cuerda	Nota	Octava	Frecuencia
6º	Mi	2º	82.41
5º	La	2º	110.00
4º	Re	3º	146.83
3º	Sol	3º	196.00
2º	Si	3º	246.94
1º	Mi	4º	329.63

Hay por lo general 18 trastes en las Guitarras Clásicas, que van acortando su longitud según se alejan del clavijero. Aunque hay muchos trastes, la guitarra apenas puede tocar 36 notas distintas, con una extensión de cuatro octavas, porque muchos de los trastes tienen notas idénticas aunque correspondan a diferentes cuerdas (Ver capítulo sobre el entrastado de la guitarra).

En el subsiguiente diagrama se muestran todas las notas musicales (de acuerdo a la escala cromática) a lo largo del diapasón de la Guitarra Clásica, que además de ser esenciales para el guitarrista principiante, deben ser identificadas con exactitud por el laudero experimentado, sobre todo para efectos de afinación. Las notas que se muestran, llegan hasta el traste No. 12, ya que de ahí en adelante se repiten todas a partir de cada cuerda pulsada al aire, pero en su siguiente octava.

Así mismo, las notas que aparecen encerradas en un círculo, son aquellas que pertenecen a la escala de Do mayor (C - D - E - F - G - A - B). Las notas que reciben dos designaciones en esta ilustración, son equivalentes enarmónicas y la tonalidad de la obra que se interprete, determinará la elección de una de las dos. Las notas que no tienen bemoles o sostenidos se llaman naturales. Los círculos sombreados intermedios, determinan el tercero, quinto, séptimo, noveno y doceavo traste del diapasón respectivamente.

Figura 2.2.2. Notas sobre el diapasón de la guitarra.

La escala cromática temperada, utilizada en la música occidental contemporánea y desarrollada por Johann Sebastián Bach, significa que matemáticamente cada nota subsecuente se relaciona con su inmediata anterior por el factor de la doceava raíz de dos. Esto quiere decir que el rango entre cualquier sucesión de notas equivale a 1.05946309436. Existen 12 pasos intermedios o semitonos en una octava, debido precisamente a la formulación anterior, hasta llegar a la siguiente octava que corresponderá exactamente al doble de altura de la frecuencia de la nota inicial.

En otras palabras, la escala cromática de A es: A, A#, B, C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, hasta alcanzar el La de la siguiente octava y así sucesivamente. El intervalo entre dos notas sucesivas se conoce como semitono, por lo tanto se puede afirmar que una octava está compuesta por 12 semitonos y deberá presentar siempre el doble de la frecuencia que la anterior.

Para comprender mejor lo anterior, en la tabla que sigue se puede observar la correspondencia entre cada semitono de la escala de Do Mayor y su respectiva notación musical.

Semitono	Nombre
0	C o B#
1	C# o Db
2	D
3	D# o Eb
4	E
5	F
6	F# o Gb
7	G
8	G# o Ab
9	A
10	A# o Bb
11	B o Cb

El planteamiento matemático anterior, parte de la estandarización de la nota La (A4) a una frecuencia de 440 Hertz, donde la nota Sol (G5) por ejemplo, aplicando este mismo procedimiento tendría una frecuencia aproximada de 783.99 Hertz. Es decir, $440 \times (\text{la } 12\text{ava raíz de } 2)^{10} = 440 \times 1.78179743628 = 783.99 \text{ Hz}$, dado que G5 se encuentra a 10 pasos cromáticos por arriba de A4.

Este método, también se aplica para identificar la distancia a la cual se deben colocar cada uno de los trastes sobre el diapasón de la guitarra, a partir de la posición de la cejilla inferior del puente. Sobre este particular, se recomienda revisar el capítulo de la trastadura.

En las próximas dos tablas se muestran en primer lugar el rango de octavas para algunos instrumentos y en la segunda todas las frecuencias dentro del rango de la audición humana y su correspondiente tonalidad musical. Las casillas sombreadas en esta ilustración representan el compás o rango sonoro dentro de la Guitarra Clásica, que abarca fundamentalmente cuatro octavas, a diferencia del piano que tiene siete.

Instrumento	Empieza	Termina
Guitarra	E2	E6
Cello	C2	A6
Piano	A0	C8
Violín	G3	E7

INTERVALOS MUSICALES EN FRECUENCIAS APROXIMADAS (HERTZ)											
OCTAVAS											
NOTAS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	27.5	55.0	110.0	220.0	440.0	880.0	1760.0	3520.0	7040.0	14080.0	
Bb	29.1	58.3	116.5	233.1	466.2	932.4	1864.7	3729.4	7458.9	14917.8	
B	30.9	61.7	123.5	247.0	493.9	987.8	1975.7	3951.3	7902.7	15805.3	
C	16.4	32.7	65.4	130.8	261.6	523.3	1046.6	2093.2	4186.5	8372.9	16745.8
C#	17.3	34.6	69.3	138.6	277.2	554.4	1108.8	2217.7	4435.5	8871.1	17742.1
D	18.4	36.7	73.4	146.8	293.7	587.4	1174.8	2349.7	4699.5	9398.9	18797.8
D#	19.4	38.9	77.8	155.6	311.2	622.4	1244.8	2489.5	4979.1	9958.1	19161.3
E	20.6	41.2	82.4	164.9	329.7	659.4	1318.8	2637.7	5275.3	10550.6	
F	21.8	43.7	87.3	174.7	349.3	698.7	1397.3	2794.6	5589.2	11178.4	
F#	23.1	46.2	92.5	185.1	370.1	740.2	1480.4	2960.8	5921.8	11843.5	
G	24.4	49.0	98.0	196.1	392.1	784.3	1568.2	3137.1	6274.1	12548.2	
G#	26.0	51.9	103.9	207.7	415.5	830.9	1661.9	3323.7	6647.4	13294.8	

Las tolerancias permisibles de las frecuencias emitidas para cada nota en una Guitarra son de $\pm 1.25\%$, lo que equivale a ± 20 centésimas de tono, de acuerdo a la norma mexicana (NMX-R-38-1979) sobre guitarras sextas con caja de resonancia de madera. Es obvio que a pesar de esta especificación, siempre se busca la perfecta afinación del instrumento.

2.2.6. Notación de la altura del sonido.

En Alemania e Inglaterra se emplea la notación alfabética para denominar los sonidos musicales, de forma que la A es la nota La, la B es el Si, la C el Do, D es Re, E es Mi, F es Fa y G es Sol. En este trabajo se empleará también el sistema silábico tradicional latino: do, re, mi, fa, sol, la, si. Estas denominaciones tienen su origen en Guido D'Arezzo, benedictino italiano (Ver capítulo sobre Historia de la Guitarra), quien determinó dicha nomenclatura.

La palabra nota, cuando se aplica a la música, puede tener tres significados: un sonido, el símbolo escrito de ese sonido musical y también referirse a una cuerda presionada en un traste específico del diapasón de la guitarra.

Al intervalo entre ocho notas, por ejemplo de do a do como se ha visto, se le conoce con el nombre de octava. Un intervalo es la distancia o diferencia de altura entre dos notas. Un intervalo de cuarta es de cuatro notas; una quinta de cinco notas, etc. El pentagrama es el sistema más eficaz para definir la altura precisa de una nota.

La relación entre las frecuencias de las notas de una octava es 1:2 de forma que si el do inferior es de 261.6 Hertz, el superior será de 523.3 Hertz.

2.2.7. Acústica de salas y auditorios.

Un factor muy importante en la "calidad" e intensidad del sonido final de cualquier instrumento, es el hecho de que la sala tenga una buena acústica, una resonancia equilibrada. Muchos libros de historia mencionan que Johann Sebastián Bach probaba la acústica de los lugares donde iba a tocar o dirigir, dando palmadas y contando hasta que el sonido era absorbido por completo. Curiosamente no se encontró una explicación científica a este fenómeno hasta finales del siglo XIX.

La calidad acústica de un auditorio depende de su período de reverberación, esto es, del tiempo que tarda un sonido en extinguirse. Numerosos experimentos han demostrado que el período de reverberación más conveniente para dichas salas está entre 1 y 2.5 segundos, aproximadamente (Véanse las Normas mexicanas en acústica: NOM-C-211-1977, FEP: 1977-12-14, sobre tiempos óptimos de reverberación según la función de los claustros y la NOM-C-108-1977, FEP: 1977-06-08, sobre la determinación del nivel sonoro causado por impacto mecánico en los materiales acústicos y sistemas construidos).

El tiempo de reverberación (TR) se mide de forma frecuencial, esto es, un local no tiene el mismo TR en 200 Hz que en 4 kHz. Ello es debido a que el TR viene determinado por el volumen de la sala (área), y por los coeficientes de absorción de sus superficies, o si se prefiere por las superficies con un coeficiente de absorción determinado. Como los coeficientes de absorción de los diferentes materiales que componen cualquier local o instrumento musical no son iguales para todas las frecuencias, las reflexiones generadas en el interior de ellos serán diferentes para cada frecuencia y por lo tanto el TR variará según dichas frecuencias.

Si el retraso entre el sonido directo de la fuente y el reflejado por el recinto es mayor de 1/10 de segundo, el sistema humano de audición será capaz de separar las dos señales y percibir las como tales, primero una y después la otra, esto es lo que se conoce como eco.

Cuando en la misma situación que en el caso anterior, el sonido reflejado llega con un tiempo inferior a 1/10 de segundo, el sistema de audición no es capaz de separar ambas señales y las toma como una misma pero con una duración superior de esta. Normalmente esto se conoce como reverberación.

2.2.8. Amortiguamiento o coeficiente de absorción de los materiales.

El coeficiente de absorción de un material es la relación entre la energía absorbida por el material y la energía reflejada por el mismo. Dada esta formulación su valor siempre está comprendido entre 0 y 1. El máximo coeficiente de absorción está determinado por un valor de 1 donde toda la energía que incide en el material es absorbida por el mismo, y el mínimo es 0 donde toda la energía es reflejada. Este coeficiente varía en cada tipo de madera y a distintas frecuencias (Ver capítulo sobre Madera). En nuestro país existe una norma oficial para determinar el coeficiente de absorción acústica (NOM-C-106-1976, FEP: 1976-12-17) y otra para la clasificación de los materiales acústicos (NOM-C-094-1974, FEP: 1975-03-04).

En la laudería, tradicionalmente el amortiguamiento se valora a través del decremento sonoro; es decir, mediante la práctica de golpear levemente con los nudillos la tapa y fondo (entre otros componentes) del instrumento para escuchar el sonido que emiten y su tiempo de duración. Es bien sabido que el aumento de masa en la madera propicia la disminución de sus frecuencias resonantes. En la medida que se adelgaza una tapa armónica, la frecuencia emitida por el golpe con los nudillos será cada vez mayor.

2.2.9. Componentes acústicos de la Guitarra Clásica.

1. Principios básicos

Por si sola, una cuerda a la que se le hace vibrar, estando suspendida de dos puntos, no genera un volumen suficiente como para ser escuchado (al menos que se aproxime el oído muy cerca de ella). Para amplificar este sonido, hace falta un artificio mecánico que se llama cavidad, o coloquialmente caja de resonancia, en el que las vibraciones, sufren un efecto de retroalimentación por las reflexiones a que se le obligan, dando como resultado, que al ser proyectado al exterior, el sonido aumente considerablemente de volumen, a la vez que por las propiedades de los materiales que forman la caja, este asume características que antes no tenía, al exacerbarse o atenuarse determinadas frecuencias.

Para obtener los mejores resultados, el constructor de Guitarras Clásicas, tiene que lograr la máxima capacidad de vibración y balance tonal, sin comprometer la resistencia del instrumento. Es en este punto, donde se diferencia a un buen constructor, de otro mediocre.

2. La cabeza

La cabeza se construye generalmente en cedro centroamericano, dada su gran estabilidad dimensional y baja densidad para que pese poco. La cabeza, como continuación del mástil se une a éste con adhesivos muy resistentes. En esta parte de la guitarra se coloca el clavijero o maquinaria, y éste a su vez, soporta cada una de las cuerdas. La terminación de la cabeza brinda al constructor el lugar donde expresar su sello propio.

3. Maquinaria o clavijero

El clavijero es la parte de la guitarra que se utiliza para tensar y sostener las cuerdas. Mediante un mecanismo de tornillo sin fin se hacen girar los tambores (cilindros) en los que van enrolladas las cuerdas. Estos tambores cuentan con un orificio central. Para cambiar la cuerda hay que colocar este agujero mirando hacia arriba e introducir la cuerda después, sin hacer ningún nudo, vuelve a sacarse la cuerda hacia arriba y se le da vueltas sobre sí misma unas tres o cuatro veces. Se tensan estas vueltas hacia el agujero y sin soltarlas se empieza a apretar la cuerda hasta que esté afinada. Siguiendo este sistema la cuerda se sostiene por sí misma sin necesidad de nudos y hay menos riesgo de que se rompa al no ser un solo punto el que soporta toda la tensión.

Cuanto más tensa esté la cuerda más agudo será su sonido y viceversa. En el tono del sonido también influye el grosor de las cuerdas, cuanto más gruesa es la cuerda más grave será su sonido.

En un principio, el clavijero estaba constituido por piezas simples de madera que se introducían en perforaciones sobre la cabeza del brazo mediante presión (tipo violín). Este sistema, se sigue utilizando en algunas guitarras flamencas sólo por “tradición”, ya que produce una afinación inestable, estando bastante superado por el mecánico. Las nuevas maquinarias clásicas constan de dos piezas de tres clavijas cada una, basadas en un mecanismo de tuerca. Por lo general son muy malas, incluso en guitarras de “marca”, lo cual hace indispensable su adecuada selección o posterior sustitución.

El clavijero es una zona muy sensible a los golpes porque la tensión que soportan las cuerdas puede hacer que se rajen los aros de la guitarra, si la cabeza choca contra algún objeto.

4. Cejillas

Al inicio de la cabeza hay un puente o soporte con muescas llamado cejilla superior, que encamina las cuerdas a su posición correcta. Estas muescas, si no están en buen estado pueden producir sonidos desagradables por el roce de las cuerdas. Al mismo tiempo, hay que procurar que las cuerdas no raspen la madera de la cabeza a la hora de cambiarlas, forzando incluso su posición, desgastando ambos componentes.

Bajo su poco vistoso aspecto, se encuentran dos de los elementos que más pueden influir en el sonido resultante de la guitarra y su facilidad de ejecución, ya que junto con la cejilla inferior del puente, constituyen los puntos de apoyo de las cuerdas.

El mejor de los materiales para fabricar cejillas es el marfil de elefante. Actualmente está prohibido su uso (para cualquier aplicación), dado el peligro de extinción de este animal, lo cual parece muy conveniente, puesto que existen otros materiales, tan buenos como éste y no atentan contra la naturaleza. Realmente donde se nota su “sonido”, es en Guitarras Clásicas o acústicas en general, por ello en las eléctricas resulta absurdo utilizarlo.

El hueso, normalmente proviene de animales de abasto (res), obtenido en mataderos. Tiene un buen sonido (casi idéntico al Marfil) y al no atender contra animales salvajes y aprovechar los que necesariamente se sacrifican por razones alimenticias, es el recomendado tanto para Guitarras Clásicas, acústicas, como para las electro-acústicas. Conlleva una manipulación mayor y por lo tanto es más caro que el plástico o similares, pero el sonido merece la pena. Salvo algún caso, donde se busca un sonido especial, es el material de elección.

5. Diapasón

El diapasón es una barra de madera cruzada por varillas metálicas incrustadas (trastes) que acortan al presionar en ellos la longitud de la cuerda para producir así los diferentes sonidos. Cuanto más lejos pisemos con la mano izquierda, en relación al clavijero, más corto resultará el fragmento de cuerda activa y, por tanto, más agudo resultará el sonido. Hay que presionar (pisar) con los dedos lo más cerca posible del borde derecho de los trastes o espacios (borde opuesto a la boca de la cavidad), cerca del punto en que entra en contacto con la cuerda, pero no sobre el traste metálico. El sonido no se produce a partir del punto donde se pone el dedo sobre el diapasón, como ocurre en el violín que no tiene trastes, sino desde el punto en que la cuerda entra en contacto con dicho traste. Por tanto, cuanto más cerca se pise del traste menos fuerza se tendrá que realizar para obtener sonidos claros y brillantes.

El diapasón exige una madera muy dura, pues el golpear o presión de los dedos y el roce constante de las cuerdas acaban por producir huellas relativamente profundas. Ninguna madera cumple mejor estas condiciones que el Ébano (Ver capítulo sobre Madera).

Cuanto menos grueso sea el brazo en conjunto con el diapasón, más fácil será tocar porque habrá que hacer menos fuerza –dada la disminución en la apertura de la mano- para que las cuerdas estén bien apretadas sobre los trastes. No se trata de oprimir demasiado, sino de usar la fuerza mínima necesaria para que la mano no se fatigue, y en esto influye también la construcción de la guitarra, en el factor antropométrico del instrumento, particularmente del brazo. Otra característica importante en la facilidad de ejecución y el sonido emitido es la distancia entre las cuerdas y el diapasón.

En el mástil se observará detenidamente la altura de las cuerdas respecto al diapasón en el traste 12. Con una gran altura de las cuerdas (6 mm en adelante) se podrán producir sonidos de mayor intensidad, pero se tendrá más imprecisión al tocar y la afinación será más imperfecta. Lo recomendable para una Guitarra Clásica de concierto es de aproximadamente 4 mm para la 6ª cuerda y 3 mm para la 1ª cuerda, tomando esta medida entre el lomo del traste 12 y la parte inferior de la cuerda, estando la guitarra afinada. Las guitarras flamencas usan la menor altura y los clásicos la mayor, aunque entre los interpretes no hay unanimidad de criterios en este sentido. Particularmente en las primeras, lo que se busca es que se puedan ejecutar pasajes musicales con extrema rapidez (Ver capítulo sobre Cuerdas).

6. Las cuerdas

La pulsación de una cuerda de guitarra, originalmente en reposo, produce en ella una vibración que inicia súbitamente y luego decae paulatinamente, a medida que su energía se transmite al cuerpo de la guitarra o es gastada en vencer la resistencia al aire. Cuando la cuerda vibra montada en una Guitarra Clásica, las propiedades vibratorias de su cavidad se suman a las de la cuerda para dar las características del sonido emitido (Orduña- Bustamante, 1987). Cuando la cuerda vibra a una frecuencia cercana donde la respuesta de la guitarra es alta, la energía de la cuerda se radia rápidamente en forma de sonido a través de la guitarra (ídem).

Es un hecho el que el envejecimiento de las cuerdas altera las propiedades acústicas de la guitarra; sin embargo, las características espectrales de las notas no se modifican sino hasta después de 1 hora y media de ser tocadas continuamente (ídem).

Figura 2.2.3. *Acción mecánica de las cuerdas actuando sobre la cejilla del puente.*

En la Guitarra Clásica las cuerdas intermedias; es decir, la cuarta y la tercera son asistidas por el segundo modo de vibración, aquél dominado por el primer tipo de vibración que aparece en la parte intermedia de la tapa armónica (dipolo). Las cuerdas de los extremos (primera, segunda, quinta y sexta) son apoyadas por el primer modo de vibración o de Helmholtz (Orduña, 1992). Aunque más adelante se ahondará sobre estos conceptos, se debe destacar que en la construcción de Guitarras Clásicas se pretende siempre que la duración del sonido o tiempo de atenuación para cada una de las 6 cuerdas sea similar y lo más largo posible, existiendo un equilibrio temporal entre ellas; es decir, en una buena Guitarra Clásica, los “tiempos de ataque” de las seis cuerdas son parecidos entre sí, pero preferentemente mayores en la primera y segunda (Orduña-Bustamante, 1987).

7. La Caja de Resonancia

La caja de resonancia de una Guitarra Clásica aumenta el volumen de la vibración original de la cuerda y le proporciona ciertas características como el timbre. En función, de cuales sean las maderas de su caja, el sonido variará considerablemente de una a otra (Ver capítulo sobre Maderas). Basta decir que es indispensable en la construcción del instrumento que los ensambles de tapa y fondo con los aros sean a prueba de fugas; es decir, deben ser completamente herméticos.

De la suma del complejo sistema de ondas sonoras funcionando dentro de la caja de resonancia, se obtendrá un movimiento final en conjunto del volumen de aire contenido en su interior. Este movimiento del volumen interior de aire brinda determinadas ondas sonoras, que como se ha señalado, salen al exterior a través de la boca, y allí se suman a las ondas externas que se emiten por las caras externas de las tapas. Evidentemente, las ondas externas, en su modo principal y secundario (de vibración) son las mismas que producen sus caras internas, pero de signo contrario. Estas ondas externas se deben superponer a las internas de una manera sumatoria, de forma tal que se refuercen unas con otras. Para entender matemáticamente el efecto del volumen contenido en una caja de resonancia y sus mecanismos físicos, se recomienda revisar el trabajo sobre las propiedades acústicas de cavidades, elaborado por Jansson (1977).

Sin embargo, se debe observar que aunque las ondas son las mismas adentro que afuera, las interiores salen al exterior más tarde, debido al recorrido que deben hacer desde el interior de la caja, por ello los constructores de Guitarras Clásicas deben velar por que la diferencia de tiempo entre las dos se corresponda justamente para que al superponerse las internas con las externas lo hagan siempre en fase positiva, ya que si una vibra en fase negativa y se encuentra con la otra en fase positiva, el resultado es desfavorable y el sonido perderá vigor y nitidez.

Dicho de otra manera, cuando dos o más ondas que intervienen en la sonoridad tienen la misma posición en tiempo y espacio, se dice que están en fase o acopladas alcanzando así la máxima intensidad, pero cuando ocurre lo contrario; cuando las ondas se oponen entre sí (una está en la cresta cuando la otra se encuentra en el valle), la intensidad es cero (Ferreiro, 1989). Enseguida, se discutirá sobre la importancia de dicho efecto en la Guitarra Clásica.

Para conseguir que esto funcione adecuadamente, es muy importante elegir, construir y ensamblar las tapas y los aros de modo que se logre el mejor sonido posible. De la exacta construcción de la caja de resonancia, depende que el complejo sistema de ondas sonoras funcione de manera óptima. Es obvio que sus componentes principales, tapa, aros y fondo (que es una tapa de repercusión acústica), deben ser construidos con precisión y ensamblados con acierto, para que el volumen de aire encerrado en su interior y su movimiento, sea el adecuado en pos de la consecución del sonido deseado.

Figura 2.2.4. *Modelo computarizado sobre el efecto del aire en la cavidad de una guitarra acústica.* (Fuente de imagen: MID-C Wood & Composite Materials Analysis. n.d. /Año).

Una variación aparentemente tan pequeña como de 1 a 2 mm en la forma de la caja de resonancia; es decir, de sus curvaturas, puede crear una apariencia completamente distinta de un instrumento a otro, y un sonido al mismo tiempo contrastante.

Una forma empírica de medir la capacidad de respuesta sonora del instrumento y como actúa de forma similar a una bomba de aire, es estimular (golpear ligeramente) con el dedo índice el centro del puente, colocando la otra mano sobre la boca de la tapa (sin tocar las cuerdas) y percibir cuanta cantidad de aire se transmite sobre ésta; es decir, se puede sentir que la guitarra “respira” con mayor intensidad en las de mejor constitución. Las guitarras “apagadas” o “muertas” no suelen presentar esta característica tan vívidamente.

Por último es importante mencionar que la duración del sonido emitido por una Guitarra Clásica con una cavidad (caja de resonancia) de construcción ligera, tiende a atraer la energía sonora de la tapa armónica hacia el fondo y los aros, en donde se absorbe o amortigua significativamente (Richardson, 1994), lo que cuestiona la concepción tradicional del bajo peso para el instrumento.

8. La Tapa Armónica

La tapa armónica resulta fundamental, puesto que a través de ella se define gran parte del timbre o tono del instrumento. En su parte interna, tiene colocadas una serie de varillas (barras del abanico) de madera, que la refuerzan ante la tensión y, principalmente condicionan la forma en que va a vibrar. El tono de la tapa se puede regular para que responda más en agudos, como las de Flamenco, o en graves como las acústicas tipo Dreadnought, según la disposición, tamaño, dimensiones y cantidad de este varillaje.

Resulta lógico pensar que se debe procurar que las vibraciones de la tapa armónica junto con el fondo se produzcan de manera articulada, y para ello lo primero que tiene que suceder es que en sus notas fundamentales, tapa y fondo vibren al mismo tiempo, problema que en el caso del violín por ejemplo, queda resuelto gracias a un elemento de madera llamado alma, que se instala entre su tapa superior y el fondo, uniendo físicamente a ambas, para que en su forma fundamental vibren al unísono. Esto, representa un reto más complejo en la Guitarra Clásica, que tiene una estructura muy distinta a la de los instrumentos frotados con arco.

Los ajustes de una tapa armónica, como el adelgazamiento de sus bordes o zona periférica, así como las modificaciones de dimensión en las barras del abanico, ejercerán una influencia importante sobre el resultado acústico del instrumento.

Es sumamente difícil poder relacionar el modo sonoro de responder de una tapa aislada (no ensamblada) con aquél de una guitarra terminada. Sin embargo, se pueden realizar ajustes como los anteriores, mediante pequeñas herramientas especiales introducidas a través de la boca del instrumento ya ensamblado para lograr la entonación deseada.

Entre más ligera sea la construcción de la tapa, se favorecerá aún más su modo fundamental de vibración (Richardson, 1994); es decir, una tapa más gruesa o con una masa mayor, emitirá una respuesta sonora menor en comparación a la primera más liviana.

Figura 2.2.5. *Comportamiento acústico general de la tapa armónica en distintas zonas.*

9. Las barras

A diferencia de otros instrumentos de cuerda como los de la familia del violín, la Guitarra Clásica cuenta con distintas barras integradas al interior del instrumento, tanto en la tapa como en el fondo, que serán distintas y con propósitos diferentes, ya que para el fondo serán principalmente de carácter estructural y en la tapa intervendrán directamente en las características sonoras. Esto se debe fundamentalmente a la ubicación central del puente y su cejilla, pero también a la amplia superficie del diseño de tapa y fondo, aunado a la relativa delgadez de ambos y al hecho de que no se conectan mediante un alma como en los violines.

De hecho, la adición de un alma en una guitarra acústica parece provocar una modificación de energía entre las diversas regiones de su espectro sonoro, pero ningún incremento en la energía o intensidad total producida por el instrumento. En resumen la presencia de un alma en la guitarra a diferencia del violín genera un acoplamiento excesivo entre el fondo y la tapa lo que modifica su estructura y por lo tanto sus modos vibratorios normales (Chaigne y Rosen, 1999).

El abanico de la tapa armónica, conformado por estrechas barras de madera, es acústicamente crítico, ya que al variar su diseño o dimensiones se altera también el coeficiente de rigidez sobre masa y la elasticidad de la tapa misma, afectando la manera en que la guitarra vibrará.

Al mismo tiempo, es más crítica la flexibilidad, forma y tipo de madera utilizada en el patrón del abanico, que su diseño o disposición misma en la tapa armónica. Prueba de ello es que existen una gran variedad de instrumentos con abanicos de distinta distribución elaborados por constructores de prestigio, que presentan una extraordinaria sonoridad. Algunos ejemplos de estos diseños se muestran en la siguiente figura.

Figura 2.2.6. *Diferentes diseños de abanicos de constructores famosos.*

10. La boca

En la zona de frecuencias baja (alrededor de 100 Hz), el sonido radiado por la boca está en contrafase y, en consecuencia, se opone a radiar en la frecuencia fundamental de la tapa. Sin embargo, arriba de dicha frecuencia la concordancia de fase va aumentando hasta que alrededor de 200 Hz están en fase. El efecto neto de esta concordancia de fase en tal zona de frecuencias, es aumentar la radiación de sonido muy eficientemente. En resumen, se puede decir que la ventaja de la cavidad (área o espacio interior de la caja de resonancia), desde el punto de vista acústico, es que ayuda a extender la respuesta de los bajos (bajas frecuencias); esto se podría lograr también (con menos eficacia) si se pudiera adelgazar la tapa o fijarla de una manera más flexible, acción que estaría limitada por otras cuestiones estructurales y acústicas (Ruiz Boullosa, 1997).

En un estudio de 1982 realizado por Strong y otros (Citado en: Orduña-Bustamante, 1987), se encontró que a frecuencias cercanas a 100 Hz, la mayor parte de la potencia acústica o sonora es radiada desde el orificio o boca de la caja de resonancia de la Guitarra Clásica; mientras que arriba de 300 Hz, la tapa pasa a jugar un papel predominante.

No es conveniente ejecutar el instrumento colocando la mano que pulsa las cuerdas sobre la boca de la caja de resonancia, porque se disminuye el volumen de sonido, pero tampoco se debe tocar muy cerca del puente, porque en esta zona están más tensas las cuerdas y el sonido resultante será más metálico. Al contrario, cerca del mástil las cuerdas están más flojas permitiendo un sonido más suave y dulce. Normalmente se ha de tocar sin tapar del todo la boca, tendiendo a acercarse al mástil o al puente si se quieren conseguir efectos tímbricos especiales. La posición de esta mano sólo influye en el timbre del sonido, no en su altura.

11. El fondo

La tapa y el fondo producen ondas sonoras en su modo principal de vibración con la parte interior de sus caras. Las del fondo se dirigen hacia el exterior sin grandes problemas a través de la boca u orificio principal de la tapa armónica, por donde se comunica el volumen de aire contenido en el interior del instrumento con el exterior. Las ondas internas de la tapa superior se dirigen hacia la cara interna del fondo, que las refleja y las proyecta hacia su salida natural, la boca, juntamente con las suyas propias.

Así como resulta importante minimizar la dispersión o pérdida sonora del instrumento mediante el diseño apropiado del abanico o ajustes que requiera la tapa armónica (de acuerdo al tipo de tapa y guitarra). Para ser verdaderamente efectivos en la posibilidad de atraer el modo amplio de vibración del fondo y acoplarlo con la frecuencia principal en que responde la tapa, es necesario adecuar (diseñar) correctamente las barras del fondo (Carruth, 1998) y continuar experimentando con distintos tipos de madera para su construcción hasta que esto se logre con certeza.

Adicionalmente, se producen vibraciones secundarias tanto del fondo como de la tapa armónica del instrumento que no están relacionadas entre sí; es decir, éstas son individuales pero se mueven en las mismas direcciones que las vibraciones fundamentales, emitiéndose hacia fuera las del fondo, a las que se unen las que refleja de la tapa superior. Se debe tener en cuenta que por tratarse de vibraciones independientes las secundarias de la tapa y fondo, su posible articulación (acoplamiento) ya no depende de que tan bien estén ensamblados en el instrumento, sino que se haya tenido la habilidad de elegir las (tapa y fondo) y construirlas adecuadamente por separado para que al formar un conjunto, sus vibraciones se unan de manera complementaria. Por ello, y debido a la influencia que tiene el fondo sobre la vibración de la tapa armónica en términos de acoplamiento, la construcción de la Guitarra Clásica no debe ser tratada como la simple unión de piezas aisladas, sino como un sistema integral.

Sólo para reforzar lo anterior, el grado en que se pueda acoplar la acción vibratoria del fondo con la tapa, trabajando sobre cada pieza de madera en forma particular, determinará el nivel de respuesta acústica o proyección del instrumento, por lo cual también se pueden obtener excelentes instrumentos que no sean de Palo de Rosa (Ver capítulo sobre Maderas).

12. Los aros o costados

En este proceso, los aros o costados juegan un papel importante, ya que independientemente de la madera con que sean elaborados, cumplen una misión estructural para configurar la forma del instrumento, y no están exentos de participar activamente en el complejo organigrama acústico de la Guitarra Clásica, incluso se puede pensar que contribuyen a la formación de los agudos más altos, lo que indudablemente ayuda a enriquecer el sonido.

Los aros no irradian una cantidad considerable de sonido debido a que la dirección de sus vibraciones no es perpendicular a su superficie (Wolfe e Inta, 2000).

13. El Puente

El puente, pieza de madera adherida íntimamente a la tapa armónica, está situado en el tercio inferior de la tapa. La misión del puente es sujetar las cuerdas y transmitir sus vibraciones a la tapa. Por tal razón sería deseable que puente y tapa fuesen una misma pieza, pero ante tal complejidad, se une mediante un buen adhesivo, rígido y resistente.

El Puente, es el punto de apoyo de las cuerdas por donde se transmite su vibración a la caja de resonancia y es por ello que su importancia es crucial en términos de diseño, material, colocación y ubicación sobre la tapa armónica. La caja de resonancia de la Guitarra Clásica, sirve para convertir la vibración ejercida por las cuerdas en el puente, en vibraciones de aire, para lo cual requiere de una superficie lo suficientemente amplia (tapa armónica) que logre mover o empujar una cantidad considerable de aire hacia delante y hacia atrás.

Como se ha apuntado, a bajas frecuencias el puente actúa como parte integral de la tapa, la cual transmite energía, vía el volumen de aire, al fondo de la guitarra y a la boca o cavidad principal de la tapa. A altas frecuencias la parte fundamental que radia sonido es la tapa armónica misma y las propiedades mecánicas del puente se tornan importantes al influenciar las vibraciones de ésta (Ruiz Boullosa, 1997).

El diseño del puente (masa, proporciones, rigidez y madera) representa un campo que aún puede ser investigado con mayor detalle para mejorar la radiación sonora del instrumento, ya que éste no es simplemente un apéndice más en donde se atan las cuerdas, sino que añade una cantidad considerable de rigidez a lo largo de la sección más débil de la tapa (Richardson, 1994).

Figura 2.2.7. *Movimientos del puente.*

En la ilustración que precede, se presentan los tres movimientos típicos del puente. El primero actúa como un pistón, moviéndose hacia arriba y hacia abajo. El segundo asemeja el comportamiento de un columpio, efectuando movimientos laterales de extremo a extremo. Por último el tercer movimiento del puente al ser excitado, es como un rehilete que gira en su centro hacia delante y hacia atrás.

El tamaño, particularmente el ancho y el largo del puente, tienen un efecto significativo sobre el timbre del instrumento, es decir, un puente extremadamente largo tiende a producir una sonoridad opaca, reduciendo la velocidad de respuesta de la excitación de la tapa armónica.

2.2.10. La emisión sonora de la Guitarra Clásica.

1. Elementos que integran la generación del sonido en la Guitarra Clásica

A continuación se describe el funcionamiento de la caja de resonancia y la participación que tiene cada uno de sus elementos en la generación del sonido. En los próximos dos gráficos, se representa el esquema del comportamiento de las diferentes ondas sonoras, tanto en el interior como en el exterior de la Guitarra Clásica.

Para simplificar se han dibujado las tapas (fondo y tapa armónica) con líneas rectas, pero no hay que olvidar que las tapas tienen una curvatura característica, a la que se llama bóveda. Cada una de las dos tapas, superior e inferior (fondo) de la caja de resonancia tienen varias maneras de vibrar. La primera y fundamental se produce cuando la tapa armónica vibra en toda su extensión, de la manera más amplia posible. Es la responsable de la producción de la onda más grave y de mayor intensidad.

A esta manera de vibración se le unen las vibraciones subdivididas a lo largo de la superficie de dicha tapa armónica. Estas ondas son producidas de la misma manera que las ondas en la superficie del agua en reposo, cuando se toca levemente. Las ondas secundarias son de diferentes intensidades y frecuencias, y van a ser las responsables de la producción de los armónicos de la nota fundamental, que enriquecerán el sonido.

A. Comportamiento a frecuencias altas:

B. Comportamiento a frecuencias bajas:

La vibración que hace que estas tapas entren en movimiento de las maneras descritas proviene del puente, que a su vez recibe los impulsos de las diferentes notas producidas en las cuerdas, con sus correspondientes armónicos, al ser pulsadas por los dedos y uñas. La suma de todas las diferentes vibraciones, principal y secundarias, dará la resultante tímbrica del instrumento.

2. El acoplamiento

El acoplamiento simplemente se refiere a una interacción entre dos o más elementos vibrantes. Ante todo, en una Guitarra Clásica, las cuerdas excitadas (pulsadas) por los dedos, hacen vibrar al puente, que a su vez procede a oscilar la tapa armónica y a la cavidad interna de aire, posteriormente al fondo, costados y así sucesivamente como se ha señalado. Si estos elementos interactúan adecuadamente, se dice entonces que el sistema completo se encuentra fuertemente acoplado (Wolfe e Inta, 2000).

El cuerpo de la guitarra actúa a fin de que las vibraciones de presión alta en el puente sean convertidas en vibraciones de presión baja del aire circundante. Mientras que los sonidos con frecuencia más alta (tonalidad) son producidos por la interacción de la cuerda con el puente, las frecuencias bajas son esencialmente impulsadas por la caja de resonancia; es decir, a través del efecto de acoplamiento entre aros y fondo, hacia el exterior de la tapa mediante la boca. El aspecto general de esta interacción se puede observar en las figuras anteriores.

El acoplamiento entre las partes depende de la geometría (diseño), de la frecuencia sonora y de los materiales utilizados, lo cual debe ser optimizado por el constructor para incrementar la radiación del sonido de la vibración de las cuerdas, ya que algunas de las frecuencias altas actúan en ambas direcciones como retroalimentación mecánica; por ejemplo, el movimiento del puente afecta a la vibración de las cuerdas (ídem).

La fuerza del acoplamiento proviene de la sensible dependencia que existe entre materiales, tipo de abanico, fileteado (perfiles de madera que se colocan en los bordes de la caja de resonancia) o la manera en que están conectados los aros con la tapa y fondo, tipo de puente y su ubicación, hasta el tipo de adhesivo que se utilizó durante la construcción del instrumento (ídem).

Richardson y otros, en un estudio de 1990 (Citado en: Chaigne y Rosen, 1999, p. 29) identificaron que las variaciones entre las decaídas del sonido y el nivel de ataque en la guitarra, dependen en gran medida del acoplamiento que existe entre las cuerdas del instrumento y la caja de resonancia. Estas variaciones entre el nivel inicial de una nota y el tiempo en que decae, dependen directamente de que tan fuerte sea el acoplamiento entre las cuerdas y los modos vibratorios del instrumento, lo cual es responsable; como ha sido demostrado también por el investigador mexicano Orduña-Bustamante (1992), del incremento en la intensidad del sonido percibido.

El método gráfico que se revisará en un momento más, para analizar el espectro sonoro de una Guitarra Clásica, permite valorar si existe un acoplamiento o conexión indeseable entre el modo de frecuencia vibratoria de la caja de resonancia y la frecuencia de una cuerda cuando las separan (diferencian) ciertos Hertz (Chaigne y Rosen, 1999). Así mismo, es importante señalar que el concepto de “ataque” en este contexto se refiere a que las tapas de la guitarra muestran frecuencias o “respuestas de entrada” distintas de acuerdo al tipo de madera.

La respuesta de vibración o de entrada de la tapa (el “ataque”), es la magnitud en decibeles de la señal producida (Ruiz Boullosa, 1997). En otras palabras, el “tiempo de ataque” puede ser definido como el tiempo que transcurre entre el momento inicial de excitación y el momento en el que el tono alcanza su máximo nivel (Orduña-Bustamante, 1987).

3. La resonancia

Un ejercicio sencillo para poder identificar la frecuencia principal con la que vibra la tapa armónica de una Guitarra Clásica, es el introducir mediante un compresor aire a presión en la boca de la guitarra con un ángulo ligeramente oblicuo, de esta forma resonará con tono audible y definido, algo así como cuando se sopla por la boca de una botella de vino vacía. Se acerca un afinador electrónico, y se obtendrá la determinación de la nota principal generada por el instrumento. A este efecto sonoro se le conoce como resonancia de Helmholtz. Otra forma distinta para medir la resonancia, es el quitar las cuerdas de la guitarra, ya que añaden variables innecesarias, y golpear ligeramente con el dedo la orilla inferior de la tapa armónica. Una vez que se identifica este sonido, o la nota en que vibra, simplemente se reproduce imitándola con la voz y se mostrará también en un afinador electrónico a que tonalidad pertenece.

Es necesario reiterar que el aire dentro de la caja de resonancia tiene un impacto significativo sobre las frecuencias bajas del instrumento, basta tapar la boca y se percibirá una disminución substancial de respuestas graves (Ver ilustraciones anteriores). El aire del interior de la caja se acopla satisfactoriamente con las frecuencias más graves que produce la tapa y en combinación brindan una fuerte resonancia una octava por encima de la respuesta principal del aire a solas (Wolfe e Inta, 2000). El aire interno, también facilita el acoplamiento entre tapa y fondo en cierto grado (ídem).

El tamaño de la caja de resonancia (cavidad) de una Guitarra Clásica, el volumen de aire que contiene, el área delimitada por las paredes internas (aros) y su longitud, proporcionarán la magnitud de la resonancia. Este resultado puede ser ajustado, al menos para las frecuencias bajas, modificando solamente el diseño de la caja sin alterar las dimensiones de área (volumen), longitud y contenido interno de aire (Jansson, 1977).

La mayoría de las guitarras presentan cinco tipos de resonancias características, la primera se genera con frecuencias bajas, alrededor de los 100 a 200 Hz debido al acoplamiento entre fondo y tapa, así como al efecto de resonancia de Helmholtz en virtud a la boca de la tapa. Los modos de resonancia a frecuencias más altas son menos eficientes para proyectar sonido, aunque participarán en el “color” del espectro acústico (Erndl, 2000). La radiación a bajas frecuencias es importante, debido a que el compás principal de la guitarra ocurre en esta zona de frecuencias (Ruiz Boullosa, 1997). Por todo esto, el diámetro de la boca es un factor importante en el tipo de resonancia que la guitarra terminada presentará.

En un estudio realizado por Orduña-Bustamante (1992) del Centro de Instrumentos de la UNAM, se midió la calidad de entonación y la eficiencia de radiación de algunas Guitarras Clásicas. La primera tiene que ver con la facilidad para afinar una guitarra y el tiempo que permanece afinada, mientras que la eficiencia de irradiación es la relación entre la energía cinética (fuerza del movimiento) que se aplica para producir sonido y la vibración que finalmente es emitida.

En dicha investigación, cada cuerda de la guitarra fue estimulada por un excitador electromagnético, que controló la fuerza aplicada y la aceleración. Así se produjo cierta presión sonora (sonido) dentro de una cámara reverberante (cuarto acústico especial), midiéndose en Watts de energía.

De esta manera, se pudieron conocer y contrastar los datos de la energía que entraba frente a la que salía, notando que a pesar de recibir la misma cantidad de fuerza al excitar sus respectivas cuerdas, algunas guitarras emitían mayor cantidad de vibraciones que otras, lo cual tiene que ver con la definición de “presencia” antes descrita. La afinación fue medida mediante un analizador espectral de señales, para observar la frecuencia que se producía al hacer vibrar cada cuerda.

Con estas conclusiones, se corroboran algunas de las ideas tradicionales en la construcción de la Guitarra Clásica, como el que el tipo de cuerdas, tamaño de la boca, distancia entre tapa y cuerdas, y cejillas influyen directamente en la calidad de su afinación. Lo importante de este trabajo es que la evaluación o percepción emitida por los jueces que participaron en el mismo, sobre la “calidad” del sonido, coincidieron con los resultados experimentales de laboratorio.

4. Los nodos

Algunos de los diseños de los abanicos de la tapa armónica pueden parecer arcaicos o bizarros, pero todos fueron concebidos con un propósito específico. Un problema común de la Guitarra Clásica, es que con abanicos de patrones simétricos, pueden producirse “nodos” a ciertas frecuencias; esto es, la posición o el punto donde una vibración es mínima o nula, lo que implica que se puede tocar una cuerda en ciertas notas bastante fuerte y aun así el sonido creado, tener una intensidad significativamente baja (Wolfe e Inta, 2000). Esto generalmente ocurre en el modo “dipolar” de vibración de la tapa, lo cual se puede contrarrestar colocando abanicos de patrones asimétricos (ídem). Más adelante se mostrará un abanico con dichos atributos creado por el australiano Jeremy Locke.

Figura 2.2.8. *Vibración y nodos en las cuerdas.*

Una Guitarra Clásica de buena construcción, debe asegurar que las líneas o puntos nodales no se presenten directamente por debajo de la zona de las cuerdas, ya que esto inhibe el acoplamiento (Richardson, 1994).

5. Modos de vibración de la Guitarra Clásica

Los modos de vibración presentes en la Guitarra Clásica son importantes debido a que mediante ellos se conocerá la manera en que el instrumento proyectará sus características tonales y radiación acústica (Wolfe e Inta, 2000). Es decir, la radiación sonora eficiente de una Guitarra Clásica estará afectada principalmente por los modos resonantes de la tapa armónica, lo cual tendrá un efecto en la respuesta del espectro acústico (Erndl, 2000). A su vez, los modos de vibración dependen directamente del grado de flexibilidad que presente el tipo de madera utilizada (Haines, 2000).

Para poder controlar el acoplamiento durante la construcción de una Guitarra Clásica, frecuentemente se utilizan como parámetros de referencia los patrones de resonancia de Chladni. Ernst Chladni (1756-1827) fue un físico alemán que al estudiar la superposición de movimientos vibratorios encontró que al frotar un arco de violín por el borde de una superficie sólida, espolvoreada con arena o polvo fino, se produce una vibración que reacomoda la arena en formas simétricas y espectaculares (Díaz, 1997). Estos estudios han sido la base para un gran número de investigaciones sobre la acústica de instrumentos de cuerda (Hutchins, 2000).

En 1967 Hans Jenny desarrolló la técnica de Chladni para visualizar notas musicales: una lámina de metal colocada horizontalmente y espolvoreada uniformemente con arena. En el centro de la cara inferior de la lámina se aplica una vibración física determinada por una nota musical específica. La vibración de la lámina se traduce en un arreglo de la arena en bellas formas concéntricas susceptibles de un análisis matemático que sintetizan las propiedades visuales y geométricas de las notas musicales (Díaz, 1997).

5.1. Métodos de medición de parámetros acústicos (vibración)

Los modos de vibración en diversos instrumentos se pueden analizar hoy en día mediante distintos métodos bajo condiciones controladas, como ejemplo están los siguientes. De forma óptica, a través de los patrones Chladni o la interferometría holográfica entre otros. Electroacústicamente, utilizando micrófonos para detectar la intensidad sonora cuando la guitarra sea excitada, generando señales eléctricas que son captadas por un analizador espectral, donde se separan los componentes armónicos. Este método permite obtener datos sobre el amortiguamiento sonoro (Ferreiro, 1989).

Por último, existe también un método electromecánico, que mediante el uso de placas cargadas con electricidad, aplicando un acelerómetro que mide mecánicamente las vibraciones emitidas por una pieza de madera, permite valorar su inercia, características de amortiguamiento, rigidez o elasticidad, así como también conocer las frecuencias de resonancia de la caja en su conjunto (ídem), y debido a que admite efectuar mediciones directas sobre la vibración de un objeto, resulta apropiado para analizar el efecto de los distintos acabados sobre el instrumento terminado, ya que las mediciones no se realizan a través del sonido que la Guitarra Clásica emite, sino directamente sobre ésta (Ver capítulo sobre Acabado). En cuanto al tema de acabados, o a la aplicación de cualquier capa protectora sobre la Guitarra Clásica, se sabe que altera sus cualidades sonoras. Este procedimiento final, repercute en la afinación de las tapas (adecuación del modo de vibración), así como en la sonoridad y timbre de dicho instrumento (Ferreiro, 1989), como se verá en el capítulo antes citado.

Debido a que el método Chladni es el que más fácilmente permite identificar los parámetros de afinación de las tapas, sin mayores equipos que un altavoz (bocina) adaptado a un generador de frecuencias de audio, que se coloca por debajo de dichas piezas vibrantes (tapa y fondo) expuestas de manera horizontal, de tal forma que capten o reciban una excitación regulada (amplitud y frecuencia específica de onda) sin necesidad de hacer pasar un arco por su borde, es posible observar con mayor precisión los modos individuales de vibración, omitiendo el uso de procesos y equipos sofisticados y costosos, respectivamente. En cualquier caso, estas técnicas experimentales utilizan los espectros (o patrones) de vibración obtenidos en varios puntos para una excitación dada, que resulta en la obtención de distintos parámetros (Ruiz Boullosa, 1997).

2.2.11. Características vibratorias deseables en la Guitarra Clásica.

Los modos de vibración en la Guitarra Clásica son más complejos en su forma que en el violín, debido a la boca y a los distintos patrones de las barras del abanico (Erndl, 2000). Las próximas fotografías tomadas por Erndl (ídem), se efectuaron después de haber hecho vibrar una tapa armónica, la cual contenía partículas finas de arena. Al ponerse en vibración, la arena comienza a brincar y moverse sobre la tapa, solamente estacionándose cerca o en las líneas nodales donde no hay vibración (ídem). Independientemente de las características físicas de rigidez o masa específica de esta tapa en particular, los patrones Chladni son muy similares a distintas tonalidades, aunque claro está, que el detalle preciso hará enormes diferencias en el sonido (Richardson, 1994). La interpretación adecuada de los modos de vibración de la Guitarra Clásica, permiten predecir su frecuencia de resonancia (Jansson, 1977).

Es importante mencionar que el modo fundamental en que vibra una Guitarra Clásica (el de frecuencia más baja) se expresa de la siguiente forma: (0, 0) y por lo común es el que irradia integralmente la más alta intensidad sonora, pudiéndose encontrar alrededor de los 100 Hz (Richardson, 1994), lo cual corresponde a un monopolo acústico (Ruiz Boullosa, 1997). Por otro lado, el modo de “dipolo” (1, 0), proyecta el volumen dividido en dos, extendiéndose de forma perpendicular (Richardson, 1994). Cabe insistir que todos los modos de vibración alrededor del fundamental, así como los sonidos emitidos, son precisamente los armónicos.

El modo (1, 0), llamado comúnmente “dipolo cruzado”, es un modo de vibración asociado a una radiación acústica débil. El “dipolo largo”, modo (0, 1), es similar al anterior, pero en general no es simétrico con respecto a la línea nodal (Ruiz Boullosa, 1997).

El modo (2, 0) o “tripolo” que ya ha sido mencionado, es un modo de radiación fuerte, como el monopolar, porque efectúa una compresión neta del aire (ídem). El último de los 5 modos de vibración que interesan en la construcción de Guitarras Clásicas es el “cuadrúpolo” o modo (1, 1), que se presenta alrededor de frecuencias superiores. Éste es un modo de radiación relativamente débil, pues las fases contrarias de sus cuatro partes vibrantes tienden a anularse (ídem). Cabe decir, que según el tamaño y construcción de la guitarra entre otras condiciones, los modos de vibración pueden variar a distintas frecuencias (ídem). De hecho, desde los puntos de vista acústico y musical, estos 5 modos de vibración son importantes porque se presentan justamente dentro del registro o rango de las notas posibles en la Guitarra Clásica (ídem).

Los modos responsables de la radiación sonora a bajas frecuencias, son importantes en la construcción del instrumento ya que responden fuertemente ante la excitación de la quinta y sexta cuerda tocadas al aire.

La notación (n, m) para designar a cada uno de estos modos se basa en que el vientre (zona comprendida entre el límite inferior de la boca y de la tapa) de la Guitarra Clásica se divide en $n + 1$ partes vibrantes horizontalmente y $m + 1$ partes verticalmente (ídem).

Una forma de comprender a detalle estos comportamientos vibratorios típicos en la tapa de la Guitarra Clásica, es mediante una ilustración que divide cuadrícularmente cada sección de dicha pieza de manera simétrica, como aparece en las próximas imágenes creadas por el luthier australiano Jeff Kemp (1996).

1. Primer modo de vibración.- Fundamental (0, 0): Monoplo acústico.

2.- Segundo modo de vibración.- Dipolo cruzado (1, 0).

3.- Tercer modo de vibración.- Dipolo largo (0, 1).

4.- Cuarto modo de vibración.- Tripolo (2, 0).

5.- Quinto modo de vibración.- Cuadrupolo acústico (1, 1).

El modo de vibración más destacado para los constructores de Guitarras Clásicas en una tapa armónica libre, aún sin ensamblar, pero ya integradas a ella sus correspondientes barras, es el referido como modo fundamental o (0, 0), donde la tapa vibra en su mayor amplitud (superficie) posible, aunque decae aproximadamente en 10 Hz cuando el instrumento es ejecutado (Carruth, 1998), lo que implica lograr dicho modo o patrón de vibración buscando siempre las frecuencias más altas. Incluso al lograr que el modo de vibración del fondo sea similar al de la tapa, pero con una afinación de un semitono por encima de ésta, se facilita el acoplamiento e intensifica el modo fundamental con que vibra la tapa. En las mejores guitarras ya terminadas, la tonalidad que produce el modo fundamental de vibración va de Fa# a Sol, entre 185 y 196 Hz respectivamente (idem).

Esto quiere decir que si se toca la sexta cuerda en su segundo (Fa#) o tercer traste (Sol), todo el instrumento se expandirá y contraerá al máximo, como si fuese una bomba de aire (dependiendo de la guitarra). Aunque no sea a simple vista discernible, la tapa y el fondo se moverán tan solo a unas cuantas fracciones de segundo por separado; es decir, casi al unísono. Alrededor de una octava más arriba, en el cuarto, quinto o sexto traste de la cuarta cuerda Re, el fondo y la tapa se moverán aproximadamente al doble de velocidad, cerca de los 200 Hz, pero con la diferencia de que ahora se moverán hacia delante y atrás al mismo tiempo. Si se sube una octava más en el diapasón, la parte inferior y más amplia de la tapa armónica se abulta o eleva, mientras que su sección cercana a la parte inferior de la boca se constriñe o retrae, y viceversa. Esto es lo que produce los distintos patrones o modos de vibración en la guitarra para cada nota específica. Podría decirse que un patrón de vibración está compuesto por una suma de vibraciones más simples también llamadas modos, a pesar de que en este contexto el término “patrón” se aplica a la visualización o configuración Chladni producida por la vibración en sí, y el “modo” se refiere al tipo de combinación o esquema de tal vibración como los que se acaban de mostrar.

Esta particular identificación, ya sea mediante un agudo sentido auditivo o a través de los métodos descritos con anterioridad, se ha convertido en el elemento principal para la adecuada afinación tanto de tapa como de fondo en el proceso constructivo, modificando la disposición de las barras, sus dimensiones, cantidad y tipo de madera para que ambas piezas logren que sus vibraciones actúen en fase o lo que es lo mismo, se acoplen.

Como se verá a continuación en estas fotografías tomadas por Erndl (2000), los patrones de vibración Chladni se asemejan dentro de los distintos modos. Casi siempre se podrán encontrar dos o más patrones similares para un mismo modo de vibración (Locke, 2001), lo que implica elegir el de radiación sonora más eficiente para el instrumento.

2.2.12. Patrones ejemplares de resonancia Chladni en una misma tapa armónica sólida de abeto.

1. Imagen de respuesta vibratoria amplia a distintas frecuencias.

2. Patrones de dipolo de acuerdo al método Chladni.

3. Patrón tripolar de vibración de acuerdo a Chladni.

4. Patrones cuadrupolos de acuerdo al método Chladni.

5. El comportamiento de la tapa a altas frecuencias corresponde a modos de vibración más complicados, como se puede observar en éstas 6 imágenes, en donde muchas partes vibran en fases diferentes; cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el traslape (Ruiz Boulosa, 1997).

Debido a que las energías involucradas para estudiar el espectro de radiación a frecuencias muy altas (1000-6000 Hz), son muy pequeñas, se puede decir en general que su comportamiento constituye un continuo de resonancias (ídem). Es decir, a frecuencias superiores a los 1500 Hz aparecen multitud de picos que revelan una gran cantidad de resonancias de diversas partes de la guitarra, quizá porque a tales frecuencias entran en acción los modos superiores de la cavidad, las vibraciones del brazo, de los costados, etc. (Orduña-Bustamante, 1987).

Por otra parte, se ha visto que las mejores guitarras presentan niveles de respuesta sonora más altos en frecuencias superiores a los 500 Hz, que aquellas consideradas como inferiores (Gridnev y Porvenkov, 1976. Citados en: Orduña-Bustamante, 1987). Lo que implica que habrá de buscarse en una buena construcción el que las guitarras sean más sonoras o respondan con mayor intensidad en las frecuencias altas, como se ilustra en el siguiente gráfico.

Figura 2.2.9. Comportamiento tridimensional del espectro sonoro a distintas frecuencias.

Las resonancias del fondo de la Guitarra Clásica, son similares a las de su tapa, sin embargo, mucho más débiles, por consecuencia el modo de resonancia del fondo que debe interesar al constructor es aquél que se da en la máxima vibración de éste (0, 0). Por otro lado, en todos los patrones Chladni como se pudo observar, a frecuencias altas se definen muchas áreas pequeñas (en función a los nodos), en tanto que con frecuencias bajas las áreas que se definen son poco numerosas y de mayor tamaño (Roederer, 1979. Citado en: Ferreiro, 1989). Lo mismo aplica para el fondo de la Guitarra Clásica.

Otra forma de realizar pruebas de acústica en el taller bajo los patrones o método de Chladni, es la de ensamblar los aros con la tapa armónica y antes de cerrar la caja de resonancia con el fondo, iniciar las oscilaciones generadas eléctricamente a distintas frecuencias, mediante la colocación interna (cara inferior de la tapa) de un altavoz que transmita con cierta intensidad dichas ondas, en frecuencias correspondientes a notas musicales. De forma que logren hacer vibrar a la tapa armónica en los distintos modos que se han revisado (para generar patrones específicos), lo cual se muestra a continuación, en imágenes tomadas dentro del taller del también laudero australiano Jeremy Locke (2001).

Con este procedimiento se pueden realizar ajustes más finos al interior del instrumento antes de ensamblarlo por completo, con el fin de que responda a las frecuencias deseadas para cada patrón. En resumen, dentro de esta etapa de ajustes, se deberán buscar los patrones Chladni de mayor simetría y claridad. Lograr esto con cierto grado de precisión, asegura un balance y presencia sonora adecuados para el instrumento, e incluso puede ser reproducido con bastante acierto para todas las guitarras subsecuentes si se trabaja de manera sistemática, que en la práctica implica ajustar las frecuencias de interés a cada patrón de vibración particular, por ello se deben de conservar registros.

Figura 2.2.10. *Patrones de vibración Chladni en una Guitarra Clásica durante su construcción.*

En estas 5 fotografías se puede observar cada uno de los patrones de vibración que se han analizado, independientemente de su frecuencia específica. La primera de ellas muestra cómo fue diseñado el abanico de la tapa, responsable de todos los patrones Chladni (ésta es la tapa a la que se hacía referencia con anterioridad). En la segunda imagen de izquierda a derecha, se presenta el patrón equivalente al modo fundamental (0, 0) de vibración. Enseguida, con esa misma secuencia, aparece el segundo patrón correspondiente al “dipolo”, para continuar en la parte inferior izquierda con el “tripolo” y por último el “cuadripolo”. Todo ello realizado con una infraestructura rudimentaria pero efectiva.

Locke (ídem) establece en sus tapas armónicas una proporción de 1.5:1 entre la frecuencia que corresponde al primer modo de vibración o monopolo acústico y el dipolo, como medida para predecir la emisión sonora del instrumento. Para ello se asegura que el nivel perpendicular (a lo largo) de rigidez sobre la tapa sea el más alto posible y lo logra con el diseño que se observa en la fotografía No. 1 de la serie inmediata anterior. Esto quiere decir que si por ejemplo, el primer modo de vibración se logró alrededor de los 100 Hz, el dipolo debe constituirse en los 150 Hz, que también podrá ser modificado al variar el largo y ángulo de colocación de cada barra del abanico con respecto a la posición del puente.

Por supuesto que la forma o geometría de la guitarra también es importante en la respuesta acústica final, lo que obligará igualmente a cambiar la disposición de las barras del abanico de acuerdo al diseño original del instrumento. Aunque cabe decir que Locke obtiene resultados más contundentes tan sólo al transformar el espesor de la tapa, manteniendo constante el diseño del abanico.

2.2.13. Composición estructural de la Guitarra Clásica y su respuesta sonora.

Quizá para comprobar el efecto que tiene cada uno de los componentes o piezas de la Guitarra Clásica sobre sus características acústicas, se deba investigar por separado cada variable o construir guitarras que prueben el impacto de cada una de ellas, lo cual sería una tarea titánica, mas no imposible.

En un experimento realizado por Chaigne y Rosen (1999) para identificar diferencias sonoras entre instrumentos, se construyó una Guitarra Clásica pero con algunas variantes. Entre ellas, una extensión del brazo en el interior de la caja de resonancia, lo que permitió la reducción del estrés impuesto por la tensión de las cuerdas en la tapa armónica. Esta tensión fue asimilada por un puente colocado al final de dicho brazo interno, independiente a la tapa, con la intención de obtener mayor flexibilidad en ella. Cabe decir que en el puente interior se efectuó la atadura inferior de cuerdas. Otra modificación estructural del instrumento prototipo, fue la incorporación de un alma similar a la que contienen los violines, entre la tapa y el fondo, cerca de la boca del instrumento, orientada hacia el puente.

Aquí la intención del constructor, fue hacer más rígidas las orillas de la boca para provocar una mayor eficiencia tonal. Con éstas y otras modificaciones al instrumento, se llevaron a cabo grabaciones para comparar las diferencias tonales entre éste y una Guitarra Clásica de referencia construida bajo parámetros tradicionales.

Los resultados obtenidos mediante las mediciones sonoras, bajo condiciones controladas, fueron contradictorios a aquellos generados por la percepción de los guitarristas a quienes se interrogó. Al escuchar el instrumento prototipo percibían diferencias apreciables en el timbre producido por las distintas configuraciones estructurales, pero tales diferencias no pudieron ser reducidas a simples variaciones en la potencia del tono. En otras palabras, la comparación de la amplitud del espectro sonoro no indicó incremento en la intensidad del sonido de la guitarra modificada; sin embargo, al escucharla la diferencia era claramente perceptible. El incremento en la potencia tonal percibida por los guitarristas, probablemente surgió más de las diferencias transitorias o de caídas del sonido mismo, que de aquellas provenientes de la energía promedio de la señal. Resumiendo, éstas comparaciones arrojaron una pequeña ganancia del orden de 1 a 1.5 dB para frecuencias entre 0 y 1.5 kHz en el instrumento prototipo, por arriba de tales frecuencias ninguna diferencia notable fue percibida.

Finalmente, en el proceso constructivo de la Guitarra Clásica nunca se debe olvidar el que la facilidad (comodidad) que presente el instrumento para ser ejecutado, repercutirá directamente en su eficiencia de radiación sonora o intensidad y en lo preciso de su afinación para cada nota (especialmente hasta el doceavo traste, ya que las subsecuentes notas por lo regular presentan menor claridad), dos aspectos indispensables a considerar en su diseño (Ruiz Boullosa y otros, 1999).

Además de lo que hasta aquí se ha señalado, en todos los instrumentos musicales de cuerdas, se intenta que respondan al mayor número de frecuencias posibles y con la misma intensidad o emisión sonora para que el espectro sea más amplio y su timbre más distinguido, sin llegar a distorsiones innecesarias. Lo cual se podrá lograr en la laudería únicamente con la práctica exhaustiva, la experimentación y el soporte de investigación científica en este ámbito.

2.2.14. Periodo de permanencia sonora en la Guitarra Clásica.

Se debe entender por sonoridad permanente, la cualidad acústica que continúan presentando las guitarras a través del tiempo, pues cabe prever que dada la calidad de los materiales, su construcción y acabado; la calidad sonora no perdurará en instrumentos que no cumplan con las especificaciones y métodos que se establecen en este trabajo.

En cuanto a la duración o tiempo de vida de una Guitarra Clásica, habría que decir que entre las guitarras más bellas y apreciadas que aún existen, hay varias construidas por Antonio de Torres a mediados del siglo XIX. Basándose en esto, parece absurdo asegurar que las guitarras perduran tan sólo veinte, treinta o cuarenta años. En la actualidad se conservan algunos instrumentos extraordinarios elaborados por constructores de renombre con más de un siglo de vida, lo que sugiere que no se conoce a fondo el potencial de permanencia acústica de las guitarras de concierto, pero si se puede afirmar que su periodo de vida es mayor que el que algunos críticos proponen. A pesar de que las Guitarras Clásicas con tapa de cedro rojo frecuentemente comienzan su historia musical de manera inmediata, con un sonido más fuerte y definido que las de abeto o picea, su desarrollo o evolución sonora es aparentemente inferior, lo cual indica que un factor importante en la permanencia acústica de la guitarra es la “calidad” o timbre del sonido y no su volumen, estando ambos determinados por el cuidado de la madera y del instrumento en general (Ver capítulo sobre Conservación).

Considerando que deben evitarse los extremos de humedad en el instrumento, ya sea alta o baja, es un hecho que parte de la resistencia de la madera se basa en la cantidad de agua que contiene (Ver capítulo sobre Maderas), por ello algunas referencias sobre las cuales no se tienen mayores datos, han indicado que las vibraciones que se producen en todo el instrumento al ser ejecutado redistribuyen el contenido de humedad en la madera, reduciendo el amortiguamiento sonoro y beneficiando el timbre, lo que implica que cuanto más sea ejecutada una Guitarra Clásica más significativo será el efecto en su calidad tonal. Queda ésta hipótesis para futuras averiguaciones.

Lo que sí es un hecho, es que debido a la delicadeza del instrumento y a que su diseño es para ser pulsado, una Guitarra Clásica por lo general mantendrá sus características sonoras durante un periodo de tiempo menor que el violín (Carruth, 2000); es decir, un instrumento de ésta naturaleza con 60 años podría convertirse en una pieza de colección, mientras que un violín de la misma edad apenas estaría alcanzando su propia personalidad (Ibid). En suma, el ciclo de vida de una Guitarra Clásica vista como producto, es inferior al de aquellos provenientes de los instrumentos frotados con arco.

2.2.15. Conclusiones.

Existen un sin número de factores que pueden influir en la acústica o respuesta sonora de la Guitarra Clásica, dado que es, como se ha apuntado: un sistema físico-vibratorio complejo. La Guitarra Clásica integra en la “calidad” del sonido (Véase: Orduña, 1992 y 1987) variables como la distancia entre las cuerdas y tapa armónica, el peso y grueso del brazo, el entrastado o trastadura, la tensión de las cuerdas, su grosor, la separación entre ellas y -por supuesto- los materiales con que ha sido construida. Por todo ello, este estudio es apenas una aproximación a la relación entre las reglas físico-acústicas y la laudería (Véanse los capítulos correspondientes a dichos elementos).

Un ambicioso objetivo sería contar con un esquema científico que pueda predecir cómo va a vibrar una guitarra y asegurar, con bases concluyentes, la elaboración de una Guitarra Clásica de alta calidad acústica, sin dar lugar a equivocaciones. Sin embargo, la limitada reproducibilidad dentro de la laudería, hace difícil la realización de experimentos controlados, porque nunca se estará seguro de que al manipular tan sólo una variable, las demás permanezcan constantes, sobre todo porque la madera no es un material predecible.

En suma, para poder asegurar la consistencia en la acústica misma de cada instrumento, será necesario el que las propiedades de radiación (deseables) o vibratorias del mismo, sean reproducidas con exactitud independientemente de las materias primas utilizadas o los diseños involucrados.

En México se requiere todavía un enorme esfuerzo de divulgación para poner al alcance de nuestros lauderos las innovaciones técnicas y la evolución científica en este tema, producto de la investigación básica que favorezcan la mejora continua de las guitarras nacionales.

Pero éstas a su vez, deberán facilitar al músico distinguir la calidad sonora del instrumento, en función al valor de preferencia que éste le asigne, basándose esencialmente en los atributos sonoros de la propia guitarra. Los constructores de Guitarras Clásicas no han cesado en su labor empírica de experimentación para mejorar constantemente sus resultados, mediante el simple método de ensayo y error. Este trabajo pretende ayudar a los compatriotas lauderos.

Así mismo, sería muy conveniente el que en los talleres mexicanos de construcción de guitarras se contase con el mínimo equipo electrónico, para efectos de diseño de experimentos o para la simple medición de la respuesta sonora de los instrumentos, tales como un osciloscopio, micrófonos, generador de frecuencias de audio o una computadora. Si esto no resulta posible, dado los altos costos, habrá que seguir entrenando con agudeza y precisión el sentido auditivo. Porque es muy común que en México se construyan instrumentos altamente sonoros pero con calidad acústica inferior. Es decir, no se controlan los distintos armónicos que son tan importantes en el timbre del sonido.

Sin riesgo a la equivocación, la física ha demostrado que la guitarra es un sistema acústico sumamente ineficiente para la generación de sonido en comparación con otros instrumentos musicales. El hecho de que cada vez que se pulsa una cuerda en la Guitarra Clásica, se pierda un alto porcentaje de la energía cinética generada, en vibraciones mecánicas o se disipe en fricción, permitiendo tan sólo que la mínima parte de tal vibración se convierta en sonido, necesariamente requerirá de investigaciones constantes, hasta obtener un punto óptimo de respuesta sonora.

Por último, destacar que en el análisis sistemático de los “grandes” instrumentos producidos por lauderos famosos, aparecen constantemente pequeñas o sutiles diferencias entre las guitarras que han elaborado, lo cual revela que el proceso constructivo no puede ser reducido a una simple fórmula o que se mantengan los mismos procedimientos y patrones para cada guitarra, aunque hubiese resultado más cómodo para lauderos como Torres, Santos Hernández, Hermann Hauser, Romanillos, etc. (Courtnall, 1993). Pero no ha sido así, ya que las propiedades acústicas de cada componente del instrumento requerirán necesariamente un tratamiento distinto, para lograr optimizar al final, todos los factores que en este capítulo se han revisado. Por ello, tampoco ha sido una práctica común el que los constructores independientes de Guitarras Clásicas se valgan de moldes prefabricados o diseños únicos que limitan dichos ajustes imprescindible

2.3. Los Trastes en la Guitarra Clásica

2.3.1. Definición.

Los trastes son pequeños trozos de metal (alambre metálico) que dividen al diapasón en porciones de medio tono y un elemento que en mi opinión, constituye uno de los detalles finos más importantes de cualquier guitarra, tanto en sonido como en la comodidad de ejecución.

Así mismo, el término traste se aplica también para referirse a cualquiera de los distintos espacios sobre el diapasón de la guitarra. Su uso es indistinto para ambos casos. La palabra “entrastar”, denota el proceso mediante el cual un constructor coloca físicamente cada traste sobre el diapasón de la guitarra.

2.3.2. Materiales.

Los trastes se manufacturan por lo común de una aleación de plata y níquel, a la cual generalmente se le denomina “plata alemana”. La combinación típica de dichos materiales es la de un 18% de níquel con aproximadamente $\frac{3}{4}$ del material restante de plata. Éste, es el tipo de traste adecuado para la Guitarra Clásica, aunque existen también combinaciones de bronce. Las variedades disponibles, se encontrarán de menor a mayor dureza.

Algunas de las materias primas con que tradicionalmente se han elaborado trastes para distintos instrumentos musicales de cuerda son:

Alpaca.- Una aleación muy blanda y que se sigue utilizando todavía en Guitarras Clásicas y de flamenco.

Aleaciones de Níquel.- Las hay de diversas calidades, en función al porcentaje de este metal que contengan. Las mejores son las del 18%. Deberían ser las de elección.

Acero Inoxidable- Magnífico material para trastes, pero que por la gran dificultad que conlleva el trabajarlo y dado su elevado peso, no se utiliza con frecuencia. En las Guitarras Clásicas se evita porque desgasta rápidamente su tipo de cuerdas.

Los trastes mal colocados pueden destrozar el sonido de una guitarra (a simple vista pueden estar bien), de hecho se da bastante incluso en "guitarras de marca", o en reparaciones mal efectuadas. Además, el tacto que se obtiene de un instrumento a otro según el tamaño de los trastes que se coloquen variará enormemente.

2.3.3. Variedades.

El número de formas y tamaños es enorme, por lo que se hará referencia al catálogo de Jim Dunlop (uno de los mayores fabricante de alambre para trastes de instrumentos musicales), donde se podrán identificar la amplia gama de clasificación que existe. Se dice que los mejores trastes provienen de Alemania.

En suma, el ajuste de la posición de los trastes sobre el diapasón involucra varios pasos y medidas precisas para asegurar su correcta colocación, como se detallará más adelante. Sin embargo, debe considerar también el tipo de traste a emplear, ya que éstos cambian de material y dimensiones en su espesor, cuñas y altura de corona (cresta), como se puede observar en la siguiente figura estilizada.

Figura 2.3.1. *Sección tangencial de traste metálico.*

En la próxima tabla aparecen algunos ejemplos del catálogo Dunlop antes citado aconsejables para la Guitarra Clásica, pero la lista de categorización de productos supera el número 6340 (partiendo del 6000), lo que indica la enorme variedad y diferencia entre cada tipo de traste a elegir para distintos instrumentos de cuerda (Dunlop Manufacturing, 1999). N/S significa cantidad de Níquel sobre la aleación de metal restante, que comúnmente se conforma de plata. La sección sombreada de la tabla corresponde a trastes para guitarras con escalas cortas y la primera a aquellas estándar o más largas, a pesar de que ambos productos debiesen ser suaves en cada caso.

Con estas proporciones, el medio kilo de alambre para trastes (aunque en México se vende por longitud), tiene aproximadamente 22 metros de largo. Para una Guitarra Clásica de 19 trastes con el último seccionado, se recomiendan no más de 1.50 mts., considerando el material sobrante al realizar los ajustes necesarios.

NO.	MATERIAL	UNIDAD	-	A	+	-	B	+	-	C	+	-	D	+	-	E	+
6105	18% N/S Duro	MM	-0.200	2.990	0.200	-0.150	2.290	0.050	-0.100	0.790	0.050	-0.050	0.530	0.050	-0.075	1.400	0.075
		PUL	-0.008	0.118	0.008	-0.006	0.090	0.002	-0.004	0.031	0.002	-0.002	0.021	0.002	-0.003	0.055	0.003
6190	18% N/S Duro	MM	-0.210	2.390	0.200	-0.050	2.130	0.050	-0.080	0.740	0.070	-0.050	0.510	0.050	-0.050	0.990	0.050
		PUL	-0.008	0.094	0.008	-0.002	0.084	0.002	-0.003	0.029	0.003	-0.002	0.020	0.002	-0.002	0.039	0.002
6210	12% N/S Suave	MM	-0.250	2.540	0.250	-0.050	2.000	0.150	-0.270	0.860	0.250	-0.040	0.500	0.040	-0.050	1.100	0.050
		PUL	-0.010	0.100	0.010	-0.002	0.079	0.006	-0.011	0.034	0.010	-0.002	0.020	0.002	-0.002	0.043	0.002
6265	18% N/S Suave	MM	-0.150	2.800	0.150	-0.100	2.000	0.100	-0.050	0.950	0.050	-0.050	0.600	0.050	-0.030	1.000	0.030
		PUL	-0.006	0.110	0.006	-0.004	0.079	0.004	-0.002	0.037	0.002	-0.002	0.024	0.002	-0.001	0.039	0.001

A mayor porcentaje de plata en el alambre, menor será su dureza, lo que es recomendable en la Guitarra Clásica para evitar que se rompa el tipo de cuerdas más suave que utiliza, como el Nylon, a diferencia de otros instrumentos con cuerdas distintas. Por ejemplo, en las guitarras de cuerdas de acero, los trastes son más altos y deben ser más duros para resistir la mayor fricción.

Como punto de referencia para seleccionar el tipo de traste adecuado para el instrumento, se pueden tomar los siguientes parámetros a manera de ejemplo, considerando la nomenclatura de la ilustración anterior sobre el perfil del alambre.

Para Guitarras Clásicas con proporciones de medianas a pequeñas (longitud de escala inferior a los 65 cm), podrán elegirse trastes con las medidas siguientes expresadas en pulgadas: B= .078", E= .041". F= .059", D= .022", como medida internacional.

Para Guitarras Clásicas con proporciones de medianas a grandes (longitud de escala de 65 cm en adelante), podrán elegirse trastes con las medidas siguientes expresadas en pulgadas: B= .085", E= .041", F= .059", D= .022".

2.3.4. Métodos para entrestar la Guitarra Clásica.

En este apartado se estudiará la posición de los trastes de la Guitarra Clásica y la causa por la cual cada vez se van acercando más a lo largo del diapasón de ésta.

La guitarra está afinada de forma que al pasar de un traste a otro, se obtienen notas consecutivas de la escala temperada. Para esto se parte del hecho de que la longitud de una cuerda y la frecuencia del sonido producido, son inversamente proporcionales, como se ha indicado en el capítulo sobre acústica.

1. Principios físicos.

Para generar las respectivas frecuencias de cada tono posible en la guitarra, se deben considerar los siguientes factores que controlan la vibración de una cuerda bajo tensión, estos son: la longitud de la cuerda, la cantidad de tensión de la cuerda, el peso de la cuerda y la elasticidad de la cuerda.

Existe una ecuación que sintetiza la mayoría de lo que interesa saber con relación a las cuerdas vibrantes que es la siguiente:

$$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Siendo f = frecuencia de resonancia en Hz (Hertz = vibraciones por segundo), equivalente en música a la nota en que está afinada esa cuerda en particular. L = longitud entre los extremos o nodos de la cuerda, medida en centímetros (cm). F = tensión de la cuerda o fuerza de N (Newton). A saber, $9,80665 \text{ N} = 1 \text{ Kgf}$ (Kilogramo Fuerza). μ = masa por unidad de longitud (masa en Kg., longitud en mts.).

En una guitarra encordada y afinada, se mantiene fija la masa del material de la cuerda (μ) y la fuerza (F) que es lo que se modifica al estirar la cuerda para afinarla girando los cilindros con las palomillas del clavijero. Lo que queda ahora al observar la ecuación es que la (f) es inversamente proporcional al largo de la cuerda (L). Esto significa que si se varia dicho largo (L), acortándolo al avanzar sobre el diapasón de la guitarra, la (f) va aumentando proporcionalmente, llegando a duplicarse exactamente al alcanzar la mitad del largo original (traste #12). De esta relación se extrae (considerando la existencia de doce semitonos en la octava) el siguiente razonamiento:

Observándose nuevamente la ecuación anterior sobre las cuerdas, vemos que si se suma una tensión (F) extra a la ya existente, se aumenta levemente la (f), ocurriendo en la práctica una leve desafinación, que se suele conocer como que el instrumento “miente”. Los lauderos solemos corregir este hecho de dos maneras diferentes.

La más sencilla y extendida es, una vez ubicados los trastes mediante el criterio anterior, “alargar” el tiro original (L o distancia entre las cejillas) desplazando el puente levemente hacia atrás (alejándolo de la cejilla superior) de manera tal que los aumentos de la (f) al presionar las cuerdas sean compensados. La otra manera más compleja, es diseñar una ecuación diferente que realice los espacios considerando la nueva tensión producida al presionar con los dedos, sobre la cual se hablará en un momento más. Existen más argumentos que se pueden extraer de la ecuación anterior; sin embargo, rebasan los límites de este trabajo.

2. Principios musicales y de afinación.

La escala temperada consta de 12 notas como se pudo observar en el capítulo sobre acústica, cada una de las cuales se obtiene multiplicando la frecuencia de la nota predecesora por una constante (r).

Las razones entre una nota y la primera son: 1, r, r², r³, r⁴, ..., r¹² = 2.

La última razón de este ejemplo (r = 2), corresponde a la octava siguiente.

Si se pulsa una cuerda de longitud L, dará un sonido con una frecuencia f. Una cuerda la mitad de larga producirá una nota con el doble de la frecuencia. Debido a que la longitud de la cuerda y la frecuencia del sonido producido son inversamente proporcionales. Si se pulsa una cuerda de longitud L/r se obtendrá una nota de frecuencia r · f; es decir, para producir la nota siguiente de la escala temperada, la longitud del primer traste ha de ser $L - L/r = L \cdot (1 - 1/r)$.

Si se repite este proceso sobre la cuerda de longitud L/r, se logra que la nota siguiente se obtenga cuando se hace vibrar una cuerda de longitud L/r². La longitud del segundo traste será entonces: $L/r - L/r^2 = L \cdot 1/r \cdot (1 - 1/r)$. Que es la longitud del primer traste dividido por r.

Volviendo a hacer lo mismo, se deduce que la longitud del tercer traste ha de ser $L \cdot 1/r^2 \cdot (1 - 1/r)$. Es decir; otra vez, la longitud del segundo traste dividido por r.

Si se continúa repitiendo el proceso, las distancias de cada traste llegarán a ser más pequeñas como ha ido sucediendo con estos tres primeros:

Longitud de un traste = longitud de traste anterior /r.

Del hecho que (r) sea un valor más grande que 1, se deriva que las longitudes de los trastes consecutivos formen una progresión geométrica decreciente de razón 1/r., es decir, los trastes cada vez son más pequeños (se juntan más), como ocurre en todos los diapasones de las guitarras.

Es fundamental considerar que la afinación puede verse afectada cuando los trastes presentan desgaste o son aplanados por la fricción constante de las cuerdas, modificando el punto de contacto original sobre éstos.

3. Procedimientos específicos.

Existen dos métodos básicos para calcular la posición adecuada de cada traste en el diapason de la guitarra. El primero de ellos, comúnmente conocido como la aplicación de la “regla del 18” y el segundo a partir de la duodécima raíz de 2. Con ambos, se obtienen una serie de ubicaciones utilizando cualquier calculadora o mejor aún una hoja de cálculo electrónica. El primer procedimiento parte de la cejilla superior y el segundo nace a partir de la ubicación de la cejilla inferior del puente.

3.1. Primero.

Cuando se presiona cualquier cuerda sobre el diapason, se modifica su longitud con respecto a la cejilla inferior y, por tanto, también su frecuencia cuando vibra. Para que dichas frecuencias sean las correctas; es decir, correspondan a cada nota musical en el diapason, los trastes deben ser colocados de la manera más precisa posible sobre éste. Un número tradicional para calcular la distancia de cada uno de los trastes sobre el diapason de la Guitarra Clásica, ha sido el 17.817 (constante r), mejor conocido como la “regla del 18”, con el cual se divide la longitud de la escala (de las cuerdas) para obtener la distancia del primer traste.

El número total restante, en cuanto a la primer distancia obtenida, se vuelve a dividir entre 17.817 para obtener la cifra que corresponderá a la distancia del segundo traste y así sucesivamente hasta concluir con cada uno de ellos. Dicho método, o la “regla del 18” proviene de Vincenzo Galilei (Cumpiano y Natelson, 1993), quien basándose en los textos de Pitágoras calculó tal número.

El número 17.817 aplicado en este el método, representa el coeficiente por el cual se divide sucesivamente la longitud de las cuerdas o escala, para ubicar el entrastado en el sistema uniformemente temperado de la guitarra, suponiendo -al menos matemáticamente- que los espacios son proporcionalmente iguales. Y se remarca, matemáticamente, porque en la práctica lo que acontece es otra cosa: la cuerda se extiende levemente al ser presionada hasta que toca el traste requerido, aumentándose ligeramente la fuerza del estiramiento cuanto más se avanza sobre el entrastado, ya que el espacio que separa a las cuerdas de los trastes va aumentando. Para corregir dicha variable, se requiere “compensar la longitud”, sobre ello se ahondará más adelante.

3.2. Segundo

El segundo procedimiento, consiste en una progresión geométrica (raíz 12 de 2 = 1.05946) formada por 13 números de vibraciones aplicables a la escala cromática temperada, cuyo número inicial es 1 y el último 2.

En la siguiente tabla se muestran las equivalencias de esta fórmula, aplicada a cada nota de la escala de Do mayor.

Intervalo	Nota	Resultado
0	Do	1.00000
1	Do #, Re b	1.05946 (la raíz)
2	Re	1.12246 o la raíz al cuadrado
3	Re #, Mi b	1.18921 o la raíz al cubo
4	Mi	1.25992 o la raíz a la cuarta
5	Fa	1.33484 o la raíz a la quinta
6	Fa #, Sol b	1.41421 o la raíz a la sexta
7	Sol	1.49831 o la raíz a la séptima
8	Sol #, La b	1.58740 o la raíz a la octava
9	La	1.68179 o la raíz a la novena
10	La #, Si b	1.78180 o la raíz a la décima
11	Si	1.88775 o la raíz a la once
12	Do	2.00000 o la raíz a la doce

Utilizando esta misma raíz, se determinan los sucesivos largos de la cuerda mediante la colocación de los trastes que cumplirán con la función de ir acortándola a medida que ésta es presionada contra el diapason, de forma tal que se produzcan los 12 semitonos de la escala temperada. Curiosamente, este método que conlleva una mayor relación con la música, ha sido poco utilizado por los constructores de guitarra, quizá debido a la más ampliamente difundida “regla del 18”, que teóricamente resulta menos precisa.

Este procedimiento se desglosa dividiendo los sucesivos largos de la cuerda por la raíz 1,05946, para obtener los valores específicos (distancias entre la cejilla inferior) que ubiquen a cada traste, con una longitud de escala de 650 mm, como aparece a continuación.

650.00000 Cejilla Superior

613.51829	Traste 1
579.08415	Traste 2
546.58265	Traste 3
515.90532	Traste 4
486.94977	Traste 5
459.61937	Traste 6
433.82291	Traste 7
409.47429	Traste 8
386.49226	Traste 9
364.80011	Traste 10
344.32545	Traste 11
324.99994	Traste 12

Ahora bien, teóricamente, la distancia central entre ambas cejillas debe corresponder exactamente a la mitad de la longitud de la cuerda suspendida. En una escala de 650 mm, la ubicación del traste número doce debe ser de 325 mm con respecto a cualquier cejilla.

Para poder calcular correctamente cada posición y que dichos valores sean lo más precisos, por lo menos se deberán considerar 7 puntos decimales después del entero con el fin de evitar errores acumulativos, y no redondear las cifras. La posición del traste número 12, como se observa en la relación anterior tiene una diferencia de 0.00006 mm lo que representaría aproximadamente la diez milésima parte del grosor de una línea de lápiz, por lo cual no afecta significativamente la entonación del instrumento.

La teoría que soporta la formulación de la duodécima raíz de 2, se presenta a continuación, en función a las frecuencias de la escala musical temperada correspondiente a la tonalidad de La Mayor que aparecen en la siguiente lista.

- A.- 440.00000 Hz
- A#.- 466.16376 Hz
- B.- 493.88330 Hz
- C.- 523.25113 Hz
- C#.- 554.36526 Hz
- D.- 587.32953 Hz
- D#.- 622.25396 Hz
- E.- 659.25510 Hz
- F.- 698.45645 Hz
- F#.- 739.98883 Hz
- G.- 783.99085 Hz
- G#.- 830.60937 Hz
- A.- 880.00000 Hz

Si se calcula la relación existente entre Fa# y Fa, se obtiene que $739.98883 / 698.45645 = 1.059463$. La relación entre Fa y Mi es ahora $698.45645 / 659.25510 = 1.059463$. De hecho si se toma cualquier par de notas adyacentes dentro de la escala cromática temperada, el resultado constante será de 1.059463. Lo interesante aquí es que esta escala musical proviene de una progresión geométrica, en donde el valor de cada nota depende de su inmediato anterior. Por ello, este número ha intervenido desde los orígenes de los instrumentos musicales diseñados para ejecutar la música occidental con la escala temperada.

Ésto quiere decir que el valor de la duodécima raíz de 2 (1.059463275) determinará siempre la distancia o relación entre cada traste, a partir de la cejilla inferior del puente.

2.3.5. Aplicación de las medidas o valores.

Lo importante en cualquier proceso es la transferencia de dichos números a las posiciones correctas dentro del diapasón. Por ello, es que se recomienda, primero instalar el diapasón sobre el brazo, ubicar el puente y a partir de aquí identificar con la máxima precisión posible cada espacio entre trastes. Para tal efecto, el mecanismo que se propone es el de elaborar una “regla guía” que cuente con todos los espacios correctos y ubicarla por encima de dicha pieza. Se coloca exactamente a partir de su inicio (cejilla superior) y de este punto en adelante se marcan las posiciones con una leve incisión mediante cuchilla o serrote especial (calibrado para tal fin).

2.3.6. Influencia del diapasón.

Comúnmente se cree que los diapasones de una Guitarra Clásica encordada deben ser perfectamente planos y no mostrar curvatura alguna, lo cual es falso. Algunos instrumentos que no cuentan con un alma central de madera dura, pueden presentar una ligera curvatura cóncava que incluso a veces facilita la ejecución. Por supuesto, ésta curvatura es más prominente en guitarras con cuerdas de acero y es normal.

Una buena señal de la laboriosidad del laudero, es la uniformidad en la forma de colocar los trastes sobre el diapasón, particularmente en la rectitud, suavidad y conformidad de sus extremos a lo largo del brazo (las orillas).

Una vez colocado el diapasón sobre el brazo durante el proceso constructivo, antes de incorporar los trastes, se debe sujetar una regla sobre el mismo, para que ésta libere la tapa armónica en la posición de la orilla frontal del puente (no de la cejilla de éste), a una altura de aproximadamente 1.5 mm. Esto proporcionará el ángulo conveniente entre tapa y brazo para efectos de la acción de las cuerdas sobre el diapasón, considerando la altura del puente más lo que destaque de la cejilla inferior sobre su ranura, cuando dicha acción (altura) sea ajustada.

2.3.7. Influencia de las cuerdas.

En una Guitarra Clásica, se puede observar que el peso y diámetro de la primer cuerda son inferiores a los de la sexta, ya que esta última, se encuentra entorchada con delgadas fibras metálicas que la hacen más gruesa y pesada. La afinación y, por tanto, la tensión de cada cuerda se controla mediante el uso de la maquinaria colocada en la cabeza del brazo.

La distancia de las cuerdas sin ser presionadas se mide de la cejilla superior a la inferior. En la mayoría de las Guitarras Clásicas esta longitud (también llamada comúnmente escala) fluctúa de 64 a 66 centímetros, estandarizándose generalmente en los 65 cm.

Si se utilizan cuerdas más ligeras y angostas, menor será la presión requerida para alcanzar la nota deseada. Pero una tensión inferior, significa también que el sonido resultante no tendrá la “chispa” o “brillo” deseado. Por otro lado, si se eligen cuerdas más gruesas y pesadas se requerirá aumentar la tensión hasta alcanzar la afinación correcta. En este caso, aunque se mejore la “brillantez” del sonido, el instrumento soportará un estrés extremo que puede ser perjudicial para su integridad física. La cantidad de tensión que puede resistir una Guitarra Clásica depende del método de construcción, tipo de adhesivos, maderas y materiales en general. La experiencia acumulada en el campo de la laudería, será el único factor que podrá determinar la correcta combinación de la longitud de escala y la tensión de las cuerdas adecuada para los distintos instrumentos que se construyan. (Ver capítulo sobre Cuerdas).

En muchos casos, cuando se decide utilizar cuerdas gruesas de alta tensión, se requerirá compensar aún más la distancia de la cejilla inferior, dejando mayor longitud en las cuerdas de grosor superior. Es decir, para ello, se coloca la cejilla sobre el puente formando un pequeño ángulo con respecto a la cejilla superior o trastes, que deben colocarse de forma exactamente perpendicular al diapasón. Para ser precisos, los trastes con respecto a la cejilla superior e inferior, se tendrían que colocar con diferente ángulo para estar completamente seguros de la afinación. Sin embargo, además de lo complejo de éstas adecuaciones, se deben tomar en cuenta otros factores que incrementan dicha dificultad. La experiencia y sentido común, son los elementos esenciales para mejorar tales procedimientos.

Cada cuerda, para alcanzar su punto de afinación relativa (Mi, La, Re, Sol, Si, Mi.), es sometida a diferentes grados o kilogramos de tensión, la sexta cuerda 6 kilos aproximadamente, la 5ª, menos que la sexta y la 2ª aún menos. Esto debería obligar a los constructores de cuerdas a homologar la tensión de las mismas para favorecer la comodidad en la ejecución del instrumento.

Otro factor a tomar en cuenta para perdonarle a la Guitarra pequeños desajustes armónicos, es el relacionado con la altura de los trastes que utilice cada luthier, pues hay guitarristas que ejercen una presión exagerada de manera tal que la frecuencia de la nota pisada sube, de acuerdo a su muy particular estilo de ejecución. Otro elemento no menos importante es el desplazamiento lateral de las cuerdas que hace el guitarrista en posiciones forzadas. Por último, la deficiente calibración de las cuerdas dependiendo de la marca, que es bastante frecuente en las fabricadas en México.

2.3.8. La compensación.

Un aspecto fundamental para entrestar cualquier instrumento de cuerdas, es que éstas, al ser presionadas (pisadas) para que adquieran contacto con el diapasón y traste, buscando el sonido que se quiera producir, sufre una tensión extra que modifica, aunque levemente, el sonido deseado, aumentando la frecuencia.

La primera y tradicional forma de solucionar el problema es desplazar el punto de apoyo de cada cuerda sobre el puente en una medida conveniente, subsanando la tensión extra antes mencionada, o tratando de compensar con un mayor largo de la cuerda en el tramo vibrante (del traste pisado al puente), de manera que la medida o distancia con que se haya desplazado la cuerda en relación al puente, supongamos 2 mm, se sume a cada largo de cuerda; resultante de la operación detallada más arriba (ejemplo: 1er traste a apoyo de cejilla inferior $613.518 + 2$) a partir de la "regla del 18".

Al utilizar un afinador electrónico se pueden observar las diferencias o exactitud en la afinación de las cuerdas sobre la nota producida en el traste doce, en comparación con las cuerdas tocadas al aire. Estos afinadores cuentan con un indicador que muestra la desviación sobre el tono central correspondiente, en centésimas de tono, que razonado en forma numérica, pueden convertirse en porcentajes. Por tanto, ésta será la cifra o el error preciso que deberá corregirse con el proceso de compensación.

Otro método que no se desarrolla en este trabajo, tiene que ver con trasladar dicho porcentaje de error sobre la distancia de cada traste mediante una multiplicación directa, para ajustar la afinación a lo largo de todo el diapasón.

En el segundo procedimiento, propuesto por Estrada (1998) parece que se logran resultados más convenientes, pues el grado de presión que deben hacer los dedos para producir los sonidos en el primer espacio es sensiblemente menor que en los siguientes casilleros del diapasón. En el espacio 19 esta presión se triplica, cualquiera que sea la cuerda pisada y la calidad de la misma. Sin olvidar que la presión necesaria para producir un sonido en el diapasón tiene relación directa con la frecuencia: mayor presión = sonido más agudo.

Es obvio que estas prácticas se realizan teniendo en cuenta una regla de oro que todo luthier respeta: "las cuerdas deben estar tan cerca del diapasón como lo permita la limpia emisión del sonido", esto para facilitar la ejecución del guitarrista. Las medidas (del límite inferior) estándar son aproximadamente 0.8 mm de luz (espacio) entre la cúspide del 1er traste y la primer cuerda, y 3 mm entre esta misma cuerda y el traste 12.

El sistema que más abajo se explica toma en cuenta la progresiva resistencia que ofrece la cuerda a medida que la mano que presiona las cuerdas sobre el diapasón se acerca al puente, produciendo sonidos más agudos, y consiste en el retroceso (corrección) progresivo de los trastes. De esta forma y más racionalmente, el procedimiento unilateral radica en modificar el punto de apoyo de la cuerda en el puente, objetivo que se consigue con la aplicación de la siguiente fórmula y que aclarará esta idea.

$$\text{RAZON} \quad 12 \sqrt{\frac{650}{326.25}} = 1.059124228$$

2.3.9. Método Estrada de compensación.

Se determina el largo de la cuerda (escala): punto de apoyo entre la cejilla inferior del puente y la superior de la cabeza al inicio del diapasón.

Se coloca un traste de manera tal que la cuerda excitada libre (sonido fundamental) produzca el doble de las vibraciones que la cuerda pisada (octava siguiente) en dicho traste. Obviamente para que esto ocurra el traste deberá ser colocado aproximadamente a la mitad de la cuerda. Y digo "aproximadamente" porque al hacer presión sobre la cuerda para que haga contacto con el traste, ésta sufre una leve tensión (aumento de frecuencia) que habrá que compensar asignándole una mayor longitud a la distancia que se denomina "b" de acuerdo a Estrada (ídem), como aparece en el siguiente esquema.

Figura 2.3.2. División de secciones en la Guitarra Clásica.

Se llama "a" a la cejilla superior y "b" al segundo sector de apoyo en la cejilla inferior del puente. De acuerdo con este procedimiento resultará "a" mínimamente más corto que "b" (ver esquema anterior).

Del apoyo de la cejilla superior al traste colocado, habrá que ubicar once trastes más que, en progresión geométrica, brindan doce semitonos temperados obtenidos aplicando la fórmula raíz duodécima de $(a + b) / b$.

Ejemplo práctico referido a la Guitarra Clásica:

El largo de cuerda más utilizado en la Guitarra Clásica es de 650 mm. De acuerdo con este método de compensación, primero se añaden 2.5 mm al segundo sector de la longitud de la escala (Ver esquema anterior), y sobre esta nueva cifra se realizan todos los cálculos subsecuentes de acuerdo a la duodécima raíz de dos. Resultado que el sector "a" será de 323.750 mm y el "b" de 326.250 mm, con un largo total de 65 cm. Para demostrar esto, se deben realizar las siguientes operaciones, que al mismo tiempo determinarán las distancias específicas para cada traste.

$$12 \sqrt{\frac{a+b}{b}} = 12 \sqrt{\frac{650}{b}} = 12 \sqrt{\frac{650}{326.250}} = 12 \sqrt{1,99233} = 1,059124$$

650.000 dividido entre 1.05912 = 613.714 restado a 650.000 = 36.285 cm.

613.714 dividido entre 1.05912 = 579.455 restado a 613.714 = 34.260 cm.

579.455 dividido entre 1.05912 = 547.107 restado a 579.455 = 32.348 cm., etc.

A continuación se muestra la escala completa y las medidas o distancias para cada traste de acuerdo a este método y en función a la cejilla inferior del puente. Todas ellas expresadas en milímetros:

Largo de cuerda entre la cejilla superior y el traste 12:			323.750*
Entre el traste 12 y cejilla inferior del puente:			326.250 **
Largo total de la escala:			650.000
NÚMERO DE TRASTE	LARGO SUCESIVO DE CUERDA	ESPACIOS SUCESIVOS ENTRE TRASTES	SUMA ACUMULATIVA DE ESPACIOS
	650.000		
1	613.714	36.285	36.285
2	579.455	34.260	70.545
3	547.107	32.348	102.893
4	516.565	30.542	133.435
5	487.729	28.836	162.271
6	460.502	27.227	189.498
7	434.795	25.707	215.205
8	410.523	24.272	239.477
9	387.606	22.917	262.394
10	365.969	21.637	284.031
11	345.539	20.430	304.461
12	326.250**		
	19.289	323.750*	
13	308.037	18.213	341.963
14	290.841	17.196	359.159
15	274.605	16.236	375.395
16	259.276	15.329	390.724
17	244.802	14.474	405.198
18	231.137	13.665	418.863
19	218.234	12.903	431.766
20	206.051	12.183	443.949

2.3.10. Conclusiones.

A un nivel hipotético, aún existen posibilidades para perfeccionar la afinación y, por tanto, posicionamiento de los trastes sobre el diapason de la Guitarra Clásica.

El método tradicional de compensación aquí descrito no asegura por completo la exactitud de la afinación, por lo tanto no constituye la única solución a la problemática de una compensación perfecta. Aparentemente, las desviaciones más significativas surgen en el quinto traste y a partir del traste 13 en adelante; es decir, cerca del final del diapasón.

Para regular esta situación, otros lauderos mantienen el procedimiento de compensación habitual para los doce primeros trastes, pero para el resto realizan cálculos específicos de corrección, dependiendo de la altura de cada cuerda sobre los trastes (acción), con el fin de balancear las diferencias restantes. Parece que con esta aproximación (que no será detallada en el presente documento), se asegura la precisión del tono para las 3 primeras cuerdas, tolerando pequeñas inexactitudes en las entorchadas. Lo que tendrá valor, en función a los gustos o necesidades de cada intérprete en particular; es decir, la preferencia sobre cualquiera de los métodos aquí descritos radicará en la sensibilidad del ejecutante, comodidad del instrumento y exactitud de afinación lograda por el laudero.

2.4. Las Cuerdas en la Guitarra Clásica

2.4.1. Introducción.

Las cuerdas son un elemento imprescindible en la guitarra, ya que es su vibración lo que origina el sonido. Para producir un sonido, en primer lugar se necesita de algo que vibre, pero para generar notas musicales, estas vibraciones deberán tener una frecuencia casi constante, lo que significa una afinación estable. Las ligeras diferencias de fabricación de las cuerdas pueden provocar variaciones en los atributos acústicos de las mismas, pero la idea es que aunque cada marca tenga características tonales propias, se obtenga claridad en el sonido para distinguir perfectamente las líneas de bajos, mientras se toca simultáneamente una melodía en las cuerdas altas (balance).

Figura 2.4.1. *Acción de las cuerdas sobre la vibración de la tapa.*

Esta ilustración refleja cómo actúan las cuerdas sobre el puente y tapa armónica del instrumento a diferentes frecuencias, y la respuesta de éste para emitir un sonido musical.

La mayoría de los problemas de afinación en la Guitarra Clásica, provienen de que las cuerdas no sean homogéneas. En otras palabras, el uso de cuerdas baratas, no rectificadas, provoca la constante alteración sobre el tono fundamental de afinación. Los problemas de calidad en la manufactura de las cuerdas tienen que ver sobre todo con inconsistencias en su diámetro y densidad.

Los mejores juegos de cuerdas son los que están graduados de tal modo que su tensión resulta consistente al estar afinadas, ofreciendo una resistencia equilibrada a la digitación de la “mano armónica” (derecha o zurda), sobre el diapasón.

La constante búsqueda de los mejores materiales, los sofisticados equipos de producción controlados electrónicamente y la calidad de mano de obra de personal calificado, han dado como resultado que hoy en día se encuentren una gran variedad de cuerdas en el mercado, para satisfacer diferentes gustos y estilos musicales.

La adecuada aplicación y control de los procesos anteriores ofrecen productos derivados de la alta tecnología de vanguardia y que, además, con el apoyo de músicos y especialistas de cuerdas, son constantemente mejoradas, dando como resultado una cuerda de excelente calidad tecnológica y proporcionando cada vez más una mejor afinación y sonido. Sin olvidar que la composición, acabado, consistencia y densidad de las cuerdas interactúan íntimamente con las características propias de la guitarra para crear un espectro sonoro particular, diferente en cada instrumento.

Las buenas cuerdas son resonantes y no amortiguan su respuesta prematuramente. Sin embargo, la duración y estabilidad de una nota dada sobre un traste en particular, tiene que ver con las características del propio instrumento, ya no de las cuerdas. En otras palabras, una cuerda apropiada puede contribuir, prolongar e incluso enfatizar ciertas propiedades sonoras deseables, pero siempre dependerán de la hechura misma del instrumento.

2.4.2. Afinación de las cuerdas.

La afinación de la nota producida por una cuerda de guitarra depende de tres factores: la tensión a la que está sometida (controlada por las clavijas de afinación); la longitud vibratoria (determinada por la distancia entre la cejilla superior e inferior); y su masa. Al incrementar el diámetro y el peso de una cuerda de guitarra, aumenta también su masa. Si se someten a igual tensión dos cuerdas de la misma longitud, la de mayor masa vibrará a un ritmo inferior, produciendo una nota más grave. Este es el motivo por el cual las cuerdas graves se elaboran progresivamente más gruesas y pesadas.

El sonido viaja más lentamente en una cuerda más pesada y gruesa que en una ligera y delgada, con la misma longitud de escala y la misma tensión. Las cuerdas entorchadas a diferencia de las de nylon requieren más tiempo para estabilizar su afinación, y por regla general será más fácil obtener notas extrañas con cuerdas más robustas y pesadas, que con cuerdas más delgadas o livianas.

La guitarra tiene seis cuerdas que empiezan a numerarse desde la inferior a la más gruesa. Sus nombres corresponden al sonido que emiten al tocarse al aire (sin pisar ningún traste): Mi, Si, Sol, Re, La, Mí, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta respectivamente.

Una de las tareas más tediosas del guitarrista es afinar su instrumento, sobre todo después de cambiarlas, hasta que se templan. Para conseguir que se ajusten más rápidamente después de reemplazarlas conviene estirarlas varias veces sujetándolas encima del traste XII y después afinarlas, repitiendo este proceso varias veces.

Figura 2.4.2. *Ayuda en la afinación (estiramiento).*

En otras palabras, se debe deslizar el pulgar por encima y los dedos índice y anular por debajo de la cuerda para mantener la tensión en todo el largo de la misma mientras es extendida. Al repetir éste procedimiento dos o tres veces, ayudará a que la cuerda se estabilice más rápido. Sobre todo las de Nylon. Es decir, se afina la cuerda nueva y después se estira de ella, perpendicularmente a la tapa armónica hasta unos tres centímetros como máximo. Al efectuar esta operación, su tono disminuirá ligeramente, pero se vuelve a afinar y se repite el procedimiento hasta que, al tirar, la cuerda no se desafine.

Existen diversas técnicas de afinación que no se explicarán a detalle, pero es necesario contar con un sonido de referencia para afinar por comparación una de las cuerdas. Una vez afinada esta cuerda, las demás se afinan de forma relativa a la ya afinada. El sonido absoluto que proporciona la referencia, suele provenir de un diapasón, instrumento de metal que por percusión hace sonar la nota LA (440 Hz, unidad internacional de afinación de los instrumentos). Existen también afinadores electrónicos que simplifican la tarea.

El método es muy simple y se basa en la comparación de sonidos, produciendo la misma nota con distintas cuerdas.

La 6^o cuerda presionada en el 5^o traste debe sonar igual que la 5^o al aire

La 5^o cuerda presionada en el 5^o traste debe sonar igual que la 4^o al aire

La 4^o cuerda presionada en el 5^o traste debe sonar igual que la 3^o al aire

La 3^o cuerda presionada en el 4^o traste debe sonar igual que la 2^o al aire

La 2^o cuerda presionada en el 5^o traste debe sonar igual que la 1^o al aire

De interés particular para esta discusión es el hecho de que la frecuencia en que vibra una cuerda es inversamente proporcional a su longitud, mientras que la distancia se hace más corta, la frecuencia de vibración (tono) se incrementa. Por ello mientras se presiona una cuerda a diferente altura del diapasón, la distancia se divide, generando una nota distinta (Ver capítulo sobre Acústica).

La distorsión en la afinación, es más notable con cuerdas vibrantes cortas que demandan más de todo el sistema acústico que es la guitarra; es frecuente que al presionar los primeros tres trastes la tonalidad pueda aumentarse (notas en sostenido), a partir del cuarto al décimo tiende a disminuirse (aparición de bemoles).

2.4.3. Cuerdas nacionales.

En México existen varios fabricantes de cuerdas para instrumentos musicales, que han evolucionado y mejorado sus productos significativamente a lo que eran hace tan sólo unos cuantos años, sabiendo competir con algunas cuerdas de importación.

Las cuerdas para Guitarra Clásica nacionales, que a mi criterio cumplen mejor con las características sonoras deseadas (independientemente de su duración) son las Sonatina y en específico:

- SONATINA PREMIER SILVER 230.- Nylon Cristal de polímeros de alta densidad micro calibrado (calibración exacta). Entorchado plateado tensión media alta.

Con calibres: 0.029, 0.033, 0.041, 0.030, 0.036 y 0.044.

- SONATINA PREMIER SILVER 260.- Nylon negro de polímeros de alta densidad micro calibrado (calibración exacta). Entorchado plateado tensión media alta.

Con calibres: 0.029, 0.033, 0.041, 0.030, 0.036 y 0.044.

2.4.4. Dimensiones de las cuerdas.

No es ninguna sorpresa el que el diámetro de la tercera cuerda es mayor al de la cuarta y la quinta a pesar de que su entonación es más alta, la explicación tiene que ver con la composición del material de las tres cuerdas superiores entorchadas. Pero para poder determinar teóricamente el diámetro de cualquier cuerda para una tensión deseada, se puede aplicar la siguiente fórmula.

La ecuación que describe a cualquier cuerda vibrante considera su longitud, la tensión y masa por unidad de longitud:

TENS = Tensión (en kilogramos)

FREQ = Frecuencia (ciclos)

LONG = Longitud (metros)

MPL = Masa por Longitud (gramos por metro)

$\sqrt{\quad}$ = Raíz cuadrada

La relación fundamental es la siguiente:

- $FREQ = \sqrt{(TENS/MPL)/LONG/2}$

Sustituyendo se obtiene la siguiente expresión:

- $MPL = 9800 \times TENS / FREQ / FREQ / LONG / LONG / 4$

Esta fórmula aplica para cualquier tipo de cuerda independientemente del material con que haya sido fabricada, únicamente se sustituyen los valores correspondientes y se obtendrá la masa por longitud o diámetro de las mismas (para los valores de frecuencias, ver capítulo de Acústica).

La constante 9800 proviene de la conversión física natural de unidades; es decir, un kilogramo es una unidad de masa (peso), pero utilizado en este contexto se convierte a unidad de fuerza; específicamente el peso de 1 Kg masa a nivel del mar (el peso y la tensión ambos son fuerzas).

La conversión de tensión en unidades de Newtons a kilogramos se realiza de la siguiente manera:

- $TENS \text{ (Newtons)} = MASA \text{ kg} \times Gravedad$

Donde la gravedad equivale a 9.8 mts por Segundo: Quedando de la siguiente manera:

- $TENS = 9.8 \text{ MASA}$

A continuación se presenta un ejemplo de los valores de tensión para cada una de las seis cuerdas de Guitarra Clásica marca D'Addario Pro Arte J45, que es uno de los pocos fabricantes que incluyen en sus sobres tal especificación. Estas cuerdas están concebidas para longitudes de escala de 65 cm.

Cuerda	Tensión	Diámetro
1st, E	6.94 kg	0.71 mm
2nd, B	5.26 kg	0.82 mm
3rd, G	5.49 kg	1.02 mm
4th, D	7.09 kg	0.74 mm
5th, A	6.29 kg	0.86 mm
6th, E	6.33 kg	1.09 mm

Como puede observarse, la tensión de cada cuerda varía, y probablemente el músico desee tener mayor control sobre la tensión de todas ellas, sobre todo por el factor sensibilidad. Por ello el concepto de “tensión normal, alta o baja”, resulta relativo.

2.4.5. Características generales de las cuerdas.

1. Longitud

Las cuerdas para este instrumento deben tener como mínimo 0.90 metros, dado que la zona libre de vibración del mismo, técnicamente llamada tiro (longitud de escala) se haya estandarizada entre los 64 y 66 centímetros. Los fabricantes de cuerdas no sobrepasan normalmente esta longitud, existiendo excepciones que llegan a excederla por 10 o 15 cm.

Generalmente es más fácil que se produzca un “cerdeo” (ruido por la fricción entre cuerda y traste) en guitarras que cuenten con una longitud de escala menor a la normal de 65 cm. Cabe recordar que la longitud de escala de las cuerdas es la expresión que indica la distancia total de las cuerdas vibrando al aire, y se mide desde el borde interior de la cejilla superior hasta el punto en que las cuerdas entran en contacto con la cejilla inferior del puente (que también se conoce con el nombre de selleta), siempre y cuando ésta se encuentre ubicada en posición paralela a la cejilla superior; es decir, que no presente oblicuidad con respecto a su contraparte superior, que puede ocurrir con el ajuste de la compensación que se explicará más adelante.

Por otro lado, las cuerdas en guitarras con longitudes de escala cortas, requerirán menos tensión para ser afinadas que en las de tiro amplio. Para percibir la misma sensación de rigidez en los dedos, se deberán usar cuerdas de tensión mayor sobre instrumentos de escalas cortas, y de tensión menor en guitarras con longitudes de escala superiores a la normal de 65 cm. Sin olvidar que la acción (altura de cuerdas) que presente cada instrumento, será un factor crítico en dicha percepción.

2. Tipo

Existen al menos dos tipos de cuerdas, a saber:

2.1. Cuerdas Lisas.

2.1.1. De material sintético (nylon Dupont o similar).

2.1.1.1. Rectificadas.

2.1.1.2. Sin rectificar.

La primer fibra de nylon o poliamida sintética que pertenece a cierta clase de polímero semicristalino, fue creada en la década de los treinta por la firma Dupont (Chaigne, 1991), e introducidas en el mercado de instrumentos musicales por el fabricante de cuerdas Albert Augustine en los años cuarenta (Ver capítulo sobre Historia de la Guitarra). Sin embargo, es poca la literatura existente en cuanto a la descripción de ciertas propiedades de este material al utilizarlo en instrumentos musicales (ídem). Lo que sí se sabe es que las propiedades físicas de los polímeros son dependientes de la humedad y la temperatura, por ello el comportamiento y duración de las cuerdas de nylon se verá afectado por los procesos térmicos y mecánicos que sufran durante su manufactura (ídem). Dicho de otro modo, si la temperatura incrementa el material se vuelve más elástico debido a que las moléculas se relajan, lo que equivale a una mayor respuesta de frecuencias bajas (ídem).

En un estudio efectuado por Chaigne (1991), se determinó que las variedades de juegos de cuerdas que existen en el mercado, presentan diferencias significativas en su “tacto”, brillantez y decaimiento sonoro, particularmente para las que son de nylon.

Entre más agudo sea el sonido que emite una cuerda mayor será su factor de decremento sonoro (Ver capítulo sobre Acústica), por ello es común que las tres primeras cuerdas exhiban una brillantez limitada (Chaigne, 1991) y sea difícil ajustar su respuesta en el proceso constructivo del instrumento.

2.1.2. De material orgánico (tripa animal, generalmente oveja y en desuso para la Guitarra Clásica).

La mayoría de las guitarras elaboradas antes de 1940, presentan una construcción extremadamente ligera en comparación a las guitarras contemporáneas, esto se debe en gran parte al uso de las cuerdas de origen animal (tripa), que no causaban tanta tensión sobre el instrumento. Lo cual refuerza la indicación de que para un instrumento de construcción liviana son preferibles las cuerdas de tensión baja, como se verá en un momento más.

2.2. Cuerdas entorchadas.

Se denomina entorchada a la cuerda realizada devanando un hilo metálico (alambre de cobre recubierto con alto porcentaje de plata en las mejores) en forma de bobina sobre un núcleo (alma), que para el caso de la Guitarra Clásica puede ser de filamentos de seda o polímeros y fibras sintéticas de alta resistencia a la tensión y a los cambios climatológicos.

El núcleo central de las cuerdas entorchadas es la sección que soporta el estrés externo de la misma (Chaigne, 1991).

La forma o perfil que el entorchado da a la cuerda varía según el tipo de proceso de terminación, que puede ser redondo, liso o pulido.

Las más utilizadas son de entorchado redondo, que producen buen tono y volumen, sobre todo cuando son nuevas dan un sonido claro. Las lisas fueron diseñadas para reducir el problema de los “chirridos”, que se producen cuando la “mano armónica” del guitarrista se desplaza sobre cuerdas del tipo anterior, tienen un sonido más suave y dulce que las de entorchado redondo, aunque carecen del sonido brillante y percusivo de éstas, incluso con una duración menor.

Las cuerdas de entorchado pulido constituyen un intento de combinar las ventajas de las dos anteriores, la diferencia es que en el proceso de fabricación se pule la superficie total para que queden alisadas. Este tipo de cuerdas proporcionan parte de la calidad tonal, proyección y duración de la nota, propias de las cuerdas de entorchado redondo, junto con el tacto más suave de las cuerdas de entorchado liso.

2.2.1. De metal sobre material sintético.

2.2.1.1. Hilo de metal de sección redonda.

2.2.1.2. Hilo de metal de sección rectangular (entorchado plano o laminado).

2.2.2. De metal sobre material orgánico (seda natural o tripa).

2.2.3. De hilo redondo de nylon sobre fibra artificial.

2.2.4. De hilo sección cuadrada de nylon sobre fibra artificial.

2.2.5. De hilo sección cuadrada de nylon alternado con hilo de metal muy delgado, sobre fibra artificial.

Es importante mencionar que de acuerdo al tipo de figura geométrica con que se entorche el alambre; es decir, cuadrada, hexagonal, octogonal, etc., se consigue un mayor “agarre” del entorchado y estabilidad en el tono producido por la cuerda.

3. Diámetro

Los diámetros de las cuerdas varían de un fabricante a otro. Las tres primeras cuerdas generalmente son de monofilamento, aunque existen fabricantes que realizan particularmente la tercera según el tipo 2.2.1., 2.2.3 o 2.2.4, con un diámetro comúnmente inferior a las de monofilamento sintético.

Las cuerdas 4ta, 5ta y 6ta. son normalmente del tipo 2.2.1, con diámetros un poco mayores a las anteriores.

Las cuerdas para la Guitarra Clásica existen en diferentes tensiones y calibres. La variación del tipo de nylon produce cuerdas duras, intermedias o ligeras.

Los diámetros de todas las cuerdas se expresan como *calibres* –medidos habitualmente en fracciones de pulgada-.

Al cambiar las cuerdas de la guitarra utilizando diferentes calibres, cambiará su sonido y su “tacto”. Las cuerdas de calibre fino (delgadas) son más fáciles de manipular porque su tensión es menor, haciendo más fácil forzar notas. Sin embargo, pueden ser más difíciles de mantener afinadas, ofrecen menos volumen y duración de la nota. Por los mismos motivos, los juegos de cuerda de calibre grueso brindan un resultado diametralmente opuesto. Las cuerdas al tacto pueden resultar algo más duras, pero distorsionarán menos en los acordes, se mantendrán mejor afinadas y ofrecen un mayor volumen y duración de la nota.

Cuanto mayor sea el calibre de las cuerdas, mayor será la tensión necesaria para afinarlas y mayor la tensión a la que se ve sometido el brazo.

Cabe decir que la menor cantidad de nylon (o material sintético) utilizado como alma en algunas cuerdas entorchadas, no va en detrimento de la calidad de la cuerda, únicamente hace que su duración sea un poco menor y el afinado de las cuerdas no se mantenga durante tanto tiempo.

2.4.6. La tensión.

Ninguna cuerda adquiere tensión hasta que no esté debidamente colocada en el instrumento y afinada, en realidad lo que hace a una cuerda ser de menor o mayor tensión es su masa (diámetro o calibre); es decir, las cuerdas de baja tensión son más livianas y delgadas.

La designación de tensión “suave”, “media” o “dura” en los paquetes de cuerdas de distintos fabricantes aún no se ha estandarizado (Chaigne, 1991). Dicha tensión tiene que ver con la elasticidad de las cuerdas mismas; es decir, que tanto permiten el estiramiento o cuan rígidas son (ídem).

Las cuerdas de tensión menor siempre tendrán una mayor amplitud vibratoria (oscilación) que las cuerdas de tensión mayor para la misma nota. A mayor tensión de la cuerda, mayor será la fuerza requerida para presionarla.

Las cuerdas que se etiquetan como “brillantes” en su empaque, enfatizan un sonido más radiante con el afán de compensar la debilidad inherente de la tercer cuerda Sol. Aunque comúnmente las de tensión alta tendrán una velocidad de respuesta más inmediata (Ver capítulo sobre acústica).

Las cuerdas de tensión ligera, pueden causar que zumben o rocen con los trastes si el instrumento no fue adaptado para el uso de las mismas. Las cuerdas de tensión alta, casi siempre se sienten más rígidas que las ligeras. Algunos guitarristas prefieren utilizar una combinación de ambos tipos de acuerdo a sus gustos personales.

Generalmente la tensión alta en las cuerdas corresponde a una mayor tolerancia en el espectro sonoro (dinámica de frecuencias alta) y quizá a un sonido más brillante. Una cuerda de tensión baja, tiende a sobre enfatizar un sonido más grave y dulce, con mayor flexibilidad para las propiedades de la técnica del vibrato. Cabe decir que estas características pueden variar de acuerdo a la marca o fabricante.

La selección de las cuerdas estará en gran medida influenciada por cómo se sienten al tacto montadas en el instrumento y claro está por su sonoridad. Algunas cuerdas de tensión normal colocadas en una guitarra de acción baja (menor distancia entre cuerdas y trastes), pueden producir ruidos o sonidos indeseables, mientras que generalmente las cuerdas de tensión alta los evitan. Dicho de otro modo, las cuerdas de tensión baja son adecuadas para instrumentos con acción alta y las de tensión alta para instrumentos de acción baja.

La percepción de ciertas características de las cuerdas al tacto, se presenta en ambas manos: su diámetro, tensión, aspereza o suavidad. Las cuerdas deben sentirse estables bajo la “mano armónica”, pero no deberán fatigarla cuando se ejecuten progresiones de acordes complejos.

Las cuerdas de acero ejercen una tensión superior a las de nylon, por ello no deberán colocarse nunca en un Guitarra Clásica, ya que no están construidas para tolerar ese exceso de tensión, dado que su construcción es más ligera y el instrumento menos pesado que las acústicas. De ser así, se corre el riesgo que se separe o despegue el puente, altere la altura de las cuerdas o se deforme la tapa armónica.

Figura 2.4.3. *Alteración de la tapa armónica.*

Cuanto más tensa esté la cuerda más agudo será su sonido y viceversa. En el tono del sonido también influye el grosor de las cuerdas, cuanto más gruesa es la cuerda, más grave será el sonido.

De forma más precisa, aunque la masa de las cuerdas dependa del material con que hayan sido fabricadas y de su espesor, existe un planteamiento que proviene del famoso tratado sobre acústica: “Armonía Universal” de Pere Mersenne, que a su publicación en el año de 1636 establecía cuatro leyes básicas, siendo el primer estudio formal que abordaba el análisis de las cuerdas vibrantes (Citado en: Culver, 1956), que son:

- El número de vibraciones por Segundo es inversamente proporcional a la longitud de una cuerda.
- El número de vibraciones por Segundo es proporcional a la raíz cuadrada de la tensión a que una cuerda es sometida.
- El número de vibraciones por Segundo varía inversamente en función al grosor de una cuerda.
- El número de vibraciones por Segundo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad de una cuerda.

2.4.7. La acción y altura de las cuerdas.

Para una Guitarra Clásica, comúnmente la acción, medida entre la parte superior del traste número 12 y la base de las cuerdas, es de aproximadamente 4 mm para la sexta y 3 para la primera. Las guitarras para flamenco tienen una acción incluso inferior a esta.

La altura típica de cada traste sobre el diapasón (hasta su cresta o corona) de una Guitarra Clásica, es de aproximadamente .041" (alrededor de 1 mm), si se le añaden cerca de .008" (cerca de 0.2 mm) a esta medida sobre el primer traste, se obtendrá el espacio aproximado, necesario para que las cuerdas liberen el resto de los trastes en todo el diapasón.

Cuanto más alta sea la acción (altura de las cuerdas), más se tensarán las cuerdas al pisar los trastes.

Utilizando principios de geometría elemental, se puede deducir que para modificar la altura de las cuerdas sobre el traste número 12 que divide a la longitud de escala por la mitad, se requiere de aproximadamente el doble de altura (hacia arriba o hacia abajo) en cualquiera de las dos cejillas extremas.

Mientras que la acción baja, facilita la ejecución del instrumento, desfavorece la proyección sonora del mismo. Por consecuencia, muchos guitarristas clásicos prefieren una altura de cuerdas que el principiante encontraría incomoda. Es decir, para la ejecución en auditorios sin la amplificación del sonido, es más recomendable un instrumento con acción alta. Para grabaciones en estudio o interpretación en pequeñas salas, la acción puede ser baja.

Las guitarras con cuerdas que presenten acción baja, generalmente son más fáciles de digitar, agilizando la interpretación de pasajes rápidos, aunque proyectan menos volumen, pueden causar "cerdeos" y su calidad tonal disminuye con respecto a las primeras. Por lo común la acción alta resulta ideal para la ejecución rítmica del instrumento y las de acción baja para la interpretación melódica.

2.4.8. Criterio para fijar la acción de las cuerdas.

Para considerar una altura apropiada de las cuerdas (acción) sobre el diapasón, debe existir la suficiente cantidad de cejilla sobresaliendo de la ranura del puente, para que esta pueda ser ajustada hacia abajo, al mismo tiempo si la acción es baja la cejilla del puente no deberá exceder pronunciadamente su ranura por si requiere de aún mayor elevación.

Si las cuerdas están demasiado altas resultará difícil tocarlas (presionarlas) en los 2 o 3 primeros trastes. En general el juicio para determinar la altura adecuada de las cuerdas, es que la presión ejercida a lo largo de los doce primeros trastes no varíe significativamente; es decir, que dicha presión sea similar a la que se ejerce en los primeros dos trastes, donde el esfuerzo no tenga que aumentar en exceso. Cuantitativamente, la altura ideal de las cuerdas con respecto al primer traste, es aquella en donde cada una lo libra con la mínima distancia posible sin chocar o provocar zumbidos contra ella.

La determinación de la acción de las cuerdas debe ser ajustada por el laudero al gusto del intérprete, realizando una serie de arreglos específicos antes de su entrega, como son: dimensiones de cejillas, lo parejo, altura y pulido de trastes, pero sobre todo, seleccionando el tipo de cuerdas adecuado.

La altura apropiada de las cuerdas (acción), será la correcta cuando se toca en cualquier posición sobre el diapasón sin percibir un aumento de presión excesivo. Esta altura viene determinada por la construcción del instrumento, y depende de la posición entre brazo y caja de resonancia, longitud de escala, calibre de cuerdas y como se ha especificado, de la distancia entre la parte inferior de las cuerdas y la superior de los trastes, particularmente en el doceavo. Debido a que este traste divide a la longitud de escala a la mitad y requiere de una acción algo mayor para permitir que la cuerda vibre sin chocar al tocarla al aire, ya que en este punto es donde presenta su mayor amplitud de oscilación. Dicho principio es la razón por la cual se acostumbra elaborar las cejillas con una altura mayor en la sección superior donde se apoyan las tres últimas cuerdas a la inferior de las tres restantes; es decir, las cejillas disminuyen o se declinan con un ligero ángulo hacia su parte inferior. Otro procedimiento es ajustar esta superficie angulada o “rebajada” en el diapasón, permitiendo la colocación recta de las cejillas.

A la mitad de las cuerdas montadas se presenta un antinodo, punto en el cual la vibración de todas las cuerdas alcanza su máxima amplitud (Ver capítulo de Acústica). Los nodos fundamentales siempre estarán representados en los extremos de la longitud de escala por las dos cejillas, superior e inferior.

Como parámetros normales, que sirvan de guía para la medición de la altura o acción de las cuerdas en la Guitarra Clásica, la altura en el MI grave de la sexta cuerda sobre el traste número 12 podrá ubicarse alrededor de los 4 mm y para el MI agudo de la prima, 1 mm menos. Añadiendo o disminuyendo 0.5 mm a dicha altura, con las cuerdas afinadas, se obtendrán cuerdas “altas” o “bajas”.

Finalmente, es importante aclarar que entre mejor sea elaborado el diapason en términos de proporciones e inclinación con respecto a la tapa armónica, la acción de las cuerdas podrá ser lo más baja posible antes de provocar “trasteos” para facilitar la digitación.

2.4.9. La compensación.

Cuando se toca una nota en un traste, la tensión de la cuerda es mayor que si estuviera al aire, porque se presiona ligeramente. Si no se hace ninguna corrección, el aumento de tensión causará que cada nota tocada provocará una entonación inadecuada.

En una Guitarra Clásica, la cuerda prima es la que menos aumenta de tensión al ser presionada sobre los trastes. La segunda cuerda aumenta un poco más de tensión, por ser algo más gruesa (con acción mayor) y así sucesivamente hasta llegar a la sexta. En otras palabras, a mayor grosor y acción de la cuerda, mayor podrá ser su longitud para evitar que su tono se haga más alto de lo debido cuando sea presionada por la ejecución. Por esta razón, en algunas Guitarras Clásicas la posición de la cejilla del puente se retrocede desde su eje central hacia arriba (sección de cuerdas graves o entorchadas) para compensar el aumento de tensión en las cuerdas bajas (cuarta, quinta y sexta), colocación conocida como “selleta inclinada”.

La cantidad de compensación requerida será directamente proporcional a la cantidad de incremento en la tensión de la cuerda al ser presionada. Entre más alta sea la acción de las cuerdas, mayor el grado de compensación requerida y viceversa. Dicho de otra forma, la compensación es más benéfica en instrumentos que tienen una acción significativamente alta.

Generalmente la cantidad de compensación necesaria estará en el rango de los 2 mm a 4 mm, dependiendo de cada cuerda. Para ampliar la información de este apartado, se recomienda revisar el capítulo correspondiente a los trastes de la guitarra.

2.4.10. Las cejillas.

Aunque parezca insignificante, la cejilla inferior (selleta) tiene un efecto definitivo en el tono o propiedades sonoras, volumen y afinación del instrumento. La opción del material debe ser de hueso porque las de plástico no transmiten tan apropiadamente la energía vibratoria hacia la tapa armónica.

Aparentemente el material con que se elaboran las cejillas tanto inferior y superior, actúan como filtros acústicos de acuerdo a su densidad, entre más suave sea el material más se atenuarán las frecuencias altas, y mientras más duros la disminución de dichas frecuencias será menor, esto ha sido comprobado empíricamente en mi taller usando cejillas diversas.

La cejilla superior, también llamada cejuela, está situada entre el diapasón y la cabeza del brazo, antes de la maquinaria. Ésta determina el punto final de la longitud de la escala; es decir, el nodo superior donde termina la vibración de la cuerda, que inicia en la cejilla del puente.

Las muescas de la cejilla superior, deberán corresponder exactamente al diámetro de cada una de las seis cuerdas, permitiendo que sólo la mitad de ésta descansa en su superficie para que no se inhiba su vibración.

A la derecha se observa una cejilla superior (de la cabeza), de baja eficiencia de contacto, en donde cierta energía de la cuerda se pierde atrás de ella. A la izquierda se presenta una cejilla con alta eficiencia de contacto, que transmite mejor la energía de la cuerda al sistema vibratorio de puente, tapa y cejilla inferior del instrumento.

Figura 2.4.4. *Adecuación del contorno de las cejillas.*

Este ejemplo de curvatura y contacto de cuerdas, también aplica para la cejilla inferior o selleta del puente, pero sin muescas.

Las muescas de esta cejilla (superior) deberán incorporarse con precisión de manera semicircular con el diámetro exacto para cada cuerda, porque si son demasiado anchas, éstas podrán brincar y salirse de su lugar. Si son demasiado profundas, las cuerdas cerdearán con facilidad y la calidad tonal se verá afectada desfavorablemente.

Así mismo, dado que la escala termina inmediatamente delante de esta cejilla, es importante que las muescas estén ligeramente inclinadas hacia abajo en dirección al diapasón.

La distancia entre cada una de las cuerdas puede variar en función al ancho del diapasón (de acuerdo a las proporciones de la mano del guitarrista), pero lo importante es que dicha cifra sea la misma para cada caso; es decir, la apertura entre las cuerdas no debe variar porque perturbará el tacto y posicionamiento de los acordes o ejecución de escalas.

Cualquier alteración en las dimensiones de las muescas para la cejilla superior antes descritas, influirá negativamente en la dinámica de las cuerdas y en su duración. Por ejemplo, si son demasiado estrechas con relación al diámetro o calibre de cada cuerda, pueden causar su ruptura prematura y provocar desafinaciones frecuentes debido a que el cambio de tensión al girar la palomilla, no se ejecuta suavemente sobre el surco.

En una Guitarra Clásica, ninguna de las dos cejillas debe ser adherida con pegamentos, sólo basta la presión que ejercen en ellas las propias cuerdas, para mantenerlas sujetas con seguridad.

La cejilla del puente debe proyectarse cuando menos (no lo conveniente) 1.5 mm sobre el surco en que se coloca, para asegurar que las cuerdas ejerzan la presión suficiente necesaria y prevenir que se desplacen lateralmente sobre ésta, acción que limita extraordinariamente la proyección sonora, causando zumbidos ásperos. Idealmente como mínimo, la mitad de la altura de la cejilla inferior deberá estar introducida dentro del surco del puente diseñado para tal fin.

2.4.11. El puente.

Para colocar las cuerdas en el puente y que puedan tensarse con seguridad; se introducen, antes de colocarlas en el clavijero, por su agujero frontal o dorsal (esto es indistinto), y se dan la vuelta otra vez hacía arriba y por debajo de ellas en la parte cercana a la esquina (arista de la superficie) que las sujeta. Después se sostienen metiendo la punta por la parte inferior, cuidando que no queden en la parte de arriba del puente, sino en la pared posterior del mismo. Una vez que han quedado así sujetas, se tensan tirando con fuerza moderada y se colocan en el clavijero. Para que queden más fijas, a las de nylon se les dan dos o tres vueltas sobre sí mismas antes de la sujeción final.

En el próximo gráfico se muestra la atadura apropiada para las cuerdas lisas de nylon (generalmente dos vueltas) y para las entorchadas (una sola vuelta). Éste procedimiento asegurará que la misma tensión de la cuerda trabe los nudos (las vueltas)..

Todas las cuerdas entorchadas presentan uno de los dos extremos, menos entorchado o suelto que el otro para mayor flexibilidad en el momento de manipular las cuerdas dentro de los orificios del puente. El extremo con entorchado normal es el que se introduce en el clavijero o cilindro de la maquinaria, no al revés.

Figura 2.4.5. *Colocación de las cuerdas en el puente.*

Cuando se cambien las cuerdas no hay que quitar todas de una vez y luego ponerlas, porque estos cambios bruscos de tensión podrían afectar al puente, que simplemente está adherido a la tapa. Es más, si se dispone de tiempo, es conveniente cambiar primero tres de las cuerdas y al día siguiente las otras tres y así las cuerdas viejas servirán de referencia para afinar las nuevas, que tardan cierto tiempo en templarse, comúnmente de un día para otro.

Como puede observarse, las cuerdas se enrollan entre sí sobre el puente y la vuelta final debe pasar sobre la esquina superior del mismo. Nótese que las tres cuerdas superiores cuentan con una vuelta y las tres inferiores con dos, debido a que el monofilamento de nylon es extremadamente resbaloso. En ambos casos la punta libre de las cuerdas pasa por debajo de sí misma sobre la esquina del costado posterior del puente. Estas puntas o extremos no deben dejarse apuntando en distintas direcciones porque su apariencia es poco estética y pueden estropear la tapa o al puente mismo.

Figura 2.4.6. *Detalle de atadura de cuerdas de nylon en el puente.*

Existen varios métodos para realizar la atadura de las cuerdas sobre el puente, pero siempre deberá quedar un cabo muy corto, ya que si es demasiado largo podrá vibrar contra la tapa y generar ruidos.

Figura 2.4.7. *Cuerdas bien colocadas en el puente.*

La ilustración superior, muestra una forma muy pulcra y estética de atar las cuerdas sobre la pared dorsal del puente, insertando los extremos en la encordadura de la cuerda vecina. Se pueden elaborar puentes con 12 orificios en lugar de seis para distribuir y atar cada cuerda de forma especial y altamente decorativa.

2.4.12. El clavijero y la cabeza.

La cabeza, donde se encuentra el clavijero es una zona muy sensible a los golpes porque la tensión que soportan las cuerdas puede hacer que se rajen los laterales de la guitarra con un golpe o descuido.

La junta o ensamble entre el brazo y la cabeza puede hacerse de dos formas, la primera y más tradicional, es cortar en diagonal un extremo del brazo y después invertirlo para pegarlo en forma contraria en la cara inferior de dicha pieza, formando un ángulo aproximado de 15° , el cual será suficiente para la tensión, espacio e inclinación que requieren las cuerdas antes de ser colocadas sobre la cejilla superior. La otra forma de realizar esta operación es en forma de "V" donde la cabeza se prepara como hembra y el extremo del brazo como macho acoplándose para formar la inclinación antes citada, ésta última junta además de ser más laboriosa, añade mayor fuerza estructural y la adhesión es al mismo tiempo mayor.

El clavijero es la parte de la guitarra (maquinaria) que se utiliza para tensar y sostener las cuerdas en la cabeza del instrumento. Mediante un mecanismo de tornillo sin fin se hacen girar los tambores (cilindros) en los que van enrolladas las cuerdas. Estos tambores cuentan con un orificio central. Para cambiar la cuerda hay que colocar este agujero mirando hacia arriba e introducir la cuerda, después, sin hacer ningún nudo, vuelve a sacarse la cuerda hacia arriba y se le da vueltas sobre sí misma unas cuatro o cinco veces accionando la palomilla.

Las palomillas comúnmente presentan un ligero color cremoso y pueden ser redondas, rectangulares, en forma de mariposa, etc., como se ilustra en la siguiente figura.

Figura 2.4.8. *Tipos de palomillas.*

A pesar de que muchas maquinarias finas y caras cuentan con cilindros y palomillas de materiales preciosos, tales como el marfil para los primeros y madre perla para las segundas, los mejores componentes siguen siendo el hueso y el plástico, ya que no tienden a aflojarse o desarrollar ruidos con la vibración del instrumento.

Volviendo al procedimiento anterior, se tensan estas vueltas hacia el agujero y sin soltarlas se empieza a templar la cuerda de forma que entre por la parte superior del tambor hasta que esté afinada. Siguiendo este sistema la cuerda se sostiene por sí misma sin necesidad de nudos, y hay menos riesgo de que se rompa al no ser un solo punto el que soporta toda la tensión.

El método más seguro de evitar deslizamientos es envolver la cuerda alrededor del cilindro (husillo) pasando el sobrante de la misma por debajo de la primer vuelta, como se puede observar en la siguiente figura.

Figura 2.4.9. *Nudo anti-deslizamiento.*

Se debe asegurar que con las vueltas de las cuerdas sobre los cilindros, se vaya dejando espacio para las inferiores; es decir, permitir el espacio suficiente guiándolas, para que no rocen contra la madera de la cabeza.

Las maquinarias o clavijas como se ha visto, suelen constar de un eje o husillo de hueso o plástico (cilindro o tambor), un tornillo “sinfín” y un palomilla para hacerlos girar y afinar las cuerdas, todo ello montado sobre una placa metálica. La razón de los engranes viene a ser del orden de 10:1.

Figura 2.4.10. *Diseño de una maquinaria para Guitarra Clásica.*

Las placas metálicas de las maquinarias suelen estar troqueladas con figuras llamativas, las mejores se graban a mano por artesanos delicados.

La palomilla de la clavija siempre deberá accionarse en el sentido de las manecillas del reloj cuando se vayan a afinar las cuerdas, no en sentido inverso.

2.4.13. Duración de las cuerdas.

Es muy común que las cuerdas lisas de nylon (1ra., 2da. y 3ra.) duren más que las entorchadas (4ta., 5ta. y 6ta.). Muchos guitarristas clásicos profesionales cambian hasta 3 veces las cuerdas entorchadas por cada juego de cuerdas lisas, debido a que las cuerdas que más sufren al entrar en contacto con los trastes son justamente las entorchadas, presentando con el uso “puntos de desgaste” en los que la parte inferior del entorchado queda liso. Esto genera alteraciones en la calidad tonal y “zumbidos” desagradables.

La frecuencia de cambio de las cuerdas depende del uso que se dé al instrumento y a la cantidad de horas que se dedique a la práctica. Por lo general no suelen durar en buen estado más de tres meses. La cuerda que más se rompe es la cuarta, ya que tiene el entorchado más fino, por eso es conveniente tener, además de un juego completo de repuesto, otra cuarta cuerda más.

Las cuerdas viejas producen notas carentes de riqueza en armónicos, como resultado, serán más difíciles de afinar, con un sonido más apagado y carente de vida.

2.4.14. Precauciones sobre el manejo de las cuerdas.

Un doblez en la cuerda puede producir un punto débil, por ello al colocarlas se debe tener cuidado para no flexionarlas inapropiadamente. Así mismo, el exceso de tensión en las cuerdas puede provocar que se rompan fácilmente o que a la larga el brazo se deforme. Por ello, no es recomendable que las cuerdas de la guitarra se afinen a más de un tono por encima de la afinación común del instrumento.

Estirar o tensar las cuerdas más allá de lo permitido, arriba del tono subsiguiente para el que fue diseñada la cuerda, puede causar que se desarrollen en ella áreas delgadas (como si fuera un chicle que se estira y se adelgaza de forma desigual), cambiando la distribución de la masa, provocando al mismo tiempo que no puedan ser afinadas correctamente.

En la medida de lo posible también hay que procurar que las cuerdas no raspen la madera del clavijero a la hora de cambiarlas, forzando incluso su posición.

En el caso de que las clavijas estén duras se pueden lubricar los engranes con un poco de aceite especial para máquinas (Tres en Uno), cuidando que éste no penetre en la madera o en su caso con vaselina transparente (Ver capítulo sobre Mantenimiento).

2.4.15. Conclusiones.

No cabe duda que la ingeniería involucrada para el mejor desarrollo de las cuerdas, ha logrado avances extraordinarios en la proyección del sonido de la Guitarra Clásica. Esto hace pensar que en el corto y mediano plazo la respuesta acústica de este instrumento, tendrá que ver en gran medida con la tecnología de las cuerdas mismas y no tan sólo con la evolución en el diseño del propio instrumento.

2.5. Adhesivos para la Guitarra Clásica

2.5.1. Introducción.

El mundo de los pegamentos es especialmente amplio en la construcción de instrumentos musicales, donde se utilizan diferentes tipos en función a su heterogénea aplicación. Muchos creen que un sólo pegamento puede ser útil para cualquier necesidad que en laudería se presente. Si en el pasado pudo ser cierto esto, más por la ausencia de variedades que por sus cualidades, hoy se hace difícil sostener dicho principio. A ello se suman otros factores, como la necesidad de asegurar la adhesión o ensamble con el menor trabajo, en el menor tiempo posible y logrando la mejor unión, que hace cambiar la propia filosofía de construcción clásica a base de un solo producto para ensamblar todo el instrumento; aunque el gran protagonista en el pasado, que fue la cola natural lo sigue siendo hoy en día en la construcción de la Guitarra Clásica. Sin embargo, será importante distinguir las propiedades de cada uno para identificar el tipo de ensamble y su pegamento apropiado.

Se debe entender que la Guitarra Clásica a diferencia de los instrumentos frotados con arco como el violín, no fue concebida para ser desensamblada, por ello los adhesivos de alta resistencia de nuestra época son viables para su construcción salvo en algunos componentes que de forma preventiva se adhieren con cola natural como se verá más adelante.

En este apartado, se exponen los diferentes adhesivos de utilidad para la construcción de Guitarras Clásicas, sus características y una serie de consejos e ideas acerca de cómo deben ser utilizados y donde aplicarlos.

2.5.2. Tipos de adhesivos.

Aunque en el mercado se pueden encontrar un extenso número de pegamentos, la realidad es que se reducen todos ellos a tres o cuatro variedades con características claramente diferenciables: los pegamentos celulósicos, las colas, epóxicos y los cianocrilatos.

El pegamento celulósico, también denominado "pegamento universal" (cemento de contacto), no se utiliza en la construcción de Guitarras Clásicas. Es válido en cambio, para pegar la mayoría de los materiales en aeromodelismo. De uso sencillo, se distingue por un olor fuerte y penetrante. Se comercializa en tubos que van desde los 5 a los 250 g. También se lo consigue en latas de 1/4 y medio litro.

Los adhesivos epóxicos, son aquellos de dos componentes (resina y endurecedor) que encuentran multitud de aplicaciones, sobre todo en uniones que requieren de resistencia extrema entre materiales distintos, como metales con plástico, metal con madera y una amplia gama de combinaciones. No obstante siempre que se trate de superficies lisas a unir, se hace del todo necesario lijar las caras a ensamblar para que el adhesivo pueda ejercer el máximo poder, dando a las piezas una textura rugosa que garantice la resistencia de la encoladura.

Se comercializa con dos tubos independientes, uno con la resina y otro con el endurecedor, o bien en forma de jeringa de dos cilindros dosificadores que al presionar el embolo mezcla partes iguales del producto. La mezcla se debe realizar en proporciones idénticas para garantizar la bondad del pegamento; sin embargo, esto no es de relevancia puesto que dicho producto no se utiliza en la construcción de Guitarras Clásicas, pero su identificación es importante.

Las colas pueden ser de origen sintético o natural (hueso y piel de animal). Por ello, se distinguen dos grupos, la denominada cola blanca (acetato de polivinilo) o amarilla (resina alifática) y cola natural. La segunda es la de mayor raigambre, precisamente por ser la de uso tradicional en carpintería, de ahí su sobrenombre de "cola de carpintero".

El último tipo de adhesivo, el cianocrilato, comúnmente llamado el súper-pegamento, seca químicamente muy rápido, a diferencia de los otros pegamentos que evaporan solventes. Este es particularmente útil en pequeñas reparaciones como se verá en un momento más.

2.5.3. Pegamento blanco.

Entre sus características más destacables podemos reflejar su color blanco (transparencia al secar), una considerable densidad, el bajo precio y su facilidad de uso. Se comercializa en botes de plástico o en cubetas. Mejor y más prácticos resultan los primeros. Su tiempo de secado suele ser lento, aunque es posible encontrar cola blanca de secado más rápido, pero no inferior a una hora.

Por precio y resultados sigue considerándose uno de los mejores pegamentos (Resistol 850). Dentro de sus inconvenientes aparece un tiempo de secado generalmente largo y el problema que presentan la mayoría de las uniones cuando una vez secas se precisa lijar una junta, ya que lija mal, hasta el punto de que se hace “chiclosa” y empasta la superficie del abrasivo.

Su mayor inconveniente (largo secado) es paradójicamente resultado de su mejor calidad, que es la de penetrar en las fibras de la madera e impregnarlas, ofreciendo por ello el resultado de una unión fortalecida. El proceso de secado de la unión se acelerará si aumenta la temperatura ambiente. Normalmente el tiempo de secado; el tiempo transcurrido en el cual se puede trabajar con las piezas ya pegadas, especificados por los fabricantes, es para temperaturas en torno a los 20º centígrados. Si la temperatura aumenta con un secador de mano por ejemplo, disminuirá el tiempo de secado (lo cual no se recomienda). Por eso en verano las uniones son más rápidas y en invierno requieren más tiempo. En suma, el secado lento resulta aconsejable para uniones de máxima resistencia, ya que lo dilatado de su curación permite impregnar las fibras de la madera, dando por resultado una encoladura de resistencia superior.

Al igual que los pegamentos celulósicos para el aeromodelismo, la cola blanca es un producto de uso generalizado en la laudería contemporánea, aunque no sea un buen recurso para pegar madera con plásticos o metales. Sin embargo, sí que tiene un extraordinario poder de unión entre maderas y muy en especial con las de grano abierto. Al ser ésta una madera porosa, la cola blanca penetra en su interior garantizando una fuerte adhesión. Es útil por tanto para pegar la mayoría de los ensambles o uniones del instrumento. Rellena y tapa poros o grietas si se combina con polvo muy fino de la propia madera (es mejor hacerlo con laca transparente). Debe aplicarse con una brocha dócil o pincel blando.

Su gran ventaja es que aún después de seco, el ensamble conserva una cierta elasticidad que absorbe los picos de esfuerzos violentos (tensiones o golpes), causantes de las roturas más frecuentes en las uniones. En éstas aplicaciones, conviene dejar la superficie a unir lo más rugosa posible para que la resina encuentre puntos de afianzamiento. Para aplicarlo se tomará una de las piezas a pegar garantizando que la zona de unión esté lijada convenientemente, que no presente viruta, cabellos, pelos de brocha, polvo, etc., aplicando una pequeña cantidad que conforme una película homogénea.

Esta aplicación con brocha o pincel, para evitar incorporar en el adhesivo grasa o suciedad de las manos y al mismo tiempo contaminar el contenido de su envase, se efectúa mediante una ligera capa sobre una de las partes y después sobre la otra (en menor cantidad) dejando unos segundos para que el pegamento comience a penetrar en la madera, a continuación, aproximar una contra la otra. Puesto que tiene densidad media (menor a la de cola natural), conviene someter la unión a presión; es decir, afianzarla con prensas. La cola blanca posee mucha humedad, de ahí que haya que prestar cuidado cuando se usa para unir dos piezas de madera de gran superficie, por ejemplo para hacer las uniones de las tapas. En estos casos lo mejor es aplicar poca cantidad y colocar algún objeto pesado como el cepillo manual, encima de la encoladura una vez prensadas o unidas. El pegamento blanco se puede diluir como máximo, agregando un 5% de agua.

Esta clase de adhesivo, permite manipular las piezas unidas con cierto tiempo de ventaja, aunque el secado completo sólo se logra a las varias horas de efectuada la encoladura. Esta variedad se usa ampliamente en ebanistería y las uniones son excelentes, aunque es muy aconsejable realizar pruebas previas con cualquier producto (marcas), pues no todos son adecuados.

1. Algunas advertencias con respecto a su utilización

El pegamento blanco y la cola natural de la cual se ahondará más adelante, sufren evaporación al secar, por tanto, el peso de las uniones disminuirá paulatinamente; sin embargo, se debe prestar especial cuidado en no emplear exceso de cola, que acaba incrementando el peso del instrumento sensiblemente.

La cola blanca se disuelve con agua, por lo que es posible recuperar colas que hayan empezado a secarse dentro del frasco por tenerlo abierto, sin embargo, el poder adhesivo disminuirá. Es el pegamento más fácil de eliminar de las manos. Debe utilizarse poca cantidad en las uniones y evitar la costumbre de echar una gota gorda y retirar el resto, porque parte del sobrante se quedará impregnado en la madera. Mejor es emplear un pincel pequeño y aplicar la cantidad adecuada. La cola blanca tiene gran humedad, por lo tanto, es fácil que deforme las piezas más delgadas como las chapas, yardas y filetes entre otras. La aplicación requerirá auxiliarse de un pincel o brocha que haga posible extender la cola por la superficie, con el objeto de conseguir una película fina.

El tiempo de secado de todos los adhesivos está directamente influido por la temperatura, con temperaturas bajas el tiempo de consolidación se incrementa (Ver tabla próxima).

2.5.4. Cianocrilatos.

Realmente imbatibles con respecto a la velocidad de curación. Alguna vez se ha puesto en cuestión su uso por dudas respecto a la calidad de la encoladura. Sobre la práctica nada más lejos de la verdad, pues de hecho, utilizados incluso en áreas de máximo esfuerzo, ofrecen resistencia ampliamente suficiente. En el trabajo de Overholtzer (1983) sobre construcción de guitarras, se hace referencia a un gran número de aplicaciones en el proceso constructivo del instrumento, pero aquí la sugerencia es únicamente aplicarlo para roturas mínimas, refuerzos, astilladuras y en general para la corrección de algunas imperfecciones o descuidos, más no como el adhesivo base para ensamblar el instrumento en general.

En este material la variedad de marcas es igualmente extensa, aunque no todas ellas son de uso aceptable en la construcción de guitarras acústicas, siendo generalmente adecuadas las de densidad media-alta como el "Titebond" o "Locktite", que se consiguen fácilmente en México.

Este producto, pone en contacto dos piezas a las que previamente se ha aplicado una ligera gota de adhesivo. El color más común suele ser casi transparente. Seca rápido, de ahí que haya que tapar con prontitud los botes o tubos. La aplicación por ello, se vuelve más delicada que en las de cola blanca y requiere extremar el cuidado al unir dos piezas, pues entre más tiempo pase, más difícil será separarlas si existiera alguna equivocación.

El cianoacrilato es menos eficaz cuando la madera es muy porosa, y se aconseja el uso de variedades con secado más lento, que son mucho más densos.

Aunque la forma de aplicar el cianoacrilato no puede ser más sencilla al estar disponible en recipientes desde 2 gr, es preciso reflejar algunas recomendaciones sobre su uso. En primer lugar, los cianos son productos con los que hay que tener especiales precauciones físicas. Efectivamente se ha de evitar la inhalación de los gases que desprende en la fase de pegado, puesto que además de tener un olor penetrante puede causar efectos nocivos sobre las vías respiratorias. También se ha de procurar no ponerlo en contacto con la piel, a la que se fijará al menor descuido, por eso no se aconseja tocar el pegamento.

Basta aplicar unas gotas entre las dos piezas a ensamblar y mantenerlas unidas unos segundos, con algún otro objeto. El ciano se incrustará entre ambas, desprendiendo calor y gases. Como resultado se endurecerá dicha zona de unión. El poder de aceleración del pegado es asombroso, de ahí cuando se utiliza, bien porque se ha depositado abundante cantidad de cianoacrilato (que no es recomendable) o bien porque el acceso a la zona de pegado es dificultoso, estos aceleradores cumplen una misión inestimable en las “micro” reparaciones.

Lo mismo seca rápidamente entre las piezas a unir, que también se seca en la propia boca del tubo aplicador. Por ello se debe colocar verticalmente, dando un pequeño golpecito en la base del bote para que la columna de líquido baje y no obstruya la salida. Si esto ocurriera, se puede eliminar con alcohol y algo de paciencia. Si no se hace así se formará un apelotonamiento de exceso de ciano que será preciso eliminar raspando. Para aplicar el cianoacrilato correctamente se recomienda colocar en el orificio de salida un pequeño tubito de plástico (de aproximadamente el tamaño y diámetro de un alfiler) que suele incluirse en el envase. Las ventajas de utilizar este sistema son claras: mejor pegado al colocar una cantidad controlable, mejor aprovechamiento del contenido del tubo, mejor acceso a las zonas a pegar y menor probabilidad de bloqueo de la boca del tubo.

Para finalizar, un recordatorio general: al utilizar cualquier tipo de pegamento, por muy buen pegamento que se sea, si las partes a unir no están limpias, el fracaso de la unión estará garantizado.

1. Algunas advertencias con respecto a su utilización

Los vapores que se desprenden de ellos son irritantes para los ojos y las mucosas. Por tanto, no se procure usar en espacios confinados y sin una ventilación suficiente. Es asimismo recomendable emplear gafas de protección para evitar, sobre todo, salpicaduras accidentales, muy peligrosas. Estos pegamentos se adhieren a la piel en segundos, lo que puede crear situaciones embarazosas cuando en alguna ocasión el usuario queda pegado a las piezas que están siendo objeto de unión o francamente peligrosas, cuando se produce la unión accidental de piel con piel. En estos casos la acetona es de utilidad.

2.5.5. Cola natural.

El pegamento natural no tóxico, conocido en México como “cola de carpintero” y que ha sido el adhesivo tradicional en la laudería y ebanistería por muchos años, proviene de materiales orgánicos animales (ganado e incluso pescado) como tejidos conectivos, cartílagos y hueso. Sin embargo, a partir de los años cincuenta, con el desarrollo de los nuevos productos sintéticos citados anteriormente, su aplicación se ha visto reducida (Flexner, 1995).

1. Preparación de la cola

La regla general para mezclar apropiadamente las cantidades necesarias, inicia con una taza de cola granulada seca por una de agua (no se requiere disolver grandes cantidades), la cual puede variar ligeramente en función a la consistencia que se desee. Conviene agregar 3 cucharaditas de sal mientras se hierve, para cada taza de cola granulada cuando se desee extremadamente líquida (delgada), esto le proporciona un tiempo de vida mayor. Se agrega inicialmente la cola seca al agua dejándola remojar por un periodo de 30 minutos antes de iniciar el “Baño María” a fuego lento (tapando el recipiente para que la evaporación del agua sea más lenta), debiéndose agitar ocasionalmente. Es importante no sobrecalentar o “cocinar” la cola porque rompería la cadena proteínica de los materiales que proporciona la fuerza de la adhesión. Al enfriarse se debe filtrar en una vieja media de nylon y verter en un contenedor hermético de vidrio. Esta formulación se gelifica al conservarse en el refrigerador, durando un par de semanas sin perder sus propiedades.

Si se agrega a estas proporciones de 0.5% a 1% de sulfato de aluminio, la formulación se vuelve más impermeable; es decir, resistente al agua. Así mismo, para volverla más flexible, se puede agregar un 5% de glicerina líquida. Si se quiere hacer más húmeda la cola, para incrementar el tiempo de secado, se puede agregar un 1% de vinagre.

Cuando se derrita la cola con el agua, antes de que se aplique caliente en la superficie a adherir, se deberá remover la capa de residuos o grasa que se forma sobre la misma y volver a agitar el contenido, calentándolo ligeramente o agregando agua (durante el proceso de recalentamiento) hasta que adquiera la fluidez adecuada para su aplicación. Lo recomendable es que consiga la consistencia del pegamento para madera amarillo o blanco.

Con el fin de eliminar el exceso de cola al adherir dos piezas, se espera lo suficiente para que comience a convertirse en gel al enfriarse y, con los dedos o un cepillo pequeño se remueve (rolarlo). Así mismo, a diferencia de los demás pegamentos no mancha la superficie ni inhibe la adhesión de los acabados. Este adhesivo seca formando una película más dura, firme y con una fuerza tensil mayor que el pegamento blanco, por lo tanto no tapa las lijas pero si puede mellar el filo de las cuchillas. De hecho con este tipo de cola, será más probable romper primero la madera, que el ensamble que las une.

Una de las grandes ventajas de la cola animal son sus características higroscópicas y termoplásticas (las resinas sólidas se suavizan a cierta temperatura), ya que mediante un calentamiento ligero de la junta o aplicando agua tibia, se pueden desensamblar las partes adheridas, especialmente importante para reparaciones. Inclusive, con alcohol se cristaliza el ensamble haciéndolo fácil de separar, aunque a riesgo de estropear el acabado si no se tiene el debido cuidado. Esto quiere decir que la cola puede ser reutilizada, ya que no se necesita eliminar toda la cola de las superficies para que se adhieran nuevamente.

Por otro lado, la cola seca de tal forma que no se requieren prensas en el proceso; es decir, con el simple hecho de frotar ambas partes mediante el adhesivo caliente para asegurar su distribución homogénea y situarlas finalmente de forma exacta, se contraerán naturalmente sin presión adicional (Flexner, 1995).

2. Algunas advertencias con respecto a su utilización

Debe entenderse que este producto puede ser utilizado durante todo el día (enfriar y calentar) pero al final deberá refrigerarse. Este ciclo concluye cuando la cola comienza a perder su viscosidad, después de la primer semana de uso. Cuando se deseche se puede tirar en el jardín, ya que tiene un contenido alto en nitrógeno. Dicho material deberá ser tratado como un alimento, porque a la larga no es más que una gelatina que puede echarse a perder si se le descuida. Sin embargo, al ser congelada, la cola puede durar varios meses. Sin olvidar que entre más tiempo de calentamiento reciba, su deterioro aparecerá con mayor rapidez. Pero por otro lado, cuanto mayor sea el tiempo de no calentar la cola, el crecimiento bacterial será más expedito (ídem).

La cola animal o natural es un material higroscópico al igual que la madera, lo que implica que reaccionará ante la humedad relativa del ambiente una vez seca sobre cualquier junta. Por lo tanto, si se expone el instrumento ante periodos prolongados de aridez (inferiores al 10% de humedad relativa), el contenido de humedad de la cola disminuirá excesivamente, provocando fisuras en las adhesiones.

2.5.6. Recomendaciones generales para la aplicación de adhesivos.

- Primeramente, habrá que identificar y tener preparadas las piezas o partes que se vayan a unir para evitar confusiones posteriores, especialmente cuando sean similares como las tapas, los filetes, las barras, etc. marcándolas por algún punto que facilite su identificación, sin dañar la cara que se unirá.
- Pensar y actuar con seguridad y prontitud.
- Efectuar los ensambles o adhesiones a una humedad relativa inferior o igual al 45%.
- En algunos casos se puede utilizar cinta adhesiva (tipo “tape”) para enmascarar los componentes aledaños a la pieza, evitando escurrimientos sobre la superficie. Esto resulta particularmente importante en la colocación del puente y barras de la tapa armónica.

- Por supuesto que al prensar cada pieza se deberán utilizar pequeños soportes intermedios entre la prensa y la pieza para no estropear o marcar profundamente con la presión del metal a la delicada madera. Si se recubren con una superficie de corcho, mejor aún. Al final no hay que olvidar eliminar las marcas de los moldes en las piezas, utilizando una lija muy fina o el filo de una navaja para corregir imperfecciones.
- Las imperfecciones en donde falte madera, en vez de sobrar o desecharse, deberán ser reparadas antes de pegarse o sustituir la pieza.
- Las piezas de algunas maderas “grasas” (Ver capítulo sobre Acabado), deberán limpiarse con algún solvente, de preferencia acetona y dejarlas secar en algún lugar ventilado (¡No en el sol!). Los pegamentos y acabados trabajan mejor en superficies limpias, sobre todo en este tipo de maderas. Es más, cualquier ensamble será más resistente si primero se limpia con acetona (Overholtzer, 1983).
- Es indispensable, realizar un ensamble "en seco" de las piezas que se van a unir para verificar un buen acople entre ellas, incluso se pueden unir con cinta adhesiva para mantenerlas en posición en lo que se revisa si necesitan ajustes, antes de aplicar el pegamento.
- Una vez que las piezas estén listas y se haya verificado su planicidad, no deberán lijarse o frotarse ante algún objeto que dañe el trabajo anterior. Así mismo, si existiera una pieza torcida, no debe intentarse mantenerla en posición con el uso de cinta, prensas, pinzas o lazos mientras seca, porque únicamente se introducirá un factor adicional de tensión sobre el instrumento que no es conveniente (atenta contra su integridad).
- Se debe vigilar siempre la simetría y el acople de las piezas al momento de dejarlas secar, nunca dejar componentes dispares, un extremo más levantado que otro, piezas orientadas en distinto ángulo, etc. Se deben buscar puntos de apoyo para mantener los ensambles en una posición que facilite el secado correcto.
- Todos los excesos o escurrimientos de pegamento, deberán ser removidos (limpiados) a conciencia antes de aplicar el acabado, evitando así manchas o defectos de adhesión de éste.

La tabla siguiente muestra alfabéticamente los tipos de ensamble y su adhesivo particular, junto con las recomendaciones de uso y prensado. Se describen los 18 ensambles más significativos en la Guitarra Clásica.

Ensamblés	Cola Blanca	Cola Natural	Cianocrilatos	Tiempo de prensado
1. Alma intermedia del brazo	Alternativo	Por resistencia	No	2 hrs.
2. Aros con tapa (tuinos o zoquetillos)	Alternativo	Por resistencia	Corrección	Sin prensar
3. Barras del abanico	Alternativo	Por resistencia	No	2 hrs.
4. Barras transversales (tapa y fondo)	Por flexibilidad y no encogimiento	Alternativo	Corrección	2 hrs.
5. Cabeza con brazo	Alternativo	Por resistencia	No	2 hrs.
6. Cenefas o filetes	Por flexibilidad	Alternativo	Corrección	2 hrs.
7. Chapas de la cabeza	Por facilidad	Alternativo	Corrección	3 hrs.
8. Contra aros	Alternativo	Por resistencia	Corrección	2 hrs.
9. Diapasón con brazo	Alternativo	Por resistencia o reparación	No	2 hrs.
10. Fondo (piezas hermanas)	Por flexibilidad	Alternativo	No	2 hrs.
11. Fondo con aros y tacón (cierre de la cavidad)	Por flexibilidad y no encogimiento	Alternativo	Corrección	2 hrs.
12. Puente con tapa	Alternativo	Por resistencia o reparación	No	2 hrs.
13. Roseta y tapa	Por transparencia	Alternativo	Corrección	3 hrs.
14. Tacón con brazo	Alternativo	Por resistencia	No	2 hrs.
15. Talón con aros	Por flexibilidad y no encogimiento	Alternativo	No	2 hrs.
16. Tapa Armónica (piezas hermanas)	Por flexibilidad	Alternativo	No	2 hrs.
17. Tapa armónica con brazo	Por flexibilidad y no encogimiento	Alternativo	No	2 hrs.
18. Yargas	Por transparencia	Alternativo	Corrección	2 hrs.

2.5.7. Conclusiones.

Teniendo los componentes necesarios, como las herramientas básicas y los materiales para pegar adecuadamente las piezas del instrumento, no será suficiente para un buen trabajo sin, además, estos 3 elementos: 1).- Técnica, para usar las herramientas y materiales. 2).- Practica, necesaria para desarrollar la habilidad en las técnicas, y 3).- Paciencia, quizás, la parte más importante de todas en la laudería. Si el resultado de una técnica no es satisfactorio, habrá que intentarlo una y otra vez hasta que se domine.

Al término de todo el proceso de pegado y ensamblado de partes, es tiempo de corregir uniones (revisar imperfecciones) en cada una de las partes, para preparar al instrumento ante su posterior acabado. Pero siempre se deberá tomar en cuenta el hecho de evitar incorporar “estrés” en las piezas del instrumento, los adhesivos son una ayuda, pero el diseño, elección de materiales y el proceso constructivo mismo, evitarán tensionar los componentes a riesgo de futuras descomposturas. Por ejemplo, la bombatura o arqueado del fondo y tapa respectivamente, es creada con el fin de formar una estructura más estable en el sentido de la tolerancia al encogimiento, previniendo con ello posibles rompimientos.

2.6. Acabado de la madera en la Guitarra Clásica

2.6.1. Presentación.

Cualquier guitarra acústica está expuesta al desgaste por el uso diario. Además, son vulnerables al deterioro de la superficie, al daño estructural causado por manejo indebido, golpes o roces accidentales y a los peligros medioambientales, como infestaciones de insectos, los cambios de humedad, la polución y la luz intensa directa, entre otros.

La madera como sustrato presenta un complejo comportamiento por su gran sensibilidad ante diversas influencias, sobre todo las físico – biológicas. Por ello es difícil aplicarle recubrimientos, y es preciso conocerla bien para obtener los resultados deseados.

Con frecuencia, los procedimientos para aplicar el acabado en la Guitarra Clásica parecen cuestión de magia y misterio, debido en parte a que cada luthero sustenta una visión distinta en cuanto al tipo de producto y pasos para su aplicación. En suma, hay demasiada controversia y posiciones absolutistas en cuanto a cuál es el “método correcto” de recubrir el instrumento. En este capítulo, la intención no es emitir juicios deterministas, sino proporcionar los supuestos que la experiencia personal en conjunto con cierta información objetiva, enmarcan operaciones simples y prácticas para los resultados más convenientes. La elección final será del propio lector.

El objetivo principal del presente es desplegar los distintos sistemas de tratamientos superficiales protectores y decorativos, que proporcionen acabados, esencialmente transparentes (incolores), más duraderos, de fácil mantenimiento y razonablemente acústicos; es decir, sin que ello afecte negativamente la sonoridad del instrumento en cuestión. La conquista de este objetivo se traducirá en un aumento de la durabilidad de la guitarra y en un mayor desarrollo de sus características sonoras, especialmente al minimizar el amortiguamiento acústico (Ver capítulo sobre Madera), dentro de otras variables recurrentes que se puntualizan.

Por último, el contenido que aquí se expone no pretende ser una lista exhaustiva de recomendaciones y precauciones. Las que se recogen no son las únicas a tener en cuenta, porque la experiencia en este proceso añadirá otras, en función de las circunstancias particulares de cada trabajo. Todo proceso concreto de aplicar distintos acabados requiere la atención y el conocimiento profundo, por parte del laudero, de los sistemas y los productos a emplear, que son en definitiva el único seguro total para la obtención de un óptimo resultado. Así mismo, lo complejo de este proceso en particular es que interviene directamente en el resultado sonoro del instrumento en distintos sentidos. Una pequeña modificación, puede mejorar espectacularmente un instrumento o puede influir negativamente en otro, tal es la variabilidad de la configuración de los modos de vibración y la rigidez de la madera, que así como se adecuan en el diseño estructural del instrumento (Ver capítulo sobre Acústica), son afectados por el acabado.

2.6.2. Durabilidad.

La duración de un acabado para madera sobre cualquier guitarra, depende fundamentalmente de tres grandes factores, que independientemente o interrelacionados entre sí, degradan y destruyen dichos recubrimientos. La inestabilidad superficial de la madera, la meteorización por agentes atmosféricos y el mecanismo de envejecimiento que se produce en los polímeros sólidos por meteorización. Los dos primeros son ajenos y el tercero se refiere al propio recubrimiento.

Los elementos que afectan más a la durabilidad del acabado de la Guitarra Clásica son, en cada uno de estos tres factores; en los agentes atmosféricos las radiaciones del sol, la humedad atmosférica, la sudoración de las manos, y los iones de la polución. En la inestabilidad de la superficie de la madera el contenido de humedad, la hinchazón – contracción, la porosidad, el colorido, los exudados y extractos celulares; y en el mecanismo de envejecimiento por meteorización, los cambios de la transición vítrea (Tg) de los polímeros sólidos con que está constituido el acabado mismo.

Las medidas contra la acción destructora de estos elementos se encuadran dentro de los “sistemas de tratamientos superficiales, protectores y decorativos de la madera”, que en la Guitarra Clásica se prefieren translucidos; es decir, con un contenido de pigmento mínimo, de manera que sea posible visualizar la textura sobre la superficie recubierta del instrumento.

Una aclaración importante en lo que se refiere a la terminología, es que en México dentro de la lutería los términos “barniz” o “acabado” representan indistintamente a todo proceso de recubrir la superficie de instrumentos, lo cual puede llevarse a cabo de múltiples maneras bajo distintos criterios. Pero también, son usados como sinónimos del producto específico a utilizarse; es decir, ambas palabras se refieren tanto al método como a la materia prima.

2.6.3. Consideraciones sobre la madera.

1. Generalidades

La madera, como materia prima para instrumentos musicales de cuerdas y soporte de recubrimientos de acabado, es un material orgánico de orden poroso-fibrilar no homogéneo, más o menos duro, con aire y complejas mezclas de exudados y extractos en sus poros, y con una variable cantidad de agua en su estructura.

En el acabado de la madera, las propiedades físicas que interesan conocer de ella son cinco, el contenido de humedad, hinchazón y contracción, porosidad, exudados, extractos y colorido, así como lo expuesto en el apartado correspondiente a las propiedades de la madera.

Estas propiedades cambian con la especie, y dentro de la misma especie con la variedad particular, y aún en dicha variedad dentro de las distintas zonas de la pieza. Esta variabilidad hace de la superficie de madera un soporte inestable para el acabado, que es bueno conocer para poder aplicar las medidas necesarias que faciliten los mejores resultados en la aplicación y duración de los acabados sobre la Guitarra Clásica.

2. Humedad

La madera es un material higroscópico que absorbe y desprende agua en forma de vapor con mucha facilidad, debido entre otras cosas, a su elevado contenido en celulosa.

Este porte de humedad en la madera depende de las condiciones en que se encuentre, pudiendo llegar a tener más de un 100% cuando está recién cortada hasta menos de un 16% cuando se ha secado en apariencia. La madera tiende a buscar su grado de equilibrio higroscópico, en armonía con la humedad relativa y temperatura del medio ambiente, siendo el contenido de agua de la madera dependiente de la humedad relativa del aire, por lo que sus fluctuaciones influyen en los cambios de su contenido de humedad.

Un alto contenido de humedad impide la reticulación de los polímeros y produce un secado defectuoso del acabado, que provoca falta de adherencia. Para que se produzca una buena reticulación de los polímeros y un secado correcto, el contenido de humedad de la madera para la Guitarra Clásica no debe superar el 8%. Además, un contenido de humedad en la madera por encima del 22%, permite el desarrollo de hongos y pudrición, que causan daños a los recubrimientos en la superficie de contacto, por el movimiento de expansión de los micelios del hongo, que provocan ampollas y desprendimientos en las capas de acabado.

Para prevenir estos daños en el instrumento terminado, conviene aplicar recubrimientos sobre la madera con un contenido de humedad inferior al 8%, con lo que además se evita la presencia de agentes destructores bióticos y sobre todo, musicalmente hablando, se disminuyen las variaciones de las frecuencias; es decir, se sabe que un cambio de humedad en la madera del 12% produce una alteración de hasta un 8% en la frecuencia de resonancia en la dirección del hilo (Fryxell, 1981. Citado en: Ferreiro, 1989).

3. La hinchazón y contracción

La Hinchazón y la merma de la madera se producen por los cambios del contenido de humedad (hinchamientos al absorber el agua y mermas o encogimientos al exhalarla). Esto, provoca variaciones dimensionales en los componentes del instrumento, y también fuertes tensiones.

Como se ha observado en el capítulo respectivo, estas variaciones dimensionales no tienen la misma magnitud en las tres direcciones de los ejes anisótropos de la madera.

La mayor variación se produce en dirección tangencial con diferencias dimensionales entre el 3% y el 4.5%. En dirección radial, la variación oscila entre un 1.5% y un 2.2% y en sentido longitudinal no se producen variaciones relevantes.

Esta acusada diferencia en los cambios dimensionales produce en la madera de las Guitarras Clásicas alabeos y deformaciones que provocan a su vez, roturas y degradaciones en sus recubrimientos. Por ello, la primera medida a tomar para evitar los daños que originan el así llamado “juego” o “trabajo” de la madera, es que las propiedades de los acabados a elegir, tengan una excelente flexibilidad y elasticidad para seguir los movimientos naturales de la madera, minimizando su degradación y exacerbando su sonoridad.

4. El colorido

El colorido de la madera es una característica importante para el acabado, especialmente cuando el recubrimiento es transparente, como se acostumbra en las Guitarras Clásicas finas. Los tonos de color varían bastante de una especie a otra, pero en la lutería siempre interesa conservar la noble apariencia natural de la madera. Cuando esto no ocurre; es decir, cuando se encuentran instrumentos “entintados”, lo más probable es que el constructor haya querido ocultar ciertos defectos. En las especies con coloridos menos decorativos como abetos, piceas, chopos, etc., utilizados para la tapa armónica, se puede mejorar o aumentar el tono, aplicando recubrimientos más oscuros, vivos o intensos.

5. Los exudados y extractos

Los exudados y extractos de la madera son sustancias metabólicas complejas más o menos viscosas como resinas, taninos, aceites, ceras, antioxidantes y colorantes. Afloran en la superficie de forma irregular según las especies; las muy ricas son las llamadas maderas “grasas” mientras que las “secas” son las que contienen menos sustancias. Una madera “grasa” por excelencia, que cumple perfectamente con dichas características es el Palo de Rosa y sus distintas variedades. En general en las coníferas se encuentran sustancias resinosas, mientras que las maderas tropicales y ciertas frondosas son más ricas en glucósidos, antioxidantes y materias sacarinas (taninos o clorofila, además de contener otras sustancias extractivas como aceites, resinas, etc.).

La presencia de estas sustancias en la superficie de algunas maderas selectas para Guitarra Clásica, dificulta, retarda o impide la polimerización o secado de los recubrimientos. Se pueden dividir en dos grandes grupos: las de tipo oleoso como resinas, aceites y ceras, y las de carácter acuoso como taninos, clorofila y otros glucósidos.

Estos compuestos orgánicos, conocidos impropriamente con el nombre genérico de “grasas”, ocasionan daños, tanto en el momento de la aplicación del recubrimiento, por impedir su secado, como posteriormente en el acabado seco al subir ó “trepar” a través de la película de ciertos recubrimientos, provocando velados blanquecinos o manchas negruzcas que estropean el acabado. En maderas de Iroko, Teca, Castaño, Palo de Rosa, Roble, y ciertos pinos muy resinosos no es posible proporcionar un acabado correcto, sin la previa limpieza de estas sustancias en la superficie.

Para prevenir la aparición de extractos, conviene preparar la superficie adecuadamente limpiándola enérgicamente con un cepillo o trapo, aplicando un disolvente oleoso como el aguarrás por ejemplo, para eliminar las sustancias grasas (aceites, resinas, etc.) y con un disolvente soluble en agua (metanol o acetona) para suprimir las sustancias solubles en agua (taninos, clorofila, etc.). La Goma Laca como se verá más adelante, es la mejor opción para impedir que dicha filtración o permeabilidad de estas sustancias ocurra.

En el conocido libro sobre construcción de Guitarras Clásicas de Arthur Overholtzer (1983), se detallan varios procedimientos propios para lograr lo anterior, incluso para madera antes de ser cortada a la medida de tapas, brazos y fondos de Guitarras Clásicas; sin embargo, en general la idea es eliminar al máximo estos residuos antes de aplicar el acabado, pero sobre todo asegurar el “encolado” o las adhesiones entre piezas (de acuerdo al tipo de madera), limpiando perfectamente las superficies a ensamblar con un trapo impregnado de acetona y esperar su secado completo.

6. La porosidad

La porosidad o volumen vacío de la madera, varía mucho con la especie, e incluso dentro de la misma pieza (aunque existen pesos específicos para diferentes variedades de madera). Así mismo, dentro de la laudería se habla de “grano fino” o “grano abierto” para referirse a la calidad de la madera por el tamaño de sus poros.

Los poros (sección transversal de los vasos y fibras de la madera), según el sentido del corte y dependiendo de la humedad, varían de tamaño, forma y frecuencia en la superficie del corte. Las coníferas son en general más porosas que las frondosas, con los poros más o menos uniformemente dispuestos, presentando en ocasiones zonas más absorbentes, en las que los acabados con colorido producen concentraciones de pigmentos que intensifican el tono de dicha franja. La porosidad en las maderas frondosas es por el contrario extremadamente variada, tanto por tamaño de poros como por su frecuencia, razón por la que la superficie requiere un cuidado especial. De hecho en las tapas armónicas de la Guitarra Clásica, debido a lo “cerrado” de sus poros, no es necesario ni conveniente aplicar una capa previa de sellador, sino directamente valerse del acabado definitivo.

Sin embargo, los relieves que forman los huecos de los poros y resaltes de los costados, brazo y fondo del instrumento, requieren una adecuada preparación de su superficie (lijados, refinados, imprimaciones y sellados, que la dejen pulida) para poder aplicar adecuadamente las capas finales del acabado.

2.6.4. Preparación de la superficie del instrumento antes de ser recubierta.

La calidad del trabajo de revestimiento, será el resultado directo de la correcta preparación de las superficies del instrumento para tal fin. El lijado final de la Guitarra Clásica (desnuda) requiere de una cuantiosa inversión de tiempo, lo que ahorrará considerablemente la duración en el proceso de aplicar cualquier acabado. En este sentido, independientemente del grueso del grano que se utilice para lijar, lo importante es obtener una superficie lisa y homogénea, sin crestas o valles.

1. Tipos de lijas

El lijado, es la palabra que se utiliza para designar la operación de alisar la madera con un material abrasivo que ya no guarda ninguna relación sustancial con la piel de tiburón, cuya epidermis granujienta, que también tienen algunos otros peces, se empleó para esta función hace muchos años. De los varios tipos de materiales abrasivos que se usan hoy en día en diferentes oficios e industrias, el laudero que trabaja la madera hace suyos esencialmente al granate (a punto de la desaparición), óxido aluminico, carburo de silicio y lana metálica, en distintas fases de la preparación de las superficies del instrumento.

Los granos abrasivos son propiamente la parte que efectúa el desbaste o remoción de los materiales. La efectividad de los mismos depende de la dureza, tenacidad y la forma del abrasivo.

El óxido de aluminio, es un abrasivo sintético y durable, que se caracteriza por la larga vida de sus aristas filosas, recomendado para el lijado de maderas duras así como en la industria maderera en general. Este grano abrasivo está formado por cristales que en lugar de fracturarse, se degradan con el uso. Se caracteriza por sus aristas duras, filosas y tenaces; se usa para el lijado y pulido de materiales de alta resistencia a la presión o duros, especialmente cuando se usan presiones de lijado de normales a pesadas (Fandeli, 1997).

Las lijas de agua, se obtienen en una amplia gama de graduaciones, para operaciones de pulido y acabado, entre capas de recubrimiento. La lija de agua, como cualquier otra, está compuesta por un dorso, granos abrasivos y adhesivos. El dorso es de papel impregnado de polímeros plásticos resistentes al agua y capaz de soportar el rasgado y maltrato de las operaciones de lijado. El grano abrasivo es el Carburo de Silicio, material sintético producido en grados del 1500 al 80, de menor a mayor grosor. Los granos abrasivos se adhieren mediante sistemas de resinas sintéticas altamente resistentes al trabajo de lijado en presencia de agua o aceites ligeros (ídem). Este es el tipo de producto ideal para lijar entre capas de acabado.

Es importante saber, que el color del papel de la lija no determina ningún concepto en especial. Normalmente se fabrican en pliegos de 23 X 33 cm. En rollos se comercializan normalmente para la industria, aunque hoy en día se les puede encontrar en las tiendas de bricolaje o ferreterías. Los datos de las propiedades de las lijas se localizan en el reverso de la hoja. La calidad del papel de lija se puede comprobar al doblar ésta por varios sitios, en los de buena calidad los granos se mantienen fijos, incluso en las rallas de doblado.

2. Composición y uso de las lijas

Los abrasivos revestidos (lijas) consisten de un dorso flexible, al que se halla adherida, mediante películas adhesivas una capa de grano abrasivo. Son usados en operaciones de desbaste, acabado y pulido de una gran variedad de materiales como metal, madera, vidrio, plástico y cuero entre otros. Los dorsos, son la base que sobrelleva los granos abrasivos. El tipo utilizado en las lijas para preparar las superficies de la Guitarra Clásica antes de su acabado final, es el de papel no de tela.

Aunque también existe Lana de acero. Al igual que la esponja recubierta de lija, se puede utilizar para el lijado de redondeados o perfilados y en superficies planas. No se deben usar en maderas como el Roble, Nogal o Caoba, o sobre decapantes con similares contenidos, ya que, si hay humedad presente, el acero puede reaccionar con la acidez de la madera y ennegrecerla.

El papel, empleado en la fabricación de abrasivos revestidos, es durable, resistente e ideal para aplicaciones ligeras, debido a que la superficie uniforme del mismo proporciona mejores acabados, sea en forma manual o con lijadoras. Existen varios pesos o espesores de papel en México, que van desde el peso A (el más ligero) hasta el peso E (el más pesado). Para aplicaciones en húmedo o con lubricantes se utilizan papeles impermeables, impregnados con diferentes tipos de elastómeros sintéticos (ídem).

La clasificación "A" es la más flexible por lo tanto se recomienda para las superficies curvas e intrincadas de la guitarra. Las catalogadas "D" o "C", son más bien de uso general o para equipos eléctricos pequeños como lijadoras orbitales. Las "F", se usan en maquinaria o lijadoras de disco.

Los papeles ligeros se recubren con granos abrasivos finos, propios para el acabado final de los materiales. Los de peso intermedio se recubren con granos más gruesos, adecuados para pasos intermedios de lijado. Y el papel pesado se recubre con toda la gama de granos abrasivos y se recomienda para equipos de lijado industrial o estacionario.

En general, durante el proceso de preparado final, antes de recubrir el instrumento terminado, se aplican lijas del número 220 al 400 (de más a menos gruesas en grano) sobre la madera desnuda. Una vez aplicadas las primeras capas de acabado, se comienza del No. 400 en adelante, hasta el 1200 (lijas de agua) o algunas más finas aun si fuese necesario para las últimas capas.

Algunos papeles abrasivos (lijas al agua y telas de esmeril) tienen una mayor ductilidad, si antes de usarse permanecen en remojo, de esta forma se consigue también que produzcan una menor cantidad de polvo en dispersión en el aire o sobre la superficie del instrumento.

Para facilitar el lijado, se recomienda envolver con la lija a un taco de corcho u otro objeto plano (no rígido) que sirva de soporte adecuado para que el proceso sea homogéneo y benigno. Nunca sobrecargar el lijado en una zona específica, ya que su desgaste se notará en el momento de aplicar el acabado. Sobre todo, extremar precauciones en las orillas de todo el instrumento para no desbastarlas (sólo una ligera redondez que facilite la adherencia del acabado).

Las rayas dejadas sobre la madera desnuda por una lija del número 220, siempre y cuando sean paralelas al grano o veta de la madera podrán ser cubiertas fácilmente en el proceso de acabado. De hecho, parece que entre menos finas se puedan lijar las superficies del instrumento (dentro de ciertos límites aceptables para la vista) dejándolo preparado para su recubrimiento posterior, mayor será la profundidad de su apariencia. Las lijas demasiado finas, producen un polvo tan delgado que tapan rápidamente el poro de la superficie, esto va en perjuicio del acabado, ya que la idea es dejar el poro abierto, sin impurezas o residuos adicionales antes de la aplicación de cualquier recubrimiento.

Es conveniente que una vez incrustada la roseta sobre la tapa armónica, se ajuste utilizando exclusivamente una rasqueta (rasiera) para dejarla a nivel. Esto, con el fin de evitar impregnar a la delicada madera blanca de la tapa con los finos residuos dejados por el abrasivo, que puede mancharse fácilmente con otros polvos. Al concluir esta operación, la roseta debe sellarse inmediatamente, lo mismo al terminar de colocar las yardas y filetes (cenefas) alrededor de la caja de resonancia, que también, preferentemente, deberán ser ajustados con el uso de dicha rasqueta, evitando a toda costa la utilización de lijas, las cuales podrán emplearse una vez que se hayan sellado. El diapasón no deberá lijarse, ya que perdería su condición plana esencial.

2.6.5. Acabado de la tapa armónica.

Un tema de controversia en el ámbito de la construcción de guitarras es como debe recubrirse la tapa armónica y con qué tipo de producto. Aquí se hace referencia a un estudio citado por Ferreiro (1989), donde se llegó a la conclusión que una tapa armónica emitirá un sonido de mayor energía y con menor esfuerzo si no se incorporan recubrimientos en la estructura interna de la tapa y tratar la superficie externa con un producto que penetre lo menos posible, logrando que quede lo suficientemente dura para que la percusión del aire sea minimizada, pero no tan dura que vuelva el sonido estridente, dificulte su emisión y se craquele el recubrimiento con rapidez. En el trabajo de Ferreiro (ídem), se establece que el mejor resultado en este sentido se alcanza con Goma Laca, aplicando solamente el número de capas necesarias para que la superficie quede brillante. Por todo esto, es que no conviene aplicar selladores a la tapa o tapa poros, sino irse directamente a la aplicación del acabado final, dejando un recubrimiento lo menos grueso posible.

En los procesos de acabado dentro de la laudería, se sabe que cualquier producto que recubra las superficies del instrumento terminado, tendrá un efecto en el amortiguamiento o propiedades vibratorias del mismo y que los acabados más flexibles incrementan aún más dicho amortiguamiento a frecuencias altas, que los de tipo duro o rígido (Meinel, 1957. Citado en Ferreiro, 1989). En otras palabras, el aumento de la masa de cualquier material propicia la disminución de sus frecuencias resonantes. Esto puede observarse claramente en el trabajo de construcción de una tapa armónica para Guitarra Clásica.

A medida que se va adelgazando la tapa, el sonido emitido por el golpe con los nudillos de la mano será cada vez mayor. El efecto contrario, se debe entre otras cosas a la rigidez que imprime el material del acabado. Mientras más rígido sea el producto del recubrimiento aplicado, el aumento en las frecuencias tenderá a ser mayor (ídem), lo cual deberá controlarse apropiadamente.

Evidentemente, los efectos inducidos al variar el grueso de la madera siempre tendrán un impacto mayor sobre la respuesta acústica del instrumento (ídem), pero la mayor densidad que se agrega a la madera aplicando ciertas capas de recubrimiento, inciden también, por mínimo que sea, en tal emisión sonora; es decir, el cambio en la densidad altera los modos de vibración en beneficio o detrimento de la entonación (ídem), además todo acabado aumenta la resistencia a la flexión y elasticidad de la madera (Véase capítulo de Acústica).

Schelling (1968. Citado en: Ferreiro, 1989), plantea un ejemplo para comprobar lo anterior, en donde el grueso de un barniz de 0.005 pulgadas, aumenta el peso de una ligera tapa de abeto en 7 gramos, que representa el 10% adicional sobre el peso inicial, lo que causa un 5% de reducción en las frecuencias a un valor un poco mayor que el de un semitono musical, por lo cual no es nada despreciable considerar dicho efecto.

Así mismo, el valor de amortiguamiento de los acabados es mayor que el de las maderas y en consecuencia cualquier pieza de madera con recubrimiento estará más amortiguada que sin él, homogeneizando al mismo tiempo, su comportamiento en todas las piezas de la guitarra (ídem), por ello deberían corresponder a un tratamiento (acabado) distinto, para cada componente, en especial la tapa armónica.

2.6.6. Acabado en exteriores e interiores de la caja de resonancia.

Además de la influencia del agua “estática” de la madera, el agua circulante del ambiente afecta también a los recubrimientos que se apliquen.

Si los poros de las superficies internas de la cavidad del instrumento se cierran con un revestimiento base como el sellador, se minimiza la salida y entrada de humedad en la madera y la mínima cantidad del vapor de agua se acumulará bajo la película del recubrimiento final. La idea es que las superficies exteriores del instrumento, no se condensen con el frío de la intemperie (sin llegar a extremos irreparables), aumentando su grado de humedad y provocando hinchazones o la aparición de hongos xilófagos.

Para corregir este fenómeno, generalmente sólo se aplican capas de recubrimiento al exterior de la Guitarra Clásica, preferentemente a través de productos orgánicos semipermeables como la "Goma Laca", que forman una película microporosa por donde puede salir al exterior el vapor de agua de la madera. Así mismo la entrada de agua en la madera en forma de vapor queda impedida, ya que la película no le permite su entrada y, la presión exterior es insuficiente para atravesarla.

El efecto de la humedad interior en la Guitarra Clásica (dentro la cavidad), se puede reducir sin afectar otras características sonoras o físicas del instrumento, mediante el uso de aceites para madera. Las características que tienen que tener estos aceites son que no manchen ni hinchen la madera, y también que tengan un corto periodo de secado. La forma como se aplican no importa tanto, como el que no se rebosen ni queden restos sin absorber por la madera. Bastará con dejar las piezas descansar durante 8 horas, antes de cerrar el instrumento (unión de fondo con aros). El aceite que se emplee debe ser lo más delgado o fluido posible añadiéndole aguarrás o trementina. Cuanto más delgado sea el aceite, con mayor profundidad penetrará la superficie expuesta de la madera.

El aceite más conveniente para este proceso es el de linaza hervido (no confundir con aceite de linaza normal, que no seca y deja la madera chorreando o con una impresión permanente de humedad). De hecho, en el trabajo de Ferreiro (1989), se establece que el aceitado interno de los aros brinda una sonoridad más timbrada y fina al ser endurecidas por éste, siempre y cuando, dichos costados no sean anormalmente gruesos. Lo mismo aplica para el fondo de la guitarra.

Independientemente de que no se aplique el mismo proceso de acabado dentro de la caja de resonancia que fuera de ella, es evidente que el interior de la cavidad deberá ser lo más suave y libre de asperezas posible, ya que las superficies rugosas sin pulir absorben el sonido en lugar de reflejarlo.

2.6.7. Materiales para recubrimientos y su aplicación.

A través de la historia, los constructores de instrumentos musicales se han valido de diferentes productos para recubrir las superficies de sus instrumentos, como el simple uso de la clara de huevo para sellar la madera y proporcionar un ligero resplandor, hasta productos modernos con catalizadores y acrílicos artificiales.

El acabado (material o producto) idóneo para cualquier instrumento de cuerdas, debe cumplir con varios requisitos para lograr de forma óptima la función protectora, sin disminuir la respuesta acústica. Estos requisitos dependen directamente de las propiedades físico-mecánicas, ópticas y químicas de los materiales constitutivos del tipo de acabado (producto) que se aplique (Ferreiro, 1989).

Dentro de las propiedades físico-mecánicas más importantes, se pueden citar la propiedad de protección, la permeabilidad y la elasticidad, término que en relación a los acabados se designa como plasticidad. Esta propiedad deberá aproximarse lo más posible a la plasticidad de la madera en cuestión, ya que de otra manera se tienden a modificar las condiciones del movimiento mecánico o vibratorio de la superficie. Al mismo tiempo, por esta razón, las capas de acabado en la Guitarra Clásica deben ser lo suficientemente delgadas para permitir su mayor vibración sonora (ídem).

Las propiedades ópticas más comunes en un acabado, tienen que ver con la transparencia y brillantez. Un objeto es visto como resultado de la luz reflejada por su superficie. Un recubrimiento transparente, permite el paso de la luz a través de él y la refleja por la superficie del objeto desde el fondo del acabado. Cualquier defecto dentro del recubrimiento, como una craqueladura o un hoyo dispersa la luz que cae en ellos en detrimento de la transparencia.

En un recubrimiento opaco, lo que predomina es la ausencia de luz reflejada. Una superficie muy brillante es aquella que se comporta como un espejo, siendo lo bastante lisa y plana. En contraste, una superficie mate es aquella que contiene partículas de diversos tamaños y formas, capaces de dispersar la luz.

Para obtener una superficie con apariencia de espejo, las moléculas del recubrimiento deben tener bastante movilidad y tiempo suficiente para acomodarse sobre el plano hasta que éste se vuelva liso. De esta manera, el tiempo de secado suele ser más lento para lograr una superficie brillante, que el que se necesita para lograr una superficie con apariencia mate (Ferreiro, 1989).

Las propiedades químicas más importantes que un acabado para instrumentos musicales debe presentar, son la adherencia y resistencia a ácidos, bases y agentes contaminantes de la atmósfera, logrando un contacto profundo con el sustrato o superficie a ser recubierta; es decir, debe existir una penetración adecuada en la madera, de tal suerte que dicha capa pueda permanecer unida establemente a la superficie, sobre todo durante las vibraciones que son producidas por la emisión del sonido y aun cuando se produzcan contracciones debidas a variaciones térmicas.

Todos los productos para recubrimientos de madera son susceptibles a la oxidación; sin embargo, algunos lo harán más rápidamente que otros, lo cual produce cierta degradación en el acabado aplicado, opacidad o decoloración, que impiden que la superficie pueda apreciarse correctamente (idem). Un elemento que contribuye a tal fenómeno, son los ácidos producidos por la exudación del intérprete sobre el instrumento, que corroen químicamente las capas del acabado. En este sentido, es necesario que el recubrimiento pueda resistir al máximo dicho efecto dañino.

1. El barniz

Los barnices se han conocido desde el tiempo de los egipcios y los antiguos griegos, pero hasta hace unos cinco siglos, se comenzaron a utilizar como material de acabado y protección de piezas de madera.

A través de los años, los especialistas en acabados de madera, han encontrado en los barnices muchas ventajas, como son un mayor endurecimiento y elevada resistencia a la humedad. Hay tipos diferentes de barnices. Barnices al aceite de secado lento, barnices de secado rápido, barniz para muebles, barniz pulimentable, barniz de poliuretano, etc.

A principios del siglo XIX se generaliza el uso de los barnices al alcohol y en la segunda mitad del siglo, la mayor parte de los lauderos franceses hacen sus barnices al aceite. Se hicieron barnices de copal, en algunos otros se incorporó la esencia de trementina, gomas, resinas, etc. (Tolbecque, 1969. Citado en: Ferreiro, 1989).

El barniz de poliuretano, que está reemplazando a otros barnices más convencionales, es de color claro casi transparente. Su primera ventaja es no alterar el color natural de la madera. Los plásticos, resinas sintéticas y poliésteres, combinados con los adelgazantes volátiles, dotan al barniz de poliuretano de un brillo elevadísimo, dureza excepcional, resistencia muy elevada al desgaste, al alcohol, productos químicos y al calor, eficaz impermeabilización al agua, resistencia al polvo en pocos minutos desde su aplicación. No se desprenden de la pieza ni se agrietan. Pero justamente, dadas estas propiedades y a su extrema rigidez no es el material de acabado más apropiado para la Guitarra Clásica, que en su conjunto, a diferencia de otros instrumentos de cuerda, es más sensible aun, ante la plasticidad de los acabados.

2. Lacas artificiales

Para el constructor de Guitarras Clásicas que tenga un equipo de pulverización (compresor y pistola de aire) y que quiera terminar pronto su trabajo, no hay mejor material de protección de la madera que la laca. Las lacas modernas han hecho posibles técnicas de acabado para la producción de guitarras en serie, que acortan el tiempo de acabado, disminuyendo su costo. Por ejemplo, con la técnica tradicional de muñeca, que se detallará más adelante, tarda al menos un mes aplicar un acabado consistente sobre el instrumento; esa misma guitarra, acabada con empleo de laca sintética tarda solamente días. En otras palabras, mientras se incrementaron los esquemas de productividad en la industria, también la demanda de productos para acabado con secado ultra rápido, fáciles de aplicar y donde no fuese necesario esperar periodos prolongados de tiempo para que curen y se endurezcan.

Las lacas son una combinación de productos químicos, nitrocelulosa, gomorresinas, disolventes, plastificantes y adelgazantes, que aúnan todas sus cualidades a un secado muy apresurado, es resistente al calor, aunque menos que el barniz de poliuretano, también a la humedad, menos al alcohol, aunque se pueden pedir especiales que lo resistan, la laca no se oxida ni varía a lo largo del tiempo. No se pueden aplicar con brocha debido a la rapidez del secado, debe emplearse sobre la madera desnuda, nunca sobre otras capas de acabados desconocidos, pues actuará como decapante. No se puede aplicar a superficies entintadas con sustancias al aceite. Hay muchos tipos diferentes de lacas: laca transparente brillante, laca mate, laca selladora, esmalte a la laca y acabado acrílico, entre otras variedades que se pueden conseguir en México.

La laca de nitrocelulosa que proviene de la mezcla entre ácidos sulfúricos y nítricos, contiene cuatro ingredientes principales: derivados de celulosa, resinas para incrementar su lustre y espesor, plastificantes para disminuir craqueladuras y sustancias volátiles que facilitan su aplicación.

Las lacas de nitrocelulosa que se comercializan en nuestro país en botes de 1 y 4 litros, como en cubetas de 19 litros, comúnmente indican el por ciento de sólidos (partículas) en su contenido, lo cual a la vez revela la concentración de la laca. A mayor contenido de sólidos, más viscosa y densa será. Todos los productos o materiales para acabados tienen fundamentalmente dos elementos constitutivos que los conforman, el vehículo (soluto) y el disolvente (solvente), que al ser combinados adecuadamente formarán una delgada película (capa sólida) sobre la superficie una vez que sequen, con características de transparencia, brillantez, impermeabilidad, adherencia, etc., que se irán explicando con mayor detalle a lo largo de este capítulo.

La laca preferida para un acabado rápido de muchos instrumentos, es la laca brillante incolora, pues seca dura y con un gran brillo. Seca a prueba de polvo en cosa de pocos minutos, pero no debe lijarse por lo menos hasta una hora después de su aplicación. Esta laca aún cuando se pueda rayar, no se blanquea después de seca. La capa final puede pulirse con fuerza para obtener un brillo elevado. No afecta el color natural de la madera. Generalmente secan al tacto en un periodo de 10 minutos y se ponen duras en aproximadamente 6 horas.

Hay que tener en cuenta que el acabado mate es más aceptado en las Guitarras Clásicas de Concierto, debido a que no refleja con tanta intensidad la luz de los escenarios proyectada sobre ellas, condición que agrega un valor adicional al empleo de Goma Laca para este instrumento, como se analizará en un momento más. Muchos interpretes simplemente prefieren este tipo de apariencia.

La laca artificial, a diferencia del barniz, seca lo suficientemente rápido para que la impregnación de polvo del ambiente no sea un problema significativo. En cambio el barniz en condiciones de normales a húmedas seca tan despacio que el polvo se convierte en un problema serio.

Por último, un acabado tipo automotivo, casi como el de la laca nitrocelulosa pero con relativamente menos capas de producto, puede obtenerse empleando apropiadamente Goma Laca, con un resultado más natural y una apariencia menos plástica.

La Goma Laca envejece con elegancia obscureciéndose de forma natural, a diferencia de las lacas sintéticas que se amarillentan y craquelan fácilmente.

2.1. Aplicación de laca con uso de pistola de aire convencional

El método de uso con pistola de aire convencional en este tipo de lacas, generalmente consiste en agregar 2 partes del adelgazador o disolvente (recomendado por el fabricante) por cada parte de laca, mezclar hasta homogeneizar y aplicar de 2 a 3 manos, dejando secar entre una y otra. Este proceso se repite hasta alcanzar el espesor, brillantez y nivel de refracción de la luz adecuado sin sobrepasarse; es decir, siempre será preferible evitar el exceso del material aplicado aunque no se engrose tanto como en el violín. Si el clima es muy frío o húmedo, se adiciona de 5 a 10 por ciento del retardador indicado, respecto a la cantidad de adelgazador (thinner) agregado, con el fin de evitar la formación de velo sobre la superficie del instrumento. Algunos constructores de violines consideran que dicho instrumento requiere de hasta 40 capas de barniz aplicadas a mano, para un acabado correcto (Ferreiro, 1989). Estas cantidades no son válidas para la Guitarra Clásica, como se verá más adelante.

En este tipo de aplicación con equipo de pulverización (aspersión), se acostumbra usar presión de aire de 1 a 3 kg/cm² (14 a 44 lbs), con una presión dentro del vaso donde se coloca el producto de 0 a 3 kg/cm² (0 a 44 lbs) y volúmenes de producto adecuados. Así mismo, procurar dar manos siempre paralelas y que la siguiente cubra la mitad de la anterior para un mejor traslape del producto; de ser necesario se puede cruzar el flujo en ángulos rectos. Al terminar de usar el equipo, se debe limpiar minuciosamente con algún disolvente universal para aumentar su vida útil y reducir el mantenimiento correctivo.

La Goma Laca puede ser aplicada con pistola de aire, pero se debe tener mucho cuidado para no cargar demasiado al instrumento en una sola mano. Una capa gruesa y húmeda de Goma Laca no nivelará apropiadamente, y tenderá a escurrirse mucho más avivadamente que la laca artificial. Una cosa que no se puede hacer con el uso de pistolas de aire es nivelar adecuadamente la superficie del instrumento.

Para el uso adecuado de la pistola de aire convencional, se deberán seguir las siguientes instrucciones.

A) Cubrir con periódicos, papel, etc., todas aquellas zonas que están expuestas a la pulverización y que no deben ser recubiertas (el diapasón NO recibe ningún acabado).

B) Las cintas adhesivas se utilizan para proteger, superficies o secciones que no se deseen recubrir, como es el caso del diapasón y sus bordes y la boca de la caja de resonancia.

C) Evitar las corrientes de aire.

D) Preparar suficiente cantidad de producto en otro recipiente.

E) Diluir apropiadamente el producto para ser usado con pistola de aire, que representa un grado significativamente menor de viscosidad que cuando se desea aplicar manualmente.

F) Consultar entonces las instrucciones de uso contenidas en el manual de la pistola y se observará si se tiene que añadir más o menos disolvente. Hay que ir añadiendo el diluyente muy poco a poco hasta que se consiga la viscosidad prescrita.

G) Llenar el recipiente de la pistola con el material que se va a utilizar (previamente filtrado en otro envase con un pedazo de media de nylon desechada) y enroscarlo a la caja de la pistola.

H) Empezar haciendo una pulverización de ensayo, así se familiarizará con el chorro de pulverización y con la regularización de la presión. Para esto, es conveniente tener una superficie de ensayo donde se pueda hacer dicha prueba. En el mismo manual de instrucciones que suelen entregar los fabricantes de pistolas, se indican los diámetros de boquilla más adecuado en cada caso.

I) Existen proyecciones correctas e incorrectas que pueden producirse en la salida del acabado. Si se ha producido una aplicación incorrecta hay que corregirla, ajustando la boquilla o realizando una adecuada dilución del producto proyectado.

I.I. Proyecciones correctas.- Diríjase el chorro de pulverización a la superficie a recubrir y vuelva a retirarlo del mismo. De esta forma se consigue una uniformidad en la aplicación. La distancia adecuada para rociar es de aproximadamente 15 cm. de separación entre pistola y superficie.

J) Para cubrir superficies amplias (fondo y tapa armónica) con chorro redondo, deben cruzarse las “pasadas”, dando una separación entre pasada de 5 cm. para después solaparlas.

K) Las tapas de los instrumentos se empiezan a rociar por el lado más estrecho. Sobre superficies verticales, dar primero una mano más fina a mayor distancia de pulverización más fina (el brazo y costados). En cuanto ésta primer aplicación se ha secado ligeramente, empezar a recubrir para dar cuerpo. La idea es recubrir por zonas, procurando utilizar como límites de separación juntas, cantos o esquinas.

L) En superficies verticales (instrumento colgante), el acabado se aplica moviendo la pistola en sentido horizontal, nunca de arriba abajo.

M) Mantener la pistola en posición vertical, ligeramente inclinada hacia arriba o hacia abajo, nunca con un grado de inclinación tan pronunciado que produzca irregularidades en la aspiración del acabado o escurrimientos del vaso.

N) Al hacer la aplicación el movimiento de la pistola debe ser uniforme. Si se disminuye o aumenta la velocidad del movimiento, el acabado es irregular, aparecen manchas de laca, goterones, “piel de naranja”, etc. El movimiento no debe hacerse con la mano, debe hacerse con el brazo para que, de esta manera, se mantenga una distancia siempre igual entre la pistola y la superficie del instrumento.

Ñ) El rendimiento de la laca sintética varía según el tipo de producto a utilizar, por lo que siempre debe leerse el rendimiento expresado por el fabricante, rendimiento que aparece impreso en las instrucciones del envase del producto, que varía en función de otros factores como son: viscosidad, densidad, estado de la superficie a pintar, grado de absorción de la superficie, número de manos a aplicar, grueso de la película aplicada, sistema de aplicación y factores ambientales que son de difícil control.

O) Para recubrir una Guitarra Clásica con pistola, conviene utilizar la menor presión de aire posible para ejercer mayor control y evitar engrosar rápidamente el recubrimiento (entre 10 y 20 libras) sobre el instrumento, lo que implica que el material debe adelgazarse en extremo.

Estas aplicaciones de laca (natural o artificial) también pueden efectuarse manualmente con una “muñeca” o almohadilla pequeña debidamente preparada. En las superficies planas de la guitarra, hay que dar siempre una aplicación con movimientos en forma de 8 o circulares y nunca dejar detenida o quieta la muñeca, ya que se removerán las capas anteriores. Sobre este proceso se ahondará en un momento más. De hecho, puede combinarse la aplicación de pistola con muñeca; es decir, una vez concluida cada sesión de muñeca, puede aplicarse una subsiguiente de Goma Laca a pistola y continuar de esta forma hasta concluir el proceso, haciéndolo más rápido y duro, aunque se consuma más material.

2.2. Condiciones de aplicación

Cabe decir que antes de aplicar cualquier tipo de acabado (o tapa poro natural), la superficie del instrumento deberá estar preferentemente sellada, seca y libre de cualquier contaminante. Las lacas en la laudería, nunca se deben aplicar si la temperatura ambiente está por debajo de los 4 °C, o por arriba de los 43 °C, independientemente de que sea a mano o con equipo de pulverización. La humedad relativa deberá ser inferior al 55%.

Así mismo, las lacas de nitrocelulosa deben aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla, goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contienen sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud. Más adelante se indican recomendaciones específicas para el proceso de aplicación del acabado.

Finalmente, si se desea la asistencia de una pistola de aire en el proceso de acabado, es fundamental que primero se aplique a mano una capa de sellador (el método se describe más adelante), ya que el producto pulverizado a presión no penetra lo suficiente dentro de los poros de la madera, sobre todo en aquellas consideradas de "grano abierto". Esta primera mano de sellador ayuda a homogeneizar la superficie.

Enseguida se enlistan los pasos básicos de preparación, antes de aplicar el acabado, estos son:

A) Alisar la madera con papel de lija para madera del nº 00 o 000 (dos o tres ceros), lijando suavemente siempre en sentido de las vetas. Eliminar a continuación todo el polvillo residual producido por el lijado, mediante una escobilla o brocha dura, luego proceder a limpiar la superficie con agua para resaltar la veta, o disolvente si fuese necesario. Dejar secar.

B) Aplicar una mano de sellador con el fin de cerrar poros ligeramente y uniformar la superficie del instrumento, incluidos bordes y centros. Cuando la superficie esté igualada, se procede a un suave lijado general para evitar el "repelo de la madera". Esta operación se realiza con papel de lija para madera nº 320 o 360.

C) Tapar el poro de todo el instrumento **salvo la tapa armónica**, mediante el procedimiento de muñeca que se describe más adelante (con piedra pómez), esto ayuda también a cubrir grietas y oquedades que pueda presentar la superficie.

D) Lijar estas aplicaciones iniciales para hacer la superficie más uniforme. Lijar siguiendo la dirección del veteado de la madera.

E) Es muy importante que mediante un escobillado a fondo, se vuelva a limpiar la superficie, pues cualquier resto de madera puede mezclarse con el acabado, teniendo que detener su aplicación.

F) Empezar a recubrir siguiendo las indicaciones contenidas en la sección anterior o las que se detallarán en el apartado sobre la técnica a “muñeca”. Dar las manos de acabado, dejando pasar 24 horas entre la primera aplicación y las subsecuentes.

3. Sellador

Además de la Goma Laca o las lacas artificiales que sirven como sellador de la madera, existen selladores sintéticos específicos para tal fin, que se destacan por su facilidad de aplicación, secado rápido, adherencia y lijado. Por su contenido en sólidos, pueden taparse rápida y fácilmente el poro e imperfecciones de la madera. Son de color claro, casi transparentes lo que los hace ideal para utilizarse en maderas finas y aplicaciones donde se desee resaltar y conservar la veta y aspecto natural de la madera.

En superficies porosas como la madera de Cedro, los selladores deben adelgazarse al máximo posible para una mejor penetración, a diferencia de lo que comúnmente se cree. Las manos sucesivas podrán darse igual que la anterior o más adelgazadas, dependiendo de la penetración del producto. Para la construcción de Guitarras Clásicas, se recomienda esperar cuando menos 24 horas después de haber sellado, antes de comenzar a aplicar el acabado final.

En este punto, es importante aclarar que entre más tiempo permanezca sobre la superficie el acabado sin secarse, más profunda será su penetración dentro de la madera, lo que provoca que su apariencia sea más oscura e intensa (Flexner, 1997). Esto quiere decir, que antes de aplicar cualquier recubrimiento adicional, más protector, sobre el instrumento se puede proporcionar una ligera capa de aceite de linaza hervido para que penetre y resalte aún más el color natural de la madera, siempre y cuando se deje curar el tiempo suficiente (una semana en promedio), para que se produzca la adherencia adecuada con el acabado final. Si se va a llevar a cabo esta operación en la Guitarra, debe iniciarse con la cavidad inferior, para que por la acción capilar, dicho aceite traspase de una cara a otra y se empareje o iguale después en el exterior.

En cuanto a la adherencia entre capas, basta decir que mientras más limpia y seca se encuentre la superficie, mejor se fijarán las subsecuentes capas, ya que este fenómeno es químico, no mecánico (ídem). Por lo tanto el grado o nivel de penetración del acabado no juega un papel preponderante en esta función (después del sellado inicial).

Cuando se aplica un recubrimiento más blando o suave como sellador, antes de aplicar las capas de un acabado más rígido o duro se producirán arrugas y craqueladuras, por lo tanto es recomendable aplicar acabados similares sobre cualquier superficie (Flexner, 1995).

La razón por la cual la Goma Laca actúa mejor como sellador primario es que su solvente es el alcohol y éste no adelgaza los exudados o resinas naturales de la madera permitiéndoles que traspasen las capas; sin embargo, el thinner que disuelve laca artificial si lo permite; es decir, la Goma Laca al curar forma una barrera que mantiene el aceite y resinas naturales de la madera sin entrar en contacto con las subsecuentes capas del acabado, gracias al alcohol (ídem).

El sellador deberá reducirse con lija hasta llegar a la Madera y que sólo destaque en su grano. Sellar antes de tapar el poro con piedra pómez, prevendrá la aparición posterior de nubosidades o manchas blanquecinas indeseables sobre el acabado, promoverá la mejor adhesión del acabado y facilitará su consecuente lijado.

4. Goma Laca

4.1. Procedencia

El acabado tradicional en la construcción de Guitarras Clásicas finas y por lo tanto el que se recomienda en este trabajo, es la Goma Laca. Éste, es un material orgánico obtenido del residuo de un pequeño gusano llamado gusano de la laca, que habita predominantemente en Asia, Ceilán y la India. El gusano de la laca vive y se alimenta en árboles que se encuentran en estos países, exudando un material duro parecido a una concha que a veces lo envuelve y causa su muerte, esta secreción resinosa queda adherida también a las ramas de donde se recoge. Los cultivadores acopian las ramas cubiertas con esas conchitas y las machacan después para formar granos. Los colocan dentro de un saco de tejido y lo calientan hasta que se funde (Allen, 1994).

El material fundido, se hace pasar a través de la tela del saco, constituyendo este acto una primera refinación de la Goma Laca, se recoge y estira mientras está caliente y blando. Una vez frío y endurecido, se vuelve a machacar para producir escamas (hojuelas). Después se envasan en costales y se embarcan a todas partes del mundo. En México no se comercializa Goma Laca disuelta en contenedores metálicos, sino que se vende por peso en su estado natural de hojuela, lo cual resulta excelente para la laudería, dadas las distintas combinaciones (adelgazamiento) que se requieren.

4.2. Clasificación

Hay dos tipos básicos de Goma Laca, naranja y blanca (decolorada), la de color naranja es la del color natural de la Goma Laca. La Goma Laca blanca, tiene un color similar a la clara del huevo, y cuenta con el inconveniente de que tiende a tornarse lechosa cuando se somete a la humedad, dando a la madera un aspecto velado y sucio. Por lo tanto, se recomienda usar Goma Laca naranja (natural, en escamas) que no ha sido tratada químicamente.

4.3. Características

La Goma Laca es un sellador excelente, cuando se emplea tanto en madera desnuda o sobre una superficie teñida, posee gran durabilidad y resistencia, por eso su uso en instrumentos musicales. No se agrieta, es elástica y flexible, absorbiendo los choques accidentales con otros objetos. Sus inconvenientes son: baja resistencia al calor, al agua y al alcohol. Sin embargo, es menos tóxica que los primeros materiales descritos y altera en menor grado las propiedades sonoras del instrumento, en comparación con otro tipo de acabados, específicamente el timbre y la entonación de la tapa armónica (Ferreiro, 1989). El manejo de esta resina natural en condiciones normales no presenta ningún riesgo para la salud al ser aplicada con alcohol natural, no industrial.

La Goma Laca no reacciona demasiado ante las exposiciones ultra-violeta de la luz solar, por lo que no tiende a cambiar su color con el paso del tiempo. Esta es otra buena razón para elegirla como base de sellador, brindando un ligero tinte ámbar o anaranjado al instrumento.

En las maderas oscuras facilita un lustre más prominente. Por ello, es que curiosamente algunas de las Guitarras Clásicas antiguas con recubrimiento de Goma Laca natural, conservan mejor apariencia que muchas de las Guitarras Clásicas de reciente manufactura con lacas sintéticas.

Tanto la laca artificial como la Goma Laca, son acabados evaporativos, que se construirán consecutivamente cuando el solvente sencillamente se evapore dejando impregnadas sus resinas, a diferencia del barniz que se adhiere mediante la oxidación. Esto hace más fácil cualquier reparación posterior del instrumento, ya que el producto podrá ser disuelto por su solvente original (Allen, 1994).

Toda Goma Laca contiene cera que reduce ligeramente su transparencia y resistencia al agua cuando seca, provocando también que al aplicarse pueda adquirir manchas blanquecinas. Por este particular hecho se puede eliminar la cera de la Goma Laca, cuando ésta se deja reposar hasta que aparezca una capa consistente de cera, que podrá ser removida o filtrada manualmente con una infinidad de objetos.

4.4. Preparación y conservación

Para evitar pérdidas de propiedades o contaminación, este material debe ser almacenado en frascos con tapa hermética, en un ambiente seco y cerrado. La Goma Laca no debe ponerse en contacto directo con el suelo, al encontrarse en condición de escamas. Es necesario diluirla en envase de vidrio, no en contenedores metálicos, porque el metal reacciona con la Goma Laca causando que se oscurezca (Flexner, 1995). Al disolver las hojuelas en dicho frasco se deben revolver constantemente durante varias horas para evitar que se asienten y solidifiquen en el fondo del envase. Una clave para la mejor conservación es utilizar frascos de vidrio que contengan la cantidad exacta de Goma Laca disuelta, evitando que el contenido del producto absorba la humedad del aire interno, lo cual hace que el alcohol ocasione que la Goma Laca se vuelva lechosa o blanca.

Cuando se va a utilizar en laudería, se disuelven las escama con alcohol metílico o en alcohol etílico desnaturalizado (que resulta menos tóxico que el primero), en determinadas proporciones de Goma Laca y alcohol. La concentración de Goma Laca, debe variar en términos de gramos por litro de alcohol, en función a la fase en que se encuentre su aplicación sobre la guitarra, pero siempre manteniendo el mayor adelgazamiento posible.

En la medida que se avanza, se deberá diluir cada vez más, incrementando el contenido de alcohol. Por lo general se inicia con una formulación de 600 gramos por litro de alcohol, (en México no se comercializa Goma Laca líquida, sólo en escamas o pulverizada). Después de la fase inicial (sellado), una vez cubierto el poro, se pueden aplicar hasta cuatro capas consecutivas, dejando pasar dos horas entre cada una para su secado apropiado. Cuanto más delgadas se apliquen, dejarán las superficies con un recubrimiento envidiosamente brillante.

Una de las mayores desventajas que tiene la Goma Laca como producto para acabado de la Guitarra Clásica es su corto tiempo de vida en el estante, lo que significa que su duración óptima una vez disuelta y envasada, es baja (Flexner, 1995). Se debe evitar utilizar Goma Laca muy vieja. Después de aproximadamente 6 meses se podrá notar cierta diferencia entre el tiempo de secado de la Goma Laca recién hecha y aquella que ha permanecido durante este periodo en el estante, aunque en general el tiempo de vida para la Goma Laca disuelta y conservada en su envase es de un año, tiempo que varía ligeramente dependiendo de cómo fueron conservadas las hojuelas del producto, que tan viejas estaban cuando se disolvieron y como fueron cuidadas y guardadas, porque entre condiciones de temperatura más elevadas, más rápido se deterioran las hojuelas, por esta razón es que se debe etiquetar cada envase de Goma Laca con su fecha de elaboración; es decir, cuando fueron disueltas por primera vez (ídem).

Al usar Goma Laca que tenga más de 12 meses de haber sido disuelta, el secado lento se hará bastante aparente y al paso de más años de no utilizarse, la Goma Laca que se aplique permanecerá notablemente más suave sobre la superficie durante meses antes de secarse por completo, lo cual implica que dicho recubrimiento será más difícil de lijar entre capas debido a que es blando, imposibilitando un resultado equilibrado al aplicar las últimas capas. Así mismo el grado de brillo que se obtiene con Goma Laca recién preparada es mucho mayor que aquel obtenido con la que ha permanecido almacenada por cierto tiempo.

Para probar la condición de la Goma Laca después de haber estado almacenada o disuelta por un espacio prolongado, se prepara una mezcla pequeña (no concentrada) y se vierte en una superficie nada porosa como un vidrio plano, permitiendo que se extienda a lo largo del mismo, después se inclina, de manera casi vertical para que escurra a todo lo largo y se forme una capa lo más delgada posible. Esta película deberá ser resistente a las huellas digitales al haber transcurrido una hora, y a las 24 horas no podrá ser marcada con la uña de los dedos (Flexner, 1995).

Es esencial proceder en una zona libre de polvo y con buena iluminación, habiendo limpiado previamente el banco de trabajo o sitio donde se efectuará el acabado, dejando que transcurra el tiempo suficiente para que el polvo en el aire se asiente. Hay que trabajar en condiciones cálidas y secas, ya que de otro modo la temperatura y humedad relativa del ambiente provocarán la formación de manchas o zonas opacas sobre la superficie, mientras se seca el acabado. Un área bien iluminada, preferentemente con lámparas de brazo que puedan cambiar de posiciones, permite reflejar y observar el acabado con exactitud desde distintos ángulos e identificar minuciosamente cualquier imperfección. En suma, el lugar de trabajo donde se aplique el acabado, deberá estar libre de agentes contaminantes, en especial de residuos de silicón que por mínimos que sean, al infiltrarse sobre la madera del instrumento, no permitirán la adhesión correcta de los acabados.

4.5. Procedimiento de aplicación: Técnica a “Muñeca”

El acabado con Goma Laca, utilizando manualmente una pequeña almohadilla recubierta de gasa o algodón también llamada muñeca o muñequilla, es un arte establecido desde hace más de 200 años. Cuando se habla sobre “los barnices a muñeca”, se hace referencia a soluciones de Goma Laca en alcohol (Allen, 1994).

La Goma Laca, fue durante más de 100 años el acabado principal utilizado en pequeños talleres y fábricas de todo el mundo antes de la década de los veinte, cuando se introdujo la laca artificial (Flexner, 1995), principalmente mediante el uso de la muñeca, con varias técnicas alrededor de ella. Existe el método francés y el británico. El primero de ellos es el que se describe a detalle en este capítulo, a diferencia del británico que presenta ciertas variantes particulares. Ambos se pueden revisar a fondo en el tratado sobre técnicas clásicas de acabado por Sam Allen (1994).

El acabado a muñeca con Goma Laca constituye una operación bastante larga que requiere cierta habilidad; se trabaja inicialmente sellando la superficie con una capa muy delgada de Goma Laca, después con piedra pómez (cenizas de erupciones volcánicas) se tapa el poro, lo cual consigue que la Goma Laca resista a la acción del aire y los cambios de temperatura y se continua paulatinamente otorgando cuerpo al revestimiento con la aplicación de capas sucesivas. A fin de lograr un buen resultado, hay que tener en cuenta las instrucciones que se presentan a continuación, sin olvidar que la clave para un acabado exitoso, consiste en no apresurarse con el trabajo, sino crear una serie de micro películas translucidas durante varios días, para conformar un recubrimiento sólido y efectivo.

4.5.1. Primero.- Elaboración de la muñeca.

Lo primero a considerar es una almohadilla (muñeca), elaborada de algodón o huata bien compactada y recubierta con una delgada tela de gasa quirúrgica o del mismo algodón utilizado en camisetas (previamente lavada), del tamaño y forma aproximada de un huevo de gallina, doblada y enrollada con fuerza en los extremos adyacentes cuando se ciñen para formar el saco.

De preferencia se deben acondicionar dos; una para la fase de llenado de poro a través de piedra pómez pulverizada extra fina, y otra para el acabado subsiguiente. Esta última, se deberá guardar para su uso continuo en frasco de vidrio con tapa hermética, y con un poco de alcohol vertido en el fondo, para que perdure hasta que la gasa o algodón se haya desgastado, imposibilitando su uso.

Al principio del trabajo y cada vez que la muñeca (aplicadora de laca) comienza a secar, se deberá verter en el contenido de algodón o huata interior de la misma, unas cuantas gotas adicionales de Goma Laca para humedecerla o cargarla nuevamente. No se recomienda hacerlo desde el exterior o simplemente introducir la muñeca al frasco con el producto, ya que de esta forma se sobre pasa el contenido de absorción máximo (saturación) para la muñeca, provocando escurrimientos no controlables. Al final, se vuelve a doblar la pieza de tela de algodón alrededor de la muñeca y se presiona ligeramente sobre la palma de la mano para homogeneizar el contenido de Goma Laca y asegurarse de que su cantidad sea apropiada; es decir, se elimina el exceso.

Aquí, se sugiere depositar con la yema del dedo índice una gota de aceite de linaza hervido en la base de la muñeca (superficie que entra en contacto sobre la madera), con el propósito de lubricarla para que no se pegue. Por todo lo anterior, no se recomienda utilizar una muñeca sin haberse recubierto con tela de algodón o gasa, ya que de ser así, empleando al algodón directamente como material absorbente, se pierde el control de las proporciones adecuadas para los distintos productos.

Cabe decir que el material de la tela que se decida emplear como sujetador, deberá lavarse antes de su uso para impedir que la pelusa contamine el acabado. El tamaño ideal deberá acomodarse perfectamente entre los dedos de la mano.

4.5.2. Segundo.- Componentes adicionales necesarios y preparación.

Así mismo se requerirá de aceite de linaza, glicerina líquida o aceite de bebé transparente, laca recién disuelta de preferencia, piedra pómez y alcohol, que serán añadidos o eliminados paulatinamente en la medida que avanza el proceso. Sin olvidar que el paso esencial es haber preparado (lijado) correctamente la superficie del instrumento antes de aplicar cualquier capa de acabado, porque por mínima que sea una mancha o suciedad, será amplificada extraordinariamente al ser recubierta.

De igual forma, haber dejado curar el tiempo necesario al aceite de linaza aplicado en el interior de la caja de resonancia para que la superficie exterior se halle completamente seca sin residuo alguno. Si fuese necesario, este es el momento para limpiar nuevamente los exudados o extractos de la propia madera con un trapo impregnado en acetona, así como el exceso de aceite.

Algunos constructores utilizan estos aceites durante el proceso de acabado, otros no. La recomendación en este trabajo es emplearlos en mínimas cantidades, sobre todo aquellos que son secantes como el de linaza hervido, para lubricar la muñeca y endurecer al mismo tiempo el acabado.

La piedra pómez se utiliza como tapa poro en las primeras etapas del proceso de acabado y periódicamente, si fuese necesario, en la medida que se avanza con el trabajo, para alisar la superficie actuando como abrasivo y cubrir imperfecciones de poros que permanecen visibles.

Este material es mucho más noble que los tapa poros artificiales tipo “plaster” y menos agresivo que las lijas.

4.5.3. Tercero.- Tapado de poros.

Para iniciar, se toma la muñeca debidamente preparada como se describió anteriormente y se golpetea ligeramente con el saco (muñeca) sobre la superficie, con el fin de que se esparza una cantidad reducida de piedra pómez pulverizada a lo largo de ésta (previamente sellada), comenzando a frotar con la otra muñeca (impregnada de Goma Laca) mediante patrones en forma de 8 o circulares, abarcando todo el material diseminado.

En la medida en que esta muñeca se seca, se abre para depositar en ella más gotas de alcohol y así humedecerla nuevamente. Lo mismo para la piedra pómez, que se seguirá agregando mientras continúe desapareciendo, asegurando así que penetre en todos los poros para que los tape perfectamente, lo que al mismo tiempo hará que se suavice (alise) aún más la superficie, como si fuese un micro lijado. Esta actividad puede llevar hasta dos horas continuas de trabajo y provocar que aparezcan ciertas áreas como “congeladas” sobre la madera, que indican básicamente que el aceite mineral ha sido expulsado por los poros. Habrá que continuar frotando hasta que dicho efecto desaparezca y empujar con fuerza el polvo de piedra hacia el interior de los poros.

El tapado del poro se puede efectuar sin el uso de piedra pómez, que incrementa el tiempo y laboriosidad del trabajo. En este punto no se pretende abultar o construir capas, sino facilitar el proceso de llenado de poros con el uso racional de aceite de linaza, piedra pómez espolvoreada sobre la superficie y pequeñas cantidades de Goma Laca en la muñeca. Parece que con el uso de la resina del enebro (sandárac), se disminuye la velocidad del secado, permitiendo más tiempo para una aplicación adecuada. Siempre se deberá presionar la muñeca sobre la palma de la mano o sobre una toalla de papel absorbente para diseminar y combinar los elementos homogéneamente sobre la muñeca, permitiendo salir al producto del interior y eliminar los excesos del exterior.

Puede ser que para llenar el poro sea más efectivo ir en contra del hilo o veta de la superficie, introduciendo en la muñeca principal, la combinación de Goma Laca, alcohol y aceite de linaza que se ha señalado.

Se debe considerar que la Goma Laca tiende a encogerse, así que con cierto tiempo, los poros que parecían tapados requerirán de más recubrimiento, hasta que se compruebe visual y táctilmente su cubrimiento con la superficie seca. Esto se logra en la medida que se avanza con las capas posteriores que dan cuerpo al acabado.

4.5.4. Cuarto.- Dar cuerpo.

Para comenzar a engrosar el acabado y dar cuerpo a la apariencia del recubrimiento, se deja de usar piedra pómez, comenzando con una muñeca limpia y Goma Laca diluida en una proporción mayor a la de las últimas capas que se aplicarán; es decir, como se ha visto, el material se va adelgazando cada vez más.

Es importante reiterar que la Goma Laca se debe distribuir mediante movimientos circulares de la muñeca sobre la madera del instrumento, de forma tal que en cada pasada exista un traslape paralelo sin detener la muñeca ni tampoco continuar sobre una misma sección, debido a que esto únicamente provocará eliminar el material previamente aplicado, de esta forma el producto se distribuirá uniformemente sobre la superficie. En un inicio se requiere de poca presión, cuando recién se carga la muñeca, pero en la medida que se avanza, se debe aplicar con mayor fuerza para que salga la Goma Laca del interior de la misma. Nunca se deben olvidar las orillas, que también conviene recubrir con precisión. Cuando comience a secarse la Goma Laca, al final de cada aplicación (una vez cubierta la totalidad de la superficie en cuestión), se deben aplicar movimientos largos y rectos de muñeca para emparejar, y al mismo tiempo endurecer cada aplicación.

Este proceso se repetirá de 3 a 4 veces, dejando reposar al instrumento durante 30 minutos (entre mano y mano) antes de volver con él, después de haber secado cuando menos 8 horas durante la noche. El procedimiento continuará hasta que al paso de 4 o cinco días, se acepte la apariencia general del revestimiento. De hecho los pasos son similares a los de tapar el poro, la única diferencia es que aquí se evita la piedra pómez, continuando circularmente con Goma Laca en una muñeca limpia, no saturada ni impregnada de piedra pómez, reiterando que entre menos capas de acabado, mejores las propiedades vibratorias; es decir, si se logra una apariencia satisfactoria en pocas capas, se favorecerá la elasticidad del instrumento. No se debe caer en la tentación de recubrir excesivamente la superficie con el fin de obtener mayor brillo.

De igual forma, en esta fase, se irán añadiendo dos o tres gotas del producto, cuando la almohadilla se vaya resecando. Al principio conviene agregar solamente alcohol para esparcir equitativamente la Goma Laca previamente aplicada. El alcohol deberá añadirse tiempo después de que ha sido agregada Goma Laca al interior de la muñeca. De hecho se puede combinar el uso de ambos materiales (alcohol y Goma Laca) intercaladamente para asegurar que el recubrimiento sea homogéneo. Sin embargo, a estas alturas ya no debe aplicarse piedra pómez, porque en teoría ya debiera estar tapado el poro de la superficie.

Cuando la almohadilla intenta adherirse sobre la superficie húmeda, ocurre que el aceite mineral fue absorbido por el interior de la almohadilla, necesitando unas cuantas gotas más en su exterior que actuarán como lubricante, minimizando su acción de agarre sobre la superficie. Lo que sucede es que el alcohol se evapora tan rápidamente que la Goma Laca se endurece (seca) en las fibras de la tela, impidiendo su adecuado desplazamiento.

Entre cada aplicación (seco el recubrimiento al tacto), deberá lijarse con delicadeza toda la superficie, con el fin de eliminar impurezas, polvo o partículas que se hayan impregnado, utilizando lija de carburo de silicio lubricada con agua o con una pequeña gota de aceite de bebé únicamente en el sentido del grano de la madera y limpiando los residuos con una franela seca que no raye.

Poco a poco se observará como se construye una capa más gruesa de recubrimiento sobre el instrumento, dándole cuerpo. Este proceso conlleva como se ha indicado aproximadamente 5 días de trabajo continuo, por supuesto que se deben considerar descansos intermedios y el reposo adecuado del acabado sobre la superficie. Siempre se requerirá estar al pendiente de la aparición de cráteres o zonas ásperas sobre la superficie, agregando cuando así se requiera, más Goma Laca para tapar el poro abierto.

Para mayor claridad, el proceso sugerido, típicamente durará 5 días divididos en dos sesiones diarias que van de 3 a 4 capas de aplicación en promedio cada una. El fin de cada sesión se determina cuando se llega a una etapa en que aparentemente no se adhiere más Goma Laca sobre la superficie; es decir, en el punto en donde la pieza ya no acepta más acabado.

Bien vale la pena cortarse las uñas para evitar arañar la superficie del acabado y tener mucho cuidado en la forma de agarrar la muñeca con los dedos para no dañar la superficie.

Entre más avanzado se encuentre el proceso de acabado, se podrán notar con mayor claridad ciertas imperfecciones. Nunca se deberán intentar corregir con el acabado fresco, habrá que esperar cuando menos una hora o más para asegurar que ha secado apropiadamente.

Existen varias formas para corregir dichos problemas, la primera y menos peligrosa es añadir mayor cantidad de Goma Laca sobre el defecto en cuestión, ya que su alcohol actuará como disolvente, teniendo la precaución de no eliminar más de lo necesario. El segundo, consiste en usar más piedra pómez para alisar o minimizar la aspereza de la superficie en ciertas secciones con poco esfuerzo. Si fuera necesario, también pueden emplearse lijas de agua de varios ceros, con una pequeña gota lubricante. Casi al final de este capítulo se muestran tanto soluciones como medidas precautorias para evitar problemas con este proceso tan delicado.

Antes de proceder a pulir el acabado, sobre la superficie completamente seca del instrumento, se efectúa una operación de limpieza (remoción de aceites) y endurecimiento de la Goma Laca que consiste en aplicar alcohol con una muñeca limpia, sin Goma Laca, de forma longitudinal sobre todo el recubrimiento previo, insistiendo hasta que las estelas de evaporación sobre la superficie desaparezcan. Concluido esto, se dejará reposar al instrumento durante una hora, antes de comenzar con el pulido final que agregará brillo a la superficie.

4.5.5. Quinto.- Preparación para la capa final

Esta fase, implica trabajar nuevamente con una almohadilla libre de aceites y residuos, sólo con una pequeña cantidad de alcohol como si fuese la primera vez que se aplique, con el fin de remover gentilmente el exceso de aceite que permanece en la superficie, mediante el efecto absorbente de la muñeca, que permite al mismo tiempo endurecer al acabado. Aquí no se debe tallar con fuerza, sino de forma suave.

4.5.6. Sexto.- Pulido del acabado

La idea del pulido final es aplanar el acabado, corregir imperfecciones y dar brillo al instrumento. Comenzando con una lija de agua del número 600 en adelante, se va suavizando y emparejando el recubrimiento, utilizando la mayor cantidad de fuentes de luz para analizar de cerca los resultados. La última mano se aplica con una pasta para pulir que no contenga ningún tipo de silicón o exceso de refinados de petróleo.

Existen varias marcas comerciales, la recomendada y que puede conseguirse en México es 3M, pasta para pulir a mano acabados de nitrocelulosa sobre automóviles, hay de varios gruesos o definiciones de fineza, la más delgada es mejor. Sin usar una muñeca recubierta; es decir, aquí se pule el acabado con el algodón expuesto directamente, con el fin de no rayar la superficie con la tela que siempre será más rígida. Cuando se ha consumido exceso de aceite durante el proceso, es común que al dejar reposar el instrumento para el pulido final, el acabado suda dichos residuos permitiendo su transminación al exterior, lo cual deberá eliminarse por completo cuidadosamente, con una muñeca impregnada de Goma Laca y libre de alcohol.

Este paso debe hacerse a mano sin el uso de pulidoras eléctricas (o esmeriles adaptados), que dada su alta velocidad en términos de revoluciones por segundo, ablanda en extremo el acabado, incluso pudiendo quemarlo (especialmente si es de Goma Laca). Con la aplicación manual siempre se tendrá un mayor control en el proceso de pulir el acabado.

2.6.8. Tabla guía de operaciones y tiempos para el proceso de acabado del instrumento mediante Goma Laca y muñeca.

Fases	Detalle	Limpieza (resaltar poros)	Preparación de la madera	Sellar	Tapar Poros	Recubrir (dar cuerpo)		Endurecer	Pulido final (lustre)
						Sesiones Tempranas	Sesiones Tardías		
Componentes susceptibles de aplicación	Partes del instrumento	No aplica para la tapa	Completo	No aplica para la tapa y diapasón	No aplica para la tapa y diapasón	No aplica para el diapasón	No aplica para el diapasón	No aplica para el diapasón	Aplica para los trastes
Lijado entre capas (después de seca)	Tipo de lija	No	220 al 320	320 al 400	320 al 400	Agua del 400 al 600	Agua del 600 al 1200	No	Agua del 1200 al 1500
Presión sobre el instrumento	Fuerza de aplicación	Alta	Moderada	Moderada	Moderada	Ligera	Ligera	Ligera	Alta
Impregnación y dureza de la muñeca	Cubierta	Tejido abierto		Tejido mediano	Tejido mediano	Tejido cerrado	Tejido cerrado	Muñeca limpia o nueva	Muñeca limpia o nueva
	Interior de algodón o huata	Muy húmeda		Muy húmeda	Poco húmeda	Medio húmeda	Poco húmeda	Poco húmeda	Productos específicos
Alcohol		Si y acetona		Si	Si	Si	Si	Si	No
Goma Laca	Viscosidad	No		Media	Muy baja	Baja	Muy baja	No	No
Piedra pómez	Extra fina	No		No	Si	A veces	No	No	No
Aceite de linaza	Hervido	No	Si	No	No	A veces	No	No	No
Numero de sesiones	Aproximado	De 1 a 2	De 1 a 2	De 1 a 2	De 2 a 4	De 4 a 12 en total		De 2 a 3	De 2 a 4
Secado entre capas	Tiempo			2 hrs.	Reposo de 48 hrs.	De 32 a 48 hrs. Al término, dependiendo la humedad		De 2 a 4 hrs.	15 a 30 min.
Tiempo aproximado	Total	2 a 4 hrs. Incluye secado	De 2 a 4 hrs.	De 1 a 2 hrs. Más secado intermedio	De 3 a 6 hrs. Más reposo	De 8 a 20 hrs. Más secado intermedio		De 1 a 3 hrs. Más secado intermedio	De 3 a 6 hrs. Más secado intermedio

Es importante hacer notar que una vez concluido el proceso descrito en esta tabla, el instrumento debe reposar (curar el acabado) por un periodo aproximado de 10 días antes del pulido final (lustre) y de su uso normal. Este último proceso no debe incorporar productos con cera o silicón, que penetran en el acabado reblandeciéndolo, provocando al mismo tiempo que cualquier reparación posterior sea crítica, dada la inhibición de adherencia creada.

Cabe decir que el tiempo aproximado de secado, depende de la cantidad de aceite utilizado y de la viscosidad y cantidad de Goma Laca empleada. El tiempo del llenado de poros está en función del tipo de madera, lo importante es que deben quedar tapados perfectamente, formando una superficie lisa y uniforme.

Como ya se mencionó, la duración total de este proceso conlleva aproximadamente mes y medio de trabajo continuo. Una vez concluido, el instrumento deberá ejecutarse con insistencia para que se logren resaltar sus máximas posibilidades tonales, que se incrementan con los años y adecuada conservación. Siempre y cuando el instrumento presente una buena construcción, ya que de no ser así, de hecho el sonido empeora en instrumentos pobremente terminados o ensamblados.

2.6.9. Recomendaciones concretas para la aplicación de los acabados.

1. Información preliminar

Las recomendaciones que se dan a continuación son un conjunto de normas que, aunque de carácter general, deben entenderse como consejos que ayudarán a obtener un buen resultado final; entendiendo que éste último puede variar por diversas circunstancias (época del año, proximidad a zonas húmedas, etc.), que también se deberán tener en cuenta en cada caso particular.

Es muy importante analizar la información técnica de los materiales; pues en ella se indicarán los datos precisos para la idónea utilización del producto en condiciones normales.

Antes de valorar los siguientes lineamientos, resulta imperativo recordar que el acabado y técnica recomendada para el recubrimiento de la Guitarra Clásica de concierto, son la Goma Laca aplicada a muñeca, respectivamente. Sin embargo, se deja a juicio del lector optar por los procesos y materiales alternativos que también se han descrito, a fin de que puedan experimentar estructuradamente, posibilidades de mejora en el instrumento terminado.

2. Recomendaciones referidas al producto

- Todo producto nuevo requiere un ensayo sobre las indicaciones de la ficha técnica del fabricante, teniendo en cuenta los posibles cambios de equipo para el acabado, temperatura, humedad, etc.

- Aunque el proceso de envasado de las lacas comerciales conlleva la filtración del mismo, es útil volver a filtrar todo producto (incluidas las preparadas en el taller) antes de su aplicación, sobre todo en la Goma Laca para disminuir su alto contenido de cera.
- Si el material está almacenado a la intemperie, o en locales muy fríos, es necesaria la atemperación previa a su utilización por calefacción ambiental en el local de aplicación (no calentar el envase).
- La viscosidad del producto se debe ajustar a las normas dadas por el fabricante, para adaptarse mejor al equipo de aplicación a emplear: media para trabajos a mano y baja para trabajos a pistola.
- Se debe mantener constante la viscosidad del producto durante el proceso inicial del acabado (sellar). Esto se logra con pequeñas adiciones de un disolvente apropiado, contrarrestando así el espesamiento progresivo del producto.
- El disolvente que se añada a la materia prima o soluto deberá ser únicamente el necesario para una correcta aplicación. Del equipo que se utilice, paso de boquilla y producto a aplicar, dependerá la proporción de disolvente a añadir. Una norma general, para saber la cantidad de disolvente necesario, será que el material estire perfectamente y no manifieste defectos superficiales (piel de naranja).
- En los casos en que haya que mezclar productos (adición de disolvente, uso de catalizadores, etc.), se deben realizar y homogeneizar bien las mezclas en las proporciones indicadas en las fichas técnicas, siempre en recipientes muy limpios.
- No mezclar nunca materias primas de distinta naturaleza, ni de distinto fabricante, ni diferentes calidades dentro de un mismo tipo de acabado o producto.
- Hay algunos productos que son perecederos con el transcurso del tiempo (p. e. los tintes al agua, los catalizadores de los poliuretanos, los poliacrílicos), por lo que se debe tener muy en cuenta su vida útil, así como su almacenamiento, que debe hacerse siempre lejos de la luz y del calor, por un tiempo lo más breve posible.

- Cuando se aplique un fondo o sellado de dos o más componentes, el acabado se debe aplicar en el transcurso de las siguientes 48 horas. Si en alguna ocasión ese tiempo llegase a transcurrir, el acabado se debe rebajar con un disolvente enérgico, que permita un mejor anclaje entre capas.
- No se debe aplicar cualquier acabado sobre cualquier tipo de fondo. Es esencial considerar la naturaleza de ambos, siendo las combinaciones que siguen las más adecuadas: sellador artificial con laca nitrocelulosa y Goma Laca como sellador también con Goma Laca para el acabado final.
- Al utilizar cualquier laca, es apropiado, después de hecha la mezcla, esperar unos minutos antes de aplicar. De esta manera se da tiempo a desairear el líquido y, al utilizarlo, la pieza a recubrir recibirá el material reaccionando, con lo que se conseguiría, entre otras cosas, que el material adhiere más en superficie y seque antes.
- Si una laca aumentara su viscosidad por pérdida de disolvente (por haber estado un largo período almacenada, u otra causa), aquella puede recuperarse añadiendo un disolvente adecuado.
- Si existiese piel (delgada capa de acabado aglutinado) en el recipiente que contiene el producto hay que extraerla sin producir fragmentos. Si la piel se ha roto produciendo fragmentos, el acabado debe filtrarse.

3. Recomendaciones respecto de los útiles o equipos

- Es fundamental la combinación adecuada de la rasqueta o rasiera junto con las lijas; es decir, éstas últimas no son suficientes por si solas.
- Con el uso de lijadoras orbitales eléctricas, se recomienda manejar lijas del grano 180 o inferiores, y continuar a mano con lijas del 220 o superiores.
- Es muy conveniente hacer revisiones periódicas y mantenimiento adecuado de todos los útiles y herramientas de aplicación.
- Hay que limpiar perfectamente los bordes del envase. Si el envase ha quedado excesivamente manchado con restos de acabado seco, es mejor cambiar el producto a un envase perfectamente limpio que garantice un cerrado hermético. Los envases ya utilizados que aún guarden producto en su interior, deben ser guardados preferentemente boca abajo (sin escurrimientos), para impedir la formación de piel bajo la tapa.

- Se deben mantener las máquinas y utensilios lo más limpios posible, ya que al tratarse de productos químicos, cualquier resto en un recipiente altera el producto a utilizar y hace muy variables sus cualidades y reacciones.
- Cuando se utilice una muñeca nueva, antes habrá que ponerla en funcionamiento con disolvente, sobre una superficie distinta a la de aplicación.
- Cuando las lijas se tapen, desecharlas y emplear nuevas, ya que de no ser así, harán más rugosa, rayando la superficie.
- Se deben usar brochas blandas, de cerdas naturales partidas, cuando sean requeridas.
- Las brochas, una vez limpias, deben guardarse en una mezcla de aceite de linaza y disolvente, o en aguarrás.
- En las pistolas de aire, se deben limpiar cuidadosamente todos los conductos de paso del producto.
- Después de usarse la pistola, se vierte en el depósito (vaso) disolvente y se proyecta hasta que salga completamente incoloro. Hay que desarmar los componentes de la pistola para proceder a la limpieza esmerada de las partes internas, con ayuda de una brocha impregnada en el mismo disolvente.
- El aire comprimido siempre ha de estar limpio, sin gotas de agua, ni grasa, que dificultan un buen acabado (colocar un filtro intermedio).
- El paso de boquilla debe ser: Para tintes, 0.5/1 mm; para fondos, 2/2.8 mm, y para acabados, 1.5/2 mm de diámetro.
- La presión del manómetro general del compresor en acabados para Guitarras Clásicas, debe oscilar entre los indicadores que ya se expusieron con anterioridad.

4. Recomendaciones sobre el local de trabajo

- No almacenar productos, ni materiales diversos, en el local de trabajo (sólo los imprescindibles en uso).
- Evitar toda corriente de aire durante el proceso de aplicación.
- La humedad relativa del ambiente debe estar comprendida entre el 40% y el 55%.
- La temperatura ambiente ideal debe encontrarse entre 18° y 24°C.
- El ambiente debe estar exento de polvo.

- Se debe mantener un adecuado sistema de ventilación o extracción en el taller, así como una limpieza frecuente.

5. Recomendaciones para la superficie a ser recubierta

- Toda guitarra terminada, debe estar bien lijada, calibrada y con una correcta eliminación de polvo, para el trabajo continuo de acabado. Así como siempre exenta de grasa y suciedad.
- La humedad relativa de la madera debe estar comprendida alrededor del 8%. Este valor es importante tenerlo en cuenta, para cualquier tipo de aplicación en instrumentos musicales de cuerdas.
- La zona de secado de la madera debe estar perfectamente limpia, totalmente exenta de polvo y bien ventilada (sin corrientes de aire).
- El secado de las piezas se debe hacer a la temperatura ambiente adecuada (18/20°C), evitando tanto focos de calor directos, como partes frías en las zonas de secado.

6. Recomendaciones para la aplicación

- Antes de su utilización es conveniente agitar bien cualquier producto.
- Se debe procurar que los envases estén herméticamente cerrados cuando no se estén usando, y abrirlos solamente el tiempo imprescindible para el vertido del producto en el recipiente de aplicación.
- No se deben conservar durante mucho tiempo envases semi llenos de producto, pues la cámara de aire puede llegar a variar sus características (p.e. los catalizadores se gelifican; en los barnices sintéticos se forman "pieles"). Antes de que esto ocurra se debe trasvasar el líquido sobrante a recipientes de menor capacidad, para que no queden cámaras de aire.
- Al inicio de un trabajo, es prudente hacer una prueba en cualquier pieza de desecho y tenerla en observación para ver si se detecta algún defecto, antes de comenzar la aplicación definitiva.
- Siempre debe realizarse un buen lijado de cada capa de acabado, con lija de grano fino, y una total limpieza y desempolvado.

- Se pueden aplicar varias manos de fondo (sellador) superpuestas, pero en todos los casos se debe lijar entre las mismas. Si se da una segunda mano de fondo sin lijar la anterior, es necesario que la primera esté todavía mordiente, de lo contrario es preciso lijarla antes de aplicar la segunda, para evitar posibles problemas de falta de adherencia.
- Antes de aplicar el acabado se debe, además de lijar, dejar climatizar la última mano de fondo.
- Aplicar siempre los recubrimientos fluidos y en películas delgadas, para potenciar su buen estirado, dejándolos secar convenientemente.
- No se deben aplicar cantidades excesivas de acabado de una sola vez, para evitar descuelgues y goteos.
- En Guitarras Clásicas, resulta recomendable la menor cantidad de manos o capas de acabado posible, para minimizar el amortiguamiento sonoro.
- Un acabado brillante resalta los defectos de la superficie barnizada; por el contrario, un acabado mate los disimula.

7. Precauciones para el uso de acabados

Como cualquier proceso en que se manipulen productos químicos, hay que tomar una serie de precauciones al manejar barnices y disolventes. A continuación se enumeran algunas recomendaciones que parecen imprescindibles (aunque no las únicas), para que la utilización de estos productos no entrañen peligro:

- Los componentes de los acabados y disolventes son inflamables, por lo que hay que extremar las precauciones, y alejar estos productos de cualquier fuente de ignición o chispazos.
- No fumar en locales donde haya barnices, lacas y/o disolventes.
- Instalar en los locales de aplicación y almacenaje cuantas medidas de seguridad contra incendios se consideren oportunas, incluso por encima de las legalmente obligatorias.
- En épocas de altas temperaturas, refrescar periódicamente las zonas de almacenaje.
- Al manipular los productos cuidar de que no salpiquen a los ojos. Si así ocurriera, lavar inmediatamente con agua abundante.

- Cuando la aplicación se realice por procedimientos de pulverización, es conveniente la utilización de mascarillas o equipos de protección respiratoria.
- Atender a las advertencias indicadas en las etiquetas y pictogramas de los envases.

2.6.10. Medidas precautorias sobre deterioros en el proceso de acabado.

A continuación se describen específicamente los defectos más comunes en el proceso de aplicar un acabado sobre la Guitarra Clásica, sus posibles causas, prevención y solución.

1. Cráteres

Recubrir sobre superficies contaminadas con ceras o grasas puede ocasionar cráteres aplicando acabados de alcohol. Cuando se produce el defecto, quitar la película de acabado defectuoso (después de haber secado), hacer desaparecer la causa y repetir el proceso.

2. Grano o arenilla

Recubrir sobre superficies que no han sido limpiadas a fondo. Uso de brochas sucias. Acumulación de polvo durante la fase de reposo o secado. Aplicar con un acabado cuyo envase haya hecho piel o costra, que se haya roto y mezclado con el producto. Evitar la producción de polvo durante la aplicación y secado. Las secciones que hayan quedado defectuosas, una vez que la película ha quedado perfectamente seca se lijan, y se retocan de modo correcto.

3. Aparición de ampollas

Recubrir bajo un sol penetrante o en ambientes con fuertes corrientes de aire. La madera absorbe humedad que puede traspasar el material (acabado) hasta aflorar por presión bajo el recubrimiento seco y separarla del sustrato en forma de ampollas. Procurar no aplicar a pleno sol en verano. Si han aparecido ampollas, y no se corrigen sus causas, volverá a presentarse el problema.

Una vez corregida, si las ampollas aparecen muy diseminadas, pueden eliminarse y restaurar el acabado total o parcialmente, pero si son muy numerosas o concentradas, lo más adecuado es quitar todas las capas anteriores, lijar la superficie y proceder desde un inicio.

4. Agrietado o cuarteo

Recubrir con un acabado poco elástico (laca sintética), sobre otro más susceptible a las tensiones y contracciones (Goma Laca). Recubrir siempre con los productos de fondo (sellado) y de acabado adecuados para cada material. Si se ha producido el defecto, puede lijarse adecuadamente y dar otra capa a continuación. Si la zona defectuosa es grande y de difícil reparación, deberá eliminarse toda la capa y recubrir de nuevo.

5. Arrugados

Aplicación de una mano de acabado demasiado gruesa. Aplicar sobre una película que no está totalmente seca. Aplicar con disolventes excesivamente agresivos que atacan la capa de fondo (sellado). Si las arrugas son producidas por acabados de disolventes enérgicos aplicados sobre recubrimientos que no los toleran, habrá que usar otros compatibles con la capa de fondo, o bien, eliminar todo lo anterior y comenzar de nuevo con productos compatibles.

6. Cubrición deficiente

Dilución excesiva. Aplicación de una capa excesivamente fina. Aplicación desigual de cantidad de acabado, aplicando en unas secciones mayor cantidad que en otras. Distribuir la película de forma uniforme sobre la superficie, no intentando alargar excesivamente la cantidad de producto a aplicar dando el grueso necesario.

7. Defectos de adherencia

Recubrir sobre superficies que no están perfectamente limpias o que se han limpiado con ceras o silicón. Recubrir sobre superficies excesivamente lisas. Recubrir sobre superficies con alto grado de humedad. Utilizar siempre capas de fondo y acabados adecuados para cada material específico.

2.6.11. Conclusiones.

La madera, como sustrato y su acabado, es un importante tema de investigación y de estudio en la acústica de los instrumentos musicales; sin embargo, para el laudero común, ha existido una mayor preocupación por la estética de los instrumentos, que la acción del acabado sobre la sonoridad de los mismos. Especialmente en el estudio de la Guitarra Clásica, son muy pocas las contribuciones científicas en este sentido.

Por ello sería conveniente contar con aportaciones objetivas que indiquen las proporciones exactas de los compuestos idóneos para los recubrimientos de este instrumento, al igual que plantear los problemas y posibles soluciones para abordar el acabado específico que se debe aplicar al fondo, aros, tapa armónica y cada uno de los componentes de la Guitarra Clásica, que como se ha apuntado, participan de distinta manera en la producción del sonido.

Así mismo, las implicaciones de volver a recubrir una Guitarra Clásica con un acabado previo, ya sea por conservación, reparación o la simple modificación de la estética, pueden resultar dañinas, alterando definitivamente la calidad sonora original, por lo que se recomienda mucha cautela en una decisión de esta naturaleza.

Finalmente, el entendimiento apropiado sobre cada material usado en el proceso de acabado de la Guitarra Clásica, permitirá al constructor tomar ventaja sobre cada uno de ellos.

CAPÍTULO TRES. EVALUACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA GUITARRA CLÁSICA DE CONCIERTO MEXICANA.

3.1. Precedentes históricos.

Como cualquier otro oficio o artesanía en México, la construcción de guitarras es reconfortante, satisfactoria y generalmente poco lucrativa para quien lo practica. Quizás debido al propio paradigma de oficio o artesanía, que contextualiza socialmente a una actividad económicamente inferior.

Para hacer una breve remembranza, a lo largo del periodo colonial de América Latina, es bien sabido que la economía estuvo bajo el control de una capa alta de españoles y criollos. Este sector de la sociedad controlaba o monopolizaba el comercio, la manufactura, instituciones estatales, y aquellos oficios artesanales de alto rango, no así como ocurrió en Europa donde las Cortes protegían a sus artesanos, promoviendo el desarrollo de sus habilidades y talento.

No es sorprendente que para las personas de los estratos bajos en la Nueva España y por lo general de origen no español, era poco común el lograr ascender social y económicamente. Por lo tanto, la mayoría de la población vivía de lo poco que ganaban trabajando como sirvientes, vendedores ambulantes, peones, o artesanos, para mencionar algunas ocupaciones. No obstante, el papel económico de la plebe urbana y rural fue más variado y complejo que el de meros obreros asalariados. Muchos de ellos establecían pequeños negocios dentro sus hogares o en locales favorables a sus ventas, tales como las plazas o mercados, vendiendo un sinnúmero de productos.

Visto lo anterior desde la perspectiva macro económica, se atribuyen al Obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga (Ver capítulo sobre la guitarra en México), las tradiciones artesanales de muchos pueblos de su Diócesis: alfarería de Patambán, Santa Fe y Tzintzuntzan, cobre de Santa Clara, guitarras de Paracho, herrería de San Felipe, lacas de Quiroga y Uruapan, muebles de Corupo, redes de Erongarícuaro, textiles de Capácuaro y Zamora.

Aparentemente, este político y religioso no dejó un plan para el reparto de especialidades, ni las razones para asignarlas, pueblo por pueblo. Pero se pueden entender estas tradiciones como un modelo para el desarrollo social. No es un modelo puramente económico, ya que aquí, la viabilidad económica en teoría está al servicio de una vida más digna, interesante y creadora, que favorece la especialización y así el intercambio entre distintas comunidades o sectores, según el principio de la ventaja comparativa. Esto ha logrado establecer prerrogativas semejantes a las marcas industriales: el prestigio de Santa Clara del Cobre es una garantía para los compradores y una ventaja para todo el gremio local. Esta concentración de muchos que hacen lo mismo en la misma ciudad (a diferencia de la concentración de uno que absorbe a todos en una sola empresa) propicia los azares favorables y la experimentación. También favorece la difusión tecnológica (el ejemplo de los innovadores está a la vista de sus vecinos); así como el desarrollo de nuevos artesanos y los mercados de materias primas y herramientas (Zaid, 2000).

Este esquema ha llegado a transformar muchas comunidades en Guerrero, Oaxaca, Estado de México, etc. La especialidad actúa como un polo de desarrollo. Así sucedió con los pueblos michoacanos en el siglo XVI y puede suceder todavía hoy, como lo han demostrado las localidades de Taxco, Gro. (Platería) o Tonalá, Jal. (Cerámica).

En suma, el liberalismo del siglo XIX fue ciego ante los valores del artesanado y combatió a los gremios como reaccionarios, frente al progreso promovido por el Estado y las grandes empresas. La industrialización de Europa y las consiguientes luchas sindicales llevaron al Papa León XIII a formular una doctrina social cristiana como respuesta a esas cosas nuevas (Rerum Novarum). Pero el énfasis en la justicia dentro del mundo asalariado hizo olvidar el mundo no asalariado: el de los artesanos, artistas y microempresarios, que supuestamente iban a desaparecer cuando toda la producción del planeta estuviera a cargo de grandes burocracias estatales, transnacionales y sindicales (ídem). Ahora que se han puesto en evidencia los rendimientos decrecientes de la burocratización y el gigantismo, el modelo Vasco de Quiroga puede ser la doctrina social cristiana del siglo XXI y la solución práctica de un liberalismo inteligente, frente a los problemas sociales que no ha podido remediar (Zaid, 2000).

No pretende señalarse con dichos antecedentes que este sea el modelo comercial o productivo ideal para la Guitarra Clásica, sino más bien incidir en las condicionantes históricas que han influenciado los esquemas económicos vigentes en nuestro país y sobre todo la imagen internacional de los productos mexicanos. Aunque pudiese plantearse como un esquema socio-económico válido, dada su naturaleza humanista ante la vorágine comercial contemporánea, el interés de este trabajo se centra en el establecimiento de una estrategia comercial, que considera al constructor independiente nacional como eje de su propia economía a micro escala, valorando los factores básicos para competir y permanecer en un mercado tan complejo y diverso, ante todo ofreciendo productos de calidad.

3.2. Contexto internacional.

Hoy el nuevo mundo se caracteriza por vivir momentos de grandes transformaciones. La geografía política mundial ha cambiado vertiginosamente en los últimos años; nuevas naciones han surgido, ha concluido la guerra fría, la economía se globaliza, se pondera la economía de mercado, existe una intensa revolución tecnológica, se vive una fuerte pugna entre las economías desarrolladas, por abrir nuevos mercados; se ha ampliado la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo y ha aumentado la pobreza en gran parte del mundo.

En este contexto internacional, que influye en todos los pueblos, existen algunos renglones que para México, y por consecuencia para la construcción de instrumentos musicales, y en especial para la Guitarra Clásica de Concierto mexicana, son determinantes.

Estados Unidos de América, pese a sus recesiones económicas, continúa como líder en el panorama internacional de instrumentos musicales, con Japón como su competidor más cercano, especialmente en América Latina, de la que México tiene un mercado fundamental. Cada día la integración económica y comercial es más fuerte entre países y regiones, que en un afán por fortalecer sus economías y competir con mayores ventajas, se unen en bloques. El comercio de instrumentos musicales, por una parte, tiende a liberalizarse y, por otra, crea mecanismos de protección que hacen más difícil, el acceso a ciertos países.

Los capitales internacionales se fusionan y se borran las fronteras, trasladándose con suma facilidad de una región a otra. La producción de bienes está dividida entre las naciones, unas los elaboran, otras los ensamblan y algunas solo los comercializan o consumen. Con ello aumentan las ventajas y desventajas para unas y otras.

Los inversionistas canalizan sus recursos hacia aquellas actividades y zonas que garanticen mayor beneficio y seguridad. Los créditos son más reñidos y condicionados.

La brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo se hace cada vez más profunda, más entre los países con alta tecnología y los menos tecnificados. Este aspecto marca la diferencia entre la capacidad productiva y la baja competitividad de las naciones en vías de desarrollo como México.

Las ventajas comparativas y tradicionalistas en las que algunos países fincan su competitividad, hoy se ven rebasadas por los nuevos esquemas productivos. Ya no es suficiente contar con recursos naturales y mano de obra abundante; cada vez se ponderan más en la economía internacional una serie de condiciones integrales que tienen que ver con la calidad de los productos, mano de obra calificada, redes de comercialización y servicios de distribución, entre otros que inciden directamente en el sector de instrumentos musicales.

Los términos de intercambio desigual han obligado a los guitarreros mexicanos a producir y comercializar mayores volúmenes para recibir iguales montos de divisas (independientemente de su calidad). Esto hace pensar en la necesidad de incorporar procesos que agreguen valor a la Guitarra Clásica y explotar otras posibilidades de clientes o servicios para dicha práctica, mediante estrategias de comercialización o mercadeo más acordes al tipo de producto en cuestión como se verá próximamente.

3.3. Contexto nacional.

Actualmente es imposible permanecer en una micro-economía cerrada (del producto que sea) pues, de hacerlo, cualquier país o productor se convertiría en marginado. Es por ello que desde hace más de 5 años, México forma parte de bloques económicos internacionales como el GATT; y desde 1993 del TLC (NAFTA) con Norteamérica.

Todo ello presenta a nuestros lauderos una serie de retos que los obligan a realizar cambios en todos sus procesos, formas, etc., puesto que de no hacerlo se enfrentarán al fracaso y relego económico personal. Sin embargo, es necesario no perder la identidad, maneras y estilos propios, porque todos estos provienen de las más profundas raíces: los pueblos que fundaron hace siglos este país y que sembraron nuestro patrimonio cultural.

Es bueno recordar que en México, la industria se caracteriza por la presencia de la micro, pequeña y mediana empresa manufacturera y una gran cantidad de talleres artesanales. Su ritmo de crecimiento no ha variado significativamente desde hace varios años; se han establecido algunas empresas, destacando las maquiladoras y de telecomunicaciones transnacionales, que siguen estando en manos de capitales extranjeros.

Las artesanías son fuente de empleo e ingresos para un gran número de ciudadanos. Por su valor artístico y de uso, generan beneficios económicos a los productores, que les permiten el sustento diario de sus familias; sin embargo, los artesanos son objeto de abusos por parte de los intermediarios y compradores, cualquiera que sea su gremio. Por esto, es necesario impulsar su capacitación y mejorar la organización de los sectores específicos, para revalorizar la actividad. Los productos de mayor demanda son los derivados de la alfarería, carpintería, hilados y tejidos, cuyos consumidores principales son el turismo nacional y extranjero. Pero para el músico serio, no hay grandes posibilidades de encontrarse con guitarras mexicanas a la altura de sus expectativas, salvo en raras excepciones. Por ello la necesidad de “profesionalizar” en nuestro país el oficio de construir guitarras de mayor valor agregado y calidad, bajo la óptica de los estándares de los mejores instrumentos del mundo. Es decir, transformar el concepto de artesanía artística donde se encuentra sumergida la Guitarra Clásica en México y abordar su producción como un instrumento de alto valor estético y musical, que se nutre de un enfoque personalizado, no masivo.

Otros factores que impiden el desarrollo del sector tienen que ver con la falta de mano de obra calificada, el desaliento en la inversión local; la falta de promoción nacional e internacional; la precaria infraestructura en materia de comunicaciones; la incipiente tecnología y una escasa articulación con los demás sectores productivos y artísticos.

3.4. Perspectiva del cliente.

Una decisión de compra basada solamente en el precio comúnmente resulta engañosa, porque el intérprete sabe que el precio no equivale a la calidad del instrumento. Algunas veces puede adquirirse la guitarra más barata no porque sea la del precio inferior, sino porque es la que mejor se ajusta a las necesidades o posibilidades económicas del comprador.

En la compra de una guitarra lo primero que generalmente considera el consumidor es el sonido. El músico comúnmente confía en su sentido auditivo; es decir, qué tan buena proyección acústica genera, aunque mucha gente (no conocedora) subestima este aspecto enfocándose al alto brillo del acabado, la ornamentación de la tapa o a la etiqueta del constructor, entre otros factores que son musicalmente secundarios.

El siguiente elemento se refiere a la facilidad de ejecución que permite el instrumento; es decir, que tan fácil o difícil resulta tocarlo, aunque cabe decir que para el principiante, cualquier guitarra será difícil de tocar. Es importante considerar que no tiene sentido adquirir un instrumento de excelente sonoridad, sumamente difícil de ejecutar.

Existen fundamentalmente dos razones en el mercado de guitarras por las cuales algunos precios resultan tan elevados y fuera del alcance de muchos. La primera se refiere al reconocimiento o marca del fabricante en cuestión. Se pueden encontrar muchas guitarras mediocres con precios estratosféricos únicamente porque el que la construyó tiene cierto prestigio. La segunda razón de esta realidad, se debe a que simplemente algunas están mejor construidas que otras, lo que denota la excelente habilidad del Luthier.

Una pregunta obvia para este producto es “si en realidad una guitarra de diez mil dólares suena mucho mejor que una de tres mil”, o ¿sólo se “paga por la etiqueta”? Esto recuerda la vieja discusión sobre literatura donde se insiste en que la gente únicamente lee a los clásicos porque son famosos, no porque sean extraordinarios, cuando que los clásicos se volvieron famosos por ser talentosos. Una etiqueta tiene valor sólo si el constructor es conocido y respetado. Para ésto, el constructor debe tener una historia de excelentes guitarras producidas, particularmente desde el punto de vista de los grandes guitarristas de hoy en día. Este respeto no se adquiere por coincidencia, especialmente cuando se sabe que está relacionado con las pruebas del tiempo.

En algunos casos, un comprador tiene la oportunidad de adquirir una guitarra de algún laudero desconocido, cuyas guitarras serán reverenciadas (y caras) en el futuro. Esto es muy azaroso.

1. Los principiantes o clientes potenciales

Las expresiones más comunes que se escuchan en los jóvenes, o en los padres cuando quieren comprar una guitarra es: "quiero algo económico porque total es para aprender, después veremos si se sigue o no", y muchas veces se presentan diciendo "yo no sé nada de guitarra". Son dos grandes errores, debido a:

A) Porque no se puede aprender con una guitarra que no esté en condiciones.

B) Porque si no se conoce sobre guitarras hay que hacerse acompañar por un amigo guitarrista o el profesor. De lo contrario, hay una gran posibilidad de comprar un "mueble" con forma de guitarra, pero que no cumple las condiciones para un buen aprendizaje, dejando engañarse fácilmente por comerciantes deshonestos. Un instrumento de calidad perdurará muchos años y adquirirá un alto valor de reventa.

Un instrumento fabricado en serie puede satisfacer las necesidades del músico aficionado o principiante, pero un hecho fascinante es que en la medida en que se desarrolla el sentido auditivo y musical, se comienzan a distinguir más claramente las diferencias tonales o disonancias producidas por un instrumento mediocre, imperceptibles para los intérpretes menos desarrollados, que con el tiempo buscarán mejorar la calidad sonora del mismo.

En otras palabras, entre más experimentado sea el músico, habiendo desarrollado la capacidad específica de diferenciar entre un instrumento que afine y otro que no lo haga, sus exigencias se harán más puntuales en el sentido de la correcta respuesta tonal.

En resumen, para que la guitarra nueva o usada pueda ser utilizada para el aprendizaje debe reunir una serie de requisitos sin los cuales fatalmente vendrá el arrepentimiento de una mala compra.

2. Consumidores habituales y exigentes

Cada día existen un mayor número de instrumentistas entrenados en conservatorios o escuelas de música, los niveles de habilidad del intérprete se han ampliado incorporando repertorios que hace no muchos años tan sólo eran aptos para virtuosos, la fusión musical incorporada a la ejecución del instrumento entre géneros clásicos y jazz o música popular se sigue extendiendo cada vez más y qué decir de las técnicas educativas de los profesores de guitarra que cada día mejoran y se vuelven más efectivas para los alumnos.

A diferencia de otros géneros musicales o instrumentistas, el gremio de los guitarristas clásicos presta extrema atención al detalle de sus instrumentos. Siendo una comunidad muy bien estructurada y disciplinada, escuchan, miden, interactúan entre sí y con los constructores en torno al instrumento mismo y lo más interesante es que han desarrollado todo un vocabulario alrededor del timbre de la Guitarra Clásica, inexistente para otro tipo de guitarras e incluso instrumentos, que contribuyen a incrementar su riqueza y tradición.

Por todo ello es indispensable proponer un producto que día con día satisfaga mejor los requerimientos de dichos clientes, en un marco de mejora continua y servicio.

3.5. Guitarras en serie y guitarras individuales.

De acuerdo con la industria manufacturera de guitarras en serie, la calidad se relaciona más con la repetibilidad y eficiencia en la línea de ensamble. Es decir, en una fábrica interesa más medir que tan productivo es el proceso, cuan idénticas son las operaciones y piezas, y qué tan rápido se pueden ensamblar los componentes, de forma consistente, libre de errores. En una fábrica las prioridades tienen que ver con la automatización de los procesos, la estandarización dimensional de los componentes y procedimientos de operación para máquinas y herramientas, desplazando a un segundo término la elección individual de maderas para los abanicos, proporciones y manejo específico de los materiales en función a un instrumento único, como se elaboran en un taller independiente.

Desde el punto de vista del músico, la calidad no tiene nada que ver con lo anterior. Tiene que ver con la facilidad de ejecución que el instrumento permita y su sonoridad, que al mismo tiempo es por lo general la actitud del constructor independiente, para quien la eficiencia también es importante, pero en un segundo nivel, ya que su preocupación primordial es crear un instrumento que satisfaga las necesidades individuales del músico. Dicho de otra manera, el laudero independiente no podrá competir con la fábrica en cuanto a volúmenes de producción o precios, pero las fábricas de guitarras no podrán competir con el constructor independiente en términos de atención al detalle, laboriosidad y el ejercicio minucioso de la elección de cada componente para desarrollar una Guitarra Clásica individual que cubra las especificaciones más precisas del cliente.

La búsqueda de la perfecta uniformidad en la industria no es el objetivo del constructor individual, sino más bien la identificación de las diversas variables que intervienen en una mejor sonoridad del instrumento para el músico exigente y preparado.

3.6. Condiciones indispensables del producto.

En capítulos anteriores se han desglosado las características óptimas para que un instrumento sea valorado a través de estándares elevados. Esto implica necesariamente un enfoque de mercados y clientes del mismo nivel o similares; en otras palabras, este trabajo se orienta insistentemente a la construcción y promoción de instrumentos altamente sofisticados de calidad mundial, no a los productos populares inferiores, como las guitarras baratas de \$300.00 pesos que pueden conseguirse en cualquier comercio popular de artesanías. Para comprender más de cerca esta perspectiva, a continuación se describen los factores críticos de compra del cliente común:

1. Que el diapasón esté perfectamente recto pues ante las menores deformaciones (valles o variaciones de planicidad) se producirá un “trasteo” que es el sonido de vibración del metal, principalmente de la cuarta, quinta y sexta cuerdas que hace totalmente imposible tocar o aprender con tal instrumento. Cuando se posiciona cualquier acorde (no solo la cuerda al aire) el sonido debe ser puro. La afinación a 440 Hz debe ser perfecta y mantenerse cuando se baja en el diapasón (hacia la boca), de lo contrario la guitarra mentirá.

2. La altura de las cuerdas con respecto al diapasón debe ser la apropiada para facilitar el estudio o interpretación sin lastimar los dedos, fruto de “apretarlos demasiado” para obtener el sonido buscado. En las guitarras vencidas; es decir, cuando el diapasón en vez de estar derecho y recto forma una curva excesiva, las cuerdas se separan del mismo y se hace muy difícil e incómodo tocar el instrumento.

3. Del resto todo es importante pero nada que ver en comparación con el diapasón defectuoso. En general una pequeña rajadura, defecto en el clavijero, puente con desperfecto en el encolado, etc. todo puede ser solucionado. Lógicamente que estos arreglos correrán a costa del comprador, aumentando el precio de venta que parecía barato en un inicio en relación a las Guitarras Clásicas populares. Una de las desventajas más comunes con las que se enfrentan los clientes es el espesor del brazo; que no siempre se ajusta a su sensibilidad o tamaño de mano, haciéndolo incómodo de ejecutar.

3.7. Situación comercial actual.

A causa de que un gran número de constructores mexicanos y extranjeros, ya no digamos las fábricas de guitarras con cierto renombre internacional, desean suministrar instrumentos regulares, de dudosa manufactura y caros o con altos márgenes de utilidad. Independientemente del número de personas que esté ansiosa por invertir su dinero en uno o más de estos instrumentos, los precios han declinado notoriamente, aunque siempre serán inferiores a lo que un buen trabajo merece, sea por un aprendiz o por un luthier de experiencia. Dicho de otra forma, parece que también en el caso de los instrumentos musicales y específicamente con relación a la Guitarra Clásica, existe mayor oferta que demanda, lo que implica al igual que otros sectores, la presencia ante los consumidores más exigentes y diversificados de hoy, de una amplia gama de productos en el mercado, favoreciendo al mismo tiempo, la creatividad, innovación y competencia desleal permanente de quienes los elaboran.

A pesar de que no existe una cantidad precisa (en dólares) para comprar una Guitarra Clásica fina hoy en día, fuera de México el precio mínimo de una guitarra de concierto con una buena construcción individual y terminada a mano puede estar cerca de los tres mil dólares (para corroborar este dato puede observarse el gran número de páginas de Internet sobre el tema).

Este tabulador varía en gran medida, puesto que mientras más reconocidos sean los constructores, mayor será el incremento en sus precios, pero es una correcta suma promedio. Sin embargo, se puede llegar a adquirir una buena guitarra de producción artesanal, hecha a mano por algún taller nacional, por 5 o 7 mil pesos, dependiendo de la calidad del trabajo y de los materiales.

La clasificación comercial y lista de precios por producto en esta propuesta, debe realizarse de acuerdo a las especificaciones (técnicas y de diseño), materiales (incluyendo accesorios como cuerdas, maquinaria y cejillas), ornamentación y tipo de acabado de cada instrumento, no por la disminución de costos en insumos baratos o el incremento en la velocidad de producción a grandes escalas. Sobre este particular, se revisarán más adelante cinco factores clave.

Parece que una inversión considerada sustancial para el mercado mexicano inicia alrededor de los \$5,000.00 pesos que casi siempre pretende el largo plazo de inversión.

En la actualidad se está viviendo una “época de oro” mundial en la construcción de instrumentos musicales, que tarde o temprano se llegará a recordar como tal, por la cantidad de lauderos individuales que producen en algunos casos instrumentos superiores a los originales cuando se trata de réplicas (para consumidores de elevado poder adquisitivo o coleccionistas), con una mano de obra exquisita, agregando la importancia que la música ha adquirido en la vida cotidiana moderna. La dificultad mayor de generar rentabilidad con la construcción de guitarras finas de concierto en cualquier parte del mundo recae primordialmente en los constructores nuevos y desconocidos, sin una reputación asociada a su nombre.

3.8. Valor de insumos y cotización del instrumento.

La apreciación exacta de una Guitarra Clásica para efectos de atribuir un valor económico, resulta difícil de obtener porque existen parámetros de asignación o medida, simultáneamente contradictorios; sin embargo, existirá siempre una relación entre los atributos del instrumento y su precio de venta o re-venta, sobre los cuales se puntualiza a continuación.

El problema radica en que la mayoría de las personas o consumidores comunes distinguen fácilmente entre una buena guitarra y una mala. Esta situación se complica porque son muy pocos los que pueden valorar la diferencia entre una buena guitarra y otra extraordinaria a pesar de que, para los conocedores, tales propiedades afloran contundentemente.

Tanto para efectos de venta como para la asignación de precios o peritaje del instrumento se plantean cinco criterios básicos con los cuales estipular una cifra lo más acertada posible al valor del instrumento. Estos son: el diseño, el factor artesanal o laboriosidad, la facilidad de ejecución, la sonoridad y los materiales con que fue elaborado. Sin estos elementos, se perderá la visión integral que sustenta a la calidad y, por tanto, la valía individual de la Guitarra Clásica de Concierto.

1. Materiales

En relación a los materiales, en México muchos de ellos son importados porque se subestima el potencial de las maderas nacionales, con las cuales se pueden obtener magníficos resultados, y que están a la altura de las más selectas y tradicionales maderas del mundo. En las Guitarras Clásicas mexicanas (o asiáticas) baratas con tapa de triplay y roseta adherible o calcomanía, se pueden encontrar precios que fluctúan entre los \$250.00 y \$800.00 pesos. Con tapas sólidas pero aros y fondo contra chapados (triplay), varían de entre \$800.00 a 1.500.00 pesos. Por último, en el mercado del Distrito Federal, las Guitarras Clásicas comerciales, elaboradas con piezas de madera sólida, inician alrededor de los \$1.700.00 pesos.

Las materias primas que se comercializan en México pueden variar dependiendo de dónde se compran y de su origen; es decir, nacional o de importación. Paracho es el sitio por excelencia donde las posibilidades de materias primas de toda clase se amplían, a diferencia del Distrito Federal u otras entidades federativas que también venden dichos productos pero que han surgido originalmente del estado de Michoacán, donde se encuentran la mayoría de importadores para este tipo de materiales. Las ventas son a nivel masivo o mayoreo, como en el ámbito individual o menudeo con un costo ligeramente superior en los puntos de ventas ajenos a Paracho.

Independientemente de que muchas de estas maderas no sean extranjeras, la ventaja es que se consiguen previamente cortadas en las dimensiones propias para trabajarse de inmediato, en muchos casos húmedas que requieren mayor tiempo para su estabilidad higroscópica.

Los precios actuales en México de algunas variedades de madera para guitarras finas, en promedio, dependiendo de en donde y con quien sean compradas, así como de las propiedades o calidad de la propia madera, aparecen en la siguiente tabla. Estos precios se refieren a una clasificación media alta de la madera. Los precios de maderas compradas en otros países y cotizadas en dólares son más elevados. Entre mejores características presente la madera, más cara será.

Piezas de madera sólida	Costo
Tapas:	
Cedro rojo	De \$100.00 a \$150.00 M.N.
Abeto canadiense	De \$150.00 a \$250.00 M.N.
Picea de importación	De \$250.00 a \$500.00 M.N.
Diapasón:	
Granadillo	De \$50.00 a \$100.00 M.N.
Ébano	De \$100.00 a \$250.00 M.N.
Palo de Rosa	De \$100.00 a \$250.00 M.N.
Juego de Fondos y aros:	
Palo de Rosa de la India (el de Brasil tiene restricciones internacionales para su exportación).	De \$500.00 a \$900.00 M.N.
Palo Escrito de 1ª	De \$250.00 a \$500.00 M.N.
Puente:	
Ébano	De \$100.00 a \$200.00 M.N.
Palo de Rosa	De \$100.00 a \$200.00 M.N.
Brazo:	
Cedro	De \$100.00 a \$150.00 M.N.
Caoba	De \$100.00 a \$150.00 M.N.

Esta información no debe confundir a los consumidores, ya que existen costos ocultos adicionales como la búsqueda de proveedores con mejores productos, la selección del material final, el tiempo suplementario de secado y ambientación de la madera en el taller y por supuesto, toda la preparación posterior.

Así mismo, es importante hacer notar que generalmente ninguna tienda de instrumentos musicales realiza ajustes post-venta sobre la guitarra, que tienen que ver con la altura y disposición de las cuerdas o cejillas, nivelado y pulido de trastes u otras adecuaciones en función a las necesidades del cliente, quien muchas veces tiene que hacer una inversión adicional, con el riesgo de un trabajo equivocado, para obtener las condiciones que desea encontrar. Esto ofrece una ventaja adicional de servicio al constructor independiente.

El tipo de maquinarias pueden variar en precio aún más que la madera; por ejemplo, algunas maquinarias sencillas para guitarras baratas se consiguen entre \$25.00 y \$50.00 Pesos, pero las más finas de importación como las "Schaller" (alemanas), se adquieren alrededor de los \$700.00 Pesos. Por supuesto que existen maquinarias especiales de plata que podrán comprarse desde los \$2.000.00 Pesos, a diferencia de las comúnmente aceptadas japonesas que se encuentran en el rango de los \$100.00 a \$200.00 Pesos.

2. Diseño

El diseño concierne a la parte estética, forma y proporciones del instrumento; es decir, para las Guitarras Clásicas modernas, elaboradas bajo los parámetros tradicionales de construcción españoles, existe una proporción de 3:4 entre las curvaturas superior e inferior, respectivamente, de la caja de resonancia; de 2:3 entre la cintura de la caja y la curvatura inferior. Así mismo, la relación entre el traste doce con la cejilla inferior (del puente) o superior es de 1 a 1; es decir, divide al instrumento a la mitad. En otras palabras, las Guitarras Clásicas más bellas y sonoras se construyen bajo estrictos principios geométricos, así como en las raíces de la estética y proporciones greco-romanas clásicas. Este aspecto funcional se refiere a factores tales como el tipo de abanico (diseño simétrico o asimétrico), el ensamble entre la cabeza y el brazo o el brazo con la caja de resonancia, compensación del diapasón con relación a la altura de las cuerdas, tapa abombada vs. Plana, etc., que otorgan al instrumento una distinción particular sobre la base del laudero quien lo elaboró.

En este apartado es crítica la distinción entre un acabado de laca sintética y uno de goma laca natural. El segundo siempre tendrá un valor superior tanto por el procedimiento de aplicación, como por los atributos acústicos que ofrece (Ver capítulo sobre acabados).

3. Laboriosidad

El factor artesanal o de laboriosidad (maestría en la construcción), implica la fina y delicada ejecución del manejo de la madera y las operaciones de acabado final. En otras palabras, en este punto es donde se denotan las habilidades o destrezas del laudero para lograr un instrumento ejemplar, mediante la aplicación de las ideas propias o ajustes específicos sobre el tipo de materiales que utilizó, buscando tanto la perfección acústica como estética.

Aquí no caben imperfecciones o descuidos como marcas de sierra sobre el diapasón, defectos del acabado, rayones, ensambles deficientes a simple vista, etc., sino la máxima capacidad o pericia del artesano depositada en una guitarra de estándares elevados.

4. Comodidad

La facilidad de ejecución del instrumento, tiene que ver con la desenvoltura o disposición que el intérprete encuentra en la guitarra, el ángulo del brazo con respecto a la caja de resonancia, la altura de las cuerdas con respecto al diapasón, tipo y suavidad de los trastes, altura de las cejillas, tensión de las cuerdas y en general la maniobrabilidad que sustente, que a veces resulta incompatible, aún con la destreza del músico.

Todo constructor debe reconocer que tener un instrumento cómodo y de buena sonoridad proporciona un impulso constante de usarlo con mayor frecuencia; todo lo contrario ocurre cuando la guitarra es dura de cuerdas o difícil de maniobrar; aunque tenga un buen sonido, cansando la mano al pulsarlo y provocando desánimo para ejecutarlo la mayoría de las veces.

5. Sonoridad

La sonoridad se refiere a los atributos acústicos que despliega el instrumento, su proyección, balance, claridad, etc. (Ver capítulo de acústica), y en este sentido parece que la mejor prueba es no sólo pararse cerca (atrás o enfrente) del instrumento, sino recorrer la sala en distintas ubicaciones para distinguir si efectivamente cumple con la percepción o gusto de sonido deseado (débil o fuerte, grave o agudo, balanceado, duración del sonido, etc.).

3.9. Retorno de inversión para el cliente.

Si se compra una Guitarra Clásica fina a precio de menudeo a un distribuidor de reconocida reputación, se perderá entre un veinte y cuarenta por ciento en su reventa, aun en el caso de que sea inmediatamente (más vale acudir directamente con el constructor). Sin embargo, como los precios de las guitarras se han incrementado considerablemente en los últimos cinco años, el precio de una guitarra comprada al menudeo en 1996 (en una tienda de instrumentos) puede ser ligeramente menor o igual al precio actual de mayoreo de la misma guitarra.

Por eso, si fuera posible, se podría vender la misma guitarra (comprada en 1996) al mismo distribuidor (ahora en el 2001) al precio inicial que se pagó por ella. Si se habla de una década o más, muchas guitarras han sido excelentes inversiones, pues su precio se ha incrementado hasta en un 500%. Esto es válido especialmente para las guitarras más caras y coleccionables, siendo menor el porcentaje (muchas veces con pérdidas) para las guitarras de producción en serie o populares.

Actualmente la mayoría de tiendas de guitarras en México (en una exploración de campo efectuada por el autor en el Centro Histórico del Distrito Federal en este mismo año), tienden a ofrecer más de 50 guitarras eléctricas, 5 ó 10 modelos de electroacústicas y 2 ó 3 clásicas, la mayoría para un mercado de consumo y uso popular, descuidando al cliente a quien va dirigido este trabajo. Es decir, el gusto o interés típico del guitarrista clásico es el de un instrumento poco ornamentado, con fondo y costados de palo de rosa de la India y tapa de pinabete alemán, con brazo de cedro centroamericano y una caja no muy ancha, todo lo cual brilla por su ausencia en dichos establecimientos.

3.10. Propuesta.

Con una serie de recomendaciones orientadas fuertemente a intensificar la promoción de constructores independientes como proveedores de Guitarras Clásicas de calidad en segmentos determinados por consumidores exigentes (nacionales o extranjeros) y alentar la conformación de asociaciones de complementación comercial con diversos distribuidores o casas de instrumentos musicales, se presenta el “Plan de comercialización de Guitarras Clásicas de Concierto para los lauderos mexicanos independientes”.

Este capítulo presenta la resultante de diez años de diagnóstico personal e intercambio entre constructores de instrumentos musicales mexicanos y medianos empresarios de nuestro país. Esta es la primera vez (hasta donde la información obtenida lo permite) que en México se da a conocer una estrategia de mercado sectorial para la industria de productos musicales y en particular sobre la Guitarra Clásica de Concierto.

Para el autor del presente, las actividades desarrolladas permitieron verificar las amplias posibilidades de cooperación que existen entre las “casas de música” mexicanas, que constituyen una estrategia promocional y de servicio ganadora para talleres de pequeña dimensión, que quieren enfrentar un mercado globalizado y altamente competitivo de instrumentos musicales.

El diagnóstico realizado indica que en los últimos años ha habido un importante proceso de inversión en maquinaria y tecnología tanto en las empresas de guitarras industrializadas como en los talleres particulares, pero también alerta que la integración de innovaciones tecnológicas con el fin de aumentar la calidad, y por ende, la productividad es insuficiente por sí sola para alcanzar buenos niveles de competitividad. Los mayores avances competitivos se lograrán dedicando esfuerzo a la optimización, racionalización e integración de operaciones, como la adecuación de maquinaria y equipos, el manejo de piezas en elaboración, la estandarización de procedimientos, esto es, en la organización de la producción y la gestión de procesos.

1. Primera Transformación: Políticas de venta.

- Proporcionar bajo estricto control de calidad, el mejor producto posible.
- Vender sin usar presiones, trucos o mentiras.
- Vender mediante asesoría y explicaciones técnicas al cliente.
- Vender sin hacer sentir inferior a nadie, ni guardar secretos con ninguno.
- Si el instrumento, no está orientado a procurar la superación musical y el progreso técnico del cliente, no se merece su compra.

2. Segunda Transformación: Segmentos de mercado.

Centrado en las potencialidades y defectos, o clasificación de las Guitarras Clásicas mexicanas comúnmente aceptada, el “plan de mercadotecnia para el sector de Guitarras Clásicas finas de concierto”, propone una estrategia de segmentación de los mercados potenciales considerando cinco subsectores básicos del sector cultural-musical:

- A) Guitarristas clásicos concertistas
- B) Guitarristas profesionales serios no populares
- C) Aficionados cultos, estudiantes o profesores de música
- D) Coleccionistas
- E) Exportación a mercados foráneos, directa al consumidor o cliente final, e indirecta mediante firmas o distribuidores comerciales de instrumentos musicales diversos.

La producción mexicana de instrumentos musicales de cuerda como se ha señalado, enfrenta una serie de problemas de no poca envergadura: ingresar a mercados que ya tienen armado su aprovisionamiento, instalar una imagen de “país laudero” que nunca ha poseído (salvo de instrumentos baratos, populares) y revertir la ausencia de una cultura de “marketing” por parte de los constructores independientes que ayude a penetrar en mercados competitivos de instrumentos finos. Pero además de esto, existe poca o nula difusión de Guitarras Clásicas nacionales finas que en realidad cumplan con los criterios que se han apuntado a lo largo de este trabajo; es decir, parece que la promoción está en manos de unos cuantos lauderos “audaces” que han creado presencia a fuerza de años, aunque no necesariamente sean los mejores instrumentos al alcance.

En este sentido, algunos instrumentos realizados en México por luthiers de avanzada, con maderas nacionales en algunos casos, han arrojado resultados muy interesantes para los consumidores extranjeros y mexicanos que cuentan con la capacidad económica de consumo; especialmente para tomar conciencia que, aunque se posea la habilidad para guitarras populares de bajo costo, es preciso un enfoque específico dirigido a las aplicaciones más ventajosas, orientadas a mejorar las propiedades acústicas y estéticas de la Guitarra Clásica mexicana y a satisfacer los requerimientos de clientes nacionales más exigentes, que cada día los hay en mayor grado.

Vale la pena primero enfocarse al mercado local y posteriormente incursionar en exportar ya que, a juicio del autor, aún no se satisface del todo la demanda de consumidores mexicanos, cada vez más interesados por la calidad, durabilidad, estética y sonoridad del instrumento, que incurren en su importación.

La Guitarra Clásica fina de concierto necesita un “marketing” sofisticado, y la mayoría de los productores mexicanos no tienen esta cultura de comercialización, porque los pequeños talleres del país no cuentan con experiencia de venta en los redituables mercados centrales donde deben enfrentar la competencia de Estados Unidos, Europa o aún de Australia, que venden Guitarras Clásicas de extraordinaria manufactura. O por otro lado, tratar con clientes bien informados y conocedores de fondo sobre el instrumento que, en muchos casos, provoca que el laudero mexicano poco informado o sin bases técnicas, construya un instrumento limitado mediante escasos recursos para su elaboración y características específicas.

3. Amenazas para los productos nacionales

En cuanto a la imagen de país proveedor de guitarras acústicas, se deben tener en cuenta las modificaciones operadas en el sector globalizado. En los últimos 15 años aproximadamente, se produjo un cambio profundo en el sistema mundial de productos musicales que pueden evitar colocar a México como potencial país constructor, incluso incorporando al tradicional Paracho. Esas transformaciones pueden reseñarse, de acuerdo al criterio del autor, en cuatro áreas:

3.1. Innovaciones técnicas, donde se observa una gran intensificación de adecuaciones y desarrollo de materiales alternos no tradicionales, apreciándose un avance de Australia y Japón como países transformadores del instrumento, gracias a la escasez de maderas preciosas y al uso de equipos sofisticados para investigación acústica.

3.2. Capacidad para producir altos volúmenes de instrumentos en serie, gracias a los equipos (maquinaria) y técnicas para mejorar la productividad. Se trata de un cambio global, porque todos los países que tienen posibilidad de infraestructura tecnológica de procesos, se han perfeccionado.

3.3. “Marketing” del producto, haciendo que las Guitarras Clásicas se vendan cada vez más por una marca de prestigio y no por un constructor desconocido. Claro que en este punto existe un área de oportunidad para la elaboración de instrumentos selectos que cubran las necesidades específicas de ciertos clientes.

3.4. Capacitación, porque se hizo necesario aumentar el conocimiento sobre la madera, acústica y los mercados, con la lógica aparición de centros tecnológicos o de investigación en todos los países interesados en este instrumento, que han generado personal altamente especializado y músicos más interesados en las propiedades de su instrumento.

4. Cambio de enfoque estratégico para la comercialización

En este contexto, la potencialidad de México radica básicamente en “la particular adecuación del instrumento ante las distintas expectativas de los clientes”. Aprovechando que el país tiene una real y amplia tradición en la manufactura de instrumentos -basta recordar el caso Paracho, que se ha convertido en un virtual proveedor de guitarras para mercados grandes como Estados Unidos- es necesario modificar el enfoque hacia la personalización del producto ante las exigencias de clientes concretos; es decir, sustentarse en un “producto commodity” como es la guitarra pero elaborado a partir de la relación directa con el consumidor final. Este es un punto realmente importante porque en el mundo no existen muchos más países que tengan esta capacidad, salvo probablemente la población de Luke en Paraguay.

El plan de “marketing” ideado propone a los constructores independientes una estrategia de inserción en los mercados especializados (diferenciados) basada en tres puntos:

4.1. Acelerar el proceso de aprovechamiento de experiencias de intercambio con talleres diversos para valorizar la utilización de la madera, optimizar los procesos constructivos y entender el comportamiento acústico básico del instrumento. La ruta más rápida para esto es el desarrollo de asociaciones entre lauderos que tengan interés en producir Guitarras Clásicas finas, lo que significaría pasar de productos que valen US \$250.00 a \$500.00 a veces mal acabados, que pueden ser vendidos en US \$1.000.00 o \$2.000.00. Para esto se deben desarrollar relaciones comerciales específicas y promociones importantes.

Especialmente porque México si puede tener un rol de proveedor de instrumentos terminados de calidad, dada la cercanía fronteriza con EUA, el TLC, la trayectoria histórica de la guitarra en nuestro país y el incremento de músicos mexicanos talentosos en todos los campos.

La propuesta implica que el producto terminado también requiere del concepto “justo a tiempo”, obligando al constructor a tener un tipo de instrumento a la medida del cliente en el momento en que éste lo demande, con responsabilidad y compromiso para dicha expectativa. Gran ventaja dado que en muchos casos, sobre todo en lauderos independientes extranjeros, existen grandes listas de espera.

Comúnmente los tiempos para entrega del laudero independiente son prolongados. Todo depende de qué tanto una persona busca en su instrumento y cuanto está dispuesto a invertir en él. Es decir, si se desea una guitarra adecuada a las dimensiones físicas del músico y su estilo de ejecución, si se pretende tener la posibilidad de elegir las maderas con que se construirá, si se quiere una relación cercana con el constructor y sobre todo si se procura obtener un instrumento cercano a las características musicales y de manejo que uno desea, entonces la opción correcta es un instrumento elaborado manualmente por un constructor independiente y cierta tolerancia en relación al tiempo invertido para su elaboración.

4.2. Considerar que el sector musical está en evolución en todo el mundo, fundamentalmente porque el aumento de los medios masivos de comunicación y los esquemas educativos modernos han revitalizado el interés por la música. Esto implica un rol de mayor presencia para la guitarra que sin duda se ha convertido en uno de los instrumentos más populares del mundo contemporáneo. México tiene un comercio importante de productos artesanales, y éste es un dato a tener en cuenta, sin olvidar que también existe una gran competencia de instrumentos asiáticos económicos.

En otras palabras, se ha producido una invasión tal de guitarras coreanas, taiwanesas y japonesas, que mantiene casi saturado el mercado mundial, y a pesar de no reunir -en la mayoría de los casos-, las condiciones de calidad necesarias, lucen bien a simple vista atrayendo la atención del consumidor común o guitarrista inexperto.

4.3. Realizar el “marketing” de la Guitarra Clásica de concierto de acuerdo al mercado final, entendiendo que no a cualquier músico o interesado en el instrumento le será accesible invertir en un producto fino de calidad, sobre todo si es con fines de recreo o diversión personal, recordando que el oficio de ser músico popular nunca ha sido bien remunerado en ningún país. Por eso es muy importante individualizar al cliente, hacer una prueba, preparar la documentación, hacer la promoción, organizar encuentros de presentación, publicar artículos. Esto significa estar en el mercado final. La propuesta incluye la evaluación de un organismo que dinamice esta actividad de promoción y penetración y que sostenga las iniciativas de los constructores para conquistar mercados extranjeros, pero también los nacionales, que se han visto amenazados con instrumentos importados de dudosa calidad, sin servicio o garantía posterior, de altos costos y poco sonoros.

5. Reestructuración del sector

Cabe decir que esta propuesta no pone inicialmente el énfasis sobre el mercado externo, sino que recomienda concentrar originariamente los esfuerzos en el mejoramiento de la competitividad de base, a partir de una reorganización del trabajo entre los talleres nacionales tomando en cuenta tres factores:

5.1. Difusión del proceso de estandarización de ciclos de elaboración, productos finales, componentes, modalidad de ejecución de las operaciones productivas, etc.

5.2. Especialización de las funciones administrativas y de las fases productivas al interior de cada taller o centro de trabajo.

5.3. Integración horizontal del oficio en lugar de unidades productivas disociadas.

La idea es que, atendiendo en primer lugar a estas necesidades detectadas, el sector podrá comenzar a revertir la escasa incidencia que tienen actualmente sus exportaciones en la economía nacional y el consumo local de Guitarras Clásicas finas, en la rentabilidad de las micro-empresas o talleres.

6. Potenciales ventajas comerciales

La construcción artesanal de Guitarras Clásicas de concierto, tiene la particularidad de que “sus debilidades son su mejor fortaleza”, destacando especialmente que:

6.1. México ha tenido durante muchos años un mercado que no necesitaba importar, salvo instrumentos muy selectos para gente de un poder adquisitivo alto. Eso ha creado un acostumbramiento en los constructores independientes a no pensar en la exportación, que hoy redundaría en la inexistencia de una estructura exportadora, pero que permitió mantener una interesante base productiva, desafortunadamente enfocada a guitarras baratas.

6.2. No existe una cadena definida de distribución de Guitarras Clásicas para los comercios de instrumentos musicales, hecho que se transforma en una enorme oportunidad, porque cualquier emprendedor que desee incursionar en el mercado mexicano se encontrará con la gran ventaja de la mal organizada proveeduría de guitarras finas nacionales, lo cual ya ocurrió en establecimientos que han preferido optar por el convencimiento de proveedores extranjeros “seguros”.

6.3. Debe crearse el hábito que el taller productor de Guitarras Clásicas construya y venda instrumentos mediante la relación directa del consumidor final y los dos ganar. Hoy existen firmas que no pierden dinero porque en sus tiendas mezclan los dos beneficios, con lo cual promueven la creación del constructor independiente, proporcionando un servicio directo al cliente mediante vínculos personalizadas con el laudero.

6.4. El oficio está poco tecnificado, lo que le permite aprender de todo tipo de experiencias, no llenarse de tecnología para grandes producciones, sino incorporar el “saber hacer” de lo que se quiere en este campo y en cada momento por el mercado, que durante muchos años más será la diferenciación de productos. Para ello la micro producción en serie, tipo “boutique” de instrumentos hechos a la medida y exclusivos, se presenta como una buena opción.

3.11. Servicio.

Mientras más se desarrolla la competencia de la ejecución sobre el instrumento, mayor la exigencia que el músico tendrá sobre él. Por lo tanto esta idea de que un tamaño de guitarra o un mismo diseño se acomoda para todas las demandas es errónea, como se efectúa en los procesos de producción en serie que contemplan un esquema generalista, sin una atención específica al cliente, que puede tener manos chicas o grandes, tocar suave o fuerte, ser agresivo o delicado, tradicional o moderno, en fin, las diferencias se extienden al por mayor. En otras palabras, en una línea de ensamble donde la producción continua es indispensable, el obrero únicamente cumple con su trabajo, pero la lealtad, el amor y el cuidado por cada unidad simplemente es inexistente, todo lo contrario al laudero profesional que se enfoca en instrumentos únicos, habiendo seleccionado cada componente de acuerdo a los criterios que se han descrito a lo largo de este trabajo y que en su conjunto forman un instrumento integral, concebido con las piezas exactas para el resultado deseado.

El laudero ante todo, debe iniciar el proceso constructivo, entendiendo la relación existente entre el cliente y su instrumento. Es decir, ¿Que tan a menudo toca?, ¿Toca en grupo o como solista?, ¿El instrumento se amplificará?, ¿Qué tipo de música es de su preferencia y estilo de ejecución?, ¿Cuánto tiempo de tocar o nivel presenta?, etc. Estas preguntas fortalecerán el vínculo de servicio con un espíritu de asesoría para apoyar en todo momento al cliente y obtener información relevante sobre el diseño de su instrumento particular.

Sin embargo, es real que las fabricas mantienen entre otras una ventaja fundamental sobre el constructor independiente, la consistencia, que justamente pretende ofrecer el presente documento al artesano autónomo para generar repetibilidad y asegurar las mejores prácticas en cada instrumento. Cualquier laudero que construya con consistencia (sobre todo en la acústica y acabado), tarde o temprano se encontrará elaborando instrumentos extraordinarios. Esto se logrará únicamente dominando los procedimientos aquí descritos o documentando los propios en la búsqueda de la mejora continua.

3.12. Condiciones de garantía y entrega como fortalezas.

La filosofía atrás de la venta de una Guitarra Clásica de concierto, deberá plantear que ahora que se es un orgulloso poseedor de este instrumento, se aprenda a quererlo. Recordando que es una de las posesiones más íntimas – más cerca de la persona que quizá cualquier otra cosa que tenga - y sobre todo, con lo que quizá se gane la vida.

Debido a que todas las guitarras han sido realizadas con maderas cuidadosamente seleccionadas, pensando en las necesidades del cliente, se deberán garantizar por un año como mínimo a partir de la fecha de venta, tanto en mano de obra como en materiales. Esta garantía podrá quedar condicionada a:

1. Que se haya requisitado el cupón de garantía y proporcionado al “taller del constructor”. Cada guitarra llevará su cupón de garantía, que incluye la dirección del laudero responsable.
2. En caso de surgir algún problema, que la guitarra sea enviada de regreso al constructor. Una vez reparada será devuelta con porte pagado.

La garantía no se aplica a: daños ocasionados durante su transporte; golpes; cuerdas; clavijero; mal uso; uso de cuerdas inadecuadas; desgastes normales; mala conservación o malos tratos; influencias externas.

La garantía quedara sin efecto si se altera el instrumento, o se realiza una reparación por una persona no autorizada. En cualquier caso se deberán tener en cuenta las normas de conservación del instrumento con el fin de protegerlo y utilizarlo en condiciones óptimas de funcionamiento.

El instrumento deberá estar asegurado hasta la entrega en la puerta del cliente. Para que el seguro tenga efecto los daños producidos durante el transporte de la guitarra deberán ser notificados antes de un plazo de 24 horas.

Todo laudero profesional de instrumentos finos y con actitud de servicio, debiera llevar un estricto control de las ventas y registrar meticulosamente los datos del cliente como los del instrumento en una bitácora, con la cual se pueda dar seguimiento a cualquier aclaración o modificación futura, distinguiendo la fecha de fabricación, de venta y propiedades generales del instrumento asignadas para cada cliente en particular lo cual, al mismo tiempo, asegura el criterio de exclusividad.

Con el ofrecimiento de una garantía, toda persona tiene la certeza de que está comprando un producto que va a durar un cierto tiempo y existe el compromiso del laudero de responder por el producto durante un cierto período de tiempo. Si el producto sufre cualquier desajuste o rotura en ese curso, se obliga con el cliente a corregir cualquier falla. Una garantía indica el tiempo mínimo en que un producto se debe desempeñar sin sufrir daños.

3.13. Planteamientos finales.

Hoy en México, fabricar guitarras baratas sin calidad no es negocio. Hay que empezar a aplicarle acabados de primera, maquinarias apropiadas, diseños adecuados al cliente, mejora de propiedades acústicas, etc., en suma, el constructor independiente debe ofrecer mayor valor agregado a su cadena de producción, lo que conlleva un cambio de enfoque radical, de orientación al cumplimiento general de altos volúmenes con poco margen para el mercado popular, a las necesidades específicas del músico o cliente final, dentro de un mercado diferenciado.

Una de las recomendaciones centrales del plan de “marketing” para el sector marca precisamente como estrategia imposible de obviar, precisamente la generación de entornos rentables de aprovisionamiento, en donde materias muy básicas como las maderas nacionales se seleccionen cuidadosamente como opciones de extraordinarias posibilidades, que pueden competir perfectamente con las lujosas maderas importadas que en algunos casos se encuentran en peligro de extinción. Incluso que la industria maderera nacional, cuente con procesos y productos madereros específicos para instrumentos musicales como en otros países del mundo.

Las recomendaciones de este plan implícitamente señalan que el desarrollo del sector deberá apoyarse en los siguientes pilares:

1. La institucionalidad de la tecnología dentro del país, tarea propia de centros tecnológicos especializados o asociaciones gremiales.

2. No hablar más de planes genéricos de “marketing” o ventas masivas, sino de formación específica dentro del sector de instrumentos musicales de cuerdas, empezando a valorar lo que tiene que hacer una fábrica pequeña o mediana que produce exclusivamente Guitarras Clásicas de concierto.

3. Salir a ganar mercados (nacionales y extranjeros), para lo que resulta indispensable crear una agrupación especializada, o sección dentro de algún organismo importante del sector privado que centre su trabajo en la distribución de este tipo instrumento, que no excluya al constructor.

México puede saltar la etapa amarga de continuar con instrumentos baratos y malos, para reconvertirse de la producción en escala a la diferenciación del producto que marque diferencias significativas a nivel nacional e internacional con las potencialidades del sector: materia prima que trabajada en forma adecuada puede alcanzar precios competitivos, participación en un mercado emergente junto con EUA y Canadá, una economía local con posibilidades de avanzar mucho más en planes de actualización educativa que automáticamente harán resurgir al sector, posibilidades concretas para alcanzar acuerdos de cooperación empresarial con España e Italia (países lauderos de raigambre), etc.

La Guitarra Clásica mexicana no tendrá su futuro asegurado hasta que la labor diaria de un centenar de artesanos nacionales trabajen de cara a la globalización y particularmente con un sentido de perfección, mejora continua y alta orientación al cumplimiento de las necesidades del cliente. El requisito fundamental para el constructor independiente y su empresa es entender y desarrollar programas específicos para vender sus instrumentos. El éxito de cualquier negocio se basa en la habilidad de construir una estructura creciente de clientes satisfechos y no tan sólo en el cumplimiento de lineamientos anacrónicos, imprecisos y equívocos como la Norma Oficial Mexicana NMX-R-38-1979, sobre guitarras sextas con caja de resonancia de madera, que se elaboró hace más de veinte años -sin haber sufrido ninguna revisión- con fines fundamentalmente de exportación (comerciales).

Para concluir, habrá que recordar que típicamente las empresas más estables suelen sustentarse en una mezcla de mercados, donde sus ingresos provienen de un 75% de las ventas internas y un máximo de 20% a 30% de las exportaciones, razón por la cual se reitera la importancia de abordar en primer lugar el consumo local de Guitarras Clásicas finas, antes de actuar como maquileros exportadores pero, al mismo tiempo, contar con información veraz y oportuna en cuanto a los mercados reales y potenciales, dentro de un contexto de investigación objetiva, que responda fehacientemente las siguientes interrogantes.

1. ¿Se debe establecer una base de datos por categoría de clientes?.
2. ¿En dónde se puede crear una demanda nueva para este tipo de instrumento?, ¿Qué mercado no se ha identificado todavía?
3. ¿Se puede competir en precio, calidad y entrega?
4. ¿Qué áreas en nuestro mercado están creciendo o declinando?.
5. ¿Cuál es la economía general en el área geográfica en donde se va a mercadear el producto?
6. ¿Formas de pago, anticipos o financiamiento del instrumento?

ANEXO I.

Descripción específica de las variedades de madera comunes en la construcción de la Guitarra Clásica.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
1. Abeto o Pinabete.	Pinaceae: Abies sp.	Únicamente las especies del género Abies, son verdaderos abetos aunque éste nombre se utiliza también para denominar maderas de otras especies, como la del abeto Douglas (Pseudotsuga menziessi), y la del pino albar. Las numerosas especies de abeto poseen una madera similar, de color blanco cremoso o beige que se asemeja a la madera de las piceas (o falsos abetos) pero no es tan lustrosa. No es resinosa ni desprende ningún olor, una vez seca, no mancha y generalmente es de grano recto. Es una madera ligera. La del abeto europeo tiene aproximadamente el mismo peso que la picea europea. La madera del abeto Douglas es de color pardo rojizo claro o medio, con anillos de crecimiento muy visibles que particularmente en las superficies aserradas sobre costero o cortadas rotatoriamente, forman un dibujo muy decorativo. Es de grano recto, algunas veces algo resinosa y de peso medio, ligeramente superior al del pino albar.	Los verdaderos abetos se encuentran en el Asia central y oriental, en el centro y en el sur de Europa, y son particularmente importantes en Norteamérica. La mayoría son árboles de 20 a 40 m de altura. El abeto de Douglas, conocido también como pino de Oregón aunque botánicamente no es considerado pino, es una de las coníferas más destacadas. Crece espontáneamente en la Columbia Británica y en la costa del Pacífico de Estados Unidos, dando árboles gigantescos, generalmente de 50 a 60 mts. de altura, pudiendo llegar hasta 90 m, con un tronco largo y recto de 1 a 2 m de diámetro, y algunas veces incluso mayor.	Es utilizada para pilotajes, pilastras, muelles y embarcaderos. En la construcción de edificios se emplea para vigas laminadas y para los armazones de los tejados, y en carpintería. También se emplea para durmientes de ferrocarril y para entarimados y cubiertas de barcos. Es la madera más importante por el contrachapado destinado a fines estructurales. En Norteamérica es importante para la producción de pulpa.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
2. Aguacatillo, Cotapico, Cupanda.	Sabiaceae: Meliosma dentata Cav.	Árbol de 7 a 15 m de alto. Con este nombre, se identifican diversos árboles lauráceos de los géneros. El peso básico es menor que el roble blanco. Tiene una gran capacidad para secarse rápidamente al aire libre con una tasa bajísima de torceduras o defectos ocasionados por dicho proceso. La madera presenta un color amarillo pálido, con un brillo satinado, de color oliva claro u oliva más oscuro. Presenta un olor y un sabor aromático, densidad y peso medio, fibra es recta.	Habita en bosques de latifoliadas, entre los 1850 y 2100 msnm., en los estados de Michoacán y Jalisco principalmente.	Con el tallo se elaboran cajas chicas. Se usa para muebles, construcción de botes.- cubiertas, estructuras, mástiles para veleros pequeños, en la construcción en general, pisos, herramientas manuales. Produce un fruto comestible.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
3. Álamo Blanco o Chopo.	Platanaceae: Platanus mexicana.	La madera del álamo es blanca, algunas veces con un tinte rosado o beige; generalmente es de grano recto y de textura fina y uniforme. Es ligera, semejante a la del falso abeto, pero la de ésta es más firme y pesada. Aunque no es muy fuerte por su peso, es dura y no se agrieta fácilmente ni se astilla. Es aserrada y trabajada con facilidad, pero su superficie tiende a ser lanuda. Es exfoliada dando buenas chapas. En condiciones que favorezcan la putrefacción es poco estable.	Existen varias especies y numerosas variedades que crecen espontáneamente en varios países de zona templada, siendo también numerosas las plantaciones realizadas para la obtención de su madera. Sus maderas son muy similares aunque algunas veces reciben nombres distintos, como por ejemplo, Chopo. Los álamos son árboles de talla media o grande, alcanzando algunas alturas de 30 m. A menudo crecen vigorosamente, siendo una de las angiospermas de clima templado de mayor productividad.	La madera del álamo tiene gran importancia comercial. Como madera aserrada es utilizada en ebanistería y en estructuras ligeras, para entarimados, para cajas y cestos y para pequeños artículos domésticos, como utensilios de cocina y zapatos de madera. La chapa de madera de álamo es utilizada para cestos de frutas y para madera contrachapada de uso general; también cortada en chapas, es utilizada para la fabricación de cerillos. La madera del álamo es muy importante para transformarla en pulpa, y también es utilizada para la fabricación de tableros de virutas delgadas.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
4. Aliso, Ilite, Pamu o Tepamu.	Betulaceae: <i>Alnus firmifolia</i> Fern. o <i>Alnus jorullensis</i> ssp.	Árbol hasta de más de 20 m de altura, de copa más o menos redondeada, tronco hasta de 1.8 m de diámetro, corteza lisa a suberosa, frecuentemente hendida por constricciones transversales que circundan al tallo; con escamitas glandulares escasas a muy abundantes, ligeramente resinoso, inflorescencia con nudos y ramillas densamente glandulares, pelos y glándulas amarillentas a cafés.	Se encuentra en bosques de pino, otras latifoliadas y otras coníferas entre los 1400 a 3300 msnm. Habita lugares tanto cerrados como abiertos y en suelos muy diversos. Se establece en asociaciones vegetales muy variables como en bosques de coníferas, latifoliadas y es muy frecuente en bosques de Pino y Pino-Encino dentro de los estados de Durango, Guerrero, Jalisco y Michoacán.	Con la madera se hacen máscaras, trompos, perinolas, sonajas, collares, pulseras y gargantillas. El tallo se utiliza para la elaboración de cucharas, maracas y molinillos, también como leña combustible y para la elaboración de carbón. La planta completa se cultiva como planta de sombra y ornato por las calles, parques y jardines, además mejora la fertilidad del suelo. La corteza es astringente y se usa como curtiente y colorante. La corteza es muy utilizada contra el "mal de orín". Por su parte, las hojas ayudan a combatir el estreñimiento cuando se usan como té.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
5. Arce Común.	Aceraceae: <i>Acer Campestre</i> .	Arbusto o arbolillo caducifolio, de unos 6 mts., aunque puede llegar a los 25. Copa densa y redondeada. Hojas opuestas, simples, palmadas, con 5 lóbulos y un largo pecíolo. Florece en abril y mayo. Frutos en forma de sámara, con las dos alas formando 180°. Maduran en el otoño. Con la corteza gris-castaño, corchosa, tornándose escamosa y fisurada con los años. La madera del arce es de color pálido, normalmente de grano continuo, aunque el arce europeo ocasionalmente tiene un grano ondulado que es muy apreciado. La madera del arce de azúcar, que algunas veces presenta un dibujo moteado, es algo más pesada que la del haya, mientras que la del arce blanco americano es aproximadamente el 25 por ciento más ligera.	Habita en la mayor parte de Europa. Escaso en la zona mediterránea. En España se da en el norte. Es un árbol resistente al frío y a cualquier suelo, aunque prefiere los calizos. Sol o a media sombra.	Las hojas y brotes se emplean como alimento para el ganado. Madera apreciada en ebanistería. Por su gran resistencia a la abrasión es especialmente indicada para pavimentos de madera, fundamentalmente en la fabricación de tarima tradicional y flotante. El maple o Arce Noruego (<i>acer platanoides</i>), es el preferido para los fondos y aros de los violines.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
6. Bálsamo.	Fabaceae: Myroxylon spp.	Árbol perennifolio, de 30 a 35 m (hasta 40 m) de altura, con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1 m. Tronco derecho. Ramas ascendentes. Corteza. Externa lisa, pardo grisácea, con abundantes lenticelas suberificadas y protuberantes. Interna de color crema amarillento, granulosa, con un olor fragante peculiar. Grosor total: 10 mm. Duramen de color café rojizo, de color uniforme. Color de la albura distinto del color del duramen (albura de color crema). Peso específico básico: 0,77–0,9 g/cm ³ .	Se encuentra en la vertiente del Golfo desde el centro de Veracruz y norte de Oaxaca hasta el sur de la Península de Yucatán y en la vertiente del Pacífico desde Nayarit hasta Chiapas, incluyendo la Cuenca del Río Balsas. Altitud: 0 a 600 m. Se desarrolla en suelos calcáreos en zonas planas, en pendientes sobre cerros cársticos, en suelos derivados de materiales ígneos, en suelos negros pedregosos.	La madera es fuerte y durable y se utiliza para aserío, durmientes, ebanistería fina y carpintería, duela, parquet, entarimados, decoración de interiores, trabajos de tornería, moldes de fundición, muebles resistentes y de gran belleza (aunque muy pesados). La madera presenta dificultad para trabajarse con máquinas y herramientas de carpintería, sin embargo se obtienen acabados muy lisos y altamente brillantes. Medicinal [exudado (resina), fruto, corteza]. El bálsamo es una droga oficial de la farmacopea estadounidense y se le atribuyen las siguientes propiedades y acciones: antiséptica, antibacterial, antifúngica, anti-inflamatoria, etc. Se emplea en el sistema agroforestal cafetalero de montaña.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
7. Caoba.	Meliaceae: Americana (Swietenia) y Africana (Khaya).	La caoba auténtica se extrae de árboles de un género americano y otro africano. Por lo general, las especies de la familia tienen hojas compuestas pinnadas y flores con tres a cinco sépalos y pétalos. La caoba es de color rosado pálido variando hasta el pardo rojizo, de textura media y de grano entrecruzado que produce un dibujo de bandas. Es ligera y sólo algo más pesada que el pino albar. Siendo de fácil secado y estable, la caoba africana se caracteriza por ser manejable y por adquirir un buen acabado, aunque se requieren cuidados especiales en las superficies cortadas al cuarto. Es poco resistente a los ataques fúngicos. Densidad media al 12% de H: 520 (Kg/m ³).	La madera de caoba, que crece en las regiones tropicales de América, es muy apreciada en ebanistería por su color y dureza.	La madera de caoba es pesada, fuerte, fácil de trabajar. Se usa en ebanistería y chapistería y en la antigüedad, antes de que se hubieran cortado todos los ejemplares grandes, en la construcción. Además de las caobas verdaderas, la familia tiene otros géneros (caobilla) que rinden maderas valiosas, aceites, insecticidas y frutos comestibles.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
8. Caobilla o Cóbano.	Meliaceae: Swietenia macrophylla	Árbol exótico, perennifolio o caducifolio, de 35 a 50 m (hasta 70 m) de altura con un diámetro a la altura del pecho de 1 a 1.8 m (hasta 3.5 m). Copa abierta y redondeada con forma de sombrilla. Hojas alternas, paripinnadas o a veces imparipinnadas, de 12 a 40 cm de largo incluyendo el pecíolo; folíolos 3 a 5 pares, de 5 x 2 a 12 x 5 cm, lanceolados u ovados, muy asimétricos, con el margen entero. Tronco derecho y limpio, ligeramente acanalado con contrafuertes bien formados hasta de 2 a 5 m de alto. Pocas ramas gruesas ascendentes y torcidas por arriba de los 25 m.	Se extiende del norte de Veracruz a Yucatán en México y a lo largo de la costa Atlántica de Centroamérica a Venezuela. También en Colombia, Perú y Bolivia y el extremo occidental del Brasil. Altitud: 200 a 1,500 m. Prospera en regiones de abundante precipitación pero puede vivir incluso en zonas de clima tropical más seco. La temperatura media anual es de 23° a 28 ° C, con extremas de 11° a 37 ° C y la precipitación entre 1,500 a más de 5,000 mm; no tolera temporadas de sequías muy largas. Vive en terrenos muy diversos desde suelos poco profundos y pantanosos hasta suelos aluviales arcillo-arenosos profundos.	Las semillas contienen un aceite con el que se pueden preparar cosméticos. La madera es dura, vetada, de color moreno rojizo o claro cuando está recién cortada. Se utiliza para embarcaciones, partes de molinos, moldes y acabados de interiores para baños sauna, fabricación de muebles de lujo, gabinetes, paneles, chapa, triplay, duela, lambrín, decoración de interiores, ebanistería fina. Es la base de las industrias forestales de las zonas tropicales del país.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
9. Cedro Blanco.	Cupressaceae: Cupressus lindleyi Klotzsch	Árbol de 10 a 30 metros de altura; conos globosos, de 10-20 mm con las escamas peltadas que abren al madurar; semillas numerosas, aplanadas, con una alita rudimentaria.	Especie de hábito terrestre, común en bosques de otras coníferas entre los 1300-3000 msnm; frecuente lugares húmedos, a las orillas de arroyos y en suelos generalmente profundos. En bosques de pino crece entre los 1500-2300 msnm, usualmente en grupos, principalmente en Durango, Guerrero y Michoacán.	Se cultiva en parques, jardines y orilla de caminos por la belleza de su follaje; adicionalmente se usa para el control de la erosión y en cortinas rompevientos.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
10. Cedro Rojo del Oeste.	Meliaceae: Cedrela rosei Blake	Este cedro es el más común de los cedros del norte de América (Canadá). Madera seca de color rojo oscuro ligero, se puede apreciar el olor y su sabor característico. Su textura es media y uniforme, el duramen es vistoso y las vetas rectas. El peso, color, y la fragancia están regidos por las condiciones de crecimiento. El duramen generalmente está sujeto al ataque de polillas y termitas. El duramen es extremadamente resistente a la impregnación, pero la albura es permeable. Su color varía desde el pardo rosado pálido hasta el pardo oscuro y no es resinosa.	Crece en los bosques montañosos. Grandes y rectos árboles, crecen de 1.0 a 1.5 metros en diámetro a la altura del pecho y alcanzan una altura de hasta 50 metros. Prefieren suelos que posean buen drenaje. Presenta un crecimiento rápido. Madera sin crecimiento nacional.	Chapas, mueblería, ebanistería, puertas, ventanas, tallados, revestimientos y decorativos. Se adapta especialmente a la construcción de viviendas campestres o de madera.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
11. Cedro.	Meliaceae: Cedrela Odorata L.	Árbol grande, puede llegar a los 35 m y desarrollar tronco único de hasta 1 m, corteza fisurada color gris a marrón, copa redondeada, raíces profundas, bambas medianas. La madera verde presenta albura gris marrón clara y duramen rosado cremoso y rojo pálido con matiz naranja, con un leve contraste en el color entre ambos. Seca al aire la albura se torna blanco rosada y el duramen amarillo rojizo con matiz anaranjado. Es blanda y liviana con densidad básica media, entre 400 y 750 kg/m ³ . Poros grandes y muy pocos; solitarios y múltiples radiales o tangenciales. Porosidad semicircular.	Crece bien en zonas secas tropicales de la mayoría del país. En Centroamérica, el Caribe y Sudamérica tropical.	Chapas, mueblería, ebanistería, puertas, ventanas, tallados, revestimientos y decorativos.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
12. Ciprés.	Cipressus sp.	La madera del ciprés es de color pardo amarillento claro, de textura fina y, generalmente, de grano recto. La madera de los cipreses de plantación, que crecen vigorosamente, suele ser nudosa y bastante ligera, aproximadamente igual que la picea europea. No es resinosa pero desprende un ligero aroma semejante al del cedro. El Ciprés mejicano de la familia Taxodiaceae, es mejor conocido como Ahuehuete, árbol que puede alcanzar 37 m de altura. En Santa María de Tule, Oaxaca, México, se encuentra un ejemplar que con un tronco de 34 m de perímetro a 1.5 m de altura del suelo. Se tiene por uno de los árboles mayores del mundo en grosor, estimándosele una edad aproximada de 2 milenios.	El verdadero ciprés es un árbol de las zonas cálido-templadas del mundo, es muy común en todo el planeta. No obstante, ha sido cultivado especialmente en el África oriental, y también en Sudáfrica y Nueva Zelanda. Si se plantan en un lugar adecuado, son árboles de crecimiento rápido que alcanzan alturas de hasta 20 m y un diámetro de tronco de 60 cm en veinticinco o treinta años. El ciprés europeo, que como productor de madera sólo tiene importancia comercial es el ciprés de Leyland, híbrido entre el verdadero ciprés y el ciprés Nootka.	Generalmente la madera de los cipreses es consumida totalmente por el mercado del propio país de origen, pero algunas veces se exportan algunas remesas de madera de ciprés del África oriental. Esta madera es nudosa y se utiliza en la construcción y para cajas y cestos; la madera selecta es apropiada para carpintería, incluso en exteriores.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
13. Cirímo, Cirimbo, Sirimo, Tilia.	Tiliaceae: Tilia mexicana Schltld.	Árbol de tallo recto con corteza lisa que alcanza alrededor de 18 m de altura; presenta indumento de pelos simples y estrellados; hojas alternas, simples, dentadas o lobadas. El fruto es carnoso e indehisciente; la bráctea de la inflorescencia actúa como un ala para la dispersión de todos los frutos.	Crece en bosques de encino y de pino, entre los 1300 y los 2400 msnm. Crece sobre diversos tipos de suelos principalmente en Guerrero, Jalisco y Michoacán, en los que se incluyen los andosoles y litosoles. A pesar de su distribución en bosques de pino y encino, es común asociar esta especie con la vegetación de selva tropical caducifolia y subcaducifolia. Este árbol está catalogado como en peligro de extinción por la NOM-ECOL-059-1994.	Con el tallo se fabrican cucharas, tenedores y palas talladas a mano, fruta tallada, máscaras y bateas. La parte aérea se usa para trastornos nerviosos, en este caso se toma el té de 5 g de hojas de ramas y flores en 1/4 de agua. La planta fresca es más activa, para conciliar el sueño en caso de insomnio. Se le atribuyen propiedades laxantes, digestivas y tonificante muscular, además se usa para combatir enfermedades hepáticas, hemorroides, cólicos menstruales y en casos de tos.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
14. Cocobolo.	Papilionaceae: Dalbergia retusa	La floración ocurre generalmente entre febrero y abril. Los frutos se forman y alcanzan su tamaño normal a las pocas semanas después de observar las flores, pero tardan alrededor de un año para alcanzar la madurez y liberar las semillas.	El cocobolo es un árbol distribuido desde México hasta Panamá. En Costa Rica se localiza principalmente en altitudes inferiores a los 300 msnm, con climas calientes, estacionales y una precipitación inferior a los 2000 mm anuales. Con frecuencia crece en sitios planos con menos de 15% de pendientes y áreas de bosque poco denso. Con frecuencia alcanza alturas menores a 30 m y diámetros inferiores a 65 cm.	Madera de excelente calidad que se usa para fabricar muebles y gabinetes, decoración de interiores, remos, parquet, artesanías finas, y ebanistería en general.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
15. Chico Zapote.	Sapotaceae: Manilkara zapota (L.)	Árbol perennifolio, desarrolla un gran porte, de 25 a 30 m (hasta 45 m) de altura con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1.25 m, sin contrafuertes. Copa amplia, densa e irregular. Hojas dispuestas en espiral, aglomeradas en las puntas de las ramas. Tronco recto, acanalado en la parte inferior. Textura fina y grano recto, toma buen pulimento. La madera es rojiza dura y muy resistente a los insectos. Copa densa, con las ramas principales horizontales. Tronco con la corteza de color pardo, agrietada, que al cortarla exuda un látex blanco utilizado en la fabricación de goma de mascar.	Se encuentra en la vertiente del Golfo desde San Luis Potosí y el norte de Veracruz y Puebla, hasta la Península de Yucatán y en la vertiente del Pacífico desde Nayarit hasta Chiapas. Altitud: 0 a 800 m. Prospera en terrenos escarpados, planos o ligeramente inclinados de naturaleza calcárea, cañadas, acahualas, potreros, planicies inundadas, vega de ríos. Clima húmedo con 1,000 a 2,000 mm de lluvia, y 24° C de temperatura media.	El fruto (chicozapote) fresco es muy apreciado y con éste se confeccionan mermeladas y jarabes por su agradable sabor dulce. Es objeto de comercio en los mercados regionales. La madera del chicozapote es notable por su fuerza, durabilidad y dureza. En tiempos prehispánicos fue empleada en la construcción de templos. Implementos agrícolas, mangos para herramientas. Su exudado de látex se utiliza en la fabricación de pinturas y barnices resistentes al agua, así como aislantes en los cables de conducción eléctrica. Por su excelente calidad se utiliza en: dinteles, vigas, durmientes, pisos, columnas, partes de vehículos, armazones de barcos, muebles de lujo, decoración de interiores, construcciones marinas, ebanistería, parquet, chumaceras, pisos de fábrica, almacenes, auditorios y casas habitación.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
16. Ébano.	Ebenaceae: Diospyros spp.	Madera de porosidad difusa. Vasos dispuestos en patrón no específico, agrupados, generalmente en grupos radiales cortos (de 2–3 vasos) o en grupos radiales de 4 vasos o más. Fibras paredes gruesas. Punteaduras de las fibras comunes en las paredes radial y tangencial, claramente “areoladas”. Aunque la madera más conocida es la de color negro azabache, el ébano puede ser desde marrón medio hasta marrón oscuro con vetas negras, como el ébano de Macasar, o con un moteado gris o pardo, como el Coromandel. Textura fina y pesada.	El ébano se encuentra en varios lugares del mundo pero el ébano negro, que en otro tiempo se obtenía en la India y Sri Lanka, en la actualidad procede en su mayor parte del África tropical. Es expedido en forma de piezas cortas de duramen.	El ébano ha sido utilizado desde siempre tanto en Europa como en Asia, y en la corte de Egipto, Persia e India fue especialmente utilizado para el mobiliario y para las tallas. En la actualidad sólo son asequibles porciones de ébano de dimensiones reducidas, pero sigue siendo utilizado siempre que se requiere una madera decorativa, como por ejemplo en dorsos de cepillo, puntas de tacos de billar y diversos artículos torneados. También se emplea para determinadas piezas del violín, registros de órgano, para las castañuelas y en las teclas negras de los instrumentos de teclado.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
17. Encino Blanco, Encino Capulincillo, Encino Chilillo, Encino Laurelillo.	Fagaceae: Quercus crassipes Humb. et Bonpl., o Quercus mexicana sensu Trel.	Árbol de 12-20 m de alto o más, con el tronco hasta de 1 m de diámetro; corteza en placas alargadas de color pardo oscuro; ramillas de 1-2.5 mm de diámetro, al principio con un denso color amarillo, al madurar escasamente pubescente, de color castaño oscuro, rojizo a casi negro, con pocas a muchas lenticelas; yemas de 2.5-3 mm de largo, ovoides de color castaño rojizo; bellota corto-ovoide de 10-16 (-25) mm de largo, 10-15 mm de diámetro, finamente puberulenta. Cerca de una tercera parte de su largo incluida en la cúpula; fructifica de octubre a noviembre.	Especie arbórea de hábito terrestre; se localiza en asociaciones vegetales de encino en rangos altitudinales entre 1100 y 2800 msnm; también es común en asociaciones pino-encino entre los 1100 y 3000 msnm. Suele aparecer en bosques de otras coníferas entre los 2400 y 2700 msnm. Es muy común en pendientes mayores al 20% y en sitios abiertos. Comúnmente aparece en los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Michoacán.	El tallo se usa para la elaboración de figuras, juguetes, fabricación de toneles y en Michoacán es común para construir arcos de violín. Otros usos artesanales incluyen la elaboración de mangos y cabos para implementos agrícolas. El tallo se usa como leña, para elaborar carbón y como postes para cerca y horcones. La corteza se usa contra hemorroides, leucorrea, contra diarreas, y "mal del corazón". Las bellotas tostadas se usan para tratar las diarreas infantiles. La corteza en té es usada para hacer enjuagues bucales para sanar encías.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
18. Granadillo.	Leguminosae: Platymiscium yucatanium.	Albura color crema amarillento a crema parduzco, a veces con vasos grandes, parénquima vasicéntrico y aliforme, a veces confluyente y con bandas finas y espaciadas de parénquima. El duramen es de color rojizo con un veteado muy evidente. Las características generales de esta madera son su color rojo brillante hasta un púrpura café, distintivamente veteada, en especímenes más oscuros su textura aparenta encerramiento. Su lustre va de mediano a alto, con textura de media a fina, a veces rugosa. En Quintana Roo alcanza tallas de hasta 15 metros y diámetros de 45 centímetros.	Se encuentra en la vertiente del Golfo desde el sur de la Sierra de Naolinco, en el norte de Oax. y centro de Ver., hasta la Península de Yucatán. Forma parte de Selvas altas perennifolias y medianas perennifolias, subperennifolias y subcaducifolias. Se encuentra igualmente en suelos de origen volcánico o de origen calizo, siempre con un buen drenaje superficial.	Aunque no alcanza normalmente diámetros grandes, su madera se usa actualmente para la fabricación de lambrín, duela, parquet y chapa, presenta algunos problemas de pudrición que dificultan su uso. Se usa para la elaboración de figuras, juguetes, fabricación de toneles y en varios estados de la república mexicana es común para construir diferentes piezas talladas. Otros usos artesanales incluyen la elaboración de mangos y cabos para implementos agrícolas.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
19. Guardalagua.	Cornaceae: Cornus disciflora Moc ex Sessé ex DC.	Arbusto o árbol de 3 hasta 22 m de alto.	Habita en bosques de pino-encino, oyamel y otras latifoliadas entre los 2400 y 2900 msnm. Prefiere las cañadas húmedas y sombrías en los estados de Durango, Guerrero, Jalisco y Michoacán.	El tallo se emplea para elaborar figuras, cajas y muebles chicos. Las hojas son consumidas por el ganado en pastoreo. La infusión de la corteza se utiliza como tónico y astringente.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
20. Haya.	Fagaceae: <i>Fagus sylvatica</i> L.	Límites de anillos de crecimiento distintos, marcados por zonas más oscuras con menor frecuencia de vasos y fibras con paredes más gruesas. Duramen de color blanco o gris a amarillo blanco o gris a café. Color de la albura similar al color del duramen. Peso específico básico: 0,49–0,68–0,88 g/cm ³ . Madera de porosidad semianular a porosidad difusa. Vasos dispuestos en patrón no específico, agrupados, generalmente en grupos radiales cortos (de 2–3 vasos) y en nidos (racimos). Borde de los vasos angular. Número de radios por mm: 2–5 (solo los radios grandes, los chicos son más frecuentes), radios multiseriados, también cuando muy pocos, radios con 2–15–25 células de ancho. El haya es una madera blanca o marrón pálido que algunas veces toma un tinte rosado.	El haya es una madera de la zona templada del hemisferio norte que en Europa compite con el roble, siendo ambas las maderas más utilizadas, y tienen un interés comercial también en el Japón y en los estados atlánticos de Estados Unidos. La especie europea, <i>F. sylvatica</i> , o el haya asiática, <i>F. orientalis</i> , que se encuentra en algunas zonas de los Balcanes, en Turquía y en Irán, forman árboles de talla mediana o grande, de más de 30 m de altura, que frecuentemente forman densos hayedos de troncos bien desarrollados. En México este árbol se encuentra dentro de las Aquifoliaceae (<i>Ilex mexicana</i>), con una altura promedio de 5 mts.	Es una madera muy adecuada para muebles, y es especialmente utilizada para los elementos torneados y los curvados de sillas y sillones. También es utilizada para numerosos utensilios domésticos, para cucharas de madera y demás enseres de cocina, para mangos de herramientas y cepillos, y en juguetería; forma un entarimado doméstico muy duradero.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
21. Jaboncillo.	Theaceae: <i>Ternstroemia pringlei</i> (Rose) Standl.	Arbusto o árbol de 2 a 6 m, de hojas oblanceoladas a oblongo-cuneadas.	Se desarrolla en bosques de pino-encino en bosques mixtos con latifoliadas, a una de altitud de 2120 msnm. Predominantemente en Michoacán, Guerrero y Jalisco.	El tallo se emplea en la elaboración de cucharas, molinillos y cuentas de collares. La infusión de la flor tiene una acción sedativa por lo que se recomienda para calmar los nervios. El cocimiento de las hojas se utiliza en baños contra los dolores reumáticos.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
22. Jacaranda.	Bignoniaceae: Jacaranda spp. (Copaia).	Duramen de color blanco o gris (marrón muy claro). Color de la albura similar al color del duramen. Peso específico básico: 0,3–0,52 g/cm ³ . Madera de porosidad difusa. Vasos agrupados, generalmente en grupos radiales cortos (de 2–3 vasos). Promedio del diámetro tangencial de los vasos: 159–210 µm. Fibras paredes de espesor medio. Promedio del largo de las fibras: 790–1640 µm. Punteaduras de las fibras en su mayoría restringidas a las paredes radiales, simples o con aréolas minúsculas.	En la actualidad el aprovisionamiento comercial procede mayoritariamente de Sudamérica tropical y no debe confundirse con el Palo de Rosa de Brasil.	La Jacaranda ha sido muy apreciada en la ebanistería de calidad. En la actualidad se le sigue utilizando para la fabricación de muebles de lujo. También se le emplea para artículos torneados, como mangos de cuberterías y otros artículos exclusivos.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
23. Magnolia.	Magnoliaceae: Magnolia grandiflora Linnaeus	Árbol de 8 a 15 m de altura, de tallo poco agrietado y vistoso follaje, con hojas enrolladas hacia abajo. Las flores tienen grandes pétalos blancos carnosos y los frutos son pequeños. Árbol perennifolio con amplia copa de forma ovalada, posee un tronco liso de color gris, las hojas son grandes coriáceas y de un verde oscuro, las flores son aisladas y muy grandes de entre 15 y 20 cm de color blanco, el fruto en forma de piña. Florece entre mayo y junio. Tiene preferencias por los suelos silíceos y es resistente al frío moderado. Se cultiva como ornamental por su frondosidad y sus bellas flores.	Habita en climas cálidos y semicálidos; se cultiva como ornato y en el medio silvestre está asociada a la selva tropical subperennifolia y al bosque mesófilo de montaña.	Es una especie cuyo uso medicinal es amplio y antiguo, sobre todo en algunos estados del centro del país como Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, donde se emplea principalmente para tratar padecimientos del corazón. El tratamiento recomendado es hervir la corteza con las flores e ingerir el cocimiento resultante como té, tres veces al día. En cambio en otras regiones la utilizan como un eficaz diurético, para ello hierven la corteza con las flores para que la infusión sea tomada como agua de uso. Es de empleo muy antiguo; en el siglo XVI era usada para fortalecer el corazón y aliviar malestares estomacales. Más tarde las hojas se utilizaban como astringente y en cocimiento para curar la gota. Desde el presente siglo, la infusión de las flores se usa como antiespasmódico.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
24. Mora Blanca, Caxin, Palo Lechillo, Palosilo o Pipinque.	Betulaceae: Carpinus caroliniana Walter o Lundell ssp. mexicana Furrow.	Árbol hasta de 25 m o más de altura, tronco hasta de 60 cm de diámetro, acanalados, corteza lisa a rugosa o algo fisurada en árboles viejos; hojas con pecíolos pilosos, de 5-12 (17) mm de largo; florece de febrero a abril y se le encuentra en fruto de abril a junio.	Esta especie crece en bosques de Quercus o de Pinus más bien húmedos, principalmente en cañadas a orillas de arroyos o en bosque mesófilo de montaña. Es común encontrarla en altitudes que varían entre 1,000 y 2,400 msnm., dentro de los estados de Oaxaca, Jalisco, Michoacán e Hidalgo.	El tallo se usa en la elaboración de cedazos y para la construcción de yugos. Es muy apreciado para construir mazos y cabezas para palos de golf y mangos para herramientas. El tallo se usa como leña y en la elaboración de carbón y la planta completa se cultiva en parques y jardines por la belleza de su follaje. Desafortunadamente su situación de amenazada impide su aprovechamiento legal.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
25. Nogal.	Juglandaceae: Juglans spp.	Límites de anillos de crecimiento distintos. Duramen de color café rojizo, con vetas pronunciadas. Color de la albura distinto del color del duramen. Peso específico básico: 0,55–0,7 g/cm ³ . Madera de porosidad difusa. Vasos dispuestos en patrón no específico, agrupados, generalmente en grupos radiales cortos (de 2–3 vasos). Radios de dos diferentes tamaños. Radios compuestos por dos o más tipos de células. La madera del nogal europeo es pardo grisácea, con vetas negras y generalmente más variables que las del nogal americano, que típicamente son de color pardo rojizo, oscuro y uniforme. El grano es recto, ocasionalmente algo ondulado, y es de textura media. La madera del nogal es de peso algo inferior a la del haya. El nombre de nogal se ha dado a varias maderas de color marrón que presentan un dibujo semejante, pero únicamente aquellas que proceden de árboles del género Juglans, son verdaderos nogales.	Los nogales se hallan distribuidos por las regiones templadas y cálidas del hemisferio norte, extendiéndose a través de América del Sur. Las especies más importantes son dos: el nogal europeo <i>J. regia</i> , que desde hace mucho tiempo viene siendo cultivado en Europa pero que es originario de las regiones montañosas del suroeste de Asia, y el nogal negro americano, <i>J. nigra</i> , de Estados Unidos y Canadá. El nogal es un árbol de talla media, de 20 a 30 m. de altura; es importante por sus nueces y por su madera. También se distribuyen variedades en México, Centroamérica y Sudamérica tropical.	Es una de las maderas más decorativas del mundo, utilizada desde la antigüedad para la fabricación de muebles. En la actualidad, el nogal es utilizado principalmente en forma de chapas para revestimientos; como madera maciza se emplea en ebanistería de lujo y otros artículos torneados. Es la madera preferida para las culatas de los revólveres y escopetas.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
26. Oyamel, Pinabete Nacional o Tucumbu.	Pinaceae: Abies religiosa (HBK.) Schltl. et Cham., o Pinus religiosa.HBK.	Árbol de 35 (50-60) 45 m de altura, con tronco de 1 (1.50)-1.80 m de diámetro; ramas extendidas o ligeramente ascendentes y verticiladas, que se acortan gradualmente hasta formar una copa cónica. La corteza externa de color café-rojizo, grisácea, con pequeñas placas irregulares, de 1-5 mm de grosor; corteza interna de color rojizo y de 6-7 mm de grosor. Las ramillas son colgantes, comúnmente opuestas en cruz, de color que varía del castaño oscuro al moreno violáceo. Hojas alternas dispuestas en espiral. Presenta conos solitarios, erguidos, cilíndrico-oblongos, romos, rara vez cortamente oblongos, resinosos con pedúnculos de 5 a 9 mm. La edad a la que florece y fructifica oscila entre los 23 y 27 años.	Se encuentra formando bosques entre los 1600 y 3600 msnm, solo o junto con especies de Pinus y Alnus. Habita zonas de todo el país con alta humedad principalmente sobre cañadas o exposiciones húmedas y regularmente en suelos profundos.	La madera se usa para elaborar cucharas sin ningún decorado; los conos se usan como arreglo navideño. El tallo y las ramas se utilizan para hacer hogueras y como material combustible. La trementina se utiliza ocasionalmente en la elaboración de pintura, adicionalmente, es muy apreciada en la industria de barnices, pinturas y jabones desinfectantes, desodorantes, detergentes y perfumes. El exudado se utiliza como balsámico, la trementina es expectorante y contiene sustancias antihemorrágicas. Los arbolitos pequeños se usan como árboles de navidad y los conillos como arreglos navideños.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
27. Palo Blanco.	Symplocaceae: Symplocos citrea Lex. in Llave et Lex	Árbol perennifolio de 4 a 10 (15) m de alto, tronco recto, corteza externa de color gris, finamente rugosa. Otro tipo similar encontrado en México proviene de las Aquifoliaceae (Ilex brandegeana), también conocido como Junco.	Se desarrolla en bosques de pino-encino y con otras latifoliadas, a una altitud que varía entre los 1950 a 2485 msnm., entre los estados de Michoacán y Jalisco.	El tallo se emplea en la elaboración de cucharas, molinillos y muebles chicos. El fruto es comestible.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
28. Palo de Rosa de Brasil o Palisandro de Río.	Papilionaceae: Dalbergia nigra Fr. All.	Duramen de color café a morado, con vetas pronunciadas (negro). Color de la albura distinto del color del duramen. Olor específico (aromático, dulce). Peso específico básico: 0,72–0,8–0,85(–0,88) g/cm ³ . Madera de porosidad difusa. Vasos dispuestos en patrón no específico, agrupados, generalmente en grupos radiales cortos (de 2–3 vasos). Promedio del diámetro tangencial de los vasos: 75–175–250 µm. Número de radios por mm: 9–12, radios multiseriados, también cuando muy pocos, radios con 2–3 células de ancho. Radios compuestos por un solo tipo de células. Esta madera es de color pardo y generalmente con dibujo grande.	Típicamente son árboles de talla pequeña o mediana, distribuidos por todo el mundo en una gran variedad de formas. En la actualidad el aprovisionamiento comercial procede mayoritariamente de Sudamérica tropical, aunque también es exportada desde Madagascar y Honduras (variedades distintas) y desde otros países de América Central.	Durante más de dos siglos el palisandro ha sido muy apreciado en la ebanistería de calidad y en la actualidad se le sigue utilizando para la fabricación de muebles de lujo. También se le emplea para artículos torneados, como mangos de cuberterías y otros artículos de acero inoxidable. El palisandro de Honduras es la madera preferida para las láminas de los xilófonos y de las marimbas.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
29. Palo de Rosa Mexicano o Rosa Morada	Bignoniaceae: Tabebuia rosea	Árbol caducifolio, de 15 a 25 m (hasta 30 m) de altura, con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1 m. Copa estratificada, convexa. Hojas decusadas, digitado compuestas, de 10 a 35 cm de largo, incluyendo el pecíolo; folíolos 5, los dos inferiores más pequeños, el terminal más grande, lanceolados o elípticos, con el margen entero. La especie decepciona en su fase inicial de crecimiento por su ramificación dicotómica que augura un tronco mal formado. Eventualmente el árbol llega a formar un excelente fuste sobre todo si hay sombra lateral de la misma especie o de un árbol nodriza. Tronco derecho, a veces ligeramente acanalado. Ramificación simpódica. Puede identificarse también como Roble Maculis.	Se encuentra en la vertiente del Golfo desde el sur de Tamaulipas y el norte de Puebla y Veracruz hasta el norte de Chiapas y sur de Campeche; en la vertiente del Pacífico desde Nayarit hasta Chiapas. Altitud: 0 a 850 (1,450) m. Crece en sitios planos. Se presentan indiferentemente en suelos de origen calizo, ígneo o aluvial, pero en general con algunos problemas de drenaje. Especialmente en bosques pantanosos o inundables. Se extiende del sur de México al norte de Venezuela y el oeste de los Andes hasta las costas de Ecuador. Presente en las Antillas.	Madera de excelente calidad que se usa para fabricar muebles y gabinetes, decoración de interiores, remos, parquet, artesanías finas, culatas para armas de fuego, y ebanistería en general. La infusión de las hojas se utiliza como febrífugo. La corteza cocida sirve para el tratamiento de diabetes, paludismo, tifoidea y parasitosis. El género tiene alrededor de 100 especies en América tropical.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
30. Palo Escrito.	Fabaceae: Dalbergia palo-escrito Rzed. & Guridi-Gómez	Árbol de 8 a 10 m de alto; frutos café; abundante. Considerada como madera preciosa nacional.	Se encuentra ubicada en el centro oriente de México en los bosques mesofílicos, al norte del estado de Querétaro y en San Luis Potosí. A una elevación promedio de 1100 msnm. En este tipo de hábitat también se puede encontrar la magnolia, el granadillo y el cedro blanco.	Madera de excelente calidad que se usa para fabricar muebles y gabinetes, decoración de interiores, remos, parquet, artesanías finas, culatas para armas de fuego, y ebanistería en general.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
31. Palo Fierro.	Leguminosae: Olneya tesota.	Olneya es un género monotípico de la familia Leguminosae, es considerado como el árbol endémico de mayor altura y cobertura del Desierto Sonorense. Se distribuye en los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur en México, en elevaciones desde 0 hasta 800 msnm. Árbol perenne de corona amplia, de 10 a 18 m de altura que produce troncos masivos; de corteza gris, hojas pinnadas de 18-24 folíolos de color verde grisáceo con un par de espinas cortas y agudas, flores en racimos cortos de color púrpura a blanco. Florece de mayo a junio, sus frutos contienen de 1 a 8 semillas color café claro. Es un especie de lento crecimiento, estimándose su ciclo de vida entre 600-800 años y posiblemente hasta 1000.	El palo fierro es un árbol de desierto. Su distribución abarca el Desierto de Sonora, la península de Baja California y regiones desérticas de Arizona y California, en Estados Unidos, donde ofrece sombra, refugio y alimento a otras especies, por lo que se le considera como una planta nodriza. Bajo su sombra se crea un ambiente más fértil y húmedo que mitiga el extremo clima del desierto y propicia la germinación y crecimiento de otras plantas. Es, además, sitio de anidación de aves y hábitat de insectos, reptiles y pequeños mamíferos. Este árbol crece lentamente.	Desde tiempos remotos su madera dura y de color oscuro ha servido de materia prima a las comunidades indígenas del desierto de Sonora. Los mayos, yaquis, pápagos y seris la han utilizado tradicionalmente para elaborar utensilios e instrumentos musicales. Antiguamente los seris fabricaban con esta dura madera las puntas de sus arpones de pesca y zumbadores rituales para las ceremonias en las cuevas. De palo fierro también se hacen postes para cercas y horcones para sostener las viviendas, además de que tradicionalmente se ha usado como combustible.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
32. Palo Santo.	Zygophyllaceae: Bulnesia arborea Engl.	Límites de anillos de crecimiento distintos, límites de crecimiento indicados mediante una concentración de poros de mayor tamaño en la madera temprana. Duramen de color café, negro, y verde (de color muy variable, marrón oliváceo claro a marrón color chocolate; superficie de madera verde oscureciendo a marrón verdusco oscuro bajo exposición), con vetas pronunciadas. Color de la albura distinto del color del duramen (albura muy delgada, amarillenta). Peso específico básico: 0,92–1,1 g/cm ³ . De color muy variable, marrón oliváceo claro a marrón color chocolate; superficie de madera recién cortada oscureciendo a marrón verdusco oscuro bajo exposición. Veteado pronunciado plumoso debido al grano entrecruzado con zonas muy angostas, realzado por el ángulo divergente de las líneas vasculares.	En la actualidad el aprovisionamiento comercial procede mayoritariamente de Sudamérica tropical y no debe confundirse con el Palisandro.	Durante más de dos siglos el Palo Santo ha sido muy apreciado en la ebanistería de calidad y en la actualidad se le sigue utilizando para la fabricación de muebles de lujo. También se le emplea para artículos torneados, como mangos de cuberterías y otros artículos de acero inoxidable.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
33. Picea, Spruce Europeo.	Pinaceae: Picea sp.	La picea es casi blanca, la de Sitka con un ligero tinte rosado u naranja, y se caracteriza por su lustre natural. Comparada con la madera del pino silvestre, es menos resinosa, tiene los anillos de crecimiento menos marcados y es un 10 por ciento más ligera.	Crece en todos los bosques de coníferas del hemisferio septentrional y es particularmente importante en Norteamérica y en Europa. Son árboles de talla variable, los de América oriental suelen ser pequeños, de 12 a 20 m de altura, pero la picea de Sitka, de la zona occidental, alcanza alturas de hasta 50 o 60 m, con un tronco de 1 a 2 m de diámetro; la picea europea puede tener más de 30 m de altura.	La picea, o falso abeto, es la madera más utilizada después de la del pino. La madera de picea tiene múltiples usos tanto como madera aserrada, como en forma de chapas o para pulpa. Es la madera más importante para la producción de pulpa destinada a la fabricación de papel periódico debido a su color blanco. Es aserrada para usos estructurales, vigas, contrapares, montantes, etc; y para carpintería de interiores; los troncos son hendidos y utilizados para los laterales de las escaleras. La picea de Sitka desprovista de nudos, de gran resistencia teniendo en cuenta su peso, es utilizada para el armazón de los planeadores y, en embarcaciones para remos y mástiles. También se utiliza para las cajas de resonancia de los pianos y resulta preferida para la tapa armónica de los violines, en especial en su variedad alemana o noruega (picea excelsa).

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
34. Pino, Pino Nacional	Pinaceae: Pinus michoacana Martínez	Árbol de 20-30 m de altura, corteza áspera y agrietada; ramillas moreno oscuras, muy ásperas, revestidas de brácteas oscuras, grandes, salientes, duras y muy juntas. Hojas en grupos de 5 a veces 6 en varios fascículos, de (25) 30-35 (45) cm, son ásperas y fuertes, densamente colocadas, triangulares o anchamente triangulares, flexibles y robustas, de color verde claro brillante, ligeramente glaucas en sus caras internas. Vainas persistentes de 25-30 (40) mm , de color castaño claro cuando son jóvenes y muy oscuras después, escamosas abajo y anilladas arriba. La madera es blanca y algo amarillenta.	Especie de pino que suele formar manchones uniespecíficos en la región centro y sur del país. Se distribuye en bosques de pino, otras coníferas y asociaciones pino-encino en altitudes que varían de 1200 hasta 3000 msnm. En la región norte del país la especie no sobrepasa los 2200 msnm y se distribuye más en cañadas y laderas. En la región central y sur del país no sólo su rango altitudinal es más amplio, sino su preferencia por sitios.	Es muy común el uso de esta especie para elaborar figuras talladas, cucharas, molinillos, bateas, servilleteros, botaneros, maracas, máscaras y figuras religiosas. En Michoacán el tallo se usa para fabricar violines y construir baúles, cajas, charolas y saleros, entre otros productos. El tallo y ramas se utilizan como combustible. La resina se usa para el tratamiento contra torceduras. El principal producto no maderable de esta especie es la resina.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
35. Secoya.	Sequoia sempervirens.	La madera es de color pardo rojizo medio u oscuro, de grano recto y no resinosa. Pese a que, a menudo, crece lentamente, presenta un dibujo claramente determinado producido por los anillos de crecimiento. Es una madera ligera. Densidad media al 12% de H: 400 (Kg/m3).	La secoya es una madera americana producida por uno de los mayores árboles del mundo, de más de 90 m de altura, con un tronco de hasta 3 m de diámetro, pero que únicamente se encuentra en las regiones litorales de California. No debe ser confundida con la llamada secoya europea, que en realidad es el pino albar. La secoya gigante, especie próxima a la anterior, que vive muchos años y es de grandes dimensiones, está limitada a una pequeña zona, también de California, pero no es explotable ya que es una especie protegida. La secoya es plantada frecuentemente como árbol ornamental en parques y jardines.	Las cantidades de madera de secoya comercializables son limitadas, pero se pueden obtener porciones de grandes dimensiones desprovistas de nudos. Por ser estable y duradera resulta excelente para puertas, ventanas y otros trabajos de carpintería. Se utiliza para tinas y tanques, también para las láminas de las torres de refrigeración por agua. Por ser ligera no es adecuada para trabajos estructurales de envergadura, pero se emplea en edificios campestres, invernaderos y muebles de jardín.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
36. Sicomoro o Arce Blanco.	Aceraceae: <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Árbol de hasta 30 m. Con porte de copa densa, amplia, oval. Hojas simples, opuestas, caedizas, acorazonadas en la base, palmeado-lobuladas, con 5 lóbulos, con el borde aserrado y senos profundos y agudos. Fruto en disámara, con alas erecto-patentes, estrechas por la base, anchas por el extremo. Sus frutos maduran en otoño. El color de la madera de albura es blanco con tonos rojizos, y el duramen es marrón rojizo pálido. La fibra es recta aunque ocasionalmente puede presentar fibra ondulada. El grano es fino.	Adicionalmente a México, se encuentra en el centro y sur de Europa, sobre todo en las montañas desde Bélgica y norte de Polonia, hasta el centro de Portugal, Sicilia y el centro de Grecia. En España, en los Pirineos y Cantabria. Suele encontrarse a una altitud de hasta los 1.500 m. Necesita un suelo profundo, fértil y húmedo. Es indiferente en cuanto al pH. Resiste bien las heladas. Se mezcla con el haya. En América se conocen dos tipos, el arce duro principalmente <i>A. saccharum</i> , o arce de azúcar, y el arce blanco americano. En Europa la principal especie es <i>A. pseudoplatanus</i> , el falso plátano, o Sicomoro.	Su gran densidad y fina textura dan a los arces una gran resistencia a la abrasión. Es un árbol de gran brillantez que se emplea en la industria, en las salas de baile, boleras, gimnasios y también para tacones de calzado y para piezas de piano. Los arces ligeros se utilizan para utensilios de cocina y los que tienen un grano más compacto, en la construcción de violines, aparte de otros usos que la hacen ser una madera muy apreciada. Otros usos: chapas Decorativas, carpintería exterior, suelos y parkés, mobiliario y ebanistería, tornería, escultura, zapatos, leña, carbón vegetal.

Nombres comunes:	Familia:	Descripción básica:	Distribución / Hábitat:	Usos adicionales:
37. Trueno.	Celastraceae: <i>Zinowiewia concinna</i> Lundell.	Árbol hasta 6 m de alto y 58 cm de diámetro, inflorescencias verdes.	Especie de hábito terrestre asociada a bosque de encino y otras latifoliadas, especialmente en Michoacán y Jalisco.	El tallo es utilizado para elaborar, cajas y muebles chicos, collares, bolsas, aretes y pulseras, combinada con el madroño y Palo Blanco.

ANEXO II.

Conservación y Mantenimiento de la Guitarra Clásica.

II.I. Introducción.

Una guitarra de calidad es en gran medida como una pieza escultórica fina que cobra vida al ser pulsada, cercana a una obra de arte, en donde la combinación de su funcionalidad y belleza, aunado a los adhesivos, materiales y acabados utilizados la convierten en un artículo más delicado aún. Los aros y el fondo son de aproximadamente 2.5 mm de espesor soportados por estructuras de madera bastante frágiles, que reciben en su conjunto un estrés permanente de casi 280 libras debido a la tensión de las cuerdas, más alto aún durante su ejecución (Sheppard, 1997) o elevándose de acuerdo al tipo de cuerdas, por ello, la Guitarra Clásica merece todo el respeto, dedicación y cuidado necesarios.

Por regla general, toda reparación causará cierta depreciación en cualquier instrumento musical, esta es otra razón para prevenir al máximo todo probable daño.

Es sorprendente como aún hoy, existe poca información disponible para ayudar a los guitarristas a conservar adecuadamente su instrumento, bajo procedimientos específicos que prolonguen el tiempo de vida útil del mismo. Por tal razón se presentan a continuación una serie de pasos, indispensables para el adecuado manejo, conservación y mantenimiento de la guitarra, accesibles para cualquier lector.

II.II. El efecto de la temperatura y humedad extremas sobre la Guitarra Clásica.

La humedad y aridez excesivas son condiciones peligrosas para la Guitarra Clásica, así como el paso rápido de humedad a sequedad y viceversa, pueden ocasionar rajaduras o deformaciones en la madera, independientemente del buen estacionamiento y secado de ésta, ya que la evaporación rápida de la humedad en cualquier madera produce desplazamientos bruscos de sus fibras (Ver capítulo sobre Madera). Dado que los principales componentes de la guitarra son la madera, pegamento (adhesivos) y el producto con que se haya aplicado el acabado final, se debe tener en cuenta lo sensibles que son estos materiales a los cambios bruscos de temperatura y humedad.

Si se expone el instrumento a una temperatura alta durante periodos prolongados, se corre el riesgo de que éste se dilate en exceso y cedan las uniones adheridas, además de perder gradualmente su afinación.

Por lo que respecta a la humedad ambiental, se puede incrementar mediante un humidificador. Con ello se minimizará el riesgo de que aparezcan rasgaduras o contracciones en la madera si se trabaja en ambientes demasiado secos. Una recomendación simple, es la de colocar pequeñas bolsitas de algodón con sal dentro del estuche del instrumento para absorber la humedad en caso de ser excesiva, para evitar reblandecer los adhesivos utilizados. De otro modo conviene utilizar estuches herméticos que cuenten con higrómetros (similares a los del violín) para un mejor control.

Cualquiera puede revisar el contenido de humedad en el instrumento, verificando con los dedos las orillas de los trastes sobre el borde del diapasón. Si se sienten filosas y puntiagudas, probablemente el instrumento se está secando en exceso. Casi siempre en condiciones prolongadas debajo de un 30% de humedad relativa, la tapa del instrumento comenzará a deformarse y eventualmente romperse. Si la sequedad se detecta anticipadamente, se podrá agregar humedad en el instrumento, colocándolo en una habitación que cuente con un humidificador, manteniendo por varios días una humedad relativa superior al 50%, lo que lo restaurará a su condición original. También existen humidificadores especiales que se pueden colocar en la boca del instrumento.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana sobre guitarras sextas con caja de resonancia de madera (NMX-R-38-1979), las guitarras perfectamente afinadas, deben resistir como mínimo 24 horas continuas a ciertas condiciones, sin que existan torceduras o desprendimiento de sus partes que han sido pegadas, y su sonido musical debe corresponder a dicha reproducción sonora, cuando se sometan a un ambiente cuya temperatura como mínimo sea de 30° C.

En cuanto a la humedad, dicha norma establece que éstas guitarras debidamente afinadas deben resistir como mínimo 24 horas continuas sin que existan torceduras o desprendimientos de sus partes que han sido pegadas y su sonido musical no distorsionarse, cuando se sometan a un ambiente cuya humedad relativa sea de 60 % \pm 5%.

Cabe decir que la idea no implica el que se realicen con el instrumento pruebas de esfuerzo o resistencia continua bajo condiciones extenuantes, sino más bien considerar cuales podrían ser los límites de riesgo de exposición dañina, para evitarlos a toda costa.

Las guitarras nunca deben colgarse en la pared, ya que los muros suelen captar y transmitir humedad. Si la humedad fuera excesiva podría ablandar el pegamento, llegando a producir despegaduras en el instrumento. La madera es higroscópica; es decir, adquiere en su interior humedad o la despidе de acuerdo con el ambiente que le rodea.

Es recomendable mantener el instrumento entre el 45% y el 55% como máximo de humedad relativa en el ambiente. Tanto por encima como por debajo de estos valores se pueden generar problemas de despegues, pérdidas de sonido y dificultades de pulsación al usar el instrumento producto de los cambios inducidos.

En general hay que evitar que el instrumento sufra modificaciones bruscas de temperatura, conservándolo en lugares preferentemente secos, sobre todo si se vive en una zona donde los cambios climáticos de estación resultan demasiado pronunciados.

II.III. Uso del estuche protector.

La guitarra como instrumento delicado que es, ha de cuidarse de manera esmerada, y siempre que no se esté tocando deberá permanecer guardada en su estuche, que será de constitución rígida a fin de resguardarla de los eventuales golpes. Las fundas de lona o nylon protegen menos ante los impactos pero más ante el calor o frío excesivos; es decir, el tipo de material de la fibra sintética en la tela exterior (con las mejores) y el aislante protector para embalaje interno, mantienen al instrumento en condiciones de temperatura adecuadas, aun ante cambios razonables. Inmediatamente después de utilizarlo, debe ser reintegrado a su estuche y no dejar nunca una guitarra a la "intemperie". Obviamente hay que asegurar que el estuche se encuentre debidamente limpio y cerrado, ya que de otra forma el instrumento podrá desprenderse y caer al ser abierto o levantado el estuche. Así mismo, se debe tener mucho cuidado al extraer el instrumento de su estuche, ya que en muchos de ellos los herrajes podrán dañar también al acabado del instrumento, si no se remueve con delicadeza. La elección final del tipo de estuche, estará en función de las necesidades del propietario.

II.IV. Traslados de la guitarra.

Cuando la guitarra deba viajar en avión habrá que buscar la manera de que vaya con uno mismo, pero si esto no es posible, y tiene que hacerse dentro de la bodega de equipajes, hay que aflojar completamente las cuerdas. Nunca se deben colocar en los maleteros de los coches, ya que expuestos al sol pueden alcanzar temperaturas superiores a los 50° C y la guitarra sufrir daños irreparables, lo mismo adquirir temperaturas de frío extremas que pueden dañar también el acabado del instrumento. El frío excesivo aunque no atenta contra la constitución física del instrumento, si provoca craqueladuras en su recubrimiento, mientras que el calor extremo puede causar roturas o afectar directamente la madera.

II.V. Limpieza.

Los recubrimientos empleados para embellecer y proteger la madera con que se construyen las Guitarras Clásicas, deben a su vez ser protegidos frente al entorno o medio ambiente, el cual devalúa su aspecto decorativo, destruye sus propiedades protectoras y acorta su ciclo de vida.

Para la limpieza del brazo y caja de resonancia de la Guitarra Clásica no se usará alcohol, por ser éste, disolvente de algunos barnices y lacas, sino que se empleará cualquier producto de los utilizados para la limpieza de muebles (que no contengan silicón), o con un trapo ligeramente húmedo en agua y que no suelte borra. Aquí la idea es eliminar el sudor y condensación del vapor de agua al menos una vez al mes. El cuerpo de la guitarra se debe limpiar con un producto de los muchos que hay en el mercado etiquetado como "Guitar Polish" y no con otros que contengan abrasivos o cera. Además de la limpieza externa, se debe desempolvar periódicamente el interior de la caja acústica con una aspiradora, retirando la suciedad que se pueda haber depositado en ella.

La limpieza del diapasón y trastes debe hacerse siempre que se cambien las cuerdas. Se toma un trapo pequeño y se empapa en alcohol, después se "escurre" (que no gotee) y con él, se frota enérgicamente todo el diapasón y los trastes, hasta que queden limpios de cualquier rastro de grasa y suciedad. Una vez hecho esto, se sopla para que el alcohol se evapore.

Al final se puede usar también otro trapo con un mínimo de aceite rojo para muebles del tipo 3 en 1 (sólo para el diapasón). Por ningún motivo se deberá caer en la tentación de raspar longitudinal o perpendicularmente las orillas de los trastes con algún objeto puntiagudo pretendiendo limpiarlos, lo cual solamente repercutirá en un desbaste innecesario que a la vez, debilitará su colocación arruinando al diapasón mismo. El brazo no se deberá limpiar porque se arrastrará el acabado.

Toda limpieza sobre el acabado del instrumento, en donde se utilicen productos diversos deberá hacerse sin aplicar tales materiales directamente en la superficie del mismo; es decir, primero se aplican en la franela y después sobre la guitarra, ya que algunos materiales pueden ser demasiado agresivos, sobre todo si el instrumento tiene un acabado de goma laca aplicado a muñeca.

II.VI. Las cuerdas.

El estado de las cuerdas se debe observar periódicamente y cambiarlas cada 3 o 4 meses durante el primer año de uso del instrumento, principalmente si es de construcción manual (artesanal). Si durante ese período, se usa el instrumento varias horas al día, el cambio de cuerdas debe hacerse alrededor de cada 3 meses. Después del primer año de uso, la frecuencia en el cambio de cuerdas quedará a criterio del músico.

Las cuerdas sufren una pérdida de sonido debido al envejecimiento y desgaste, por ello deben ser sustituidas siempre que pierdan las características por las que se usan. Es un criterio muy personal y lo que suele ocurrir es que el ejecutante las utiliza en función de aspectos económicos y no de "sonido". Para lograr aumentar la "vida útil" de las cuerdas es conveniente tomar la precaución de limpiarlas inmediatamente después de tocar, con un trozo de trapo y pellizcándolas enérgicamente con el mismo, a la vez que se desplaza a lo largo de toda la longitud de la cuerda, de esta forma se eliminará la grasa y sudor depositado, impidiendo en gran medida que se oxiden (una cuerda oxidada está inutilizada, ya que no afina correctamente, además de tener un "tacto" y "olor" desagradables). Existen varios productos en el mercado para proteger las cuerdas, que si bien funcionan correctamente, tienen dos inconvenientes, uno su elevado precio y otro, el que si no se limpia bien cada cuerda antes de aplicarlos, no surten efecto.

En las cuerdas cuartas, quintas y sextas, entorchadas, con el uso se puede perder gran parte de su sonoridad a causa del sudor de las manos, lo que desmerece mucho el sonido del instrumento; cuando esto ocurre, se les puede devolver a su primitiva sonoridad aflojándolas completamente y volviendo de nuevo a tensarlas. Si esto no es suficiente, se les puede lavar con jabón, cuidando de no frotarlas demasiado para no aflojar el entorchado, y no volviéndolas a colocar en la guitarra sino hasta que estén bien secas.

Siempre se deberán buscar las cuerdas que mejor se adapten al tipo de instrumento y a la acción que tendrán éstas ya colocadas en ambos extremos, incluyendo el género musical que se toque. En otras palabras, existen un gran número de cuerdas “especiales” que si no cumplen con las características físicas de instalación que presenta la guitarra, lo único que harán será agregar tensión adicional en detrimento de la sonoridad y a riesgo de maltratar el instrumento (Ver capítulo sobre Cuerdas).

En la Norma Oficial Mexicana citada con anterioridad, se establece que todas las partes de la guitarra sujetas a la tensión de las 6 cuerdas, deben soportar una tensión que provoque 2 tonos como mínimo arriba de la escala natural de afinación del propio instrumento, por un período de 8 horas continuas en condiciones estáticas, y no deben sufrir ningún cambio tanto en su estructura como en su sonoridad, cuando se prueben en condiciones de ambiente o ejecución normales. Esta especificación en particular, resulta sumamente excesiva y fuera de lo normal, ya que como se ha visto en capítulos anteriores, las cuerdas por el simple hecho de ser ejecutadas en periodos relativamente cortos de tiempo sufren cierta pérdida de sus propiedades sonoras. Pero en general, se puede determinar que una afinación de dos tonos por encima de la normal, no debe repercutir en deformaciones del instrumento y mucho menos en roturas inmediatas de cuerdas.

En resumen, el sudor y la suciedad reducen en gran medida la vida de las cuerdas, por ello se deben limpiar con un trapo seco y sin pelusas inmediatamente después de utilizarlas, no sólo contrarrestará éste problema (la oxidación producida por los ácidos del sudor), sino que también prolongará la vida de los trastes y el diapasón. Es un hecho que al lavarse las manos y secarlas meticulosamente antes de tocar, realmente se prolongará aún más la vida de las cuerdas y del instrumento en general. Aquí hay seis recomendaciones prácticas:

- Nunca se deben utilizar cuerdas de acero en una guitarra diseñada para cuerdas de nylon como la Guitarra Clásica.
- Empezar a cambiar las cuerdas de la más gruesa a la más delgada.
- Retirar las cuerdas viejas con cuidado, ya que los extremos pueden dañar el instrumento.
- No se debe enrollar demasiada cuerda en la clavija. Las vueltas no deben solaparse.
- La cuerda debe mantenerse tensa al enrollarla. Hay que evitar que se doble.
- Cortar el sobrante de las cuerdas en los cilindros, evitará que sobresalgan sus extremos afilados.

II.VII. Afinación.

Es conveniente mantener la guitarra afinada siempre en el mismo tono y, en caso de desear cambiar las cuerdas, no quitar las viejas al mismo tiempo, sino cambiar una a una e ir las afinando con las demás, y así proceder sucesivamente con las restantes. Este procedimiento tiene por objeto que el puente y la tapa no pierdan la tensión a que están acostumbrados, lo que produciría una disminución en el sonoridad que tardaría algún tiempo en recuperarse.

Conviene agregar una sugerencia útil, si se es principiante en el proceso de afinar la guitarra, ayudarse de un afinador para no forzar en exceso las cuerdas evita riesgos innecesarios. Es un hecho el que comúnmente una mala guitarra sonará mejor con cuerdas nuevas que una buena guitarra con cuerdas viejas.

En realidad no es necesario aflojar las cuerdas cuando la guitarra sólo se dejará de usar por un lapso breve. Únicamente, salvo periodos prolongados como por ejemplo cambios de estaciones, se sugiere bajar la afinación uno o dos tonos para cada cuerda y nada más.

II.VIII. El clavijero o maquinaria.

Este accesorio fundamental para la adecuada afinación del instrumento, requiere una vez por año una pequeña gotita de cualquier aceite liviano de maquina en sus engranes o en su caso de parafina sólida o jabón de tocador. Esto evitará el desgaste y los mantendrá suaves. La mejor opción de lubricación es utilizar vaselina transparente.

Así mismo, requiere comúnmente de una lubricación en el orificio existente entre la clavija y el cilindro donde se enrollan las cuerdas, así como revisar de vez en cuando que los tornillos que fijan las clavijas, estén apretados correctamente, ya que en caso contrario al ceder, causarían un movimiento que puede hacer imposible la afinación de la guitarra.

II.IX. Las cejillas.

Cuando las cuerdas cecean al pulsarlas al aire, puede deberse a que las cejillas se han ahondado (ranurado) excesivamente por desgaste; esto se corrige fácilmente colocando debajo de la cejilla superior una tira de cartulina delgada o papel grueso, que generalmente basta para compensar la pérdida de altura sobre el primer traste, aunque hay que evitar usar cuerdas que no se ajusten a la estructura de cada instrumento. Si la cejilla inferior del puente se ha ranurado, será necesario sustituirla.

Finalmente hay que decir que lo recomendable es cambiar todas las cuerdas a la vez (mas no al mismo tiempo), puesto que en caso contrario proporcionarán un sonido desequilibrado una vez montadas.

El mantenimiento de las cejillas no requiere grandes cuidados. Estas pueden desmontarse al cambiar las cuerdas y si se encuentran manchadas, limpiarlas con un algodón mojado en alcohol, a veces conviene introducir algún tipo de "lubricante" en las ranuras de las cuerdas de la cejilla superior, para facilitar el movimiento de éstas. Del tipo de aceite con teflón o Grasa con Grafito. Si no se cuenta con estos materiales se pueden frotar las ranuras con la punta de un lápiz (grafito). Las típicas guitarras que rompen muchas cuerdas (generalmente 1ª, 2ª, 3ª), lo hacen debido a que tienen alguno o varios elementos mal ajustados, el puente, cejillas o maquinaria, entre otros.

II.X. Manejo de roturas.

Una rajadura no tiene importancia si se recurre pronto a un buen reparador de instrumentos, si ésta se produce en la tapa armónica cerca del puente, es aconsejable aflojar las cuerdas para que no continúe agrandándose. Si se tienen problemas mayores o se quieren hacer alteraciones en el instrumento, es obligatorio consultar a un especialista, no debiéndose hacer nada por manos inexpertas. Además, se debe evitar el uso de adhesivos extraños o materiales epóxicos de cualquier tipo, pues es imposible hacer una buena compostura posterior si ya se han incorporado este tipo de materiales al instrumento dañado.

Nunca deberá abandonarse una guitarra encima de muebles o sillas y jamás ponerla cerca de un foco o fuente luminosa que expida calor, aun y dentro de su estuche. Es obvio que hay que evitar los golpes y los roces, con mayor razón si la guitarra es antigua, si se conserva en estado impecable poseerá gran valor, dado que en los buenos instrumentos generalmente la sonoridad mejora con el paso del tiempo, el timbre adquiere “personalidad”.

II.XI. El puente.

El puente en la Guitarra Clásica, no necesita de ningún cuidado especial, solamente el mantenerlo limpio y con la parte de madera, bien protegida.

II.XII. El fondo.

Al disponerse a ejecutar el instrumento, se debe cerciorar de no tener la hebilla del cinturón expuesta al fondo de la guitarra, ya que esto lo dañará significativamente, por lo tanto, se deberá buscar la forma en que el saco o algún abrigo sin botones pronunciados, cubra el cinturón, protegiendo de rayones al instrumento en una misma operación.

II.XIII. Recomendaciones.

Para que una guitarra sea verdaderamente fuente de inspiración, debe tener una buena apariencia y un buen sonido.

Estos dos aspectos dependen de qué tipo de cuidados se le proporcione; es decir, la limpieza de la caja, el ajuste, el cambiar sus cuerdas, la limpieza de ellas, la forma correcta de colocarlas y los cuidados necesarios para que se conserve en buen estado, etc., harán del instrumento una pieza valiosa que perdurará muchos años.

La mayor parte de las tareas de reparación requieren de un especialista que tenga las herramientas y conocimientos específicos, sobre lo cual no trata el presente trabajo. Aún así, hay muchas cosas que cualquiera puede hacer para mantener a la guitarra en el mejor estado posible. Es importante conocer todas las especificaciones que se han descrito sobre el instrumento, con qué tipo de material fue confeccionado y sus componentes, para evitar cualquier elemento nocivo que lejos de ayudar a conservarlo, pueda dañar su integridad física. Una clave fundamental es que una vez usado el instrumento, habrá que limpiarlo, sobre todo si se le ejecutó por varias horas, con un trapo limpio sin pelusas o aceites, destinado exclusivamente para tal fin. Con el debido cuidado y atención, pueden obtenerse resultados bastante aceptables. Aunque si fuese necesario un trabajo de reparación, debe considerarse su costo en relación con el valor del instrumento.

Un punto final no mencionado a lo largo de este apartado es el hecho de que una Guitarra Clásica no deberá dejarse expuesta al contacto prolongado con objetos de vinilo, ya que el vinilo se adhiere a la laca en la medida en que aumenta la temperatura y corroe o suaviza en extremo su acabado.

Recordar siempre la “regla de oro”, que un instrumento no se presta, a menos que se esté dispuesto a correr el riesgo del peligro por malos manejos.

ANEXO III.

Guitarristas clásicos internacionales y compositores.

En la siguiente lista preliminar, sin afán de incluir a todos y cada uno de los guitarristas clásicos profesionales que se presentan o se han presentado regularmente en los circuitos de conciertos (algunos desaparecidos), se mencionan los más conocidos de renombre y prestigio internacional (la relación de los intérpretes nacionales se encuentra en el capítulo respectivo), que sobre todo han dejado un legado de obras grabadas. En la sección de compositores, se han incluido aquellos que han aportado piezas cruciales para la Guitarra Clásica, independientemente de que hayan escrito o no específicamente para el instrumento, agrupados más que nada por el estilo musical de sus obras. Esta sección, tiene el propósito de despertar el interés del lector en la obra guitarrística mundial y sobre algunas de sus más representativas figuras musicales

GUITARRISTAS CLÁSICOS INTERNACIONALES:

INTÉRPRETES EN ORDEN ALFABÉTICO:

- Alexandre Lagoya
- Alirio Díaz
- Andres Segovia
- Andrew York
- Ángel Romero
- Antonio Lauro
- Carlos Barbosa-Lima
- Celedonio Romero
- Celin Romero
- Christopher Parkening
- Costas Cotsiolis
- David Brandon
- David Russel
- David Starobin
- David Tanenbaum
- Dusan Bogdanovic
- Eduardo Fernández
- Eliot Fisk
- Ichiro Suzuki
- Ida Presti
- John Williams
- José Rey de la Torre
- Julian Bream
- Konrad Ragossnig
- Leo Brouwer
- Liona Boyd
- Manuel Barrueco
- Manuel López Ramos

- Maria Luisa Anido
- Narciso Yepes
- Nicola Hall
- Odair Assad
- Pepe Romero
- Rita Honti
- Sergio Assad
- Sharon Isbin
- William Kanengiser

COMPOSITORES FUNDAMENTALES DEL REPERTORIO GUITARRÍSTICO:

NOMENCLATURA:

REN = Renacimiento.

BAR = Barroco.

CLA = Clásico.

ROM = Romántico.

MOD = Moderno.

CON = Contemporáneo.

? = Implica dificultad para establecer el estilo.

NOMBRES:

- Agustín Barrios Mangoré [ROM]
- Alexandre Tansman [MOD]
- Alonso Mudarra (escribió para la Vihuela) [?]
- Andrew York [CON]
- Anton Diabelli [CLA/ROM]
- Antonio Lauro [ROM]
- Antonio Vivaldi (obras transcritas para guitarra) [BAR]
- Dionisio Aguado [CLA/ROM]
- Domenico Scarlatti dos (nunca escribió para el instrumento, pero su obra ha sido ampliamente ejecutada) [[BAR/CLA]
- Emilio Pujol [ROM]
- Enrique Granados (nunca escribió para el instrumento, pero su obra ha sido ampliamente ejecutada) [ROM]
- Federico Moreno Torroba [ROM]
- Ferdinando Carulli [CLA/ROM]
- Fernando Sor [ROM]
- Francisco Tarrega [ROM]
- Gaspar Sanz [?]
- Guilio Regondi [ROM]
- Heitor Villa-Lobos [ROM]
- Isaac Albeniz (nunca escribió para el instrumento, pero resulta fundamental) [ROM]
- J.S. Bach (muchas obras transcritas para el instrumento) [BAR]

- Jan Bobrowicz [ROM]
- Joaquín Rodrigo [ROM]
- Joaquin Turina [ROM/MOD]
- Johann Kasper Mertz [ROM]
- John Dowland (escribió para el Laúd) [REN]
- John Duarte [MOD]
- José Ferrer [ROM]
- Leo Brouwer [MOD]
- Leopold Silvus Weiss (obras transcritas para guitarra) [BAR]
- Luigi Legnani [CLA/ROM]
- Luis de Navarez (escribió para la Vihuela) [?]
- Luis Milan (wrote for the vihuela) [?]
- Manuel de Falla [ROM/MOD]
- Manuel M. Ponce [MOD]
- Mario Castelnuovo-Tedesco [MOD]
- Mateo Carcassi [CLA/ROM]
- Mauro Giuliani [CLA/ROM]
- Neapolitan Coste [ROM]
- Niccolò Paganini [CLA/ROM]
- Reginald Smith Brindle [MOD]
- Robert de Visée (wrote for the baroque guitar) [BAR]
- T. Takemitsu [MOD]
- William Walton [MOD]
- Yukihiro Yoko [MOD]

ANEXO IV.

Distribuidores de materia prima nacionales y extranjeros.

Distribuidores Nacionales:

Guitarras Barrera (accesorios y madera).

Callejón de San Antonio Abad No. 79-b

México D.F.

Tels.- 55-22-60-55; 55-22-19-38.

J. Faustino Barriga T. (accesorios y madera).

La Ciudadela Stand No. 55

Balderas y Plaza de la Ciudadela

México, D.F.

Tel. 55-12-90-89.

En Michoacán

Nicolás Bravo No. 219

Paracho, Mich.

Materiales Mendoza (accesorios y madera).

Francisco Mendoza Hernández

Enrique Castillo No.625

Paracho, Mich.

Tels.- (4)525-02-41; (4) 525-08-13.

Taller Medina Cardiel

Fabricante de estuches para instrumentos musicales.

Guerrero No. 570

Paracho, Mich.

Te. (4) 525-05-27.

Ferretería La Libra (herramienta y materiales).

Jesús María No. 57-B Esq. Corregidora

México, D.F.

Tels.- 55-22-56-67; 55-22-21-57.

Todas las Ferreterías sobre la calle de Corregidora en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Todas las sucursales de productos Sherwin Williams.

Las recomendadas son:

Laca transparente brillante o mate de nitrocelulosa para uso en superficies de madera en interiores y muebles en general. Su tiempo de secado es de una hora, en 24 y 72 horas se pueden pulir, respectivamente.

Sellador concentrado tipo laca de nitrocelulosa para uso en superficies de madera en interiores. Su tiempo de secado es de 8 a 15 minutos al tacto y 30 minutos para lijar.

Distribuidor Internacional:

Stewart Macdonald's (solicitar catálogo gratuito).

Guitar Shop Supply

P.O.Box 1087

Bozeman, Montana 59715

EUA

Fax.- 406-586-1030

ANEXO V.

Componentes principales de la Guitarra Clásica

Glosario

<i>Aglutinante</i>	Gomoso, con tendencia a pegarse, glanduloso.
<i>Aguarrás</i>	Producto de la destilación de la trementina, que se emplea como disolvente de pinturas y barnices.
<i>Albura</i>	Aquella parte de la madera que en el árbol viviente contiene células vivas y material de reserva. Porción más externa de la madera, generalmente de color más claro.
<i>Alcohol etílico</i>	Disolvente orgánico muy utilizado por su propiedad de disolver la goma laca natural para recubrir a muñeca. Es totalmente transparente y volátil. Su punto de ebullición es 78. 3º C. Es de uso no alimentario y su toxicidad es similar a la de otros disolventes; su absorción por inhalación en cantidad provoca efectos anestésicos. A diferencia del alcohol común, es miscible con trementina y benceno, es altamente higroscópico y debe mantenerse bien cerrado.
<i>Anillo discontinuo</i>	Anillo que no está presente en todo el contorno del tallo.
<i>Anillos de crecimiento</i>	Término empleado para definir las bandas concéntricas que se forman producto de los intervalos periódicos de crecimiento en los árboles.
<i>Antropometría</i>	La antropometría es el estudio de las medidas del cuerpo humano con fin de usarlas en la clasificación y comparación antropológicas. La antropometría es un componente de importancia y complementario a la ergonomía. La antropometría es de mayor uso para el diseño industrial, la antropometría del cuerpo humano y su relación a las dimensiones de los productos y el espacio de trabajo. Se trata de hacer compatibles el aspecto físico de las necesidades humanas con el entorno o artefactos. La cabina de un auto de carreras se diseña para un piloto en especial.
<i>Árbol</i>	Planta que tiene un tronco leñoso que se ramifica a cierta distancia del suelo, formando una copa.
<i>Arbusto</i>	Planta leñosa ramificada desde la base.
<i>Areola de la punteadura</i>	Parte engrosada de la pared secundaria en una punteadura areolada.
<i>Arista</i>	Cerda o prolongación fuerte y rígida. Se observa en las glumas y glumelas de las Gramíneas y en el vilano de algunas Compuestas.
<i>Ascendente</i>	Se dice del tallo que crece en sentido vertical.

Baño María	Proceso mediante el cual se cuece o calientan determinadas sustancias o materiales, a través de calor indirecto inducido por agua o vapor caliente. Existen utensilios específicos para tal fin.
Boca	Orificio en el centro de la caja de la guitarra por donde entra y sale el sonido producido por las cuerdas.
Brazo	Es también conocido como mástil o mango. Se toma con la mano izquierda (para ejecutantes derechos) y se ubican los dedos en diferentes trastes para producir sonidos.
Brea	Sustancia viscosa, de color rojo oscuro, que se obtiene por destilación de la madera, del carbón vegetal, etc., y se emplea, mezclada con otras sustancias para calafatear los barcos, entre otras aplicaciones.
Cabeza	Es donde se ubican las clavijas, la parte superior extrema de la guitarra.
Caja de resonancia o cavidad	Cuerpo vacío de la Guitarra Clásica, el cual aumenta el sonido producido por las cuerdas.
Cambios dimensionales	Las variaciones en el contenido de humedad de la madera, ocurridos por debajo del punto de saturación de las fibras, producen cambios dimensionales. La magnitud del movimiento de la madera es diferente según tres direcciones de referencia. En orden de aumento longitudinal (L), radial (R), y tangencial (T).
Campo de cruce	Área delimitada por la intersección de las paredes de una traqueida longitudinal con una célula del parénquima radial. Esta es una de las características microscópicas más útiles en la identificación de maderas no porosas. En los campos de cruce se distinguen 5 tipos de punteaduras principales que caracterizan los principales grupos de maderas de las coníferas: Ventana o Fenestriforme (Pinaceae), Pinoide (Pinaceae), Piceoide (Picea, Larix y Pseudotsuga), Cupresoide (Cupresaceae) y Taxodiode (Sequoia y Taxodiaceae).
Capotrasto	Un capotrasto es un dispositivo mecánico que se coloca sobre las cuerdas y rodea al diapasón, da el efecto de acortar la escala de la guitarra y agudiza su tono. Básicamente, sujeta con una barra las cuerdas y hace que la escala de la guitarra se acorte. Este método permite tocar en diferentes tonos y diferentes voces usando formas de acordes familiares.

Cáustico	Quemante, corrosivo.
Cíclico (a)	Relativo al ciclo (del árbol); dispuesto circularmente. Así se dice perianto cíclico, cuando sus piezas parecen dispuestas en círculos, se opone al helicoidal.
Clavija	Es donde van afirmadas las cuerdas y, al girarla, se puede tensionar más o menos la cuerda hasta obtener el sonido deseado.
Coeficientes de retracción	Grado de movilidad o contracción de la madera. La relación T/R determina el grado de estabilidad de la madera:

- $1 < T/R < 2$ madera medianamente estable.
- $T/R < 1$ madera estable.
- $T/R > 2$ madera poco estable.

Se admitirá un gradiente de humedad de hasta un 8% en este trabajo como máximo, en maderas cuya relación T/R sea menor que 1 y de hasta un 5% como máximo, en maderas que superen el valor 1 de la relación T/R.

**Contenido de
humedad**

La madera puede contener agua bajo tres formas:

- Agua libre: es la que se encuentra en las cavidades celulares.
- Agua de imbibición: (también denominada de impregnación o de saturación), es el agua que impregna las paredes celulares.
- Agua de constitución: es la que forma parte integrante de la estructura molecular del leño.

De acuerdo con la cantidad de agua que contenga la madera, pueden presentarse tres (3) estados:

- Madera verde: es la que no ha sufrido ningún proceso de secado y contiene agua libre.
- Madera seca: es la que ha sido sometida a un proceso de secado natural o artificial (en estufa) por lo que ha perdido toda el agua libre y parte del agua de imbibición.
- Madera anhidra: es aquella en la que se ha eliminado toda la humedad. Estado en el cual el agua libre contenida en la madera ha sido eliminada, en tanto las paredes celulares se mantienen saturadas.

Este valor depende de la especie. En forma general, se adopta el valor 30% con algunas excepciones. Hasta alcanzar el punto de equilibrio higroscópico, la madera puede sufrir cambios dimensionales.

Corteza

Término popular que se emplea en relación con los tejidos que se encuentran fuera del cilindro xilemático.

Densidad

Aunque toda la materia posee masa y volumen, la misma masa de sustancias diferentes tienen (ocupan) distintos volúmenes, así notamos que el hierro o el hormigón son pesados, mientras que la misma cantidad de goma de borrar o plástico son ligeras. La propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia recibe el nombre de densidad. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos parecerá. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad, una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Por eso la madera flota sobre el agua y el plomo se hunde en ella, porque el plomo posee mayor densidad que el agua mientras que la densidad de la madera es menor, pero ambas sustancias se hundirán en la gasolina, de densidad más baja.

Dentado (a)

Se dice de las hojas u otros órganos laminares que poseen prolongaciones cortas, agudas, perpendiculares al borde.

Desecante

Derivados de desecar (secar o seco).

Diapasón

Es una estrecha barra de madera superpuesta al brazo, donde se colocan los trastes para diferenciar claramente un sonido de otro.

Distribución de los vasos

Se refiere a como son vistos los vasos en sección transversal: solitarios, en múltiples oblicuos, ó distribuidos tangencialmente o en grupos.

- Vasos predominantemente solitarios
- Vasos en múltiples radiales
- Vasos en grupos tangenciales
- Madera con porosidad anular

Dreadnought
(Guitarra)

Es una variedad de guitarra acústica que destaca por su forma ligeramente cuadrangular, con una caja grande, y recibe este curioso nombre en honor a una famosa batalla. Fue diseñada para ser más fuerte y resistente, con más volumen y profundidad que el del cuerpo de la guitarra clásica. El más popular de estos modelos tradicionales quizá sea el de la Gibson J-200. En este instrumento, la unión del mástil al cuerpo se efectúa a la altura del traste 14, lo que es tradicional en las Dreadnought más o menos desde el final de la II Guerra Mundial. La curva del tacón transcurre entre los trastes 10¼ y 12¼. El diapasón levanta sobre la tapa una altura equivalente a su grosor, 5'5mm. La tapa de picea tiene un ancho de 290mm. en el lóbulo menor (curvatura superior), 270 mm. en la cintura y 413 mm. en el lóbulo mayor. Bajo la boca comúnmente hay un golpeador de vinilo.

Duramen

Porción del cilindro central de un tronco de madera, constituido por capas internas del leño. Esta porción no contiene células vivas, y los materiales de reserva que en ella existían han sido retirados o convertidos en sustancias propias del duramen. El duramen es de color más oscuro que la albura, aunque la diferencia puede no ser siempre claramente distinguible. Es sinónimo de Corazón, termino popular.

Ebanistería

La ebanistería, no es solamente el arte de construir muebles, sino que tiene sus fundamentos científicos, basados en las ciencias históricas, físicas, matemáticas, antropometría, ergonomía y otras a fin de proponer las adecuadas estructuras y su correspondiente funcionalidad del mueble, teniendo en cuenta para ello la innovación del diseño y material de alta calidad. Por eso es que posee su propia tecnología y emplea materiales adecuados a ella que satisfacen diversos requerimientos.

Elastómeros

Materia con propiedades elásticas semejantes a las del caucho. A la fecha, se han desarrollado numerosos elastómeros para producir materiales y piezas en general con el fin de trabajar en condiciones más extremas de altas presiones, temperaturas y mejoras de sus propiedades de resistencia química y física. Componente de algunos productos para acabados.

Elemento o segmento de vaso	Uno de los componentes celulares de un vaso. Partes de un vaso.
Equilibrio higroscópico: (E.H.)	Estado en el cual la humedad de la madera se equilibra con las condiciones ambientales (humedad y temperatura). Corresponde a un contenido de humedad que varía según las condiciones del lugar y aplicación de la madera. Por debajo del punto de saturación de las fibras y hasta alcanzar el equilibrio higroscópico, la madera sufre cambios dimensionales.
Ergonomía	La palabra ergonomía se deriva de las palabras griegas "ergos", que significa trabajo, y "nomos", leyes; por lo que literalmente significa "leyes del trabajo", y es la actividad de carácter multidisciplinar que se encarga del estudio de la conducta y las actividades de las personas, con la finalidad de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad y confort. La antropometría es una de las áreas que fundamentan la ergonomía, y trata con las medidas del cuerpo humano que se refieren al tamaño del cuerpo, formas, fuerza y capacidad de trabajo. En la laudería, los datos antropométricos son utilizados para diseñar las herramientas y algunos componentes de los instrumentos musicales, considerando las diferencias entre las características, capacidades y límites físicos del cuerpo humano.

Escala temperada Bach llevó a la práctica este sistema que formularon los matemáticos del siglo XVI y que es el utilizado hasta nuestros días y, para demostrar sus ventajas, compuso su obra el Clavicordio Bien Temperado. Ningún músico anterior a Bach escribió en tonalidades que necesitaran los siete bemoles o los siete sostenidos, que llegaron a existir al dividir la octava en doce notas. Anteriormente a este periodo, existían sólo ocho sonidos, seis de los cuales corresponden a tonos y 2 a semitonos, de ahí el nombre de octava, el cual se siguió utilizando posteriormente. La escala de 12 semitonos iguales se llama escala cromática. Cada semitono a su vez se divide en 100 partes iguales que se llaman centavos de semitono. El temperamento asimismo altera la quinta, que llega a ser un poco más corta, y modifica también las demás distancias naturales, quedando pura únicamente la octava.

Escuadría de la madera La escuadría es la dimensión del producto dado por el espesor (altura del canto) y la anchura (medida corta de la tabla). Las escuadrías no sólo sirven para dimensionar el árbol convertido en madera, sino que también permiten a los organismos competentes, dictar las normas de comercialización para cada especie tanto nacionales como de importación.

Espacios intercelulares Espacio distinguible entre las paredes de las células. Se distinguen dos tipos:

- Espacios intercelulares secretores, que comprenden los canales intercelulares y las cavidades intercelulares.
- Espacios intercelulares no secretores, también denominados meatos.

Estrellado (a) En forma de estrella. La corola estrellada presenta el tubo corto y el limbo regular con los lóbulos más o menos agudos.

Étnico Conjunto de individuos que poseen el mismo idioma y cultura.

Fibras Término de conveniencia en anatomía de maderas para designar a las células largas y estrechas diferentes de las de los vasos y del parénquima. Se distinguen en las maderas de las latifolias dos tipos básicos: fibras libriformes y fibrotraqueidas.

<i>Frecuencia de los vasos (porosidad)</i>	Número de vasos por milímetro cuadrado obtenido en la sección transversal.
<i>Gradiente de humedad</i>	Es la diferencia porcentual entre el contenido de humedad superficial y la del interior de una pieza de madera. La distribución desigual del contenido hídrico de una madera induce a la inestabilidad dimensional de la misma, pudiendo rajarse, agrietarse, abarquillarse, combarse. En el proceso de secado, el gradiente de humedad tiene vital importancia, pues, al poder eliminarlo casi totalmente, se garantiza la estabilidad. A medida que la diferencia de humedad aumente, la migración de agua a través de la madera sigue ocurriendo, normalmente acompañada por cambios dimensionales. Estos fenómenos ocurren por debajo del punto de saturación de las fibras.
<i>Isotropía</i>	Fenómeno por el que ciertos cuerpos presentan propiedades que no dependen de la dirección en que se miden.
<i>Laudería</i>	Viene del francés “Luth” que significa laúd y en los siglos XVI y XVII “luthier” era constructor de laúdes. Su significado actual es el de constructor o restaurador de violines, violas, violonchelos, contrabajos y por extensión guitarras.
<i>Leño de otoño o tardío</i>	Se refiere a la madera formada dentro de un anillo de crecimiento durante la etapa de otoño en los países templados o en la época de sequía en los tropicales. Esta madera se caracteriza por elementos celulares con diámetros y lúmenes pequeños, así como con paredes engrosadas cuando se comparan con los del leño temprano en sección transversal.
<i>Leño de primavera o temprano</i>	Se refiere a la madera formada dentro de un anillo de crecimiento durante la etapa de primavera y verano en el caso de los países templados o durante la época lluviosa en los tropicales. Está caracterizada por elementos celulares de diámetros y lúmenes grandes con paredes finas cuando son vistos en sección transversal.
<i>Madera con porosidad anular</i>	Madera en la cual los poros de la madera de primavera o leño temprano son marcadamente mayores que los de la madera de otoño ó leño tardío, formando una zona bien definida o anillo.
<i>Madera con porosidad difusa</i>	Es aquella madera en la cual las dimensiones y distribución de los poros son similares a lo largo del anillo de crecimiento.

<i>Micelios</i>	Esporas que germinan y producen hifas divididas parcialmente en células por septos. Cada célula tiene uno o más núcleos. El conjunto de hifas forma el micelio. Dichos organismos, provocan que la madera se vuelva frágil y se deshaga en un polvo de color marrón oscuro. Pierde toda resistencia mecánica.
<i>Micrómetro (μm)</i>	Unidad de medida del sistema métrico decimal empleada para la medición de diferentes componentes celulares. Representa la milésima parte de un milímetro también denominada micra (μ). Aparato especial de medición.
<i>Pared celular</i>	Membrana que delimita una célula. En las células adultas está constituida por varias paredes superpuestas: primaria, secundaria y terciaria.
<i>Parénquima</i>	Tejido compuesto de células cuadradas o rectangulares con punteaduras simples y cuya función principal es de almacenamiento.
<i>Pecíolos</i>	"Ramita" que une la lámina de la hoja a la rama o tallo.
<i>Poke-Yoke</i>	Es una técnica para probar fallos en actividades tales como fabricación o ajustes, de forma que se pueda evitar una producción defectuosa. Trabajo o artefactos que aseguren cero errores.
<i>Poliéster (acabados de)</i>	Los productos a base de resinas de poliéster, son productos que se caracterizan por tener una elevada cubrición. Se pueden utilizar como fondos de fácil lijado, o como acabados que con un tratamiento de la superficie, dan terminaciones de un extraordinario brillo. Los productos de poliéster se dividen en parafínicos y no parafínicos. En el caso de los poliésteres parafínicos normales, con reticulación a temperatura ambiente, la reacción es posible gracias a los diversos peróxidos (catalizadores), desencadenándose la reacción, con la consiguiente adición de acelerantes a base de sales metálicas. Los fondos de poliéster sin parafina, o poliácrilicos, se utilizan cuándo quiere obtenerse un fondo de elevada cubrición. La ausencia de parafina permite, que estos productos sean fácilmente lijables. Se adecuan particularmente al barnizado de las partes curvas, tales como molduras, perfiles. O cualquier manufactura en la cual, no sea posible efectuar un lijado mecánico.

- Puente** Es donde se afirma el otro extremo de las cuerdas, sobre la tapa armónica.
- Radio compuesto** Desde hace algunos años se vienen fabricando diapasones con radio compuesto. Son diapasones en los que el radio de curvatura varía a lo largo del mástil. Por ejemplo comienza con un radio de 10" en el primer traste, sigue con 12", 14", 16". Esto hace que sean unos mástiles que se adapten casi totalmente a las posiciones que toma la mano y los dedos al subir en el diapason. Son incorporados en las guitarras tipo Dreadnought, no en las Clásicas.
- Radio de curvatura** Es la medida que nos va a decir lo "Plano" que es el diapason, es muy importante a la hora de elegir una guitarra, ya que influye directamente en la comodidad de ejecución. Se da en pulgadas. Cuanto mayor sea el nº, mas plano será el diapason, lo cual resulta indispensable para una Guitarra Clásica. Por ejemplo un diapason de 16" de Radio es prácticamente plano. Las antiguas Fender Stratocaster, tenían un radio de 7 ½ ", por lo que tenían unos mástiles muy gruesos y redondeados.
- Rasqueta o Rasiera** Artefacto metálico utilizado como herramienta manual de desbaste para alisar superficies de madera. Esta lámina de acero es afilada en su extremo mediante una técnica especial para obtener una delgada y fina orilla de corte.
- Resina** Sustancia que fluye de muchas plantas, particularmente de las coníferas y las terebintáceas; es viscosa, con brillo característico, insoluble en el agua y soluble en alcohol o combustibles diversos.
- Reticulación** Proceso mediante el cual las moléculas del material base (sustancias) se entrecruzan, dando lugar a un material, que con la flexibilidad normal, mejora de manera notable su resistencia a elevadas temperaturas, entre otras propiedades.
- Roseta (referido a hojas de árboles)** Se aplica a las hojas dispuestas juntas, debido a la brevedad de los entrenudos.

<i>Secado sobre los elementos de madera</i>	La madera debe secarse hasta alcanzar el contenido de humedad de equilibrio y estabilización que se requiera para su puesta en servicio, en un medio ambiente determinado. Debe tenerse en cuenta, que durante el proceso de secado, se producen cambios dimensionales que pueden originar defectos en la pieza de madera. Por lo tanto, las técnicas de secado deben tener en cuenta que no aparezcan defectos que disminuyan el valor de la madera y limiten su uso. Es importante, además considerar la rapidez y economía del proceso.
<i>Simétrico (a)</i>	Que tiene simetría. A veces se aplica como sinónimo de cigomorfo.
<i>Tacón</i>	Elemento de soporte estructural de la guitarra clásica, dónde a partir del método español de construcción, se incorporan los aros del instrumento. Esta pieza se coloca en la parte inferior del brazo y en ella se ensamblan conjuntamente costados, brazo y fondo, quedando una sección cubierta por la cavidad y la otra fuera de ella.
<i>Talón</i>	Pieza de madera interna a la caja de resonancia, dónde se ensamblan ambos extremos inferiores de los aros; es decir, en posición directamente opuesta al tacón.
<i>Tapa armónica</i>	Es la parte superior de la cavidad o caja de resonancia de los instrumentos acústicos de cuerdas, que presenta generalmente un orificio o boca.
<i>Tintura</i>	Sustancia con que se tiñe.

Tipos de secado

- A) Artificial (mediante uso de hornos especiales).
- B) Estacionamiento natural.

El segundo tipo de secado (recomendado en laudería) se logra exponiendo la madera verde a la acción del medio ambiente. El éxito de esta práctica depende de la forma en que se apile la madera, la que debe permitir la libre circulación del aire entre camadas de piezas sucesivas. La evaporación del agua y su difusión en forma de vapor, dependen de la temperatura, humedad y velocidad del aire en movimiento. Estos factores influyen sobre la intensidad y velocidad del secado. El apilado de la madera puede hacerse de varias formas: horizontal, en caballete y por los extremos, entre otras.

Traqueida

Es un elemento imperforado de las maderas no porosas (coníferas), de relativamente grandes dimensiones que se caracteriza por la presencia de punteaduras areoladas en sus paredes y que además cumple la función mecánica de sostén. Desde el punto de vista fisiológico las traqueidas son los elementos encargados de movilizar el agua y los nutrientes del suelo al árbol.

Traste

Espacio ("altura") en el cual se ubican los dedos sobre el diapasón para producir las diferentes notas en la guitarra. El término se aplica también a las delgadas tiras metálicas que dividen al diapasón.

Fuentes de Consulta

Alberto, P. (Mayo del 2001). La Guitarra Española. España: GeoCities. [En línea]. <http://www.geocities.com/todo guitarra/maderas.html> [Consulta: 14 de junio del 2001].

Allen, S. (1994). Classic Finishing Techniques. Nueva York: Sterling Publishing Co.

AMATEX S.A. (n.d./Año). Agentes Destruyores de la Madera. España: amatex.es. [En línea]. <http://www.amatex.es/materias2.htm#arriba> [Consulta: 18 de junio del 2001].

Ayala Ruiz, J. C. (24 de julio del 2000). Instrumentos que se Conservan. España: lobocom.es. [En línea]. <http://www.lobocom.es/~jcayala/pagina4.html> [Consulta: 4 de junio del 2001].

Baldemusic. (n.d./Año). Trayectoria de la Música en México: El periodo Virreinal. México: Baldemusic. [En línea]. <http://mx.geocities.com/baldemusic/virreinal.html> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Baldemusic. (n.d./Año). Trayectoria de la Música en México: Géneros Populares. México: Baldemusic. [En línea]. <http://mx.geocities.com/baldemusic/generospopulares.html> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Baldemusic. (n.d./Año). Trayectoria de la Música en México: La época Prehispánica. México: Baldemusic. [En línea]. <http://mx.geocities.com/baldemusic/epocaprehispanica.html> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Barrientos, E. (5 de junio del 2000). Guitarra Clásica. [En línea]. Cochabamba, Bolivia: GeoCities. <http://www.geocities.com/Vienna/Choir/1815/index.html> [Consulta: 6 de mayo del 2001].

Bethancourt, W. J. (30 de enero de 1999). The Guitar Pre-1650. [En línea]. EE.UU: White Tree Productions. <http://www.malaspina.com/harp/guitar/guitar.htm?> [Consulta: 16 de mayo del 2001].

Brennan, J. A. (17 de julio de 1999). Saltillo con Guitarras. México, D.F: Periódico La Jornada [En línea]. <http://www.jornada.unam.mx/1999/jul99/990717/brennan.html> [Consulta: 21 de mayo del 2001].

Briso de Montiano, L. (13 de abril del 2001). Un Fondo Desconocido de Música para Guitarra: ¿Los Papeles de D. Antonio Chocano?. [En línea]. EE.UU: Guitar And Lute Issues. The on-line magazine of Editions Orphée. <http://www.orphee.com/ufd1.htm> [Consulta: 6 de mayo del 2001].

Bruné, R. (Otoño de 1997). Cultural Origins of the Modern Guitar. Soundboard. p. 3.

Carruth, A. (1998). An Experiment in Wood Substitution on the Classical Guitar. Catgut Acoustical Society Journal. (Serie II) 3 (5), 24-28.

Cerón Cárdenas, M. A., Araujo Molina, O., Solís Rodríguez, L. E. (1993). Norma de Clasificación Visual para Maderas Latifoliadas de Uso Estructural. Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Boletín Académico No. 22.

Chaigne, A. (1991). Viscoelastic Properties of Nylon Guitar Strings. Catgut Acoustical Society Journal. (Serie II) 1 (7), 21-27.

Chaigne, A; Rosen, M. (1999). Analysis of Guitar Tones for Various Structural Configurations of the Instrument. Catgut Acoustical Society Journal. (Serie II) 3 (8), 24-31.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (21 de septiembre de 1999). El Festival Internacional de Guitarra en Morelia Realiza Preparativos para el 2000. México: Base de datos del CNCA. [En línea]. <http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/diarias/210999/guitmich.html> [Consulta: 21 de mayo del 2001].

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (7 de mayo de 1998). Al Construir y Reparar Instrumentos de Cuerda Frotada, Fortalecer la Riqueza Musical del País, Objetivo de la Escuela de Laudería del INBA. México: Base de datos del CNCA. [En línea]. <http://www.cnart.mx/cnca/nuevo/diarias/260398/lauderia.html> [Consulta: 21 de mayo del 2001].

Courtnall, R. (1993). Making Master Guitars. Londres: Robert Hale.

Crosby, P. (1998). Calidad Sin Lágrimas: El Arte de Administrar sin Problemas. México: CECSA.

Crosby, P. (1999). La Calidad No Cuesta: El Arte de Cerciorarse de la Calidad. México: CECSA.

Culver, C. A. (1956). Musical Acoustics. Nueva York : McGraw-Hill.

Cumpiano, W., Natelson, J. (1993). Guitar Making: Tradition and Technology. San Francisco: Chronicle Books.

Deming, E. W. (1982). Out of the Crisis. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.

Díaz del Castillo, B. (1983). Historia de la Conquista de la Nueva España (13ava ed.). México: Porrúa.

Díaz, J. L. (1997). El Ábaco, La Lira y la Rosa. Las Regiones del Conocimiento. México: Fondo de Cultura Económica.

Dresdner, M. (1992). The Woodfinishing Book. EE.UU: Taunton Press, Inc.

Dunlop Manufacturing, Inc. (1999). Dunlop Accu-Fret Fretwire Chart. [En línea]. California, EE. UU: Dunlop Manufacturing, Inc. <http://www.jimdunlop.com/fret/> [Consulta: 22 de julio del 2001].

Erndl, T. (20 de diciembre del 2000). Chladni Patterns for Guitar Plates. [Artículo]. Australia: The University of New South Wales School of Physics. http://www.phys.unsw.edu.au/music/guitar/guitarchladni_engl.html [Consulta: 2 de julio del 2001].

Espeche, J. H. (1999). Luthieria: La Herencia Italiana (Primera parte). [Artículo]. Buenos Aires, Argentina: Buenos Aires Cultural. <http://www.bacnet.com.ar/luthier.htm> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Estrada Gómez, F. (Marzo de 1998). Nuevo Método para Entrastar Instrumentos de Cuerda con Mástil. Classical Guitar. 16 (7).

Estudio de Arte Guitarrístico. (Marzo del 2001). Guitarristas Egresados. [En línea]. México: gratisweb.com <http://www7.gratisweb.com/guitarristico/bienven.htm> [Consulta: 11 de junio del 2001].

Evans, T. & M. (1977). Guitars, Music, History, Construction and Players. From the Renaissance to Rock. Nueva York: Paddington Press Ltd.

Fandeli. (1997). Todo sobre Lijas. [En línea]. México: fandeli.com <http://www.fandeli.com.mx/sitios.html> [Consulta: 29 de julio del 2001].

Faucher, F. (5 de marzo del 2001). History of Classical Guitar. [En línea]. EE.UU: Classical Guitar Midi Archives. http://www.info-internet.net/~ffaucher/ffaucher2/guitar_history.html [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Ferreiro Braun, M. D. (1989). La Influencia del Barniz en la Sonoridad de Instrumentos Musicales de Cuerda. Tesis de licenciatura. Instituto Nacional de Antropología e Historia-SEP. México, D.F.

Fierro, U. (2000). La Guitarra es de Origen Árabe. [Artículo]. México: Terra, Arte y Cultura. <http://www.terra.com.mx/ArteyCultura/articulo/058498/> [Consulta: 16 de mayo del 2001].

Flexner, B. (1995). Animal Hide Glue. Woodwork. A magazine for all Woodworkers. No. 35, Octubre. 46-52.

Flexner, B. (1995). Evaluating Shellac as Furniture Finish. Woodwork. A magazine for all Woodworkers. No. 33, Junio.

Flexner, B. (1997). Understanding Finish and Stain Penetration for Decoration. Woodwork. A magazine for all Woodworkers. No. 44, Abril.

Freeman, M. (1997). The Classical Guitar: A Complete History. E.U.A: Balafon Books.

García López, A. (1997). Y las Manos que Hacen de la Madera el Canto – 1. México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

García-Plaza Linares, C. (1 de junio de 1999). El Origen de la Guitarra. [En línea]. España: Web de Guitarra Clásica. <http://www.mundofree.com/cplaza/default.htm> [Consulta: 6 de mayo del 2001].

García-Plaza Linares, C. (1 de junio de 1999). Partes de la Guitarra. [En línea]. España: Web de Guitarra Clásica. <http://www.mundofree.com/cplaza/default.htm> [Consulta: 6 de mayo del 2001].

Grupo Mono Blanco. (n.d./Año). El Son Jarocho. México: Grupo Mono Blanco. [En línea]. <http://www.sfractal.com/sonjarocho/jarocho1.htm> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Grupo Mono Blanco. (n.d./Año). Laudería. México: Grupo Mono Blanco. [En línea]. <http://www.monoblanco.com/mblanco4.htm> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Guajardo Garza, E. (1996). Administración de la Calidad Total. México: Pax.

Gutiérrez L., M. (n.d./Año). La Guitarra 7ª Mexicana. [Anuncio]. México: GeoCities. <http://www.geocities.com/Vienna/7356/gseptimadoc.htm> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Haines, D. W. (2000). The Essential Mechanical Properties of Wood Prepared for Musical

Instruments. Catgut Acoustical Society Journal. (Serie II) 4 (2), 20-32.

Helguera, J. (2001). Conversaciones con Guitarristas. México: Escenología, A. C.

Hill, K. (Diciembre de 1997-Enero de 1998). Paracho: The Guitar Capital of México. [Artículo]. EE.UU: The México File. <http://www.mexicofile.com/acapulco/parachoguitars.htm> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Hill, W. H., Hill, A. F. & Hill, A. E. (1963). Antonio Stradivari: His Life and Work (1644-1737). Londres: Dover Publications.

Hutchins, C. M. (2000). History of Violin Research. Catgut Acoustical Society Journal. (Serie II) 4 (1), 2-26.

Instituto de Cultura de la Ciudad de México. (15 de agosto del 2000). Centro Cultural Ollín Yoliztli. México: Base de datos de la Red de Información Cultural del Instituto de Cultura de la Ciudad de México. [En línea]. <http://cultura.df.gob.mx/espa/b2b135b.htm> [Consulta: 21 de mayo del 2001].

Instituto de México en España. (Septiembre del 2000). Ciclo de Guitarra Americana. España: embamex.es. [En línea]. <http://www.embamex.es/imeguitarra.html> [Consulta: 4 de junio del 2001].

Instituto Mexicano de Conservación del Patrimonio Cultural. (31 de mayo de 1999). Boletín Nacional de Eventos Culturales no. 21. México: [En línea]. <http://www.sre.gob.mx/imexci/cultural/nacional/musica21.htm> [Consulta: 4 de junio del 2001].

Instituto Nacional de Antropología e Historia. (1999). Objetivos de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. México: Base de datos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. [En línea]. <http://www.cnca.gob.mx/cnca/inah/docencia/ecrm.html> [Consulta: 4 de junio del 2001].

Ishikawa, K. (1986). ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad Japonesa. México: Norma.

Jahnel, F. (1981). Manual of Guitar Technology. Frankfurt: Verlag Das Musikinstrument.

Jansson, E. V. (1977). Acoustical Properties of Complex Cavities. Prediction and Measurements of Resonance Properties of Violin-shaped and Guitar-shaped Cavities. Catgut Acoustical Society Journal. 37 (4), 211-221.

Jiménez Flores, M. (2 de septiembre del 2000). Inminente Retiro de Instrumentos y Mobiliario de la Escuela Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli. México: Periódico La Crónica [En línea]. <http://webcom.com.mx/cronica/2000/sep/02/cul01.html> [Consulta: 21 de mayo del 2001].

Kemp, J. (Abril de 1996). Jeff kemp Classical Guitar Maker. Modes of Vibration of Classical Guitar Soundboard. Australia: ozemail.com.au [En línea]. <http://members.ozemail.com.au/~jeffkemp/classical/modes.html> [Consulta: 17 de julio del 2001].

Locke, J. (16 de Julio del 2001). Classical Guitars by Luthier Jeremy Locke. Australia: classicalandflamencoguitars.com [En línea]. <http://www.classicalandflamencoguitars.com/index.htm> [Consulta: 17 de julio del 2001].

Madrid, Alejandro L. (1997). El Continuo Proceso de Intercambio Cultural: Leo Brouwer y La espiral eterna (1971). México: Seis Cuerdas: Revista latinoamericana de guitarra. [Artículo]. <http://www.geocities.com/Vienna/Strasse/8395/espiral.html#azteca> [Consulta: 4 de junio del 2001].

Martin Diéguez, J. (Marzo - Abril de 1997) Acabado de la Madera. Duración al Exterior y Temperatura de Transición Vítrea. España: icce.es [Artículo]. <http://www.icce.es/icce/articulo22.htm> [Consulta: 24 de julio del 2001].

Martínez Peñalosa, Porfirio. (1988). Arte Popular y Artesanías Artísticas en México: Un Acercamiento. México: Secretaría de Educación Pública.

Maza, H. (23 de mayo de 1999). Por el Rescate de la Tradición Laudera, hacen instrumentos, música y diversión con PACMyC. México: Base de datos del CNCA. [En línea].

<http://www.cnart.mx/cnca/nuevo/diarias/210599/pacmycnl.html> [Consulta: 21 de mayo del 2001].

México Desconocido Virtual. (Agosto de 1997). Reservas Naturales. México: México Desconocido. [En línea]. <http://www.mexicodesconocido.com.mx/reservas/resvnat.htm> [Consulta: 14 de junio del 2001].

MID-C Wood & Composite Materials Analysis. (n.d. /Año). MID-C Acoustics Analysis. EUA: MID-C Wood & Composite Materials Analysis. <http://www.goldengate.net/crank/acoustic.html> [Consulta: 29 de mayo de 1997].

Miranda, F. (29 de noviembre del 2000). Vasco de Quiroga: El Valor Divino de lo Humano. [En línea]. México: GeoCities. <http://www.geocities.com/Athens/Marathon/5260/> [Consulta: 17 de mayo del 2001].

Molduras Cristóbal S.A. (1 de enero de 1999). La Madera. España: molcrisa.com. [En línea]. <http://www.molcrisa.com/lamadera/maderas/maderas.htm> [Consulta: 18 de junio del 2001].

Morales, F. (1998-2000). Fray Pedro de Gante. En Directorio Franciscano: Enciclopedia Franciscana [En línea]. Valencia, España: Franciscanos. <http://www.franciscanos.org/enciclopedia/pgante.html> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Moreno, José M. (n.d./Año). La Evolución de la Guitarra Española del Renacimiento al Romanticismo. [Artículo]. España: Orfeo Ediciones S. L. http://www.soymusico.com/clas_art22.htm [Consulta: 6 de mayo del 2001].

Orduña Bustamante, F. (1987). Relación entre la Calidad Subjetiva y Algunos Parámetros Acústicos de la Guitarra Clásica. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.

Orduña Bustamante, F. (1992). Experiments on the Relation Between Acoustical Properties and the Subjective Quality of Classical Guitars. Catgut Acoustical Society Journal. (Serie II) 2 (1), 20-23.

Otero, C. (1997). Manuel M. Ponce y la Guitarra. México: Edamex.

Overholtzer, A. E. (1983). Classic Guitar Making (ed. rev.). Citrus Height's, CA: Williams Tool Co.

Pancho's Corporation. (1999). Alfredo Bojalil Gil: Integrante del Trío 1944-1980. EE.UU: Pancho's Corporation. [En línea]. <http://www.lospanchos.com/alfredo.html> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Parra Sánchez, R. H. (2000). Descripción de Maderas Tropicales. Colombia: Colombia Forestal. [En línea]. <http://www.colforest.com.co/maderas/cedro.htm> [Consulta: 14 de junio del 2001].

Piastro, E. (11 de junio de 2001). Mas Jazz Todos los Martes, Teatro Benito Juárez Mayo 2001. México: Base de datos de la Red de Información Cultural del Instituto de Cultura de la Ciudad de México. [Anuncio]. <http://www.cultura.df.gob.mx/masjazz/index3.html> [Consulta: 11 de junio del 2001].

Prieto, C. (1999). Las Aventuras de un Violonchelo: Historias y Memorias. (2ª ed.). México: Fondo de Cultura Económica.

Richardson, B. E. (1994). The Acoustical Development of the Guitar. Catgut Acoustical Society Journal. (Serie II) 2 (5), 1-10.

Richter, H. G. y Dallwitz, M. J. (4 de mayo del 2000). Commercial Timbers: Descriptions, Illustrations, Identification, and Information Retrieval. In English, French, German, and Spanish. [En línea]. España: Maderas Comerciales. <http://biodiversity.uno.edu/delta/wood/spanish/index.htm> [Consulta: 18 de junio del 2001].

Rojas, B. (3 de octubre de 1999). Cuerda para Rato. [Artículo]. Asunción, Paraguay: Música Paraguaya. <http://www.musicaparaguaya.org.py/berta.html> [Consulta: 6 de mayo del 2001].

Romanillos, J. L. (1987). Antonio de Torres: Guitar Maker. His Life & Work. E.U.A: Element Books.

Romero, P. (n.d./Año). La Guitarra y el Concierto. [Artículo]. España: Orfeo Ediciones S. L. http://www.soymusico.com/clas_art_fr.htm [Consulta: 6 de mayo del 2001].

Romeu, E. (1995). Los Pinos Mexicanos, Récord Mundial De Biodiversidad. Boletín Biodiversitas de la CONABIO. 1 (2).

Ruiz Boullosa, R., Orduña-Bustamante, F., Pérez López, A. (1999). Tuning Characteristics, Radiation Efficiency and Subjective Quality of a Set of Classical Guitars. Applied Acoustics. 56, 183-197.

Ruiz Boullosa, R. (1997). Algunas Notas sobre la Acústica de la Guitarra Clásica. Revista Mexicana De Física. 43 (2), 300-313.

Salem, Z. (Julio de 1998). Los Trovadores de Yucatán. [En línea]. Richmond, California: Lirio Azul Productions. <http://www.lirioazul.com/trova.html> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Sam, A. (1994). Classic Finishing Techniques. Nueva York: Sterling Publishing Co.

Sanabria T, E. (n.d./Año). Música Regional. [En línea]. Bogotá, Colombia: Fundación Nueva Cultura. <http://nuevacultura.virtualave.net/regiones.html> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Santacreu Fernández, O. (1 de mayo del 2001). La Guitarra Origen y Evolución. [En línea]. España: Arrakis. <http://www.arrakis.es/~caret/guitarra/> [Consulta: 6 de mayo del 2001].

Secretaría de Educación Pública y Cultura. Portal del Sector Educativo del Estado de Sinaloa. (11 de Junio del 2001). 1er festival internacional de la guitarra Culiacán, 2001. [Anuncio]. Culiacán, Sinaloa: sepyc.gob.mx http://www.sepyc.gob.mx/festival_guitarra/Guitarristas.html [Consulta: 11 de junio del 2001].

Sheppard, G (1997). Care Tips for your Acoustic Guitar. [Artículo]. Tennessee: <http://www.guitargal.com/Caretips.htm> [Consulta: 17 de julio del 2001].

Sloane, I. (1989). Classic Guitar Construction. Inglaterra: The Bold Strummer, LTD.

Solís Winkler, E. (14 de agosto del 2000). El Sonido 13 y la Guitarra de Cuartos de Tono. [En línea]. Toluca, México: Tol.itesm. <http://www.geocities.com/Vienna/Strasse/8395/icarrillo.html> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Solís Winkler, E. (14 de agosto del 2000). Sonido 13. Espacio Cultural. [En línea]. Toluca, México: Tol.itesm. <http://www.tol.itesm.mx/~esolisw/sonido13.html> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Summerfield, M. J. (1992). The Classical Guitar, Its Evolution, Players and Personalities since 1800. (Tercera edición). E.U.A: Ashley Mark Publishing Company.

Torres Cortés, N. (27 de abril del 2001). La Guitarra Flamenca a Finales del XIX, Principios del XX. [En línea]. España: Tristeyazul. <http://www.tristeyazul.com/suena/confgf.htm> [Consulta: 6 de mayo del 2001].

Torres Rojo, J. M. (1 de enero del 2001). Especies con Usos no Maderables en Bosques de Encino, Pino y Pino-Encino en los Estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. [Artículo]. México: Semarnap. <http://beta.semarnap.gob.mx/pfnm/amplia.html> [Consulta: 18 de junio del 2001].

Universidad Veracruzana. (n.d./Año). Talleres Libres. Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana. [Anuncio]. <http://www.uv.mx/difusion/TLARTES.HTM> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Vázquez, H. (1994). Curso de Guitarra, Volumen 1. México: Editapsol.

Vázquez-Yanes, C., A. I. Batis Muñoz, M. I. Alcocer Silva, M. Gual Díaz y C. Sánchez Dirzo. (1999). Árboles y Arbustos Potencialmente Valiosos para la Restauración Ecológica y la Reforestación. Reporte Técnico del Proyecto J084. CONABIO - Instituto de Ecología, UNAM.

Vega Arroyo, A. (n.d./Año). Instrumentos en México durante la Colonia. [Artículo]. México: Music and Musicians Page. <http://www.geocities.com/Vienna/7356/Main.html> [Consulta: 4 de junio del 2001].

Venegas Cárdenas, H. (7 de abril del 2000). El Municipio de Paracho. [En línea]. Michoacán, México: Parachoweb. <http://orbita.starmedia.com/~parachoweb/> [Consulta: 7 de mayo del 2001].

Viglietti, C. (1976). Origen de la Guitarra. Buenos Aires: Albatros.

Walton, M. (1986). Cómo Administrar con el Método Deming. México: Norma.

Wolfe, J., Inta, R. (20 de diciembre del 2000). Acoustically Important Construction Features. [Artículo]. Australia: The University of New South Wales School of Physics. <http://www.phys.unsw.edu.au/music/guitaracoustics/construction.html#bracing> [Consulta: 2 de julio del 2001].

Zaid, G. (2000). El Modelo Vazco de Quiroga. Tamaulipas, México: [Periódico en línea. Año 3. No. 67]. Horacero.com.mx http://www.horacero.com.mx/67/5467_rex_articulo.htm [Consulta: 7 de agosto del 2001].